

Université de Paris-Sorbonne
Paris IV

**LE LAPIS-LAZULI D'APRES LES SOURCES
EGYPTIENNES**

DE L'ANCIEN EMPIRE AU NOUVEL EMPIRE

Mémoire de MASTER 2 sous la direction de
Madame le Professeur Dominique Valbelle
et
Monsieur Pierre Tallet

Présenté par Daniela Galazzo

Première partie : Corpus

Septembre 2008

Université de Paris-Sorbonne
Paris IV

**LE LAPIS-LAZULI D'APRES LES SOURCES
EGYPTIENNES**

DE L'ANCIEN EMPIRE AU NOUVEL EMPIRE

Mémoire de MASTER 2 sous la direction de
Madame le Professeur Dominique Valbelle
et
Monsieur Pierre Tallet

Présenté par Daniela Galazzo

Seconde partie : Synthèse

Septembre 2008

A ma grand-mère, Ines, qui n'a pas pu voir ce travail achevé

REMERCIEMENTS

Je souhaite remercier beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée et aidée au cours de ce travail, à partir du Musée du Louvre, où l'idée de ce sujet est née. Un grand merci donc à Mme Geneviève Pierrat et Mme Michèle Casanova pour les suggestions et les discussions très enrichissantes, ainsi que à Mme Elisabeth David, Roberta Cortopassi et à toute l'équipe du Département des Antiquités égyptiennes qui m'ont encouragée pendant mes recherches.

Un très vif remerciement à l'équipe de la Bibliothèque Champollion du Collège de France : à Monsieur le Professeur Nicolas Grimal, Monsieur Olivier Perdu et Mme Catherine Koczorowski qui m'ont permis de travailler à la bibliothèque et un grand merci à Mme Danièle Chartier, et à Agnès Garcin.

Un remerciement très fort aux amis lecteurs et vacataires de la bibliothèque, et à tous ceux qui la fréquentent quotidiennement : Marie-Lys Arnette, Déphine Driaux, Emmanuel Jambon, Cédric Larcher, Dominique Lefèvre, Elsa Rickal et Marine Yoyotte. Merci pour avoir partagé avec moi chaque moment de cette expérience.

Merci à Mme le Professeur Dominique Valbelle et à Monsieur Pierre Tallet.

Pour conclure, ma pensée est adressée à toute ma famille en Italie et surtout à ma mère, un grand merci !

INTRODUCTION

Notre intérêt personnel pour ce sujet est né dans le cadre d'un projet d'étude, actuellement en cours, des objets en lapis-lazuli provenant du trésor de Tôd conservés au Musée du Louvre, coordonné par Mme Geneviève Pierrat, que je tiens à remercier vivement pour m'y avoir associé.

L'analyse des objets, allant de petits fragments de perles jusqu'à des sceaux cylindres inscrits, conduite sous la direction de Mme Michèle Casanova, nous a conduit à nous interroger sur la provenance de ces objets, à savoir la zone proche-orientale.

Les échanges et les contacts entre l'Égypte et le Proche Orient pendant l'Antiquité ont en effet conduit la pénétration de motifs et d'influences stylistiques typiquement mésopotamiens et levantins en Égypte, parallèlement à la diffusion du lapis-lazuli en ce pays dès l'époque Prédynastique.

Il nous a ainsi paru intéressant de développer une recherche, dans le cadre du Master 2, sur les informations que les sources égyptiennes apportent sur cette pierre.

En égyptien le mot *ḥsbḏ* a été traduit par « lapis-lazuli » à partir de la publication de C. R. Lepsius « *Les métaux dans les inscriptions égyptiennes* », où l'auteur présente un panorama des formes graphiques sous lesquelles le mot peut se présenter¹. Cette étude n'a donc pas pour objectif l'examen d'objets en lapis-lazuli d'un point de vue archéologique ou stylistique mais plutôt des attestations du mot *ḥsbḏ*, couramment traduit par « lapis-lazuli » dans les textes égyptiens.

¹C. R. Lepsius, *op. cit.*, p. 20

Le cadre chronologique que nous avons délimité commence avec l’Ancien Empire et s’achève avec la fin du Nouvel Empire. Cependant, nous avons plusieurs fois eu recours à des sources postérieures afin d’expliquer certains phénomènes dans leur évolution.

Les époques tardives sont pour cette raison évoquées, surtout à propos de problématiques spécifiques, comme celle du contexte rituel, posées par S. H. Aufrère dans son étude, *L’univers minéral dans la pensée égyptienne*, BdE 105, Le Caire, Institut Français d’Archéologie Orientale, 1991. Cet ouvrage est en effet consacré principalement à l’analyse des sources tardives, provenant des temples ptolémaïques et romains.

Ce travail n’a pas pour but d’être exhaustif dans le choix de sources mentionnant le lapis-lazuli, mais se présente plutôt comme une réflexion sur les différents contextes dans lesquels cette pierre est citée à travers les inscriptions, ainsi que les significations et la valeur qu’elle acquiert dans chacun des domaines étudiés. Cette approche est précédée d’une discussion lexicographique portant sur le mot *hsbd*.

Notre étude traitera d’abord les aspects historiques pour se concentrer ensuite sur une approche davantage thématique.

L’Aperçu historique (chap. I) se propose de décrire les étapes principales de la diffusion du lapis en Egypte, de l’époque prédynastique, pour laquelle on ne peut compter que sur les témoignages archéologiques, jusqu’à l’Ancien Empire.

Pendant cette période on pourra observer des phases de raréfaction voire de disparition dans l’utilisation de la pierre, tant en Mésopotamie qu’en Egypte. On essayera de tracer les voies de diffusion de la pierre en Egypte sur la base des évidences matérielles fournies par

l'archéologie, comme la présence d'objets en lapis-lazuli dans le mobilier funéraire des tombes.

En ce qui concerne le Moyen Empire nous avons choisi de présenter le cas du trésor de Tôd, qui représente l'ensemble le plus consistant d'objets en cette pierre trouvé dans un contexte vraisemblablement rituel. Le choix du trésor de Tôd n'a pas pour l'objectif de conduire une analyse stylistique et archéologique des objets mais plutôt d'introduire le débat concernant leur provenance et la valeur de ce dépôt.

A cette approche chronologique succède une étude thématique dans le chapitre II. Ce choix est lié à distinction de deux domaines principaux auxquels on peut rattacher les textes mentionnant le lapis-lazuli : un premier, plus pratique, concerne l'emploi de ce matériau dans les échanges et les relations internationales tandis que le second type de textes se caractérise par l'emploi religieux du matériau.

Le chapitre II débute avec l'analyse de la diffusion du verre en Egypte suite aux campagnes conduites par Thoutmosis III au Proche-Orient. Cela pose le problème de l'interprétation du mot *hsbd* dans les différents contextes dans lesquels il est attesté : en effet, il semble parfois désigner, à partir du Nouvel Empire, outre le lapis-lazuli des matériaux artificiels tels le verre, la faïence et la fritte bleues.

Cette problématique est principalement posée par l'étude de la prosopographie concernant quelques titres d'artisans, tel *irw hsb* au Nouvel Empire, désignation qui peut se référer soit au travail du lapis-lazuli véritable soit à la fabrication du lapis-lazuli artificiel. Les différentes sources conduisent à affronter le problème des ateliers artisanaux dans le cadre

desquels ces personnages travaillaient. Le Nouvel Empire est aussi la période pendant laquelle la politique expansionniste conduite par les pharaons détermine l'affluence de produits exotiques et de pierres précieuses en Egypte, sous forme de tributs ou de cadeaux des pays étrangers, comme on le peut observer dans les scènes de tributs et d'offrandes peintes ou gravées sur les parois des temples et des tombes. Il est désormais certain que le lapis n'est pas une pierre originaire d'Egypte. Il semble que la source de l'approvisionnement antique soit située dans la région du Badakhshan, en Afghanistan actuel. Mais quelle origine les Egyptiens attribuaient-ils au lapis-lazuli ? Les textes mentionnent, à partir du Moyen Empire, une contrée nommée *Tfrr*, décrite comme pays de provenance de la pierre bleue, qui désigne plus vraisemblablement une étape de la voie commerciale qui apportait le lapis-lazuli en Egypte.

Nous entamerons notre réflexion consacrée à la sphère religieuse en étudiant la valeur du mot *ḥsbḏ* qui désigne parfois la couleur bleue. Dans cette acception on peut observer l'emploi de la couleur bleue dans la pratique quotidienne, selon une signification symbolique, réelle et d'imitation. Cette dernière est liée à la couleur bleue appliquée à l'utilisation de pigments, de verres colorés et d'autres matériaux artificiels dans les incrustations de la bijouterie et des statues, tandis que l'utilisation symbolique traduit sur un plan métaphorique l'emploi de la couleur dans les représentations liées à la reproduction de la réalité quotidienne.

Dans le contexte religieux (chap. IV) le lapis-lazuli est d'abord utilisé pour décrire la divinité dont les cheveux, les sourcils et les yeux sont souvent définis, dans les textes

égyptiens, comme étant en ce matériau : cela détermine, par conséquence, la naissance d'un certain nombre d'épithètes divines en relation avec cette pierre et la couleur bleue.

Les mentions du lapis dans le contexte rituel et magique relèvent, d'une part, de son utilisation dans les rituels des temples, dans les inscriptions de fondation et les offrandes faites par les souverains et les particuliers, et d'autre part, sur un plan moins formel, son emploi dans les pratiques magiques de la vie quotidienne.

Le lapis-lazuli est aussi attesté dans les inventaires des temples et il est cité parmi les matières précieuses stockées dans le Trésor. A ce propos, on analysera des exemples appartenant à des périodes différentes de l'histoire égyptienne, tels les archives du temple funéraire de Néférirkarê-Kakaï et de la mère royale Khentkaous(V^e dyn.), jusqu'au Papyrus Harris I datant du règne de Ramsès III (XX^e dyn.). Pour mieux comprendre le rôle des minéraux dans le domaine du temple, on aura recours aux réflexions de S. H. Aufrère sur le rôle des minéraux à l'époque tardive, dont les évidences textuelles sont plus nombreuses.

En guise de conclusion de la recherche concernant le domaine religieux, on observera le rôle du lapis-lazuli dans le contexte funéraire, selon un double niveau de lecture : d'une part, sa mention dans les conceptions religieuses, transmises par les *Textes des Pyramides*, les *Textes des Sarcophages* et le *Livre des Morts* ; d'autre part, les inscriptions qui accompagnent, en tant que légendes, les représentations du mobilier funéraire sur les parois des tombes et sur les frises d'objets. Cette partie n'est donc pas conçue, encore une fois, comme une étude des objets en lapis-lazuli faisant partie de l'équipement funéraire des tombes mais plutôt comme l'analyse du mobilier funéraire telle qu'il est décrit dans les tombes, sur les parois ou sur les sarcophages. On essayera de présenter la typologie des

objets pour lesquels l'emploi du lapis-lazuli est attesté comme matériau, soit la vaisselle funéraire soit la bijouterie.

Dans cette optique, on fera allusion aux textes provenant des tombes du Moyen Empire ; étant donné que les représentations des parois des tombes du Nouvel Empire font souvent référence aux processions de tributs provenant des pays étrangers, nous traiterons de ces attestations plus tardives dans le cadre des échanges internationaux.

I - APERÇU HISTORIQUE

Le lapis-lazuli est composé en grande partie de lazurite, un aluminosilicate bleu, qui ne doit pas être confondu avec la lazulite, un phosphate bleu de fer et aluminium. Il peut contenir des grains de pyrite colorée et de veines de calcite blanche et des autres minéraux comme la mica, la haïynite et la sodalite².

I.1- LE LAPIS-LAZULI DANS L'ORIENT ANCIEN

I.1.1 / PREMIERES EXPLOITATIONS ET UTILISATIONS

Dès son apparition au Néolithique, il a été considéré comme un matériau rare : les bijoux les plus anciens remontent au VII^e millénaire, et ils ont été découverts à Mehrgarh, au Pakistan³. Après la période Chalcolithique, pendant laquelle le lapis-lazuli est présent en faible quantité, la fin du IV^e millénaire correspond à une période de diffusion et à une présence plus importante en Asie centrale, en Iran et en Mésopotamie. De cette époque, les tombes de Tepe Gawra offrent des perles et des pendentifs en lapis-lazuli à décor sculpté.

Le III^e millénaire marque l'apogée du travail et de la circulation du lapis-lazuli, en particulier le milieu du millénaire où le lapis⁴ connaît sa plus large utilisation. Les exemples les plus significatifs de cette période ont été trouvés dans les tombes du cimetière Royal d'Ur, avec le « trésor d'Ur » de Mari, et dans le Palais Royal G d'Ebla .

² P. T., Nicholson, I. Shaw, *Ancient Egyptian Materials and Technology*, Cambridge, University Press, 2000, p. 39

³ M. Casanova, « Le lapis-lazuli dans l'Orient ancien », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses: la Méditerranée de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, Musée du Louvre, 1999, p. 191

⁴ Dans le reste du mémoire, le lapis-lazuli pourra être mentionné indifféremment sous deux formes : lapis-lazuli ou lapis.

Les parures en lapis-lazuli font partie des biens de prestige dont les hauts dignitaires s'équipent dans leurs tombes. Suse, Shahr-i Sokhta et la Mésopotamie partagent le même répertoire iconographique : perles et pendentifs sculptés et séparateurs à multiples perforations⁵.

A la fin du III^e millénaire le lapis-lazuli commence à se raréfier avec le déclin de plusieurs sites d'Iran et d'Asie centrale, comme ceux de la civilisation de l'Indus. Le lapis-lazuli est alors plutôt utilisé comme élément ornemental que comme parure dans les mobiliers funéraires⁶.

I.1.2 / LES ECHANGES ET LA CIRCULATION DU MATERIAU

La période kassite (1570-1155 av. J.-C.) correspond à une reprise des échanges, qui permettent l'approvisionnement du lapis, mais les attestations archéologiques sont rares aux époques néo-assyriennes et néo-babyloniennes. Il existait probablement un artisanat du lapis-lazuli en Syrie, en Mésopotamie et en Susiane : les typologies les plus courantes sont les perles en forme de tonneau et celles biconiques, suivies par les sphériques, les rondelles, les ellipses et les cylindres. Dans cette zone géographique les artisans avaient mis au point des techniques variées et pouvaient même utiliser des matériaux de qualité médiocre.

Contrairement à Suse et Shahr-i Sokhta, qui disposaient de lieux de fabrication de perles en lapis-lazuli, on ne retrouve pas de perles sculptées sur les sites d'Asie centrale au III^e millénaire. La partie la plus importante du lapis extraite dans cette région était

⁵ M. Casanova, *op. cit.*, p. 197

⁶ M. Casanova, *op. cit.*, p. 198

vraisemblablement réservée à l'exportation vers les villes de Mésopotamie et d'Égypte, ce qui explique que les artisans locaux n'aient pas développé un savoir-faire plus important.

Les artisans des cités-états du Proche Orient travaillaient dans le cadre d'ateliers dépendants du palais ou des temples : en particulier Shahr-i Sokhta, Suse et Ur attestent de l'existence d'un artisanat local. Certains scientifiques, comme Michèle Casanova, soutiennent qu'il existait un artisanat du lapis-lazuli en Syrie et Mésopotamie, même si les traces d'un travail local sont assez limitées, si l'on pense aux découvertes du Palais Royal G de Ebla et du Jebel Aruda. Cependant on a retrouvé beaucoup de déchets de fabrication à Shahr-i Sokhta et Tepe Hissar et cela témoignerait, selon M. Tosi et M. Piperno, que le lapis aurait été dégrossi de ses impuretés sur place pour augmenter sa valeur dans les échanges⁷.

Suse devait alors être le point de départ pour la circulation des produits d'Asie centrale et du plateau iranien vers la Mésopotamie, tandis que des sites comme Ur, Ebla ou Mari étaient probablement des étapes dans l'exportation du lapis vers le Levant et l'Égypte, assurant une fabrication adaptée à la clientèle locale. Selon M. Casanova, les inégalités de développement qui existaient entre les sociétés sont à l'origine des différences typologiques dans la fabrication des produits⁸.

C'est ainsi que les systèmes économiques et sociaux des peuples de l'Égypte et du Proche-Orient sont influencés par l'émergence de biens à forte valeur d'usage, comme le lapis-lazuli. A la valeur symbolique, s'ajoute l'émergence d'une valeur marchande : le lapis-lazuli acquiert de plus en plus de prix en sicles d'argent. Pendant la deuxième moitié

⁷ M. Tosi, M. Piperno, « Lithic technology behind the ancient lapis lazuli trade », *Expedition*, 16/1, 1973, p. 15-23

⁸ M. Casanova, *op. cit.*

du III^e millénaire cette valeur marchande est en général fixée sur la base d'un rapport avec le métal d'argent, étant celui-ci de plus en plus utilisé pour payer les biens acquis⁹.

I.2- DE L'ÉGYPTÉ PRE ET PROTODYNASTIQUE A LA FIN DE L'ANCIEN EMPIRE

Les deux régions qui ont pu approvisionner le Proche-Orient et l'Égypte dans l'Antiquité sont celle de la Sibérie de l'Est, au sud du Lac Baïkal, qui fournit une pierre de pauvre qualité, et les réserves dans la province de Badakhshan, au nord-est de l'Afghanistan. Celles-ci comprennent quatre mines antiques, en particulier : Chilmak, Shaga-Darra-i-Robat-Paskaran, Stromby et Sar-i-Sang¹⁰.

I.2.1 / LES CONTEXTES DE LA PRESENCE DU LAPIS-LAZULI

L'abondance de lapis-lazuli dans l'artisanat de l'Égypte ancienne a conduit plusieurs auteurs à supposer l'existence de gisements de ce matériel proches de la vallée du Nil¹¹. Le géographe arabe M. M. al-Idrisi, au XII^e siècle, soutenait l'hypothèse de l'existence d'une mine de lapis-lazuli près de l'oasis d'El-Khargeh¹². Cependant, il faut souligner que le lapis se trouve généralement dans des calcaires cristallins et se produit avec un processus de « métamorphisme de contact ». Ces conditions géologiques ne se retrouvent pas en Égypte où le lapis-lazuli n'existe donc pas à l'état naturel.

⁹ M. Casanova, « Le lapis-lazuli, la pierre précieuse de l'Orient ancien », *DHA*, 27/2, 2001, p. 149-188

¹⁰ C. da Cunha, *Le lapis-lazuli : son histoire, ses gisements, ses imitations*, Monaco, Le Rocher, 1989

¹¹ A. Nibbi, « *l̥sb̥d̥* from Sinai », *GM*, 19, 1976, p. 45-47

¹² M.M al Idrisi, *La géographie d'Edrisi*, Paris, Imprimerie Royale, 1836-1840

Les objets en lapis ont été trouvés en Egypte à partir du Gerzéen (Naqada II), selon J. C. Payne¹³, qui donne dans sa contribution une liste d'objets pré et proto-dynastiques fabriqués avec cette pierre. Selon J. C. Payne, pendant le Gerzéen, le lapis a été trouvé dans les tombes les plus riches et en association avec des éléments étrangers. Il faut ajouter à son inventaire des pièces récentes provenant de Hiérakonpolis, Abydos et Minshat Abu Omar dans le Delta oriental.

Le lapis-lazuli se présente comme un matériel très important pour étudier les rapports commerciaux grâce au contexte archéologique, car en effet, presque tous les objets proviennent de tombes : le site de Badari comprend un ensemble de vingt-neuf tombes, Abydos vingt-et-une et enfin Nagada et Ballas treize¹⁴. L'apparition des objets en lapis-lazuli, surtout perles, est soudaine pendant la phase de Nagada II C ; sa fréquence diminue au cours de Nagada II D et l'on assiste à une raréfaction pendant Nagada III, avec sa disparition complète dans la région de Badari. L'apparition du lapis en Egypte, pendant Nagada II C-D, semble coïncider avec celle des colonies mésopotamiennes venues de la Syrie du Nord. On observe cependant une diminution de la présence du lapis et de l'or au niveau IX de Tepe Gawra et l'absence de ce premier en Palestine¹⁵. Du lapis-lazuli de la période Chalcolithique a été retrouvé à Nahal Mishmar dans la Palestine du Sud.

L'étude anthropologique est intéressante pour réfléchir sur la valeur sociale et culturelle du lapis. Celui-ci est en effet souvent retrouvé dans les tombes des pré-adultes, qui jouissent d'un statut particulier. En outre, ce matériel a souvent été trouvé en

¹³ J. Crowfoot Payne, « Lapis-lazuli in Early Egypt », *Iraq*, 30, 1968, p. 58-61

¹⁴ L. Bavay, « Matière première et commerce à longue distance : le lapis-lazuli et l'Egypte prédynastique », *Archéo-Nil*, 7, 1997, p. 81

¹⁵ S. E. Mark, *From Egypt to Mesopotamia : a study of predynastic trade routes*, London, Chatham, 1998, p. 37 sq.

association avec l'or, comme il sera encore remarqué pendant l'époque pharaonique. En général, le lapis-lazuli se retrouve dans des tombes considérées comme appartenant à l'élite dominante, avec toutefois des différences régionales, et caractérise un groupe particulier d'individus. Comme L. Bavay le souligne, aucun fragment de lapis-lazuli brut n'a été trouvé dans les tombes prédynastiques¹⁶. Il se retrouve parmi les produits échangés avec la Nubie et provenant de la sphère nagadienne.

Selon Payne, la disparition de la pierre devrait remonter au royaume de Djer, mais le hiatus dans notre documentation semble plutôt être circonscrit à la II^e et III^e dynasties¹⁷. On observe le même phénomène en Mésopotamie, pendant le Dynastique Archaïque I (vers 2900 av. J.-C.). Le lapis-lazuli réapparaît seulement avec le Dynastique Archaïque II (2750 av. J.-C. environ) à Kish, Khafadjeh ou Mari. Les plus anciens objets en lapis trouvés en Mésopotamie se trouvent concentrés dans le nord du bassin du Tigre, tandis que la pierre bleue apparaît en Basse Mésopotamie avec la phase de Uruk IV. Les premières importations en Mésopotamie remontent à la période tardive de Ubaid. A partir de Gawra XIII un commerce de biens de luxe débute et, pendant cette période, on peut remarquer l'importation d'un grand nombre de pierres semi-précieuses parmi lesquelles se trouve le lapis-lazuli. La présence de perles de lapis en Palestine au même temps qu'en Egypte, puis l'or abondant à Tepe Gawra, suggèrent que ces derniers étaient reliés à travers la Palestine¹⁸. Si le lapis n'est pas très courant pendant Gawra XIII et XI, il devient plus abondant pendant Gawra X, pour diminuer ensuite avec Gawra VIII C. Le lapis apparaît dans les sites du sud mésopotamien pour la première fois avec Gemdet Nasr, tandis qu'au nord la quantité devient minimale. Il est retrouvé près du Golfe Persan à partir du

¹⁶ L. Bavay, *op. cit.*, p. 83

¹⁷ J.C. Payne, *op. cit.*

¹⁸ S. E. Mark, *op. cit.*

Dynastie Archaique II (2700 av. J.-C.). Selon G. Hermann¹⁹ ce décalage chronologique traduirait un monopole du commerce de la matière exercé par Tepe Gawra (XIII-IX) jusqu'à la prise en main du commerce par les sites du sud. Y. Majidzadeh²⁰ a plus récemment proposé une autre interprétation, selon laquelle la route du lapis passait plutôt par Tepe Ghabristan IV jusqu'à la disparition du lapis à Gawra.

Avec la phase d'Uruk, l'approvisionnement en lapis est au centre d'un vaste réseau qui atteint au nord l'Anatolie et qui arrive jusqu'à Suse. Le Tigre semble avoir joué, pendant l'époque d'Uruk, le rôle de voie de communication principale vers le nord et, depuis la région de Ninive, une route terrestre traversait la Djéziré syrienne pour porter le lapis presque jusqu'à la Méditerranée. Les fouilles allemandes de Tell el-Fara'in /Buto ont démontré des contacts directs entre la Syrie du Nord et le Delta occidental par voie maritime. Il faudrait donc mieux établir le lien entre la présence du lapis dans les comptoirs mésopotamiens de Syrie et son apparition en Egypte. Les colonies urukéennes de Syrie sont abandonnées à la fin de Uruk IV, période contemporaine de Nagada II C, et cela nous invite à mettre en rapport la diminution du nombre d'objets en lapis observée en Egypte à la fin de Nagada II, avec la disparition des établissements de Syrie. Cependant, la pierre bleue connaît au Proche-Orient une large diffusion pendant l'époque de Djemdet Nasr. Durant cette période elle suit des voies commerciales différentes : sans doute ce n'est pas seulement le Delta qui a joué un rôle important, mais aussi la Mer Rouge et le Désert Oriental²¹. En effet, selon Joseph Majer²², pendant Nagada II C-D et Nagada III on peut observer en Egypte une influence proche-orientale dans plusieurs domaines. L'auteur

¹⁹ G. Herrmann, « Lapis Lazuli : the early Phases of its trade », *Iraq*, 30, 1968, p. 21-57

²⁰ Y. Majidzadeh, « Lapis-lazuli and the Great Khorasan Road », *Paléorient*, 8/1, 1982, p. 59-69

²¹ L. Bavay, *op. cit.*, p. 95 s.

²² J. Majer, « The Eastern Desert and Egyptian Prehistory », in R. Friedman, B. Adams (éd), *The Followers of Horus. Studies Hoffman*, Oxford, Oxbow Books, 1992, p. 227-234 et 215

remarque que les sceaux cylindres élamites, notamment ceux en lapis, arrivent en Egypte depuis l'Elam à travers la péninsule arabique, grâce à des voies caravanières, ou bien par voie maritime en utilisant la mer Rouge (l'obsidienne aussi arrive en Egypte à travers la mer Rouge).

Pendant Nagada II C-D avec les premières importations mésopotamiennes, apparaissent en Egypte des motifs de la Susiane. Les relations entre l'Egypte et la Syrie du nord sont connues depuis la seconde moitié de Nagada II, qui correspond à la transition entre Uruk Moyen et Récent.

Les objets en lapis apparaissent donc en Egypte à l'époque de Nagada II C-D essentiellement des contextes funéraires et dans le sud du pays : les tombes n'ont cependant pas fourni un matériel particulièrement riche. On assiste à une diminution de leur quantité pendant Nagada II D et Nagada III et durant cette dernière phase on peut observer la concentration, dans un nombre réduit de tombes, d'objets de dimensions plus importantes avec des formes caractéristiques (pendentifs en forme de coquillage ou de mouche, vases miniatures, la tête de massue piriforme d'Abousir el Meleq²³). Pendant cette seconde période le lapis devient donc l'indicateur du pouvoir d'une élite en cours de structuration, qui s'introduit dans les échanges interrégionaux.

Il semble que le contrôle de l'accès aux ressources, et en particulier aux ressources minérales, ait joué un rôle très important pour l'élite nagadienne et la royauté émergente. Au long du IV^e millénaire on peut suivre à travers le mobilier des tombes, l'écart entre

²³ F. Guyot, « Structuration sociale et dynamisme des émulations interculturelles. Quelques considérations sur les contacts entre l'Egypte et la Mésopotamie au IV millénaire », *Archéo-Nil*, 14, 2004, p. 81-97

ceux qui peuvent se procurer des matériaux de prix ou de prestige et les autres. C'est avec Nagada II C qu'on assiste à l'émergence de la classe sociale dirigeante. A la fin de la période prédynastique, les produits d'origine étrangère sont réservés à une élite restreinte.

Dès les premières dynasties se trouverait ainsi la prérogative royale sur l'approvisionnement en pierres précieuses, qui se maintint pendant toute l'époque historique comme affirmation du pouvoir du pharaon sur les ressources et les activités commerciales du Pays²⁴.

I.2.2 / LES ROUTES COMMERCIALES

Les contacts entre Mésopotamie/Elam et vallée du Nil à travers la péninsule arabique ont été rendus possibles grâce aux Nagadiens de la vallée du Nil, aux nomades du désert oriental ou bien aux habitants de la Mésopotamie et de l'Elam. L'échange entre la vallée et le désert est bien attesté pendant Nagada II. La pénétration a eu lieu probablement par le Ouadi Hammamat ou bien le Ouadi Abbad. Selon G. Hermann²⁵ la plupart du lapis-lazuli du IV^e et III^e millénaire av. J. C. a été fournie par le Badakhshan. Trois routes commerciales auraient permis d'acheminer cette pierre précieuse dans tout le bassin méditerranéen.

La première, au nord, serait partie de Sar-i Sang en passant par Tepe Hissar, site bien connu pour avoir été un centre de fabrication d'objets en lapis.

²⁴ L. Bavay, « La pierre et le pouvoir dans l'Égypte pré-pharaonique et des premières dynasties », in C. Karlshausen, T. De Putter, *Pierres égyptiennes...Chefs d'œuvres pour l'Éternité*, Mons, Faculté Polytechnique, 2000, p. 66

²⁵ G.Hermann, *op. cit.*

La seconde, la voie vers le sud, aurait profité par contre du fleuve : le lapis devait rejoindre Sharhr-i-Sokhta à travers Mundigak et Kandahar, pour arriver ensuite en Mésopotamie à travers le Golf Persique et rejoindre enfin la Syrie et l’Egypte.

La troisième voie, maritime, aurait permis d’atteindre directement l’Egypte en contournant la péninsule Arabique.

M. Ohshiro²⁶ soutient que les trois voies correspondraient à l’influence orientale sur la phase formative de la culture égyptienne.

Fig.1- Les routes commerciales du lapis-lazuli (d’après Ohshiro, *Orient* XXXV, 2000)

Pour résumer, l’influence mésopotamienne apparaît à la fin du Gerzéen, avant l’unification de l’Egypte, pour disparaître au cours de la première dynastie. Le lapis est alors absent en Egypte pendant les II^e et III^e dynasties, tout comme en Mésopotamie, en raison probablement de l’interruption du commerce avec l’Iran.

²⁶ M. Ohshiro, « A study of lapis lazuli in the formative period of Egyptian culture : an approach in terms of culture contact », *Orient*, XXXV, 2000, p. 60-74

M. Ohshiro utilise donc cette pierre précieuse pour expliquer la naissance de la culture égyptienne, laquelle se serait donc formée après la coupure des contacts avec la Terre des deux fleuves.

Roger S. Moorey²⁷ suppose que le lapis arrivait en Egypte à l'état brut pour y être travaillé selon le style égyptien. Edith Porada²⁸ soutient par contre, à propos d'une statuette provenant de Hierakonpolis en Haute Egypte, qu'elle devait avoir été produite près des sources de la pierre, même s'il semble aujourd'hui plus probable qu'elle soit un produit local égyptien. La tête en effet est d'un lapis plus pur que celui utilisé pour réaliser le corps. Selon la chercheuse, la statuette aurait été fabriquée en dehors de l'Egypte, dans une région sous l'influence iranienne, probablement près du Golf Persique, pour rejoindre l'Egypte avant le III^e millénaire, par la voie maritime.

I.3 - LE MOYEN EMPIRE ET LE TRESOR DE TOD

En 1934 F. Bisson de La Roque commence le dégagement du temple de Montou à Tôd, à une trentaine de kilomètres au sud de Louxor. A l'arrière des deux premières salles, croyant retrouver les vestiges de la partie centrale du temple datant du Moyen Empire, il découvre une église chrétienne, établie sur une plate-forme de dalles en calcaire, le sol d'origine du temple ayant disparu²⁹. Dans le sable de fondation de cette plate-forme il trouve, en 1936, quatre coffrets de bronze inscrits au nom d'Amenemhat II, souverain de la XII^e dynastie. Il s'agit d'un trésor constitué essentiellement d'argent et de lapis-lazuli.

²⁷ P. R. S. Moorey, « Blue Stones in the Ancient Near East : turquoise and lapis lazuli », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses: la Méditerranée, de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, Musée du Louvre, 1999

²⁸ E. Porada, « A Lapis Lazuli Figurine from Hierakonpolis in Egypt », *Iranica Antiqua*, Gent, 15, 1980, p. 175-180

²⁹ F. Bisson de la Roque, *Tôd, FIFAO XVII*, 1937

L'argent se présente sous forme de lingots, de chaînes, de quelques tiges enroulées et surtout de vases, au nombre de cent cinquante-trois.

Le trésor de Tôd est probablement un cadeau offert au dieu Montou, pour sa valeur pondérale, et destiné à demeurer enfoui. Il s'agit, peut-être, d'un trésor arrivé de l'étranger et offert par Amenemhat II dans le temple édifié par son père, Sésostris I. Tout cela reste cependant à l'état d'hypothèses.

I.3.1 / LES ORIGINES MULTIPLES DU TRESOR

Les objets en lapis-lazuli regroupent des fragments de sceaux-cylindres non égyptiens, des débris de perles, des fragments d'incrustation et enfin des morceaux de lapis à l'état brut laissés en grande partie dans les magasins du site de fouille par les archéologues. Ces objets ont été partagés entre Paris et Le Caire. Si les coffres semblent être de facture égyptienne, leur contenu, dans sa matière et ses formes, est clairement d'origine étrangère.

Parmi les hypothèses de provenance du trésor, G. Contenau³⁰ a proposé pour les sceaux-cylindres en lapis une origine mésopotamienne et cappadocienne, de la seconde moitié du III^e millénaire, tandis que F. Chapouthier³¹ a mis en évidence la ressemblance des vases en argent avec la céramique fine minoenne. En 1937, J. Vandier et R. Dussaud ont émis l'hypothèse d'une origine levantine du trésor, en raison de sa situation géographique, qui lui permettait de diffuser vers l'Égypte le lapis importé de Mésopotamie

³⁰ F. Bisson de la Roque, G. Contenau, F. Chapoutier, *Le Trésor de Tôd*, DFIFAO XI, Le Caire, 1953

³¹ F. Bisson de la Roque, G. Contenau, F. Chapoutier, *op. cit.*

et l'argent en provenant de l'Anatolie³². Le cas du trésor est donc très complexe car il réunit plusieurs problématiques : le lieu d'origine des matières premières, le lieu et les dates de fabrication de chaque élément ou ensemble d'éléments, et enfin la date de réunion et d'enfouissement des objets. Voyons en détail la provenance de chaque groupe d'objets.

I.3.2 / L'ARGENTERIE

Concernant l'argenterie, l'hypothèse d'une origine crétoise avait été mise de côté en faveur d'une piste anatolienne présentée par E. Davis d'abord, en 1977, puis par R. Maxwell-Hyslop³³, en 1995.

A la fin des années 80, R. Laffineur³⁴ et J. Maran³⁵ ont proposé un étroit parallèle entre un canthare en argent de Tôd et un canthare en or trouvé à Peristeria en Messénie. Ce dernier pourrait dater du XVI^e siècle av. J.-C., soit trois siècles au moins plus tard que la date des coupes de Tôd. Cette hypothèse a contribué à une remise en cause de la chronologie du trésor de Tôd, avec l'attribution de celui-ci à un pharaon de la XVIII^e dynastie. Dans cette optique, B. Kemp³⁶ propose le règne de Thoutmosis III. Cependant, il est très probable que la raison pour laquelle ce trésor aie été déposé est avant tout rituelle et par conséquent, le nom du roi qui figure sur les coffres devrait correspondre à l'auteur de cette offrande au dieu. Le règne d'Amenemhat II est donc une date terminus ante quem de tous les objets de ce dépôt. Des études postérieures ont d'ailleurs mis en évidence que le canthare de Peristeria ne serait qu'un héritage de tradition d'orfèvrerie minoenne. P.

³² Vandier J., « A propos d'un dépôt de provenance asiatique trouvé à Tôd », *Syria* 18, Paris 1937, p. 174-182

³³ R. Maxwell-Hyslop, "A Note on the Anatolian Connections of the Tôd Treasure", *Anatolian Studies* XLV, Londres, 1995

³⁴ R. Laffineur, « Réflexions sur le trésor de Tôd », *Aegeum* 2, 1988

³⁵ J. Maran, « Die Silbergefäße von et-Tôd und die Schachtgräberzeit auf dem griechischen Festland », *Praehistorische Zeitschrift*, 62-2, Berlin, New-York, 1987

³⁶ B. J. Kemp, R. S. Merrilles, *Minoan Pottery in Second Millenium Egypt*, Mayence, 1980, p. 290-296

Warren et V. Hankey³⁷, prenant la suite de F. Chapouthier, ont présenté de façon détaillée des vases du Minoen moyen, dont les formes, les décors et les couleurs constituent la version en céramique fine d'un grand nombre de vases de Tôd. Les résultats des analyses du LRMF, conduites par M. Menu, ont mis en évidence une probable provenance de l'argent des coupes de la zone correspondant au monde égéen et anatolien, entre le Laurion et Siphnos pour la Grèce et la région de Troie et les monts Taurus du centre pour la Turquie³⁸.

I.3.3 / LES PIÈCES EN LAPIS-LAZULI ET LES SCEAUX-CYLINDRES

Les pièces de lapis-lazuli dans leur ensemble, ont été réalisés à partir d'une pierre bleu pâle, de qualité médiocre, et avec beaucoup de taches de calcite. Beaucoup d'entre elles présentent l'aspect de ratés d'atelier, elles sont de petite taille et non triés, comme si on comptait les travailler plus finement par la suite. Une sorte de lot d'ébauche confirme la présence d'une masse importante de lapis à l'état brut.

Les sceaux-cylindres du trésor couvrent, selon E. Porada³⁹, le III^e millénaire et le début du II^e. Leur origine couvre une vaste étendue géographique : Jéricho, Ur, la Cappadoce, la Syrie du nord et surtout Ebla. Selon cet auteur, le site de Mari est celui qui présente le plus de parallèles avec les objets en lapis du trésor. E. Porada isole toutefois un groupe de trois sceaux ou amulettes qu'elle attribue à une origine iranienne orientale (Bactriane), et comme aucun sceau n'a jamais été retrouvé ni en Mésopotamie ni en Syrie,

³⁷ P. Warren, V. Hankey, *Aegean Bronze Age Chronology*, Bristol, 1989

³⁸ M. Menu, « Analyse du Trésor de Tôd », *BSFE*, 130, (juin 1994), p. 29-45

³⁹ E. Porada, « Remarks on the Tôd Treasure in Egypt », in M. A. Dandamayeu et al. (éds.), *Societies and Languages of the Ancient Near East. Studies in Honour of I. M. Diakonoff*, Warminster, 1982, p. 285-303

il est probable, selon cet auteur, qu'ils aient rejoint l'Égypte par un chemin différent, par voie maritime, en contournant la péninsule arabique. La totalité du trésor n'aurait donc pas été envoyée en Égypte depuis le Proche-Orient mais plutôt rassemblée en Égypte.

Les objets en lapis-lazuli, comme les autres pièces du trésor, mettent en évidence le mélange d'influences dues aux contacts cosmopolites au sein des échanges internationaux entre palais, dont témoignent les textes de Mari et Ebla. Les sceaux-cylindres, dont quelques-uns sont gravés et inscrits en cunéiforme, ne représentent qu'un petit pourcentage des lapis-lazuli de Tôd. Des perles de formes différentes percées et non percées, dont certaines présentent une tige de métal cuivreux corrodé, encore en place dans son orifice, s'ajoutent à des éléments sculptés de forme animalière (mouches, scarabées, escargot, grenouilles, oiseaux, babouins, lions, taureaux, hippopotames) où géométrique, à des éléments d'incrustation et d'autres éléments en ronde-bosse, comme des petites amulettes.

Les parallèles de motifs égyptiens ou égyptisants ne sont pas postérieurs au Moyen Empire (par exemple la figurine d'Horus enfant ou la perle égyptisante aux trois cobras). Des fragments d'autres pierres précieuses se trouvent mêlés au lapis : on y remarque surtout la cornaline, la turquoise, des morceaux de faïence siliceuse sans glaçure et de l'améthyste. Cette dernière est une caractéristique de la bijouterie du Moyen Empire.

Dans l'ensemble, les objets en lapis-lazuli peuvent être attribués à la culture de la Mésopotamie de la seconde moitié du III^e millénaire : on peut ainsi faire des rapprochements avec les perles des colliers des tombeaux royaux d'Ur. E. Porada, de son

coté, avait trouvé des parallèles entre les aigles à tête de lion, les taureaux couchés, les perles en forme de mèches du trésor et des pièces similaires trouvées à Mari⁴⁰.

⁴⁰ E. Porada, *op. cit.*

II - LE LAPIS-LAZULI ET SES IMITATIONS DANS LES ECHANGES ET LES RELATIONS INTERNATIONAUX

II.1- LE VERRE : UN SUBSTITUT POUR LE LAPIS-LAZULI

Dès le début de la XVIII^e dynastie, l'art et l'artisanat du Nouvel Empire ont été influencés par le développement du verre et des faïences glaçurées. La technique du cloisonné dans la bijouterie, soit à ses premières apparitions avec la XII^e dynastie soit après, avec ses réapparitions pendant la première moitié de la XVIII^e dynastie, utilisaient des incrustations bleu clair, bleu foncé et orange, réalisées respectivement en turquoise, feldspath ou faïence bleue, lapis-lazuli et cornaline. Les verres opaques sont rapidement remplacés par les pierres semi-précieuses dans les incrustations et la fabrication des perles. Du point de vue de la manufacture, la faïence et le verre offraient non seulement une vaste gamme de couleurs mais aussi la possibilité d'être modelés⁴¹. Les Egyptiens considéraient la faïence et le verre comme des pierres précieuses artificielles.

II.1.1 / LA FABRICATION DU VERRE ET SON UTILISATION EN ORIENT

La technologie pour la production du verre a été développée en Mésopotamie autour du 1650 av. J.-C., tandis que le verre apparaît en Egypte à partir du 1500 av. J.-C. comme un produit courant et de coût élevé. Dès le IV^e millénaire av. J.-C. les artisans vernissaient des pierres colorées en bleu brillant ou en bleu vert, en utilisant le cuivre comme colorant. La phase suivante était la fabrication d'amulettes, sceaux et perles à partir de quartz aggloméré avec une surface colorée vitreuse formée dans des moules (faïence),

⁴¹ D. Schorsch, « Precious-metal Polychromy in Egypt in the time of Tutankhamun », *JEA*, 87, 2001, p. 71

et, à partir du 1500 av. J.-C. environ, en employant du cuivre ou du cobalt comme colorant, le verre a été de plus en plus utilisé pour imiter le lapis-lazuli et la turquoise, avec beaucoup de succès⁴². Par rapport à la pierre naturelle, cette pierre artificielle ou synthétique, produit cristallisé ou recristallisé, possède la même composition chimique et structure cristalline que la pierre véritable. L'imitation d'une pierre vraie ou synthétique, par contre, est une reproduction de sa couleur, de son aspect et de sa signification, sans avoir les mêmes propriétés chimiques et structure cristalline⁴³.

L. Oppenheim a étudié les textes de la bibliothèque d'Assurbanipal dans le Palais de Ninive qui contiennent des prescriptions pour la production de verres colorés. Les textes économiques et les lettres, privées et officielles, de la moitié du II^e millénaire av. J.-C., témoignent de l'existence de verres colorés pour imiter les pierres précieuses. On décrit soit les pierres comme artificielles soit comme véritables. Le contraste entre « véritable » et « artificielle » est exprimé en accadien avec les termes *kūru* et *šadū* respectivement et donc *uqnū kūri* « lapis-lazuli qui vient du four », pour désigner le verre coloré et *uqnū šadī* « lapis-lazuli qui vient de la montagne », pour se référer à la vraie pierre. Ces définitions commencent à apparaître dans les textes de la seconde moitié du II^e millénaire de l'Assyrie.

D'autres attestations témoignent de l'augmentation de la production du lapis à partir du verre et cela durant tout le I^{er} millénaire⁴⁴. En effet, la popularité des pierres bleues dans le Proche-Orient ancien était si grande que leur demande a provoqué le développement de méthodes pour les reproduire artificiellement.

⁴² P. R. S. Moorey, *op. cit.*, p. 184

⁴³ F. Schweizer, *Glas des 2. Jahrtausends v. Chr. Im Ostemittelmeerraum*, Remshalden, Greiner, 2003, p. 157

⁴⁴ P. R. S. Moorey, *op. cit.*

II.1.2 / LA DENOMINATION DU VERRE ET SA FABRICATION EN EGYPTE

Le verre est défini en Egypte comme « pierre fondue » ou « pierre qui coule » *inr n wdh* ou *ʕt wdh*. En effet l'univers lexicographique des anciens Egyptiens décrit les objets dans leurs propriétés plus spécifiques, souvent sans leur attribuer un nom particulier⁴⁵. Le déterminatif utilisé pour *wdh* est le brasier avec la flamme au-dessus, symbole des mots en rapport avec le feu et les processus à température élevée (il est utilisé dans le Papyrus Harris I plusieurs fois, comme on aura occasion de le remarquer ensuite). *Wdh* est en général utilisé pour définir des métaux, surtout le cuivre, mais aussi comme attribut pour les imitations en verre du lapis-lazuli et de la turquoise⁴⁶.

Les mots *ehlipakku* et *mekku*, utilisés par les Egyptiens pour se référer au verre, sont d'origine étrangère, respectivement hurrite et accadienne⁴⁷, et témoignent de l'importation en Egypte de ce matériau à l'état brut, provenant de la Syrie ou du Mitanni.

II.1.3 / LES ANNALES DE THOUTMOSIS III

Selon L. Oppenheim les premiers fabricants de verre seraient arrivés en Egypte avec les campagnes de Thoutmosis III au Mitanni. Ce pharaon aurait demandé du verre brut, pour éviter la nécessité d'obtenir ses composants séparément, à partir desquelles les artisans auraient produit le verre et instruit les Egyptiens à acquérir la formation

⁴⁵ R.S. Bianchi, « Ancient Glass. From the Cultural Perspective of Ancient Egypt », in R. S. Bianchi (et al.) (éd.), *Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 2002, p. 114

⁴⁶ B. Nolte, « Die Glasgefäße in Alten Ägypten », *MÄS*, 14, 1968, p. 8

⁴⁷ P.T. Nicholson, J. Henderson, « Glass », in P.T. Nicholson, I. Shaw, *Ancient Egyptian materials and Technology*, Cambridge, Cambridge university press, 2000, p. 195

technique⁴⁸. L'époque de Thoutmosis III correspond en Egypte à un véritable essor économique : la politique de construction de monuments et de temples contribue à l'accroissement de la demande de surface décorée, tant pour les temples que pour les tombes. La production de verre s'intensifie et devient le fait d'artisans indépendants. Cet épanouissement remarquable est attesté par son exportation à travers la Méditerranée ancienne.

Selon B. Nolte, le verre était un monopole royal pendant le Nouvel Empire et on le retrouve mentionné à ce propos dans la correspondance d'Amarna (EA 14, 25, 148, 235, 314, 323, 327 et 331), où l'on mentionne qu'il était importé en Egypte⁴⁹.

Son association avec les pierres précieuses le porte à être utilisé dans la production d'amulettes : en effet comme les couleurs de certaines pierres précieuses étaient associées à des amulettes particulières, le verre de la même couleur était censé produire les mêmes effets.

Parmi les reliefs des Annales de Thoutmosis III à Karnak, on retrouve la représentation de l'offrande de tributs, provenant du Levant, à Amon-Rê : plusieurs paniers avec des objets en or, en argent et en pierres semi-précieuses. Comme résultat de son succès militaire, Pharaon reçoit ainsi des dons de la part du roi d'Assyrie, de Babylone et des Hittites. On y distingue parmi le *hsbd m3^c* et le *hsbd Mn-hpr-R^c* : le premier serait vraisemblablement à identifier avec le lapis-lazuli et le deuxième avec le verre bleu foncé, comme on essaiera de l'expliquer ensuite (**fiche 124**). En effet, pendant le règne de

⁴⁸ L. Oppenheim, *Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia : An Edition of the Cuneiform Texts Which Contain Instructions for Glassmakers With a Catalogue of Surviving Objects*, New York, The Corning Museum of Glass, 1970, p. 11

⁴⁹ B. Nolte, *op. cit.*

Thoutmosis III, le verre emporté en Egypte depuis le Proche-Orient (Babylone, Mitanni...) pouvait être de deux couleurs : bleu clair comme la turquoise et foncé comme le lapis. On peut observer que le même mot était utilisé pour le verre et le minéral : les deux matériaux étaient donc strictement liés dans la pensée égyptienne⁵⁰.

Thoutmosis III, dont le nom d'intronisation est Men-cheper-rê, considérait le verre comme un élément si important qu'il a vraisemblablement estimé, dans ses Annales, devoir le citer après l'or et l'argent et avec les pierres précieuses telles le lapis-lazuli et la turquoise. Parmi les inscriptions et les illustrations qui énumèrent les donations du pharaon à Amon, provenant du butin et des tributs du Levant, on retrouve des corbeilles avec plusieurs objets ronds et volumineux (**fiche 124**). La scène se présente en dix registres de dons, avec des légendes en explication aux images. Les objets dans les cinq premiers registres sont en or, suivis de deux registres d'objets en argent, puis d'un registre en pierres semi-précieuses et enfin les deux derniers en cuivre. Ils étaient donc probablement placés dans l'ordre décroissant correspondant à leur valeur. Placées après les objets en argent et juste avant la liste des pierres précieuses, on trouve cinq corbeilles contenant des blocs ronds ou irréguliers.

La première corbeille, avec cinq de ces objets de couleur bleue, est décrite comme « vingt-quatre blocs de Men-cheper-rê lapis-lazuli ». Les lingots de verre du navire de Ulu Burun étaient de forme ronde comme ceux de la première corbeille. En effet, un des avantages du verre était la possibilité d'être travaillé en morceaux de plus grande taille par rapport à ceux en lapis-lazuli. Elle est suivie d'une autre avec un ensemble de morceaux plus petits et irréguliers décrits comme « 569 dében (soit 51,78 kg) de lapis-lazuli véritable ». La

⁵⁰ A. Shortland, *The Social context of technological change, Egypt and the Near East, 1650-1550 B.C.*, Proceedings of a conference held at St. Edmund Hall, Oxford 12-14 September 2000, Oxford, Oxbow Books, 2001, p. 211 sq.

troisième corbeille, avec des morceaux bleus plus volumineux, est seulement conservée en partie et comprend « 600 + [...] dében et [...] kité (soit 54.60 kg + [...]) de Mencheperrê lapis-lazuli ». Le matériel de cette dernière corbeille est probablement le même que celui de la première, où l'adjectif *mꜣꜥ* « véritable » n'apparaît pas. Comme le Mencheperrê lapis-lazuli est utilisé à la place du véritable, on peut supposer qu'il s'agit du verre brut⁵¹. La quatrième corbeille est chargée de morceaux verts irréguliers de « 93 dében et 2 kité (82,19 kg) de véritable turquoise » et la cinquième de quatre lingots verts volumineux et ronds ainsi qu'un autre plus petit et irrégulier. Ils sont décrits comme « 913 dében et 7 kité (83,72 kg) de Mencheperrê turquoise ». La dernière inscription comprend le hiéroglyphe du bâton utilisé aussi comme déterminatif pour les pays et les peuples étrangers, comme la Syrie et la Palestine, d'où proviendrait le verre brut⁵².

Dans les Annales de Thoutmosis III, parmi les donations au dieu Amon, on retrouve encore des récipients décrits comme « Mencheperrê turquoise » et, étant donné que de tels récipients n'étaient jamais fabriqués en turquoise, il s'agit sans doute d'un matériau vitreux. Si « Mencheperrê lapis-lazuli » est à traduire comme verre, « Mencheperrê turquoise » serait alors un verre de couleur verte, rare au XV^e siècle av. J.-C., en opposition au verre bleu lapis. Selon R. S. Bianchi⁵³, le roi aurait été si impressionné par ce nouveau matériau au point de lui attribuer son nom d'intronisation. L'auteur émet en outre l'hypothèse que le bleu foncé du verre avait pour but la représentation du lapis-lazuli. Si chacun des vingt-quatre blocs de Mencheperrê lapis-lazuli de la première corbeille pèse environ 2,5 kg (c'est le poids moyen des lingots de verre, connu des creusets datés au XIV^e

⁵¹ B. Schlick Nolte, R. Lierke, « From Silica to Glass » in R. S. Bianchi (et al.) (éd.), *Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 2002, p. 19 sq.

⁵² B. Schlick Nolte, R. Lierke, *op.cit.*, p. 20

⁵³ R. S. Bianchi, « Ancient Glass. From the Cultural perspective of Ancient Egypt », in R. S. Bianchi (et al.) (éd.), *Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 2002

et XIII^e siècle av. J.-C.) le poids total devrait atteindre 60 kg. Additionnés au blocs de la troisième corbeille, Thoutmosis III aurait donc donné 115 kg de verre bleu foncé au dieu Amon contre 83,72 kg du verre vert ou bleu clair. La couleur bleue dans le verre est en effet obtenue en utilisant le cuivre or, un composé de cobalt, comme agent colorant.

La tombe de Rekhmirê (TT 100), vizir sous Thoutmosis III et Amenhotep II à Thèbes, montre sur le mur ouest du hall, au deuxième registre supérieur, deux récipients « probablement en verre » selon N. de G. Davies⁵⁴, parmi les tributs apportés par les Syriens du Réténou. Il semble cependant plus probable qu'il s'agisse de fac-similés en bois, représentant la pierre.

La tombe d'Amenmose (TT 89) supposée être de l'époque d'Amenhotep III mais incluant une scène de Thoutmosis III, montre, d'après P. T. Nicholson, de probables lingots de verre bleu foncé, supposés être du lapis et sans le préfixe « Mencheperrê ». Ils sont similaires aux lingots des Annales de Thoutmosis III à Karnak⁵⁵.

Le problème dans l'identification des matériaux est dû à la difficulté que les scribes ont rencontré pour distinguer le lapis du verre bleu, les deux substances étant de même couleur. Les récipients exotiques représentés dans les scènes de tributs dans les tombes de l'époque de Thoutmosis III et par la suite, sont portés soit par des syriens soit par des crétois. Les couleurs varient du jaune (c'est-à-dire de l'or correspondant au matériau des objets) avec des touches de bleu (argent ou lapis) sur du blanc (argent ou électrum).

⁵⁴ N. de G. Davies, *The Tomb of Rekh-mi-re at Thebes*, New York (N.Y.), The Metropolitan Museum of Art, 1943, p. 28, pl. XXI

⁵⁵ P. T. Nicholson, *Brilliant things for Akhenaten : the production of glass, vitreous materials and pottery at Amarna Site O45.1*, London, Egypt Exploration Society, 2007, p. 4

Dans la tombe de Amunedjeh, un personnage porte une corbeille avec des objets ronds décrits comme *hsbd*, et le vase du registre supérieur porte la même description⁵⁶. S'il s'agit de verre, comme il paraît probable, il serait donc décrit comme du lapis-lazuli.

L'importation et la production de verre en Egypte serait alors à mettre en rapport avec l'apparition des représentations d'Egéens dans les tombes, à partir de l'époque de Thoutmosis III. Les objets larges et bleus peints dans la tombe d'Amenmose seraient des lingots importés de Syrie grâce à la médiation des Egéens sur la route commerciale entre l'Egypte, Chypre et Crète⁵⁷.

II.1.4 / NATURE DU VERRE EGYPTIEN

Concernant l'hypothèse d'une importation du verre brut du Proche-Orient, les analyses scientifiques conduites sur certains récipients en verre de l'époque de Thoutmosis III, ont démontré que le cobalt est originaire des oasis égyptiennes occidentales. Le verre utilisé en Egypte ne provenait donc pas en totalité du Proche-Orient⁵⁸.

La confusion entre le verre et les pierres semi-précieuses vient aussi de la technique de travail à froid de quatre récipients en verre de l'époque de Thoutmosis III, qui est très proche de celle employée pour la réalisation des vases en pierre. Selon A. Shortland, le verre de ces vases aurait été importé en Egypte comme tribut pour Thoutmosis III et travaillé comme *hsbd m3t*, « vrai lapis-lazuli » par les artisans égyptiens⁵⁹. L'évidence d'une influence étrangère due à la présence d'artisans étrangers qui travaillaient en Egypte est donc sans fondement. Le verre était plus probablement, dans un premier temps, produit

⁵⁶ L. Pinch Brock, « Art, Industry and the Aegeans in the Tomb of Amenmose », *Egypt and Levant*, X, 2000, p. 134

⁵⁷ L. Pinch Brock, *op. cit.*, p. 137

⁵⁸ A. Shortland, *op. cit.*, p. 218

⁵⁹ A. Shortland, *op. cit.*, p. 220

à l'étranger, puis travaillé en Egypte par des artisans égyptiens, qui auraient appris à le travailler en adoptant d'abord des techniques empruntées à d'autres matériaux.

Le verre est encore mentionné vers la fin du Nouvel Empire par le Papyrus Harris I qui contient une liste de donations faites aux temples par le pharaon Ramsès III. Ici on retrouve *hsbd wdḥ dbn* 73,3, « lapis-lazuli fondu 73,3 dében » (soit 6670,3 g.) (fiche 166) et *mfk3.t wdḥ.t dbn* 34,3, « turquoise fondue 34,3 dében » (soit 3121,3 g.)⁶⁰.

Plus généralement *ʿ3.t wdḥ.t* indique, dans le P. Harris I, les « pierres précieuses fondues »⁶¹, tandis que le mot *wdḥ* est associé avec *inr* dans les listes de Thoutmosis III, à l'époque de sa VII^e campagne militaire, lorsque les rois des pays étrangers apportaient les tributs des pays asiatiques : *ʿ3.t nb.t nt ḥ3st tn ḥnʿ jnr.w ʿš3.w n wdḥ* (« toutes les pierres de construction de ces pays étrangers avec beaucoup de pierres fondues »)⁶².

II.1.5 / D'AUTRES FORMES D'IMITATIONS DU LAPIS-LAZULI

Le terme κῦαρος utilisé par Homère, surtout dans l'Iliade, dans les descriptions des armures et des mobiliers, a été traduit parfois comme cobalt, lapis-lazuli ou verre bleu. Le κῦαρος est utilisé dans l'Iliade soit comme matériau vitreux⁶³ soit comme pigment⁶⁴. En effet, Théophraste, dans son « De Lapidibus », désigne avec ce mot d'abord le lapis-lazuli et ensuite son imitation, la pâte de verre bleue et accessoirement un carbonate bleu de

⁶⁰ P. Grandet, *Le Papyrus Harris I (BM 9999)*, BdE 109, 2 vol., Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, n° 64 b,8 et 64 b,9

⁶¹ P. Grandet, *op. cit.*, n° 73,13

⁶² Urk IV, 694-695

⁶³ Homère, *Iliade*, XI, 627-628 (trad. De R. Flacelière, Gallimard, Paris, 1955)

⁶⁴ Homère, *Odyssée*, VII, 86 (trad. de V. Bérard, Gallimard, Paris, 1955)

cuire, l'azurite⁶⁵. Les tablettes en linéaire B de Pylos (Ta 642 et Ta 714) tout comme les cinq tablettes Oi de Mycènes, mentionnent les mots *ku-wa-no* et *ku-wa-no-wo-ko-i*, le second terme faisant allusion aux travailleurs ou fabricants de *kyano*⁶⁶, et par conséquent, à mettre en relation très probablement avec le verre, comme en témoigne la pâte de verre bleue incrustée utilisée dans le grand Mégaron à Tirynthe.

Ce matériau bleu était utilisé pour le décor de meubles de luxe et servait à réaliser des incrustations, en forme de griffons ou de palmettes qui, accompagnés d'or, décoraient le mobilier, à la manière de ce qui se faisait en Mésopotamie et en Syrie. Il semble déjà utilisé à l'époque minoenne sur des peintures murales de Cnossos (à partir du III^e millénaire av. J.-C.) comme pigment d'importation.

Entre 1750-1500 av. J.-C. il est remplacé par d'autres pigments pour réapparaître ensuite, vers le 1500 av. J.-C., lorsque les échanges avec le Proche-Orient sont à nouveau très actifs, ce qui correspond au règne de Thoutmosis III. L'influence égyptienne est donc très présente pendant l'âge du Bronze dans la civilisation grecque ancienne. En effet, on retrouve dans Théophraste (« De Lapidibus ») le correspondant grec du *hsbd iryt* « lapis-lazuli artificiel » égyptien : κύανος σκευαστός, en opposition au κύανος αυτοφυής, correspondant au *hsbd m3^c*⁶⁷.

Il est intéressant de remarquer que dans les textes du Proche Orient Ancien le lapis-lazuli est parfois différencié des imitations avec des termes spécifiques comme « beau » (acc. *damqu*) pour la vraie pierre, tandis que *bašālu* indique le lapis-lazuli produit par

⁶⁵ R. S. Bianchi, « Aegean Glass », in R. S. Bianchi (et al.)(éd.), *Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 2002, p. 217-219

⁶⁶ R. Halleux, « Lapis-lazuli, azurite, ou pâte de verre ? A propos de *kuwano* et *kuwanowoko* dans les tablettes mycéniennes », *Studi Micenei ed egeo-anatolici*, 9, 1969, p. 47-66

⁶⁷ R. Drew Griffith, « Gods' Blue Hair in Homer and in Eighteenth-Dynasty Egypt », *The Classical Quarterly*, vol. 55/2, 2005, p. 329-334

cuisson, et donc le verre. Cependant, une tablette d'Uruk (YOS 6 168) datée au 550 av. J.-C., mentionne parmi des produits importés de l'ouest, cinquante-cinq mines de lapis-lazuli (sum. NA4.ZA.GiN) qui sont évaluées $36 \frac{2}{3}$ sicles d'argent. Le rapport entre le lapis et l'argent montre ici qu'il s'agit très probablement d'imitation, en verre ou en bleu égyptien⁶⁸.

La préciosité du lapis a porté ainsi les Egyptiens à faire une différence entre le *ḥsbḏ* *m3ʿ* « véritable » et les imitations, *n iryt* ou *n wdḥ*, désignant respectivement des matériaux artificiels, fabriqués et coulés. Le *ḥsbḏ iryt* se retrouve dans les Annales de Thoutmosis III, parmi les tributs apportés par le roi de Babylone (**fiche 114**), tandis que le deuxième on l'a évoqué à propos du Papyrus Harris I.

Les mentions du *ḥsbḏ nfr nfr* (dont l'exemple du papyrus G de Gurob, **fiche158**) et *ḥsbḏ nfr* (**fiche 193**) pourraient représenter soit l'azurite soit une fritte de qualité supérieure, d'après J. R. Harris⁶⁹, tandis que *ḥsbḏ n šs* désignerait plus vraisemblablement la fritte.

Dans l'acception de pigment, le mot *ḥsbḏ* se rapporte probablement à la fritte bleu colorée avec des compositions de cuivre, car il paraît que le lapis en poudre n'a jamais été utilisé dans l'Égypte ancienne⁷⁰. Selon S. Birch quand l'adjectif *m3ʿ* n'apparaît pas pour qualifier *ḥsbḏ* il s'agit d'une imitation⁷¹.

Pour résumer, en Mésopotamie et/ou en Égypte on retrouve trois familles de matériaux bleus artificiels : la première est celle des verres d'un bleu sombre, teintés par l'oxyde de cobalt, la seconde, de couleur plutôt turquoise, est celle des verres colorés par le

⁶⁸ L. Oppenheim, *op. cit.*, p. 13

⁶⁹ J. R. Harris, *Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals*, Berlin, Akademie-Verlag, 1961, p. 149

⁷⁰ L. Von Rosen, *Lapis-lazuli in geological contexts and in Ancient Written Sources*, Partille, P. Aström, 1988

⁷¹ S. Birch, « Papyrus Harris, by S. Birch », *ZÄS*, 11, p. 153

cuire. La troisième, d'un bleu plus saturé, est celle des pâtes de verre teintées par le cuivre, que les textes égyptiens qualifient probablement de « lapis-lazuli artificiel », *hsbd iryt* et que les textes mésopotamiens appellent *uknû merku*, « lapis-lazuli moulé ».

Parmi les recettes des tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive il y a celle pour la fabrication d'*uknû merku*, qui indique aussi son usage : la fabrication d'objets massifs par moulage, pour la composition de parures, pour faire des sceaux cylindres, des vases ou des petits animaux, et comme incrustation pour décorer les meubles⁷². Cette recette se base sur le mélange du *tersitu* (une fritte de cuivre bleu) et du *sirsu* (un verre sodocalcique incolore). Le lapis-lazuli n'était donc pas utilisé comme pigment soit à cause de sa rareté soit parce que le broyage de cette pierre donnait une poudre gris-bleu dont le pouvoir colorant était très faible, en raison de la présence de grains blancs, gris ou dorés des minéraux associés dans la roche. En ce qui concerne l'utilisation du pigment bleu, l'une des premières attestations de son utilisation se trouve sur la stèle de Mery, provenant de Saqqara (IV^e dyn.) et conservée au Musée du Louvre (B 49), où les offrandes sont peintes en cette couleur⁷³. La qualité de ce bleu synthétique laisse supposer une technique de fabrication déjà bien établie, dont la mise au point doit remonter aux premières dynasties.

Dans la tombe thébaine de Kherouef, intendant de la reine Tiyyi, épouse d'Aménophis III, ont été trouvées dans un coffre sept galettes cylindriques de pigments jaune, rouge-orange et bleu. Leur surface porte encore les traces de la toile de lin qui les contenait avant la cuisson⁷⁴.

⁷² R. J. Forbes, *Studies in Ancient Technology*, V, Leiden, E.J. Brill, 1957, p. 139-140

⁷³ C. Ziegler, *Stèles, peintures et reliefs égyptiens de l'Ancien Empire et la Première Période Intermédiaire*, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1990, p. 108

⁷⁴ S. A. Saleh, Z. Iskander, A. A. El Masry, F. M. Helmi, « Some Ancient Egyptian Pigments » in A. Bishay (éd.), *Recent advances in Science and Technology of materials*, 3, 1974, p. 141-155

II.2- PROSOPOGRAPHIE : LES ARTISANS TRAVAILLANT LE *hsbd*

L'étude de la prosopographie des textes égyptiens montre comment le mot *hsbd* a pu être employé, du Moyen Empire jusqu'à la Basse Époque, tant dans la formation de titres de professions liées à une activité artisanale, que dans la composition d'anthroponymes.

II.2.1 / LES TITRES DES ARTISANS

Une stèle en faïence du Royal Museum of Scotland à Edinburgh (**Fiche 147**), qui date du Nouvel Empire, et plus précisément du début de la XIX^e dynastie (règne de Ramsès II), de probable provenance thébaine⁷⁵, appartient à Rekhamon, un personnage portant le titre de *jrw hsbd n Jmn*, « fabricant ou travailleur de la glaçure bleue pour [le dieu] Amon »⁷⁶.

Rekhamon était donc sans doute rattaché à un atelier travaillant la faïence, dans le temple d'Amon à Thèbes. L'intérêt réside dans le fait que ce titre, rare, est porté par un personnage dont le nom lui-même n'est pas courant. Il confirme aussi que le mot *hsbd* peut être utilisé dans l'acception de « lapis-lazuli artificiel » et plus précisément « faïence/glaçure bleue », matériau dans lequel la stèle est réalisée. Cette stèle a été définie improprement comme étant « en verre » par G. A. Gaballa⁷⁷. Peu de stèles en faïence ont été retrouvées en Égypte, et il semble s'agir d'une innovation de la XIX^e dynastie, période pendant laquelle les particuliers commençaient à commander des stèles de petite à

⁷⁵ R. Friedman, *Gifts of the Nile: ancient Egyptian faience*, London, Thames and Hudson, 1998, n. 166, p. 250

⁷⁶ Il est le seul personnage connu par H. Ranke portant ce nom (PN I, 226,6).

⁷⁷ G.A. Gaballa, « False-door Stelae of some Memphite personnel », *SAK*, 7, 1979, p. 41-52

moyenne tailles dans ce matériau. Elles avaient pour fonction de perpétuer l'offrande qui maintenait en vie éternellement son bénéficiaire, dans une tombe ou dans un temple⁷⁸.

Un premier parallèle à la stèle de Rekhamon conservé dans le même musée est donné par la stèle en faïence de Kar, contemporaine selon des critères stylistiques. Le propriétaire, qui est en adoration face à Osiris, se proclame serviteur d'Amon⁷⁹. Un deuxième parallèle est fourni par la stèle de Paser, vizir de Ramsès II (Berlin N. 17276). Comme sur la stèle précédente, le dignitaire est représenté en prière devant un dieu, ici Amon. Le vêtement et l'attitude de Paser, avec les mains levées, ne sont pas sans rappeler ceux de Rekhamon.

On peut donner d'autres exemples d'utilisation du mot *hsbd* avec cette acception de « faïence/glaçure bleue » : la stèle d'Aménophis III (**Fiche 099**) provenant du temple funéraire de Mérenptah à Thèbes, conservée au Musée du Caire (CG 34025)⁸⁰. Cette stèle raconte les étapes de l'érection du troisième pylône de Karnak pour le dieu Amon et précise que des stèles en *hsbd* sont érigées sur chaque côté du pylône. Dans cet exemple il faudrait donc interpréter le mot *hsbd* comme « faïence/ glaçure bleue ».

Un autre exemple provient d'un fragment de carreau en faïence bleue/verte d'un dépôt votif d'un temple à Memphis, datant de l'époque ramesside (**Fiche 143**), où ont été mis au jour des fours et du matériel vitrifié⁸¹. La faïence est, dans ce cas, désignée par le

⁷⁸ A. Caubet, G. Pierrat-Bonnefois, *op. cit.*, p. 89

⁷⁹ R. Friedman, *op. cit.*, n. 167, p. 250

⁸⁰ P. Lacau, *Stèles du Nouvel Empire : Nos 34001-34189*, CGC 34025, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1909-1957, p. 51, pl. XV, XVI

⁸¹ R. Anthes, *Mit Rameh 1956*, Philadelphia (Penn.), The University Museum, 1965, p. 75-76, p. 77 fig. 6a, face A

mot « *mfk3t* », « turquoise ». Il s'agit encore, par conséquent, d'un titre, concernant dans ce contexte un personnage nommé Pakeb, défini comme *hry wdḥ mfk(3)t*, « chef de la turquoise fondue/coulée ».

F. D. Friedman a comparé, du point de vue du style, la stèle de Rekhamon à une autre stèle en calcaire conservée au Musée de Rennes. Ce document date de la fin de la XVIII^e dynastie (n° inv. 11394), et est attribué à Amonrekh (inversion de Rekhamon), sculpteur de profession⁸². L'auteur propose ainsi de voir en Amonrekh soit un membre de la famille de Rekhamon (ce dernier serait son petit-fils), soit le même personnage que le propriétaire de la stèle d'Edinburgh.

Un autre témoignage d'un titre composé avec le mot *hsbd* est donné par la stèle de Hatiay, provenant de Saqqara et conservée au Musée du Caire (JE 25641) (**fiche 135**). Elle date du Nouvel Empire, probablement de la fin de la XVIII^e ou du début de la XIX^e dynastie. Le titre porté par ce personnage est *hry irw hsbd*, « chef des fabricants de faïence / glaçure bleue » ; le mot *hsbd* pourrait à nouveau désigner la faïence ou la glaçure bleue. Comme sur la stèle de Rekhamon, le personnage est en train d'adorer Osiris. Il est intéressant d'observer que les inscriptions gravées de la scène du banquet, au registre inférieur, conservent encore des traces de couleur bleue. Le nom de Hatiay est très commun au Nouvel Empire (PN I, 233,2) mais on ne peut pas en dire autant du titre mentionné. La traduction « lapis-lazuli artificiel sous forme de fritte ou de glaçure bleue » adoptée pour *xsbD* est encore à mettre en relation avec la stèle d'Edinburgh et l'ensemble des documents que l'on vient d'examiner. La provenance de la stèle de Hatiay indique que

⁸² M.-C. Budischovsky, N. Genaille, « Les steles égyptiennes du Musée de Rennes (suite) 3. Imen-Rekh », *Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest*, 95, 1988, n.3, p. 225-246

celui-ci travaillait à Memphis, bien que l'institution à laquelle il ait été rattaché ne soit pas précisée.

Le Museo Gregoriano Egizio à Rome conserve un papyrus funéraire (**fiche 151**) appartenant à un *imi-r3 irw ḥsbd* ayant vécu pendant la XIX^e dynastie⁸³. Ce titre pourrait être traduit « directeur des fabricants de la glaçure bleue »⁸⁴. Le titre du propriétaire du papyrus apparaît dans la dernière colonne de texte mais son identité demeure malheureusement inconnue, le papyrus étant mutilé après le titre. Il est difficile de se prononcer sur l'origine exacte du document qui, d'après A. Gasse, proviendrait de la région memphite⁸⁵. À cause de l'absence de contexte clair, il n'est pas aisé d'établir quel genre de métier exerçaient les artisans placés sous la direction de notre personnage.

Un autre document du Nouvel Empire, et plus précisément datant de la XIX^e dynastie, est à analyser. Il s'agit du *Livre des Morts* de Ptahmès, dont l'exemplaire conservé au Musée de Cracovie (**Fiche 152**) (P. MNK IX-752/1-4)⁸⁶ est à compléter par des fragments conservés au Musée du Louvre (P. Louvre SN 2)⁸⁷. Le titre de ce personnage est *ḥry irw ḥsbd n nb t3.wy*, « chef de la fabrication de la faïence / glaçure bleue pour le Seigneur des Deux Terres ». Ptahmès est un nom très courant au Nouvel Empire (Ranke, *PN I*, 140,9). La mère de Ptahmès, appelée Néfertari (*Nfrt-jrj*), est qualifiée de *nbt pr*, comme la femme de Hatiay, et son père Kefashenâ (*Kf3-šn^c*) est qualifié de *s3b*. U. Luft propose de relier une des filles de Hatiay, dont le nom est Meretptah, avec la femme du personnage propriétaire du papyrus Vatican, qui porterait le

⁸³ Ce personnage a été identifié par erreur avec Qenhor (lecture erronée de Qennou) à cause de l'assemblage erroné des fragments du papyrus 38574 avec des éléments du papyrus funéraire de Qennou (n° Inv. 38583-...). Cf. A. Gasse, *infra*

⁸⁴ A. Gasse, *Les papyrus hiératiques et hiéroglyphiques du Museo Gregoriano Egizio*, Città del Vaticano, Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 1993, p.16, pl. IV

⁸⁵ A. Gasse, *op. cit.*, p. 16

⁸⁶ U. Luft, « Das Totenbuch des Ptahmose », *ZÄS*, 104, 1977, p. 48

⁸⁷ M. Hildo van Es « Das Totenbuch des Ptahmose », *ZÄS*, 109, 1982, p. 97-121

même nom⁸⁸. Selon U. Luft, le personnage du Papyrus Vatican serait de rang plus élevé que Ptahmès et Hatiay, car il porte le titre de *imy-r(3) jrw ḥsbḏ* et celui de *sš pr-ḥḏ n nb t3wj*, « scribe du Trésor du seigneur des Deux Terres », qui situe sa profession sous le contrôle du Trésor. L'auteur suppose ainsi que le titre de Rekhamon peut correspondre au rang de producteur, celui de Hatiay et Ptahmès au responsable de la production, tandis que le personnage du papyrus Vatican serait à identifier avec le chef ou supérieur de la fabrication de la faïence / glaçure bleue. Il s'agit cependant de suggestions qui demeurent à l'état d'hypothèses, à cause de l'absence d'une documentation pour les confirmer.

Comme le suggère G. A. Gaballa⁸⁹, dans certains titres construits sur *irw*, il faut traduire ce dernier terme par « fabricant » mais *irw ḥsbḏ* peut aussi être traduit comme « travailleur du lapis ». En effet ce titre tel que *ḥry irw nbw p3kt* doit être interprété comme « chef des travailleurs de l'or pur », car il n'existe pas d'or artificiel⁹⁰. *Ḥry irw ḥsbḏ* peut ainsi se référer soit au travail du lapis-lazuli véritable soit à la fabrication du lapis-lazuli artificiel. Notre documentation ne permet donc pas de clarifier l'acception dans laquelle le titre est utilisé.

Un titre attesté dans la tombe de Khéty (TT 311), chef des choses scellées auprès du roi Montouhotep, qui date du Moyen Empire et qui se trouve à Deir el-Bahari, mérite une attention particulière. Les titres attribués à ce personnage sont inscrits sur son sarcophage, sur les reliefs et sur la table d'offrande placés à l'entrée de sa tombe. Parmi ses titres on retrouve celui de *imy-r(3) prwi-ḥḏ* « supérieur de la Double Maison de l'argent »

⁸⁸ U. Luft, *op. cit.*, p. 48

⁸⁹ G. A. Gaballa, *op. cit.*, p. 51

⁹⁰ F. Steinmann, « Untersuchungen zu den in der handwerklich- künstlerischen Produktion beschäftigten Personen und Berufsgruppen des Neuen Reichs », *ZÄS*, 109, 1982, p. 66-72

et *imy-r(3) ḥd ḥn^c nbw* « supérieur de l'argent et de l'or ». Presque toutes les mentions de Khéty sont associées avec la phase finale du règne de Montouhotep.

Le titre qui nous intéresse, celui de *imy-r3 ḥsbḏ mfk3[t]*, « supérieur du lapis-lazuli et de la turquoise », est inscrit sur les reliefs de la tombe, qui ne sont pas publiés⁹¹. Contrairement aux titres que l'on vient d'analyser, ce dernier ne comprend pas le mot *irw* : il ne s'agit donc pas de fabrication ou de transformation du produit mais, en revanche, vraisemblablement de pierres précieuses authentiques. En outre le lapis-lazuli est ici associé à la turquoise. Cela pourrait correspondre alors à un titre en relation avec l'institution du Trésor, ainsi que les autres titres mentionnés, attribués à Khéty.

II.2.2 / LE *ḥkr nsw*

Le *ḥkr nsw* en tant qu'institution, devait rassembler tout les produits précieux constituant le trésor personnel du roi. Il correspondait au département du palais chargé des ornements du roi et, comme S. H. Aufrère⁹² le souligne, les parfums et l'orfèvrerie relevaient de cette section de l'administration égyptienne. Les produits entreposés dans le Trésor pouvaient provenir des provinces, des expéditions en Egypte ou vers les pays étrangers, mais aussi être versés à l'institution par les secteurs de transformation des matières premières. Les produits manufacturés devaient être fabriqués dans l'atelier chargé de la réalisation des ornements royaux⁹³.

⁹¹ J. P. Allen, « Some Theban Officials of the Early Middle Kingdom », in P. Der Manuelian (éd), *Studies in Honour of W. K. Simpson*, vol. I, Boston (Mass.), Museum of Fine Arts, 1996, p. 5

⁹² S.H. Aufrère, *L'Univers minéral dans la pensée égyptienne*, *BdE* 105/1, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 362-363

⁹³ S. Desplancques, *L'institution du Trésor en Egypte des origines à la fin du Moyen Empire*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006, p. 210

On sait peu de choses sur les artisans rattachés à la « Maison de l'argent » si ce n'est la présence de *ḥmty* et de *sš-ḳdwt*, donc de travailleurs du cuivre et de dessinateurs. La mention des premiers implique surtout une activité liée aux expéditions royales menées vers les mines et une implication dans la transformation des matières premières⁹⁴.

II.2.3 / LES ATELIERS DE FABRICATION ET DE TRAITEMENT

À partir des attestations que l'on vient d'analyser, se présentant pour la plupart sous forme de titres, on peut affirmer que les travailleurs et les fabricants de faïence ou généralement de la glaçure bleue ou du verre étaient organisés en équipes contrôlées par un chef (*ḥry irw ḥsbd*) ou bien un supérieur (*imy-r(3) irw ḥsbd*). La nature de ces titres suggère un contrôle direct d'une administration, royale ou religieuse. Une fois le matériau brut importé, la réalisation des objets était confiée à un administrateur qui, comme tous les supérieurs dirigeant d'autres domaines de l'artisanat, n'intervenait pas directement dans la manipulation physique du matériau brut.

En raison de l'imprécision de la lexicographie liée aux titres formés sur le terme *ḥsbd*, il est difficile d'affirmer avec exactitude quel était le matériau qui, au Nouvel Empire, était désigné par ce terme.

Il se peut, comme le pense R. S. Bianchi⁹⁵, que le petit groupe d'ateliers qui utilisaient le même type de matériau ou des technologies similaires, comme dans le cas du travail du verre et de la faïence, était sous l'autorité d'un même directeur, qui correspondrait au responsable de la conception des schémas décoratifs de la production artisanale. Cette

⁹⁴ S. Desplancques, *op. cit.*, p. 396

⁹⁵ R. S. Bianchi, « Ancient Glass. From the Cultural perspective of Ancient Egypt », in R. S. Bianchi (et al.) (éd.), *Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 2002, p. 115

hypothèse se fonde cependant sur peu de personnages connus pour l'artisanat de la faïence, tandis que celui du verre reste jusqu'à ce jour sans attestation. Les supérieurs de la production artisanale étaient aussi, selon les textes égyptiens, mieux considérés et mieux rémunérés que les artisans chargés de la production physique des objets⁹⁶.

Très peu d'ateliers ont été identifiés comme centres de production ou de transformation de matières vitreuses : ils sont pour la plupart associés aux temples ou aux palais royaux. Un exemple provient de Licht et date de la XIII^e dynastie : les fouilles ont mis au jour la tombe du supérieur des fabricants de faïence, Débeni, ainsi que des indices de la présence d'un atelier ; Malgatta et Amarna ont délivré des moules pour la fabrication de perles et de bagues ainsi que des vestiges de fours pour la production d'éléments vitreux primaires destinés à la réalisation de faïences à corps bleu-gris. A Qantir ont été découvertes des zones de rejets de moules de produits vitreux, indice d'une industrie locale⁹⁷. En ce qui concerne Débeni, il porte le même titre que Rekhamon mais en rapport avec le mot "*thnt*" pour faïence (*imy-r(3) thntyw*), ce qui expliquerait la présence de ce titre et, peut-être, celle d'un atelier tout proche, au service du palais royal, hypothèse que confirmerait la découverte d'un four avec les restes de faïence au nord de la tombe (**fiche 082**). Le mot *thnt* fait référence à la brillance et il est utilisé pour tout matériel portant une glaçure et par extension, aux pierres et aux matériaux artificiels qui l'imitent. Cela explique la mention de *thnt* parmi les pierres semi-précieuses artificielles. En outre le mot *thnt* est déterminé par un pectoral de perles. Pour désigner le « fabricant de faïence » un

⁹⁶ F.Friedman, *op. cit.*, p. 23

⁹⁷ A. Caubet , G. Pierrat-Bonnefois (éd.), *op. cit.*, p. 14

terme spécifique est attesté, le *b^cb^c* (WB I, 447,5) qui est d'ailleurs mentionné très sporadiquement dans les textes⁹⁸.

P. T. Nicholson a observé que l'unique représentation connue de la fabrication de la faïence d'après l'art égyptien, est celle provenant de la tombe de Ibi (Aba) à Thèbes, datant du règne de Psammétique I^{er} (TT 36). Cette scène représente un homme en train de rouler un objet et un autre en train de réaliser un élément de bijouterie. Malheureusement, aucun texte ne commente cette scène⁹⁹. On ne connaît pas de représentation de ce type pour la fabrication du verre. Cette absence de texte et d'illustration en relation à la manufacture du verre et de la faïence serait probablement due à la volonté de conserver un secret professionnel qui se transmet de père en fils, comme le montre la stèle du chef des artisans Irtyesen-Iker, conservée au Musée du Louvre, où le personnage affirme posséder les secrets de techniques artisanales qui ne doivent être divulgués qu'à son fils aîné¹⁰⁰.

Pour revenir au contrôle central exercé par l'administration des temples et du palais royal sur les phases de la fabrication artisanale de la faïence ou du verre, l'exemple d'un grand prêtre de Ptah à Memphis, Ptachepses I^{er}, ayant vécu pendant l'Ancien Empire et portant le titre de « chef de la maison de la faïence/verre » doit être examiné (**fiche 004**). Le mot *thnt* était en effet utilisé pour indiquer soit la faïence soit ses imitations¹⁰¹. Ptahchepses I^{er} a dirigé l'atelier où l'on fabriquait la faïence et il connaît la fabrication elle-même, étant le « supérieur des secrets ». Il serait donc l'un des chefs ou directeurs des artisans de la ouabît, formant une sorte de conseil, présidé plutôt que dirigé, par le grand

⁹⁸ A. Caubet, G. Pierrat-Bonnefois (éd.), *op. cit.*, p. 27

⁹⁹ F. Friedman, *Gifts of the Nile : ancient Egyptian faience*, London, Thames and Hudson, 1998, p. 56

¹⁰⁰ C. Barbotin, *La voix des hiéroglyphes : promenade au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre*, Paris, Ed. Khéops, Musée du Louvre, 2005, n. 19, stèle C 14

¹⁰¹ R. J. Forbes, *Studies in Ancient Technology*, V, Leiden, E. J. Brill, 1957, p. 120

des chefs des artisans. La plupart des prêtres de Ptah exerçaient donc la fonction civile de directeur des artisans à partir de la IV^e dynastie.

Ptahchepses I^{er} a été probablement l'un des deux grands chefs des artisans qui ont dirigé le polissage et la décoration de la stèle du médecin de Sahourê, Ny-anekh-sekhmet, et l'on sait que les artisans y ont travaillé en présence du roi lui-même. Il est intéressant d'observer que cette stèle présente des inscriptions peintes en bleu (« *m ḥsbd* ») (**fiche 016**).

Comme déjà cité, *ḥsbd* accompagné du mot Mencheperrê, désignerait le verre et prouverait aussi un intérêt particulier de la part de la cour pour ce matériau.

II.2.4 / UNE PARTICULARITE DES PRETRES ISIAQUES A LA BASSE EPOQUE

En se reportant chronologiquement à la Basse Epoque, on peut observer l'existence de titres relatifs à des prêtres isiaques de la région memphite, titres mentionnant le lapis-lazuli.

Il faut d'abord noter que, comme pour Ptahchepses I^{er}, ces titres se situent encore en Basse Egypte, dans la région memphite, dans le milieu sacerdotal. Cette fois-ci cependant, les exemples sont plus nombreux et témoignent de la grande diffusion des cultes isiaques à l'époque tardive.

Un premier exemple nous est fourni par la stèle du Musée du Louvre 365, dédiée par *ḥnḥ-Wnn-nfr*. Elle est datée du règne d'Amasis et provient du Sérapeum de Memphis (**fiche 198**). Le prêtre porte le titre de *it ḥm-ntr (n) 3st ḥsdbt.t*, « Père Divin et Prophète d'Isis-la-Bleue (couleur de lapis-lazuli) »¹⁰².

¹⁰² Il faut observer l'emploi de la métathèse pour le mot *ḥsbd* en Epoque tardive.

Deux sarcophages de Basse Epoque témoignent encore qu'une forme d'Isis, dénommée l'Isis à tête (couleur) de lapis-lazuli (*hsbd̄t tp*), était l'objet d'un culte particulier dans un sanctuaire de la région memphite.

Le premier document est le sarcophage d'Ânkhhép, fils de la dame Taamon, provenant de Saqqara et conservé au Musée du Caire (CG 28308) (**fiche 199**). Ce personnage porte le titre de *hm-ntr n 3st hsd̄b-tp*, « Prêtre d'Isis à tête (couleur de) lapis-lazuli »¹⁰³.

Le deuxième document est le sarcophage de Djedher, fils de Pétéhiké, qui est aussi originaire de Saqqara et date de la XXX^e dynastie. Le personnage porte le même titre que Ânkhhép (**fiche 200**).

Ces appellations d'Isis, présentes dans les titres précédents, pourraient signifier, comme le souligne J. Yoyotte¹⁰⁴, soit que la tête de la statuette de culte ait été fabriquée en lapis ou en faïence bleue sombre, soit que son iconographie traditionnelle lui donnait un épiderme bleu ou noir. S. Aufrère¹⁰⁵ de son côté, remarque que la tête pourrait exprimer la partie pour le tout et qu'elle forme le seul élément arrondi du corps humain susceptible d'être comparé à un astre dont le rayonnement ou l'absence de rayonnement est dû à la chevelure, naturellement formée de lapis-lazuli. Cette épithète ferait donc allusion à la déesse nocturne, invisible, parfois dissimulée par le manteau de la nuit : la lune.

Cette forme d'Isis aurait donc eu son propre clergé avec une autonomie relative. Elle était probablement vénérée dans un Iseum de la région memphite dont le contexte fourni par les

¹⁰³ Cf. *supra*

¹⁰⁴ J. Yoyotte, « Etudes géographiques II. Les localités méridionales », *RdE*, 15, 1963, p. 117 sq.

¹⁰⁵ S. H. Aufrère, *L'Univers minéral dans la pensée égyptienne*, II, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 480

titres ne permet pas d'identifier avec précision l'emplacement¹⁰⁶. S. H. Aufrère propose de l'identifier avec l'Iseum de Saqqara nord, à proximité de l'Anubeïon¹⁰⁷.

Les titres de Basse Epoque que l'on vient d'examiner ne concernent pas l'aspect de la production artisanale en relation avec le milieu religieux, comme dans le cas de Ptahchepses, ni de la direction de la fabrication simple, comme dans les cas de Rekhamon, Ptahmès, Khéty ni du personnage du Papyrus Vatican. Le mot *hsbd*, avec ses significations liées à la fabrication du verre ou de la faïence à partir du Nouvel Empire, devient dans les titres de la Basse Epoque, la désignation d'une forme particulière de la déesse Isis, probablement liée à son aspect nocturne, encore une fois si bien symbolisé par le lapis-lazuli.

II.2.5 / LE LAPIS-LAZULI A L'ETRANGER

Pour l'Egypte, comme l'on vient de le voir, il est très difficile d'affirmer avec certitude si les titres en relation avec le mot *hsbd* se réfèrent à une activité de production ou de transformation et donc si le *hsbd* est un produit naturel ou artificiel : le même problème se présente dans le contexte mycénien pour le *kuwanowoko*, *-woko* étant un suffixe ayant le sens de « travailler », utilisé dans la formation des noms de professions.

Si l'Egypte nous a transmis des attestations qui témoignent de la présence de fabricants de lapis-lazuli, ou pour mieux traduire, de glaçure bleue ou de verre (*irw hsbḏ*), il n'existe pas de terme correspondant en Mésopotamie. Il est probable que le groupe des

¹⁰⁶ J. Yoyotte, *op. cit.*, p. 118

¹⁰⁷ S. H. Aufrère, « De Dendara à Montserrat. Isis à la tête de lapis-lazuli et la Vierge noire de la Catalogne : points de convergence (Autour de l'Univers minéral VII) », *Nilus*, 6, 1997, p. 16

travailleurs du verre était limité à un petit nombre d'artisans. Le fait que ceux-ci n'apparaissent pas dans les documents administratifs serait dû, selon L. Oppenheim, au fait qu'ils ne travaillaient pas les matériaux précieux et qu'ils formaient une équipe restreinte. Selon cet auteur il n'est pas impossible que leur tâche ait été organisée en coopération avec les potiers pour l'utilisation des fours, ou bien encore que les potiers eux-mêmes produisaient des imitations en verre des pierres précieuses¹⁰⁸.

Nous avons des attestations précises des artisans de la région levantine et d'Ougarit en particulier, de leur rôle et des techniques dont ils disposaient. Beaucoup de termes attestent des liens existant entre ces professions et celles des tailleurs de pierre ou de matériaux durs. On trouve ainsi des sculptures de pierres précieuses et semi-précieuses. Plusieurs attestations par rapport à ces dernières sont à situer dans le royaume d'Ougarit, bien qu'elles étaient aussi envoyées vers le Hatti, comme on l'apprend des lettres et des listes de tributs.

La quatrième section de la lettre KTU 2.36+ = RS 17.435+, de la part de la reine Puduhepa de Hatti au roi Niqmaddu III d'Ougarit¹⁰⁹, contemporain de la XIX^e dynastie égyptienne, mentionne trois types de spécialistes : le graveur ou le polisseur (*mly*), le perceur (*shl*) et le travailleur du lapis-lazuli (*qnuym*)¹¹⁰.

Les artisans du Proche-Orient de toutes les branches de la production dépendaient, comme en Egypte, du service central royal. Ils étaient désignés comme *bnš mlk*, c'est-à-dire des hommes du roi. Ils recevaient des rations et, si nécessaire, des matériaux bruts à traiter et ils travaillaient dans le cadre de « corvée d'obligation ». Les textes nous renseignent

¹⁰⁸ L. Oppenheim, *op. cit.*, p. 6

¹⁰⁹ M. Dietrich, O. Loretz, J. Sanmartin, *Die Keilalphabetischen Texte aus Ugarit : Einschliessliche der Keilalphabetischer Texte ausserhalb Ugarits*, Neukirchen-Vluyn, 1976

¹¹⁰ J.-P. Vita, « The Society of Ugarit », in ed. W. G. E. Watson, N. Wyatt, *Handbook of Ugaritic Studies*, Leiden, Brill, 1999, p. 488

encore sur l'organisation interne des groupes professionnels et sur la présence d'un chef des artisans (*rb hršm*)¹¹¹. Les différentes activités étaient transmises de père en fils.

L'archéologie permet de mieux cerner certains aspects de ces activités. A Ras Ibn Hani un atelier a fourni de grandes quantités de corindon utilisé comme abrasif dans le polissage des pierres précieuses. Dans l'un des textes poétiques d'Ougarit, « La légende de Kéret », la pierre sert à décrire la beauté de la femme idéale « dont les prunelles sont des gemmes de lapis-lazuli »¹¹².

Beaucoup de pierres et de minéraux utilisés dans le commerce des objets apparaissent dans les lettres et les textes commerciaux. Takuhlinu, ambassadeur d'Ougarit à Carchemish, relate dans ses lettres au roi d'Ougarit Ammittamru II, que le roi de Carchemish (Ini-Tešub) était enragé de recevoir des simples pierres (*kamma*) à la place du lapis-lazuli demandé (*uqnu*). Il implore donc son seigneur de trouver des pierres véritables et de les lui envoyer de toute urgence de peur que les habitants de la terre de Hatti ne deviennent hostiles envers lui¹¹³.

La traduction du terme employé pour désigner la matière envoyée en substitut au lapis-lazuli n'est pas aisée. Il pourrait s'agir d'un minéral, d'une roche ou d'un matériau artificiel, probablement du verre ou du bleu égyptien.

Les découvertes d'Ougarit témoignent de même de l'existence de quelques formes communes entre le répertoire des objets en lapis-lazuli et celui des objets en matériaux vitreux.

¹¹¹ J.-P. Vita, *op. cit.*, p. 486

¹¹² B. Margalit, « The Legend of Keret », in W. G. E. Watson, and N. Wyatt (éd.). *Handbook of Ugaritic Studies*, Leiden, Brill, 1999

¹¹³ J.-P. Vita, *op. cit.*, p. 655

II.3- *Tfrr* ET LA PROVENANCE DU LAPIS-LAZULI D'APRES LES TEXTES EGYPTIENS

II.3.1 / LES HYPOTHESES DE LA PROVENANCE DU LAPIS-LAZULI

La conception mésopotamienne de la géographie amène à situer les sources des minéraux bruts et des métaux près de « montagnes » spécifiques, parfois réelles, parfois mythiques, situées loin de la plaine, centre du monde mésopotamien. On peut énumérer ainsi la montagne du cèdre, celle de l'or, de l'argent et celle du lapis-lazuli¹¹⁴. Dans les « Litanies de Lipšur »¹¹⁵, on trouve la liste la plus complète des localités géographiques et mythologiques de la Mésopotamie ancienne. La « montagne du lapis-lazuli » est ici identifiée au Mont Dapara, situé au sud de la mer Caspienne. Une inscription du roi assyrien Esarhaddon (681-669 av. J-C.) parle du Mont Bikni et un rituel hittite mentionne la montagne Takniyara liée au lapis-lazuli. Darius I^{er} cite, en revanche, la montagne Bahtar de laquelle il aurait apporté cette pierre précieuse pour la construction de son palais de Suse¹¹⁶.

P. Montet a soutenu l'hypothèse que *hsbd* aurait transcrit, dans l'ordre inversé, le nom du pays d'où il provenait : Bad[a] Khach[an]¹¹⁷. Cependant cette idée ne peut demeurer qu'une hypothèse. Selon S. H. Aufrère, *hsbd* est un terme égyptien à l'origine

¹¹⁴ L. Oppenheim, *Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia : An Edition of the Cuneiform Texts Which Contain Instructions for Glassmakers With a Catalogue of Surviving Objects*, New York, The Corning Museum of Glass, 1970, p. 10

¹¹⁵ E. Reiner, « Litanies de Lipšur », *JNES*, 15, 1956, p. 132 sq.

¹¹⁶ L. Oppenheim, *op. cit.*, p. 9 sq.

¹¹⁷ P. Montet, « Colliers royaux trouvés dans les tombes de Tanis », in *Fondation Eugène Piot. Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, t. 41, Paris, Presses Universitaires de France, 1946, p. 19-22

perdue, sinon l’Egypte aurait été le seul pays à utiliser un terme fondé sur le lieu d’extraction du lapis-lazuli, alors que tous les pays sémitiques situés sur la route de la pierre ont employé le terme *iqnu / uqnu*¹¹⁸.

Les Egyptiens n’ont jamais dû connaître la région du Badakhshan, source du lapis-lazuli pour l’Antiquité, et quand ils voulaient spécifier l’endroit d’où la pierre provenait, ils se référaient à la principale étape du commerce, Babylone : *hsbd n Bbr* et *hsbd nfr n Bbr*, c’est à dire « le lapis-lazuli de Babylone » et « le beau lapis-lazuli de Babylone », ou bien « *hsbd n Ht3* » pour le lapis-lazuli d’Anatolie. Cependant, si R. Lepsius¹¹⁹ suggère que *hsbd nfr n Bbr* correspond au lapis véritable, probablement en poudre ou bien traité à Babylone pendant son chemin pour rejoindre l’Egypte, W. M. Müller¹²⁰ soutient qu’il n’y a pas de lapis-lazuli à Babylone et l’expression doit se référer à la fritte artificielle.

II.3.2 / LE PROBLEME DE LA LOCALISATION DE *Tfrr*

Dans les textes antérieurs au Nouvel Empire, de la Basse Epoque et de l’époque ptolémaïque et romaine, on emploie l’expression *hsbd n Tfrr* « le lapis-lazuli du pays de Tfrr », qui avec *Ršt*, pays d’origine de la turquoise¹²¹, se situe dans un Orient quasi imaginaire¹²².

¹¹⁸ S. H. Aufrère, *L’univers minéral dans la pensée égyptienne*, II, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 1991 p. 463

¹¹⁹ C. R. Lepsius, *Les métaux dans les inscriptions égyptiennes*, Paris, F. Vieweg, 1877

¹²⁰ W.M. Müller, *Asien und Europa nach altägyptischen Denkmälern*, Leipzig, W. Engelmann, 1893, p. 277

¹²¹ A. H. Gardiner, T. E. Peet, J. Černý (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, II, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 3

¹²² Pour *Tfrr* dans l’acception de « pays » voir H. Gauthier, *Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques*, VII, Le Caire, Impr. de l’I.F.A.O, 1925-1931 p. 57

Les noms des localités *Bbr* et *Tfrr* indiqueraient, par conséquent, deux stations de commerce : Babylone et Tiflis (ou Tebris) situées sur la route du Badakhshan au sud de la mer Caspienne, qui sont citées par les textes cunéiformes comme pays producteur de *uqnû*. P. Montet voit en *Tfrr* l'équivalent de Sippar, ville située sur l'Euphrate, qui servait de relais sur la route du lapis, entre la Bactriane à l'Egypte. *Tfrr* serait alors une localité sur la route entre l'Iran ancien et la Mésopotamie, un port ou un point d'arrivée des caravanes de Bactriane.

Une autre hypothèse identifie *Tfrr* avec Dapara (soit Tapyres), au sud de la mer Caspienne¹²³.

Pour résumer, *Tfrr* désignerait une étape sur les routes entre l'Iran ancien et la Mésopotamie¹²⁴, pays d'origine du lapis-lazuli connu dès le Moyen Empire¹²⁵.

Le sarcophage de Nakhti provenant d'Assiout et datant du Moyen Empire (**fiche 046**) présente la formule 594 des *Textes des Sarcophages*, laquelle mentionne des offrandes à Osiris : l'or des régions montagneuses, la myrrhe du Pays-du-Dieu, les pierres précieuses des Haou-nebout, les perles de Lybie, le lapis-lazuli de *Tfrr*, le *shyt* de *Hbks*, la turquoise du Sinaï, les pierres précieuses (?) de *R^cdyt*, la cornaline de Chayt¹²⁶.

La stèle de Akhthoy, (**fiche 066**) personnage ayant vécu sous la XI^e dynastie, décrit les expéditions accomplies par ce dernier, chargé des transports pour le compte de son souverain, sans doute un Montouhotep. Après l'énumérations des pays traversés, il rentre

¹²³ J. Tait, « The mountains of lapis-lazuli », *GM*, 20, 1976, p. 50-52

¹²⁴ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 464

¹²⁵ T. G. Pinches, P. E. Newberry, « A Cylinder-seal inscribed in Hieroglyphic and Cuneiform in the Collection of the Earl of Carnarvon », *JEA*, 7, 1921, p. 199

¹²⁶ P. Barguet, *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986 p. 63

au palais avec les produits des pays étrangers : des métaux et des pierres précieuses. Chaque produit est suivi de la mention du pays de provenance. Selon A. H. Gardiner, les localités mentionnées seraient circonscrites dans la péninsule du Sinaï et l'approvisionnement aurait été fait par échange¹²⁷. La turquoise proviendrait, selon ce document, du pays de Roshat et le lapis-lazuli de *Tfrr*, provenances également mentionnées dans le papyrus de l'Institut d'Égyptologie de l'Université de Copenhague, que l'on analysera ensuite.

Tfrr est aussi mentionné dans une inscription du Sinaï, provenant de Serabit El-Khadim et datant du Moyen Empire (**fiche 080**). Cette inscription témoigne d'une expédition en Asie menée par un roi dont on ignore le nom, afin de se procurer les produits du pays.

En ce qui concerne la mention du *hsbd*, il est défini comme provenant de *Tfrrt*. Ainsi que l'observe A. Nibbi¹²⁸, si la partie de texte précédant l'attestation de *Tfrrt* est endommagée, le mot en soi est intact et il est suivi par le déterminatif des minéraux $\circ \parallel \parallel$. Il serait alors à interpréter dans ce contexte comme un matériau et non un pays, comme l'a suggéré J. Černý¹²⁹.

Tfrr est utilisé à l'époque gréco-romaine pour désigner une pierre précieuse bleue que l'on peut identifier comme étant le lapis-lazuli¹³⁰. Or, dans ce passage cela ne peut pas

¹²⁷ A. H. Gardiner, « The tomb of a much-travelled Theban official », *JEA*, 4, 1917, p. 36

¹²⁸ A. Nibbi, « *hsbd* from the Sinaï », *GM* 19 (1976), p. 46

¹²⁹ A. H. Gardiner, T. E. Peet, J. Černý (éd.), *op. cit.*, p. 208

¹³⁰ P. Wilson, *A Ptolemaic Lexikon : a lexicographical study of the texts in the temple of Edfu*, Leuven, Uitgeverij Peeters en departement Oosterse Studies, 1997, p. 1142

être vrai, car le mot est précédé par *hsbd*. J. Černý le traduit alors comme « *tfrt-stone* »¹³¹, croyant qu'il puisse s'agir d'une variété de lapis-lazuli.

D'après J. R. Harris, les Egyptiens pensaient que le lapis provenait de plusieurs sources et ils avaient ainsi distingué *hsbd* de *Tfrr* : ce dernier ne serait alors qu'un synonyme de *hsbd*, se référant au fait que le lapis provenait de *Tfrr*¹³². A. Nibbi souligne que les sources égyptiennes présentent le lapis-lazuli comme étant apporté en Egypte en qualité de tribut provenant de plusieurs pays¹³³. Cela sous-entend qu'il n'y avait pas une source unique pour cette pierre dans l'Antiquité. Cependant, il ne faut pas confondre le lieu d'origine du lapis et les pays où la pierre transitait, qui étaient de simples points de stationnement sur les routes commerciales.

Il est intéressant de constater que le mot *Tfrr* va également recouvrir la signification de « être bleu », employé comme verbe (WB V, 300, 4)¹³⁴. Avec cet emploi, il devient synonyme de *hsbd* dans son acception de « couleur bleue ».

Un des fragments de la collection de papyrus de l'Institut d'Égyptologie de l'Université de Copenhague (**fiche 206**), qui fait partie d'un « onomasticon » hiératique d'époque romaine provenant de Tebtynis, présente une énumération de montagnes et de mines. Il cite trois montagnes avec la pierre qui est exploitée dans chacune d'elles : Roshat pour la turquoise, Hahe pour l'or et Tefrore pour le lapis-lazuli.

¹³¹ A. H. Gardiner, T. E. Peet, J. Černý (éd.), *op. cit.*, p. 208

¹³² J. R. Harris, *Lexicographical studies in ancient Egyptian minerals*, Berlin, Akademie-Verl., 1961, p. 135

¹³³ A. Nibbi, *op. cit.*, p. 46

¹³⁴ J. R. Harris, *op. cit.*, p. 125 et R. O. Faulkner, « The Pregnancy of Isis », *JEA*, 54, 1968, p. 42, n. 8, et D. Meeks, « Iwn-n-pt =Sauanmte= "le lin" », *RdE* 24, 1972, p. 116, n. 6

Parmi ces noms de localités, *Dfrrtt* apparaît en tant que « montagne de lapis-lazuli ». Selon J. Tait, cette localité a également été citée pour être en relation avec l'origine de la turquoise¹³⁵. Si son identification avec Dapara est exacte, elle serait par conséquent à identifier avec les monts Elburz, qui se trouvent sur la côte de la mer Caspienne et qui sont des petites sources de turquoise.

A l'époque gréco-romaine, *Tfrr* apparaît aussi dans les inscriptions des temples avec des orthographes assez fantaisistes, dans le cadre des cortèges des contrées minières en relation avec *hsbd*. Il est évoqué dans les processions du Trésor D' de Dendérah comme étant le seul pays à se situer en dehors de l'Égypte¹³⁶.

De nombreux textes, provenant des temples ptolémaïques, décrivent la création des minéraux et un texte du temple d'Edfou décrit Horus comme créateur non seulement des pierres mais aussi des pays d'où elles sont extraites. *Ršt* et *Tfrr* apparaissent ainsi comme étant respectivement les pays d'origine de la turquoise et du lapis-lazuli¹³⁷.

Pour conclure, *Tfrr* est donc attesté pour être le pays d'origine du lapis-lazuli (WB V, 300,1), une substance d'origine minérale (WB V, 300, 2,3) et un verbe : « être bleu » (WB V, 300, 4).

¹³⁵ J. Tait, *op. cit.*, p. 53, note 19

¹³⁶ F. Daumas, « Les textes géographiques du trésor D' du temple de Dendara », in E. Lipinski (éd.), *State and temple economy in the Ancient Near East : Proceedings of the international conference organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 10th to the 14th of April 1978*, II, Leuven, Departement oriëntalistiek, 1979, p. 701

¹³⁷ S. Aufrère, « Caractères principaux et origine divine des minéraux », *RdE*, 34, 1982-1983, p. 14

II.4- LE LAPIS-LAZULI DANS LES TRIBUTS APPORTES PAR LES PAYS ETRANGERS ET DANS LES ECHANGES DIPLOMATIQUES

On a eu l'occasion d'analyser, dans le cadre historique, les sources d'approvisionnement en lapis-lazuli dans le contexte du Proche-Orient ancien, ainsi que les voies commerciales à travers lesquelles cette pierre rejoignait l'Egypte, mises en évidence par les témoignages archéologiques.

II.4.1 / LES ROUTES EMPRUNTEES POUR LES ECHANGES

L'un des premiers documents écrits témoignant des rapports commerciaux entre l'Egypte et l'Asie et mentionnant le lapis-lazuli est constitué par la Pierre de Palerme et ses fragments, dont l'on traitera plus en détail dans le chapitre consacré aux inventaires des temples. Le fragment n° 4 des Annales royales, conservé au Musée du Caire (JE 44860) (**fiche 001**) mentionne en effet la pierre bleue à côté de l'argent, en tant que produits probablement importés d'Asie sous le règne de Snéfrou. Ce souverain est cité dans les récits d'expédition au Sinaï, bien que l'on ne dispose pas de preuve matérielle de son action spécifique sur le plateau¹³⁸.

Sur la voie directe vers le Proche-Orient les Egyptiens ont toujours été intéressés par les gisements miniers de la région du Sinaï, au moins dès la III^e dynastie. Les traces d'activité à Sérabit el-Khadim, siège du sanctuaire d'Hathor, maîtresse de la turquoise, sont attestées avec continuité depuis cette époque.

¹³⁸ D. Valbelle, C. Bonnet, *Le sanctuaire d'Hathor, maîtresse de la turquoise. Sérabit el-Khadim au Moyen Empire*, Paris, Picard Éd, 1996, p. 6

La route principale vers le nord passait en effet à travers le Sinaï du nord jusqu'à Gaza et les plaines alentour. Cette route commerciale était pratiquée pour rejoindre les villes de la Palestine intérieure et les mettre en relation avec d'autres voies directes vers l'est, afin de rejoindre la Syrie et la Jordanie. La voie passant sur la cote levantine joignait les ports de la Phénicie et elle se montrait d'importance primordiale pour l'Égypte, en lui permettant de s'approvisionner en bois et en d'autres produits des forêts des montagnes libanaises, à partir de la III^e dynastie.

Pendant le Moyen et le Nouvel Empire la mer Rouge permettait aussi de rejoindre le pays de Pount, source de pierres précieuses et de produits exotiques¹³⁹, région représentée par les reliefs de l'expédition navale sous le règne de la reine Hatchepsout, gravés sur les parois de son temple funéraire à Deir-el Bahari. Les inscriptions du Sinaï attestent cinq fois le mot *hsbd* pour la période allant du Moyen au Nouvel Empire, toujours en conjonction avec le mot *mfk3t*¹⁴⁰. Trois de ces documents sont à rapporter au règne d'Amenemhat III, lorsque l'exploitation des mines de turquoise devient régulière, avec environ vingt-huit expéditions attestées. Il s'agit d'une période apparemment calme qui a laissé plus de traces de la politique économique, diplomatique ou culturelle du roi que d'actions militaires. En Asie, les monuments royaux égyptiens, retrouvés en grande partie à Ougarit et à Byblos, sont le témoignage d'une politique d'échange de cadeaux entre les cours. Les stèles, commémorant les expéditions, s'intègrent de plus en plus dans l'architecture du temple d'Hathor¹⁴¹.

¹³⁹ A. Nibbi, « Punt within the Land of the God », *DE*, 52, 2002, p. 69

¹⁴⁰ A. H. Gardiner, T. E. Peet, J. Černý (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, II, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 9

¹⁴¹ D. Valbelle, C. Bonnet, *op. cit.*, p. 10-11

II.4.2 / LES INSCRIPTIONS DU SINAI : DES TEMOIGNAGES DE MISSIONS

Une stèle (112) (**fiche 077**) datant probablement de l'an 10 d'Amenemhat III, représente un personnage de nom Sinofret en train de présenter des offrandes à Hathor. Plus généralement, à côté des offrandes alimentaires et des pains de turquoise, les chefs d'expédition apportent parfois à la déesse des présents destinés à constituer son trousseau et son mobilier culturel, comme marque de dévotion. Cette pratique est répandue au moins sous le règne d'Amenemhat III. On peut ainsi considérer ces gestes comme effectués à titre personnel, probablement des pratiques indispensables à l'accomplissement des rites¹⁴². La liste des dons de Sinofret commence au-dessous de la scène de la face ouest, où le personnage est représenté devant la déesse. Cette liste, assez lacunaire, comprend : diverses pièces d'étoffes ou vêtements, un sistre en bois (?), un collier à contrepoids ménat, un vase en lapis-lazuli et un pot en albâtre rempli des « insignes de la royauté », vraisemblablement sous la forme d'amulettes. Il s'agit très probablement des envois royaux transmis par les chanceliers du dieu¹⁴³. Les sistres, les contrepoids de collier et les étoffes servaient dans les cérémonies à apaiser la divinité et à transmettre la vie.

La stèle 102 (**fiche 078**), datant de l'année 23 du règne d'Amenemhat III, mentionne Hathor comme *nb.t ḥsbd* et *nb.t mf3kt*. Il s'agit de l'unique exemple, parmi les inscriptions du Sinaï, où la déesse est en relation avec des minéraux différents de la

¹⁴² D. Valbelle, C. Bonnet, *op. cit.*, p. 145

¹⁴³ D. Valbelle, C. Bonnet, *op. cit.*, p. 145

turquoise. Hathor, déesse des minéraux par antonomase, est toujours présente sur les sites miniers sous les manifestations les plus diverses du règne minéral ou marin¹⁴⁴.

La stèle 105 (**fiche 079**), datant de l'année 30 du souverain mentionne, dans un contexte très lacunaire, le lapis-lazuli et la turquoise parmi les offrandes à la déesse Hathor. Les deux minéraux sont qualifiés avec l'adjectif *nfr* « de bonne qualité ».

L/a stèle 411 (**fiche 080**) qui est à situer probablement vers la fin du règne d'Amenemhat III, reproduit le texte d'un ordre de mission en Asie, dans le but de rapporter tous les bons produits précieux des pays étrangers, parmi lesquels la turquoise et le lapis-lazuli. Selon D. Valbelle et C. Bonnet ce passage serait à classer parmi les divers bilans adressés par les chefs d'expéditions aux courtisans présent sur le plateau¹⁴⁵. Cela témoigne du fait que les expéditions sont organisées dans le but de rapporter les produits commandés selon des quantités établies à l'avance, de revenir ainsi dans la mesure du possible avec l'intégralité de l'équipe, et de remplir d'autres tâches au Proche-Orient au cours de la même mission¹⁴⁶. Ces documents confirment donc une très grande rigueur dans l'organisation des expéditions.

En ce qui concerne le Nouvel Empire, une inscription (n° 182) (**fiche 109**) datant du règne d'Hatchepsout et provenant du mur nord de la chapelle de Soped à Serabit el-Khadim, atteste la continuité de l'action des souverains égyptiens dans la région du Sinaï. Il s'agit encore une fois d'un ordre de mission, auquel correspond l'arrivée de « chaque

¹⁴⁴ S. H. Aufrère, « L'Univers des minéraux et des métaux précieux dans l'Égypte ancienne », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses : la Méditerranée de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 363

¹⁴⁵ D. Valbelle, C. Bonnet, *op. cit.*, p. 14

¹⁴⁶ D. Valbelle, C. Bonnet, *op. cit.*, p. 14

bon produit de ce Pays étranger, turquoise en [grande quantité], lapis-lazuli [d'Asie], malachite, feldspath vert, [bronze/cuivre ?] ».

Du temple de Soped, provient une autre inscription (n° 200) (**fiche 125**), datant du règne de Thoutmosis III, qui comme la précédente consiste en une énumération de produits offerts à Hathor, suite à une expédition du roi. Parmi ces produits on retrouve *hsbd St.t*. La mention de *hsbd (n) Stt* a été identifiée par T. De Putter¹⁴⁷ à la turquoise, étant donné son abondance au Sinaï, car le lapis-lazuli serait par contre inconnu dans cette région. D'après J. Černý, puisque la pierre bleue est qualifiée d'« asiatique », il faut douter de la provenance sinaïtique de tous les produits mentionnés et se demander si les listes des pays ne répondent pas à des formules conventionnelles et standardisées¹⁴⁸.

II.4.3 / LES AUTRES TEMOIGNAGES DE MISSIONS

En dehors des inscriptions du Sinaï, plusieurs documents gravés par les nomarques et par les hauts fonctionnaires du Moyen Empire sur les murs de leur tombeau ou sur une stèle nous sont parvenus, qui évoquent les missions accomplies lors d'expéditions dans les contrées de la vallée du Nil ou d'ailleurs.

La stèle de Akhtoy (**fiche 066**), que l'on a eu l'occasion de traiter à propos de la mention de *Tfrr*, est à situer dans ce contexte. Elle comprend en effet de nombreuses allusions à la topographie et à la toponymie des régions explorées par le chancelier du dieu, pour le compte de son maître, sans doute un Montouhotep. Elle se présente sous la forme

¹⁴⁷ T. De Putter, C. Karlshausen, *Les pierres utilisées dans la sculpture et l'architecture de l'Égypte pharaonique. Guide pratique illustré*, Bruxelles, Connaissance de l'Égypte Ancienne, 1992, p. 105

¹⁴⁸ A. H. Gardiner, T. E. Peet, J. Černý (éd.), *op. cit.*, p. 9

d'un discours narratif l'exploitation de la turquoise au Sinaï et récapitulant les produits recueillis au cours des expéditions effectuées dans différents pays étrangers¹⁴⁹. Certains de ces produits ne sont pas identifiables, à cause de leur provenance qui demeure malheureusement inconnue. J. Černý pense que le pays de *ḥrrwt* peut signifier « the flowery land », à partir du mot *ḥrrt* « fleur », souvent utilisé, comme l'on discutera ensuite, en relation avec le lapis-lazuli. Ce toponyme serait, selon cet auteur, à mettre aussi en lien avec l'activité minière¹⁵⁰.

Une stèle anonyme datant vraisemblablement du début de la XVIII^e dynastie et provenant de Saqqara (JE 28569) (**fiche 108**), se présente comme charnière d'une transformation du contexte narratif : on passe des récits d'expéditions à la représentation des défilés des tributs et des offrandes dans les tombes du Nouvel Empire. Ce document décrit le propriétaire d'une tombe évoquant la préservation de sa demeure éternelle, selon la phraséologie typique des inscriptions des tombes privées du Nouvel Empire et il provient probablement de la chapelle funéraire d'un fonctionnaire de rang élevé. Le texte principal est construit autour de deux personnages, un dieu et un roi. La divinité, probablement le dieu Rê, apporte des tributs étrangers pour le roi égyptien, qui demeure inconnu.

Pareillement aux représentations conservées dans les tombes thébaines contemporaines appartenant à des bureaucrates de haut niveau, qui au début de la XVIII^e dynastie montrent un intérêt pour les produits exotiques provenant des expéditions à

¹⁴⁹ D. Valbelle, C. Bonnet, *op. cit.*, p. 14

¹⁵⁰ A. H. Gardiner, T. E. Peet, J. Černý (éd.), *op. cit.*, p. 1-21

l'étranger, les textes, sous forme de listes de tributs, indiquent des produits provenant de Nubie et d'Asie.

Parmi les premiers on retrouve du minerai de cuivre, de l'ébène, de l'ivoire, du jaspe rouge, du feldspath vert et des peaux de léopard ; parmi les deuxièmes, de l'argent du désert, du lapis-lazuli véritable, de la turquoise et d'autres pierres précieuses ainsi que du cuivre, du plomb, des chevaux avec des chars, des esclaves ; du vin, de l'encens, de l'huile de *moringa*, du bois de cèdre, de la résine et des herbes parfumées. Les produits énumérés dans cette stèle sont bien attestés parmi les produits étrangers, en particulier dans les inscriptions de l'époque thoutmoside. La liste que l'on vient d'examiner comprend aussi des produits moins courants, comme le jaspe rouge et le feldspath vert¹⁵¹.

La tombe de Rekhmirê, vizir sous Touthmôsis III, représente parmi les tributs apportés par les Crétois, une corbeille avec du lapis-lazuli ainsi qu'un vase en cette pierre, décoré avec des bandes et des anses en or (**fiche 126**) ; parmi les tributs apportés de Syrie (Réténou) l'on reconnaît des vases en métaux précieux et quatre corbeilles contenant respectivement de l'or, de l'argent, de la turquoise et du lapis-lazuli (**fiche 127**).

On pourrait énumérer une liste très riche de tombes de fonctionnaires du Nouvel Empire conservant la représentation des tributs apportés par les princes des pays étrangers. Une autre tombe thébaine très connue est celle de Houy, vice-roi de Nubie sous le règne de Toutânkhamon (**fiche 133**), dans laquelle le propriétaire de la tombe est figuré en train d'offrir au Pharaon une corbeille remplie de morceaux bleus, probablement du lapis-lazuli, ainsi qu'un choix de vaisselle *m ḥd nbw ḥsbd mfkt ʿ3.t nb.t šps.t*, selon la formule typique de l'énumération des tributs au Nouvel Empire.

¹⁵¹ G. A. Gaballa, « Three acephalous stelae », JEA, 63, 1977, p. 122-124

II.4.4 / LA DOCUMENTATION ROYALE : LE DEBUT DE LA XVIII^E DYNASTIE

Après avoir traité des récits d'expéditions et des représentations des tombes, si l'on se reporte chronologiquement à la Deuxième Période Intermédiaire, le roi Kamosé nous a laissé des témoignages du conflit l'opposant au dominateur Hyksôs, pour la libération et la réunification de l'Égypte.

Le texte de la deuxième stèle (**fiche 084**) concernant les opérations militaires de Kamosé contre le roi Hyksôs Aouserrê Apophis, décrit le roi égyptien en train de préparer une expédition navale contre les possessions hyksôs, allant de la Moyenne Égypte jusqu'à la région d'Avaris¹⁵². Après avoir chassé le roi Apophis, Kamosé se réjouit d'avoir détruit les habitations des asiatiques, coupé leurs arbres, et volé leurs chevaux. Il raconte ensuite avoir attaqué les navires ennemis et confisqué leur chargement, avec les produits provenant du pays de Réténou: de l'or, du lapis-lazuli, de l'argent, de la turquoise, des haches en bronze, de l'huile de *moringa*, de l'encens, de la graisse, du miel et du bois de qualité (le bois *itrn*, le bois *ssndm* et le bois *spny*).

Au Nouvel Empire, dans le domaine économique et artistique, l'ouverture sur le Proche-Orient, déjà amorcée avec la XII^e dynastie, est poursuivie et maintenue. Cela provoque la reprise de l'importation des matières premières et, par conséquent, de la production artistique¹⁵³. Déjà Ahmosis, successeur de Kamosé, consacre dans le temple d'Amon-Rê à Karnak une stèle (CGC 34001) commémorant son action et celle de sa mère,

¹⁵² N. Grimal, *Histoire de l'Égypte ancienne*, Paris, Fayard, 1988, p. 237

¹⁵³ N. Grimal, *op. cit.*, p. 243

la reine Ahhotep : les produits précieux offerts à Amon-Rê consistent en des matières qui commencent à affluer en Egypte, provenant d'Asie, de Nubie et du Sinaï¹⁵⁴.

II.4.5 / HATCHEPSOUT ET THOUTMOSIS III : LE LAPIS-LAZULI COMME BUTIN DE GUERRE

La reine Hatchepsout a fait représenter son expédition au Pays de Pount sur les parois de son temple funéraire à Deir el-Bahari. Les princes de Pount, Irem et Nemiou sont en train d'offrir à la reine les tributs provenant de leurs pays. Ces produits, parmi lesquels on retrouve de l'argent, de l'or, du lapis-lazuli et de la turquoise, sont ensuite pesés et mesurés à l'aide de balances (**fiche 110**).

La politique expansionniste des souverains du Nouvel Empire draine dans la Vallée du Nil une grande quantité de produits exotiques et de pierres précieuses, parallèlement à l'importation du verre en Egypte, provenant des campagnes militaires conduites au Proche-Orient et en Nubie. Ces produits sont représentés sur les reliefs commémoratifs des temples en tant que tributs/dons des chefs des pays étrangers.

Un exemple est donné par les Annales de Thoutmosis III, gravées sur les parois du Temple d'Amon-Rê à Karnak, à proximité du sanctuaire de la barque sacrée, relatant des campagnes militaires conduites par Pharaon au Proche-Orient. Le but de ces textes est à la fois commémoratif et pratique : il s'agit d'un inventaire de faits, présentés selon les stéréotypes du récit royal traditionnel, accompagné d'un récapitulatif, campagne par campagne, du butin rapporté par les armées égyptiennes et consacré à Amon-Rê.

Ces documents nous renseignent sur la provenance des produits qui affluent en Egypte grâce aux campagnes de Thoutmôsis III, et en particulier sur celle du lapis-lazuli.

¹⁵⁴ N. Grimal, *op. cit.*, p. 244

Ce souverain narre dans ses Annales le siège de la ville syrienne de Megiddo, d'une durée de sept mois, jusqu'en février de l'an 23. Parmi les tributs des princes soumis on retrouve la mention de métaux et de pierres précieuses telles l'argent, l'or, le lapis-lazuli, et la turquoise (**fiche 122**) mais aussi la statue d'un prince soumis, en ébène incrusté d'or, avec la tête en lapis-lazuli (**fiche 123**).

La seconde campagne du roi, pendant l'année 24 du règne, nous apprend qu'un bloc de 20 dében et 9 kité de véritable lapis-lazuli a été livré parmi les *inw* du chef d'Assyrie (**fiche 111**). Il faut savoir que un dében vaut environ 91 g. et une kité le dixième d'un dében, soit 9,1 gr. L'année 29 est évoquée dans les inscriptions des Annales par le récit de la prise de la ville syrienne de Tounip avec son butin de guerre : parmi les objets on retrouve du lapis-lazuli, de la malachite et des vases en bronze et cuivre (**fiche 117**). Les tributs de la campagne de l'année 33 (**fiche 114**) sont d'un intérêt remarquable grâce à la mention du lapis-lazuli de Babylone, à côté de *hsbd m3c* et de *hsbd iryt* : la volonté de distinguer entre le lapis-lazuli véritable et le lapis artificiel est évidente. Aux tributs provenant de l'Assyrie succèdent, lors de la huitième campagne de l'année 33 (**fiche 112**), une tête de bélier de véritable lapis-lazuli et 15 kité de cette pierre véritable, avec des vases différents.

La neuvième campagne de l'année 34 détaille, parmi les tributs provenant de Chypre, 110 dében de lapis-lazuli (**fiche 115**) et une quantité indéfinie de cette pierre provenant du Réténou (**fiche 119**). Parmi les tributs de ce pays est aussi mentionnée une quantité de 30 dében de lapis-lazuli pour la campagne de l'année 39 (**fiche 120**). Il est intéressant de remarquer comment, parmi les tributs du Réténou de la campagne de l'année 40, on mentionne la fille d'un prince étranger, avec ses bijoux en or, et du lapis-lazuli originaire de son pays, ainsi qu'une hache incrustée de lapis-lazuli (**fiche 121**).

La campagne de l'année 38 conduit le souverain au district de Noukhashshe d'où il emporte parmi son butin, un collier en lapis-lazuli (**fiche 118**).

On retrouve dans les listes de l'année 40 du règne l'énumération de tributs provenant encore des chefs de l'Assyrie (**fiche 113**), bien que l'inscription soit très lacunaire et qu'elle pose des problèmes par rapport au contexte chronologique des évènements¹⁵⁵. Dans ce passage, qui est à mettre en rapport avec celui de l'année 33, on cite un bloc de lapis-lazuli véritable, qui fait 20 dében et 9 kité, deux autres de poids indéfini, et 30 dében de lapis-lazuli *knkn* (en poudre ?). Trois blocs de lapis-lazuli *nfr* de Babylone terminent la liste. Sur cet adjectif, on a déjà précédemment discuté les différentes interprétations des égyptologues.

Un bloc de 33 kité de véritable lapis-lazuli est aussi attesté parmi les tributs d'une ville asiatique, pendant la campagne de l'année 42, dont la lacune dans le texte nous fait seulement supposer qu'elle puisse être identifiée avec Chypre (**fiche 116**).

Selon D. B. Redford, les listes des les Annales de Thoutmosis III où le mot *inw* désigne les tributs présentés par les pays soumis, ne font pas partie du trésor privé du roi mais du trésor de l'Etat tout court. Le scribe aurait souligné la destination différente des produits et des otages provenant des campagnes militaires. Les dons seraient inclus dans les possessions privées du roi, les aliments auraient été transférés dans les entrepôts des ports, le grain, d'abord sous le contrôle des fonctionnaires, aurait ensuite été envoyé au palais. Enfin, les produits de luxe et manufacturés auraient été assignés au Trésor. Pendant certaines campagnes militaires l'armée pouvait aussi aspirer au butin¹⁵⁶.

¹⁵⁵ D. B. Redford, *The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III*, Leiden, Brill, 2003, p. 51

¹⁵⁶ D. B. Redford, *op. cit.*, p. 33-34

Les listes des Annales de Thoutmosis III nous ont ainsi permis de localiser les pays de provenance du lapis-lazuli, en tant que tribut des pays soumis par l’Egypte : l’Assyrie, Babylone, la Syrie et Chypre.

Une coupe en or, conservée au Musée du Louvre, inscrite au nom de Djéhouty, administrateur des territoires conquis par Thoutmosis III en Palestine et en Syrie (**fiche 128**), fait peut-être partie de l'or de la récompense accordé par le roi à ses hauts fonctionnaires, à la suite de ses campagnes expansionnistes. Sur ce document Djéhouty, déjà connu grâce à plusieurs objets précieux à son nom, est défini comme « le directeur des terres étrangères » et « directeur de l'armée », son rôle étant celui de proche collaborateur du roi en matière militaire et économique dans les pays du Proche-Orient, où il était responsable de la rentrée des tributs¹⁵⁷. Il est intéressant de remarquer son activité de « celui qui remplit les entrepôts de lapis-lazuli, d'argent et d'or ».

II.4.6 / LE LAPIS-LAZULI DANS LES ECHANGES DIPLOMATIQUES SOUS AMENOPHIS III ET AKHENATON

Un corpus de lettres trouvées à El-Amarna et rédigées en cunéiformes, nous renseigne sur la politique étrangère pendant les règnes d’Aménophis III et IV, car il contient la correspondance diplomatique de ces souverains avec les rois du Proche-Orient. Les thèmes abordés se rapportent à la stipulation d’une alliance de « fraternité », qui formait le lien politique fondamental parmi les rois. Les liens d’amitié sont ainsi exprimés par l’échange de cadeaux¹⁵⁸. Presque tout le véritable lapis-lazuli ou les objets décorés

¹⁵⁷ J. Yoyotte, « Le général Djéhouty et la perception des tributs syriens », *BSFE*, 92, 1981, p. 46-47

¹⁵⁸ W. L. Moran, *Les Lettres d’El-Amarna. Correspondance diplomatique du pharaon*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1987, p. 31

avec cette pierre, mentionnés dans les lettres d'Amarna, sont envoyés en Egypte de Mésopotamie. Les lettres des souverains du Proche-Orient indiquent toujours la nature du lapis-lazuli, preuve que dans l'Egypte de l'époque le problème des imitations est bien connu. Tushratta, roi du Mitanni, envoie de nombreux objets en lapis-lazuli véritable en Egypte. Le pharaon Aménophis III reçoit du roi Tushratta « une coupe en or avec des incrustations en lapis-lazuli authentique, un collier composé de vingt morceaux de lapis-lazuli authentique et dix-neuf morceaux d'or, dont le centre est un lapis-lazuli authentique, serti d'or ». (EA 19.80) (**fiche 091**). Dans une autre lettre annonçant la fin des négociations de mariage, le roi du Mitanni envoie un collier *maninnu* en lapis-lazuli authentique en hommage au Pharaon (EA 21 :36) (**fiche 093**). Il continue sa correspondance avec le successeur de Pharaon, Aménophis IV, en se plaignant que les intentions de celui-ci ne sont pas aussi bonnes que celles de son père. Cependant, en réponse à une demande d'envoi de statues en or faite par le roi égyptien, il affirme pouvoir expédier des statues en or et en lapis-lazuli (**fiche 094**). Le roi du Mitanni a donc accès aux sources de lapis-lazuli, tout comme le roi de Babylone. Ce dernier, Kadashman-Enlil, envoie des cadeaux à Aménophis III suite à une réponse favorable à la demande du Pharaon d'épouser une princesse babylonienne : parmi les dons on retrouve 60 sicles de lapis-lazuli adressés à la reine égyptienne (EA 2,8) (**fiche 092**). Nous sommes aussi informés que le roi assyrien Assur-uballit I^{er} a envoyé à Aménophis IV un sceau en lapis-lazuli véritable (EA 16 :11) (**fiche 090**) et un pendentif en forme de datte, façonné dans la même pierre précieuse (EA 15 :13) (**fiche 089**). L'une des premières missives de la correspondance informe que le roi babylonien Burna-Buriash a offert à Aménophis IV quatre mines de lapis-lazuli, se justifiant du peu de cadeaux envoyés à cause du manque d'eau, du temps chaud et du voyage difficile (EA 7,56) (**fiche 095**). Dans une lettre ultérieure, le roi babylonien envoie

seulement une mine de lapis-lazuli, se plaignant de l'agression aux caravanes babyloniennes et réclamant un dédommagement (**fiche 096**). Selon E. Porada¹⁵⁹, la mention du poids du lapis-lazuli en mines indiquerait que les pierres n'étaient pas travaillées. Tushratta en revanche, ne parlant jamais de mines, semble n'avoir envoyé que des bijoux. Dans une lettre de Burna-Buriash à Aménophis IV ou Toutânkhamon (EA 9,36) (**fiche 097**) l'expéditeur demande d'augmenter les quantités d'or envoyées et hésite à entretenir des rapports commerciaux avec les Assyriens. Il envoie ainsi en cadeau trois mines de lapis-lazuli authentique (*zaginkurru*).

En ce qui concerne l'adjectif « authentique », qui apparaît plusieurs fois dans la correspondance d'El-Amarna, on renvoie à la discussion sur le lapis-lazuli naturel (de montagne) opposé au lapis artificiel (de four ou cuit). D'après Oppenheim, lorsque la pierre est mentionnée sans qualification, elle désigne probablement de la substance artificielle¹⁶⁰.

Dix blocs de véritable lapis-lazuli sont envoyés dans le cadre des négociations de mariage entre Burna-Buriash et Aménophis IV (EA 11, 24) (**fiche 088**). La femme du roi égyptien, probablement à identifier soit à Néfertiti, première femme d'Aménophis IV soit à Ankhsenpaaton, fille et dernière femme du Pharaon, reçoit ainsi vingt ornements en forme d'instruments musicaux, fabriqués dans cette même pierre. Dans une lettre précédente, le roi babylonien avait déjà envoyé comme cadeau deux mines de lapis-lazuli et un collier de « pierres-grillon » en lapis, ce dernier étant adressé à Mayatu, fille d'Aménophis IV (EA

¹⁵⁹ W. L. Moran, *op. cit.*, p. 13-55

¹⁶⁰ L. Oppenheim, *Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia : An Edition of the Cuneiform Texts Which Contain Instructions for Glassmakers With a Catalogue of Surviving Objects*, New York, The Corning Museum of Glass, 1970, p. 10-13

10, 43) (**fiche 087**). Les « grillons » désigneraient, selon Oppenheim, des instruments de musique¹⁶¹.

D'autres lettres, ne faisant pas partie du corpus d'El-Amarna, l'une adressée à un roi d'Ugarit du XIII^e siècle par son ambassadeur à la cour hittite, et une autre à un roi assyrien plusieurs siècles plus tard, témoignent de la difficulté de s'approvisionner en lapis-lazuli et de son prix élevé¹⁶².

II.4.7 / LES TEMOIGNAGES RAMESSIDES : LE LAPIS-LAZULI COMME TRIBUT DE GUERRE ET PRESENT DE MARIAGE

Parmi les inscriptions qu'à fait graver Ramsès II dans l'avant-cour du temple de Louxor, le défilé des régions minières compte, parmi les personnifications des localités, *dw n ht3*, « la montagne de Hatti ». Elle témoigne, selon la forme d'une phraséologie très stéréotypée, que le lapis-lazuli arrivait en Egypte aussi de l'Anatolie (**fiche 156**).

Dans le cadre de la politique de mariages conclus pour sceller des alliances avec les pays étrangers, Ramsès II épouse lui-même deux princesses hittites, après la signature du traité de paix avec le roi hittite Hattusili III. La tradition a gardé le souvenir de ces échanges amicaux entre les deux pays, évoqués dans le texte d'une stèle apocryphe datant de l'époque ptolémaïque et connue comme stèle de « Bentresh » ou « Bakhtan » (**fiche 203**). Ce document relate l'envoi d'une statue guérisseuse du dieu Khonsou à la princesse de Bakhtan (Bactriane), sœur de la première épouse d'origine hittite du roi, mariée en l'an 34 de son règne¹⁶³, statue destinée à extirper un esprit mauvais qui s'est emparé de la jeune

¹⁶¹ L. Oppenheim, *op. cit.*, p. 11

¹⁶² L. Oppenheim, *op. cit.*, p. 11

¹⁶³ E. Bresciani, *Letteratura e poesia nell'Antico Egitto*, Torino, Einaudi, 1990, p. 633

princesse. La stèle débute avec la soumission de tributs au pharaon Ramsès II en Naharina, selon la coutume de chaque année, et le prince de Bakhtan offre ses tributs ainsi que sa fille aînée, qui serait ainsi devenue reine d’Égypte. Parmi les tributs apportés on compte de l’argent, de l’or, du lapis-lazuli, de la turquoise et toute plante aromatique du Pays du dieu, à identifier probablement avec le Pays de Pount¹⁶⁴. Le mariage est ainsi non seulement un lien ayant pour but d’unir les correspondants plus étroitement, mais aussi une transaction qui entraîne l’échange de biens. Lorsque les cadeaux sont échangés la valeur économique n’est pas toujours très grande mais la valeur symbolique l’est en revanche. Dans le cas d’un mariage la valeur économique est considérable¹⁶⁵. Le début de la stèle qu’on vient d’analyser offre la particularité de présenter soit l’offrande de tributs de la part des pays étrangers en signe de soumission au Pharaon, soit l’offre conjointe des tributs et de la fille du prince de Bakhtan.

A Medinet Habou, sur les murs de son temple funéraire, Ramsès III a fait représenter, parmi les autres scènes de guerres, celles qui l’opposent au royaume de Koush. Le roi célèbre son triomphe en présentant ses prisonniers et son butin à Amon et Mout. Il offre à Amon-Rê un tribut consistant en électrum, en lapis-lazuli, en turquoise et en *šps* provenant de la Nubie (**fiche 164**).

II.4.8 / LES APPORTS DE LA LITTÉRATURE

La littérature égyptienne du Nouvel Empire nous a transmis à travers le papyrus Amherst IX, plus connu sous l’appellation « papyrus d’Astarté », un conte mythologique qui narre le combat que se livrèrent les dieux de l’Égypte et la mer (**fiche 134**).

¹⁶⁴ A. Nibbi, *op. cit.*, p. 57-81

¹⁶⁵ W. L. Moran, *op. cit.*, p. 32-33

On peut y déceler deux thèmes principaux : d'un côté, le tribut imposé aux divinités par le dieu de la Mer, et de l'autre, le conflit entre ce dernier et le dieu Seth.

La thématique de la suprématie de l'élément liquide fait déjà partie d'une ancienne cosmogonie égyptienne attribuant à l'eau une caractéristique d'hostilité. Elle se retrouve cependant à l'intérieur d'autres contes du Proche-Orient ancien, comme témoignage de la circulation du patrimoine mythologique et de l'échange d'idées, sans doute liées aux nombreuses expéditions égyptiennes en Canaan sous Thoutmosis III, qui ont aussi favorisé l'arrivée des divinités proche-orientales sur le sol égyptien¹⁶⁶. La première partie de ce récit, très lacunaire, se rapporte à la première des deux thématiques, et décrit la déesse Rénénoutet, liée à l'agriculture, qui offre son tribut au dieu de la Mer, incluant « de l'argent, de l'or, du lapis-lazuli et de la turquoise ».

¹⁶⁶ G. Posener, « La légende égyptienne de la mer insatiable », *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves*, XIII, 1953, p. 461-478

III - LE LAPIS-LAZULI ET LA COULEUR

III.1 – LE LAPIS-LAZULI : UNE COULEUR DE L'ÉGYPTE ANCIENNE

Selon le système de B. Berlin & P. Kay¹⁶⁷, dans lequel tout langage contiendrait entre deux et onze termes pour désigner les couleurs basiques, et les conclusions de W. Schenkel¹⁶⁸ sur la terminologie des couleurs en Égypte ancienne, une partie des égyptologues a nié le mot « lapis-lazuli » comme terme pour le « bleu », dans une perspective de recherche théorique sur les mots signifiant la couleur dans un contexte abstrait.

D'autres chercheurs ont, en revanche, identifié le lapis-lazuli avec le « bleu » : A. Hermann d'abord et S. Quirke ensuite¹⁶⁹. Plusieurs sources anciennes indiquent en effet que quelques substantifs, notamment les mots pour les matériaux précieux, jouaient un rôle abstrait. Par exemple, un lien entre texte et couleur sur les monuments se retrouve dans les contextes de descriptions des formes anthropoïdes des dieux comme des minéraux colorés (l'or, l'argent, le lapis-lazuli, la turquoise, la faïence comme matériau artificiel, le jaspe et la cornaline).

W. Schenkel n'a pas pris seulement la condition de l'abstraction verbale comme point de départ, mais aussi la condition des oppositions des couleurs. En effet, on retrouve dans les textes des pyramides l'opposition entre les yeux *dšr.t* (rouge) et les yeux *hsbd*¹⁷⁰

¹⁶⁷ B. Berlin, P. Kay, *Basic Color Terms*, Berkeley, University of California Press, 1969

¹⁶⁸ W. Schenkel, « Colour Words in Ancient Egyptian » in R. MacLaury, G. Paramei, and D. Dedrick, *The Anthropology of Colour*, Amsterdam, à paraître

¹⁶⁹ D. A. Warburton, « La terminologie des couleurs », in J.-Cl. Goyon, C. Cardin (éd.), *Proceedings of the ninth International Congress of Egyptologists*, Grenoble, 6-12 septembre 2004, Leuven, Paris, 2007, vol. II, p. 1919-1926

¹⁷⁰ Spr. 246, § 253a

(bleus) qui implique l'acceptation du « bleu » à partir du matériau. Il est courant de traduire les mots égyptiens désignant la couleur par nos termes modernes, en considérant comme implicite qu'ils correspondent, dans un même sens de la perception. Cela pourtant ne va pas de soi : le lexique de la couleur, dans toute société, est à mettre en relation avec le contexte spécifique de provenance et certaines caractéristiques des objets, comme la texture et la luminosité, ainsi que le souligne S. Quirke¹⁷¹, qui donne à titre d'exemple deux termes pour définir le mot « couleur », à partir du Moyen Empire : *inm* (WB I, 96) pour son aspect matériel et *iwn* (WB I, 52) pour l'aspect qualitatif.

S. Quirke cite une formule d'incantations pour la protection de la mère et de l'enfant datée de la XVIII^e dynastie, où les perles dont on parle sont décrites soit dans leur acception matérielle soit par leur couleur.

[wš]by_t w3_dt im nt mfk3_t

wšby_t dšrt im nt hnmt...

Dd.tw r pn [hr wSby_t] 3

W^ct nt hsb_d

kt nt hnmt

kt nt mfk3_t

« [...] une perle verte de celui (?) en turquoise, et une perle rouge de celui (?) en jaspe rouge... Cette incantation est à répéter [sur] 3 [perles], une en lapis-lazuli, une en jaspe rouge et une en turquoise... »¹⁷² (**fiche 107**).

¹⁷¹ S. Quirke, « Colour Vocabularies in Ancient Egyptian », in W. V. Davies (éd.), *Colour and Painting in Ancient Egypt*, London, 2001

¹⁷² A. Erman, *Zaubersprüche für Mutter und Kind : aus dem Papyrus 3027 des Berliner Museums*, Berlin, Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1901, I, I-4

Il y a donc une correspondance entre la couleur verte et la turquoise et plus généralement entre la couleur et la nature du matériau qui la constitue. Le texte est malheureusement endommagé, mais on peut affirmer que le mot *hsbd* est ici en relation avec la couleur bleue.

V. Loret reporte le texte d'une stèle découverte au Sinaï, qui raconte l'expédition d'un personnage de la XII^e dynastie, Harourrà, chargé par le roi de rapporter de la turquoise. Le mot *imm* apparaît plusieurs fois dans le texte : son sens habituel est celui de « peau, couleur, teinte (de la peau) » et, par suite, « teinte, couleur (en général) ». Harourrà arrive au Sinaï en plein été, alors que la chaleur est très forte et sa crainte est de ne trouver que des pierres décolorées, car c'est généralement en hiver qu'on procède à ce genre d'expéditions. Mais l'intervention d'Hathor, Dame de la turquoise, lui permet de trouver des pierres encore plus belles qu'en saison normale¹⁷³. Au delà de la célébration d'Hathor et de son pouvoir, ce texte met en évidence un intérêt précis pour la couleur de la pierre.

Les couleurs dans la peinture égyptienne changent beaucoup entre l'Ancien Empire et le Nouvel Empire tardif, avec des évolutions ultérieures à la période gréco-romaine¹⁷⁴ : il semblerait que le « bleu » a été introduit sous forme de fritte artificielle vers le 2550 av. J. C. et qu'il était déjà la couleur la plus prestigieuse dans la peinture tandis qu'aux époques suivantes il est devenu un produit très courant.

Le texte biographique de Niankhsakhmet, qui remonte à la V^e dynastie et se trouve gravé sur une fausse-porte de son mastaba situé à Saqqara, est à ce sujet riche

¹⁷³ V. Loret, « La turquoise chez les anciens égyptiens », *Kémi* 1, 1928, p. 109 s.

¹⁷⁴ J. Baines, *Visual and written Culture in Ancient Egypt*, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 247

d'enseignements : le protagoniste affirme que le roi a fait peindre pour lui les hiéroglyphes sur la fausse-porte en bleu (*hsbd*) en signe de prestige (**fiche 016**).

Les autres exemples d'inscriptions peintes en bleue proviennent des papyrus d'Abousir, du temple de la Mère Royale Khentkaous. L'expression *sš hsbđ* décrit des figurines féminines, probablement des objets cultuels, dont il ne reste plus que l'extrémité inférieure du sceptre ouas et le bout du pied. Dans le fragment 27 H on mentionne les cheveux, la dépouille de vautour, les boucles ou les tresses et tous sont dits "peints de couleur lapis-lazuli" (**fiche 007**).

Sur un autre fragment (27 I) on mentionne la dépouille de vautour, la *nḥbt*, et les sourcils. La dépouille de vautour et la *nḥbt* sont dits "peints en couleur lapis-lazuli" (**fiche 008**) et un autre texte 27 J mentionne la *nḥbt* qui était soit en lapis-lazuli, soit peinte en couleur lapis-lazuli (**fiche 009**). Le fragment 28 B est enfin constitué de deux fragments raccordés, très lacunaires, dans lesquels il est question d'un naos contenant une statue cultuelle et d'un élément du dit naos qui était peint de couleur lapis-lazuli (**fiche 010**).

Etant donné que *hsbd* est le mot servant à désigner le lapis-lazuli et que ce dernier n'a pas été utilisé comme pigment avant le Moyen Age, on peut en déduire que dans ces exemples il faut entendre par *hsbd* le sens de « couleur bleue ».

C'est avec le Nouvel Empire que l'utilisation des couleurs devient de plus en plus riche et varié¹⁷⁵. Le bleu acquiert ainsi soit une fonction symbolique, soit une fonction « picturale », même s'il n'existe pas un terme spécifique pour décrire la couleur bleue.

¹⁷⁵ J. Baines, op. cit., p. 249

On peut observer une utilisation de celle-ci dans les représentations de l'eau, de l'air et du ciel, éléments primordiaux à partir desquels un processus de transfert de signification de la sphère matérielle à la sphère symbolique se met en place. Le bleu devient alors la couleur du corps du dieu Amon, des plafonds des tombes royales du Nouvel Empire renvoyant au bleu du ciel, jusqu'à l'époque gréco-romaine, qui livre des exemples des anciennes couronnes royales blanches et rouges peintes en bleu¹⁷⁶.

Parmi les métaphores du langage égyptien en outre « La Grande Verte » (*w3d wr*) indiquerait probablement la Mer tandis que « Noir » (*Kmt*) est le nom de l'Égypte.

III.2 – LES UTILISATIONS VARIEES DE LA COULEUR LAPIS-LAZULI

III.2.1 / LA SYMBOLIQUE DE LA COULEUR LAPIS-LAZULI

Dans la plupart des cultures les couleurs sont associées à une multiplicité d'activités et à une dimension symbolique particulière, surtout liée aux rites funéraires ou religieux. Il y a un échange étroit entre le monde de la nature et celui de la nature métaphorique où la couleur définit une abstraction et un lien entre la réalité et l'idéal du monde divin.

Une exemple de symbolique de couleurs mise en évidence par C. Spieser¹⁷⁷ est liée à la représentation des noms des rois. Les lignes de contours des cartouches et les hiéroglyphes bleus sur fond jaune ou l'inverse sont assez courants. La bordure du cartouche correspond à la représentation de ce que le soleil entoure, elle matérialise la limite entre la création et le Noun. L'association du jaune et du bleu symbolise donc l'univers de la création qui se matérialise dans la lumière solaire et auquel le roi défunt est

¹⁷⁶ J. Baines, *op. cit.*, p. 252, et note 23

¹⁷⁷ C. Spieser, *Les noms du Pharaon comme êtres autonomes au Nouvel Empire*, OBO 174, 2000, p. 58

assimilé. Ces couleurs ont également pu signifier l'accueil du roi dans le monde des dieux, comme l'a suggéré E. Hornung¹⁷⁸.

Témoignage de la fonction symbolique qui détenait le bleu égyptien dans le contexte de la Méditerranée ancienne est son lien étroit avec le rôle joué par le lapis-lazuli en l'Orient. Le bleu égyptien se développe en outre sur une longue diffusion temporelle car il survit jusqu'au VIII^e siècle de notre ère.

Afin de saisir cet univers complexe, une étude interdisciplinaire s'impose pour comprendre les techniques mises en œuvre pour reproduire les couleurs, qui deviennent les substituts de minéraux et des métaux employés comme références chromatiques. Les sciences des matériaux permettent ainsi de comprendre les pigments ou les colorants des multiples matériaux colorés. En effet les textes égyptiens offrent peu d'informations sur la nature exacte des matériaux entrant dans la composition de leur palette des couleurs, malgré la symbolique dont ils sont porteurs. Les peintres distinguaient deux séries de pigments : ceux à l'état de poudre (les pigments rouges et jaunes), et ceux, plus durs, résultant d'un broyage et pesés (les pigments verts et bleus).

III.2.2 / LA COULEUR LAPIS-LAZULI ET L'IMITATION DE LA PIERRE

A côté de l'utilisation symbolique de la couleur on peut ainsi retrouver une utilisation liée à la réalité, reflet de la coloration des éléments naturels, comme les pierres précieuses. Les artisans réglaient alors la finesse du broyage des pigments pour obtenir des

¹⁷⁸ E. Hornung, *Tal der Könige*, Augsburg, 1995, p. 73

nuances plus claires, comme la turquoise du Sinaï, ou plus vives comme celles du lapis-lazuli.

Cependant on n'assiste jamais au mélange des couleurs pour aboutir à des nuances plus variées, comme nous le pratiquons aujourd'hui. Les égyptiens se basent au contraire sur des couleurs simples mais très connotés qui s'inspirent des couleurs minérales¹⁷⁹.

Les couleurs traditionnelles égyptiennes à connotation minérale se substituent ainsi à d'autres couleurs proches de l'environnement, afin de renforcer la réalité¹⁸⁰.

Les espaces céleste et aquatique se réfèrent donc au lapis-lazuli, porteur de la couleur sombre de la nuit, mitigé par des éclats de lumière, comme les fragments de pyrite dorée qu'il contient. C'est ainsi que *mfk3t*, peut être lu soit comme « turquoise » soit comme « bleu clair », tandis que *hsbd* représenterait donc soit le « lapis-lazuli », soit le « bleu foncé »¹⁸¹.

Dans le domaine de la réalité il faut inclure aussi le monde animal : les descriptions des plumages ou des traits physiques sont souvent empruntée aux métaux et aux minéraux précieux¹⁸², de même que le monde végétale, par exemple avec sa fleur de lotus, liée à l'élément liquide et plus précisément au lapis-lazuli.

Les Egyptiens avaient à leur disposition plusieurs sources de minéraux bleus, les uns utilisés en bijouterie, comme le lapis-lazuli importé d'Afghanistan, les autres dans la matière picturale, comme l'azurite, un minerai de cuivre présent sur le territoire égyptien. L'azurite est un carbonate basique de cuivre, dont les gisements sont exploités sur le lieu même des mines de cuivre, car ils correspondent à une « oxydation naturelle », résultant de

¹⁷⁹ S. H. Aufrère, « Les couleurs sacrées en Egypte ancienne : vibration d'une lumière minérale », *Technè*, 9-10, 1999, p. 22

¹⁸⁰ S. H. Aufrère, *op. cit.*, p. 23

¹⁸¹ D. A. Warburton, *op. cit.*, p. 1925

¹⁸² S. Aufrère, *op. cit.*, p. 30

l'altération de ce métal à l'air. L'azurite tend à se transformer en malachite par hydratation, les deux carbonates pouvant être associés. Le pigment n'a pas la vivacité du lapis, mais son usage s'est maintenu pour trouver un substitut au lapis-lazuli, pierre rare destinée à un emploi plus noble. Les variations de proportion et le temps de chauffage génèrent une palette de couleur allant du bleu sombre au bleu pâle, en passant par le turquoise. Le résultat de la cuisson est une masse compacte bleue qui renferme la cuprorivaïte, le silicate cristallisé de cuivre et de calcium qui caractérise le bleu égyptien.

La nature de la couleur est donc strictement liée au matériau qui la compose et, inversement, tout élément minéral a une couleur. L'utilisation du bleu comme remplissage des formules rituelles des *Textes des Sarcophages*, inscrites à l'intérieur de la cuve de certains d'entre eux, conduit à une assimilation de ce produit de synthèse à une pierre d'incrustation¹⁸³. Aussi beaucoup de stèles du Moyen et du Nouvel Empire conservent des traces de couleur bleue dans les creux, malgré la polychromie soit souvent largement perdue.

En général, il est assez fréquent entre la Première Période Intermédiaire et le Moyen Empire et ensuite, à la Basse Époque, que les hiéroglyphes soient uniquement peints en bleu lapis-lazuli, rappelant que les signes jadis creusés, étaient, dans les meilleurs des cas remplis de lapis-lazuli véritable ou fabriqué¹⁸⁴. Le bleu est donc, en tant que synonyme de lapis-lazuli, traité comme tel et travaillé en relief comme élément sculpté. Très éclairante à ce sujet est la formule du chapitre 165 du *Livre des Morts*¹⁸⁵, récitant une formule sur l'image d'un dieu étrange défini par sa matière et sa forme : « A réciter sur une image de dieu au bras levé, coiffé de la double plume, les jambes écartées, avec un tronc de

¹⁸³ E. Delange, « Couleur Vraie », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Égypte ancienne* : actes de la table ronde, Ravello, 20-22 mars 1997, Bari, 1998, p. 23

¹⁸⁴ S. H. Aufrère, *op. cit.*, p. 29

¹⁸⁵ E. Delange, *op. cit.*, p. 24, et J.L. de Cenival, *Le Livre pour sortir le jour, Le livre des morts des Anciens Égyptiens*, Bordeaux, 1992, p. 108

scarabée, dessiné avec du lapis-lazuli lié à la gomme, et sur une image de dieu à tête d'homme, bras ballants, avec une tête de bélier sur l'épaule droite et une autre sur l'épaule gauche. A dessiner sur des bandelettes ; les deux images seront placées sur la poitrine.». Cette formule assimile ainsi le « bleu égyptien » au lapis-lazuli et elle reporte l'une des rares mentions du liant.

Pour se procurer les matériaux à écrire les scribes semblent en effet ne pas spécifier les couleurs mais plutôt le nom du minerai ou bien les termes *drw* (WB V, 601) pour « pigment /couleur »¹⁸⁶.

Pourtant, plusieurs listes de matériaux concernant la couleur sont parvenues jusqu'à nous (voir **fiches 086, 136, 137, 138, 155, 163, 193**).

Un ostracon d'époque ramesside, provenant de Karnak, (**fiche 136**) comprend une liste de matériaux destinés à des décorateurs, avec leur quantité : on retrouve le pigment bleu, le vert, le jaune, le rouge, la gomme *shesayt* et celle *qemyt*, l'ocre jaune et celle rouge. La gomme *shesayt* et celle *qemyt* jouaient probablement le rôle de fixateur pour l'encre et les couleurs. Selon J. R. Harris le terme *hsbd* utilisé comme pigment ne correspondrait pas à du lapis-lazuli mais à des livraisons d'azurite et de fritte bleue¹⁸⁷.

Un autre ostracon d'époque ramesside, en albâtre, provenant de la collection de la BNUS de Strasbourg, décrit la comptabilité de produits donnés à un peintre-dessinateur (*sš-qd*) avec leur mesure en dében (**fiche 137**), tandis qu'un ostracon du règne de Ramsès II, provenant de la région thébaine, présente, sous forme de lettre envoyée par un ouvrier de Deir el-Medineh au vizir, une demande de matériaux destinés à la décoration d'une tombe.

¹⁸⁶ S. Quirke, *op. cit.*, p. 189

¹⁸⁷ J. R. Harris, *Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals*, Berlin, 1961, p. 148-149

Un texte littéraire hiéroglyphique d'époque ramesside donne une liste de fournitures nécessaires aux scribes attachés à un temple. Ainsi est précisée la composition : d'une part les calames (en jonc) et d'autre part les pigments eux-mêmes (**fiche 142**). Un ostrakon en calcaire provenant de Thèbes présente une liste de pigments (**fiche 163**), ainsi comme les ostraca du Musée du Caire CG 25246 (**fiche 086**) et CG 25247 (**fiche 193**) présentent des indications de fournitures faites pour des travaux.

L'ostrakon du Metropolitan Museum n° 90.6.3 (**fiche 138**) montre, sur le recto, une liste de produits livrés, avec leur quantité, et sur le verso, un inventaire des produits employés, sans indication de quantité.

En général, les pigments faisant partie de la palette du décorateur sont : le bleu (*hsbd*), le vert (*w3d*), le jaune (*kni* et *stj*) et le rouge (*3wt-ib* et *timhi*).

Il est difficile cependant de tirer des conclusions sur les prix des pigments au Nouvel Empire et sur les quantités exactes du produit livré¹⁸⁸.

Il est intéressant de remarquer l'existence de poids provenant de Deir el Medineh, d'époque ramesside, inscrits en hiéroglyphique à l'encre noire, avec la mention du lapis-lazuli (**fiches 145-146-144**). Les poids étaient utilisés non seulement pour les métaux, mais aussi pour les pigments.

Trois possibilités existaient pour évaluer une quantité de matières premières, d'objets manufacturés ou de denrées : les mesures de capacité, de poids et le dénombrement des unités ; il est possible que ces moyens soient employés indifféremment. Le Papyrus Harris I permet de se faire une idée des matières pouvant faire l'objet de pesées. Les documents officiels enregistrent ces opérations à l'aide du verbe *f3i*

¹⁸⁸ P. Tallet, « Quelques ostraca hiéroglyphiques découverts à Karnak », *Cahiers de Karnak*, XII, 2, 2007, p. 807 et J. Janssen, *Commodity prices from the Ramessid period : an economic study of the village of Necropolis workmen at Thebes*, Leiden, E. J. Brill, 1975, 446-447

"peser"(WB I, 574). L'objet serait donc payé par un poids égal d'argent ou d'or. Un poids de ce type garde donc la trace d'une opération reposant sur une pesée, il permet de la vérifier et aussi de la répéter¹⁸⁹.

III.2.3 / LES PIGMENTS COLORES DANS LA DECORATION DES BIJOUX

Une troisième fonction des pigments colorés, après la symbolique et celle liée à la réelle, est ce qu'on peut qualifier d'« imitation » : dans la décoration des bijoux, la faïence et le verre prennent la place des pierres semi-précieuses.

On peut ainsi citer l'exemple du pectoral faisant partie des bijoux trouvés sur la momie de Khâemouaset, découverts par A. Mariette dans le Sérapeum de Memphis actuellement conservés au Musée du Louvre (E 2988).

Le Laboratoire de Recherches des Musées de France a effectué une série d'analyses sur ce bijou qui ont mis en évidence la présence de pierres précieuses dont on connaissait déjà l'existence (turquoise, lapis-lazuli et cornaline), mais également celle d'incrustations en matériaux différents, indiscernables à l'œil nu. La diffractométrie des rayons X a ainsi confirmé que des verres colorés par des oxydes métalliques pouvaient être sertis au milieu des pierres précieuses de même couleur. Deux alvéoles du pectoral contenaient en outre du bleu égyptien.

De la même façon les analyses cristallographiques réalisées sur le pectoral de Ramsès II (Musée du Louvre, E 79) ont mis en évidence que ce qui semblait à première vue être des

¹⁸⁹ D. Valbelle, *Catalogue des poids à inscriptions hiéroglyphiques de Deir el-Médineh : Nos 5001-5423*, DFIFAO 16, 1977, p. 5

pierres précieuses, était en réalité des verres bleus ou verts, colorés au cuivre et/ou au fer¹⁹⁰.

Notons toutefois que de mauvaises conditions de conservation ou bien des interventions humaines peuvent aboutir à une altération de la couleur habituelle de la pierre. Cette remarque explique, peut-être, le recours dans les textes égyptiens à l'adjectif *m3c* (véritable) qualifiant des minéraux, pour souligner qu'il ne s'agit pas d'une imitation.

L'utilisation fréquente des verres ou des faïences et de la fritte émaillée, imitant la teinte et la texture de la turquoise, du lapis-lazuli et des autres pierres précieuses s'ajoutaient donc à ce spectre chromatique, en créant une illusion de la substitution.

Selon S. Aufrère les tonalités des couleurs seraient fournies par les matériaux, rattachés à l'origine à des événements primordiaux et constituaient ainsi des garanties d'efficacité. Par transfert, les couleurs seraient donc chargées des mêmes valeurs d'efficacité¹⁹¹ : de ce fait, les matières réelles et les matières imitées ont la même valeur symbolique.

III.3 – LE CARACTERE PROPRE DE LA COULEUR

Pour revenir à la signification symbolique des pierres précieuses il faut souligner l'étroit lien entre le pouvoir revêtu par les amulettes et les talismans égyptiens qui réside à la fois dans la forme de ceux-ci et par les matières employées. En effet soit les pierres soit les métaux précieux participaient, dans la mentalité ancienne, aux forces de la vie et de la nature grâce à leur genèse géologique, métamorphique ou volcanique¹⁹².

¹⁹⁰ A. Bouquillon, « Couleurs et pierres précieuses », *Techné* 4, 1996, pp. 46-56

¹⁹¹ S. H. Aufrère, *op. cit.*, p. 19

¹⁹² A. Bouquillon, *op. cit.*, p. 51

La littérature égyptienne ramesside surtout montre une liaison parmi les dieux, les pierres précieuses et l'énergie vitale, comme en témoignent les nombreux hymnes à Amon, gravés sur les parois des tombes thébaines¹⁹³ (**fiches 106, 139, 140, 148, 149, 161, 162, 165**) ou encore sur le Papyrus de Leyde I, 350. Ce dernier décrit l'apparition d'Amon sur le créé en terme d'opposition entre lumière et obscurité. Ce deux états sont évoqués par des pierres précieuses, donc comme les éléments naturels : « Tous les corps se recouvrent d'or quand s'avance sa lumière (du dieu Amon), le ciel est d'or, le Noun est en lapis-lazuli et la terre est frappée comme par des flèches de turquoise, lorsqu'en eux il se lève [...] » (**fiche 157**). Cet exemple nous fait comprendre combien la couleur joue un rôle essentiel par rapport à la pierre précieuse en elle-même. En effet, le scribe utilise des métonymies, figures de rhétorique par lesquelles un concept est dénommé à partir d'un mot désignant un autre concept : c'est-à-dire que, dans notre exemple, les corps deviennent jaunes/brillants, le Noun bleu et la terre avec des reflets verts.

Les noms de minéraux précieux servent cependant à enrichir la palette des désignations des couleurs, et les reproductions d'êtres et d'objets se réfèrent soit directement aux couleurs soit à une valeur surajoutée par le matériau¹⁹⁴.

Les couleurs rouges et oranges de la cornaline et des matières artificielles qui l'imitent, symbolisent le soleil levant, la chair, le cœur, le sang.

Le lapis-lazuli, bleu foncé avec des fragments dorés de pyrite, est idéal pour représenter la nuit, la mort, la vie dans l'au-delà et les forces obscures d'où « le soleil doit renaître indéfiniment »¹⁹⁵.

¹⁹³ J. Assmann, *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983

¹⁹⁴ S. H. Aufrère, « Evolution des idées concernant l'emploi des couleurs dans le mobilier et les scènes funéraires en Egypte jusqu'à l'époque tardive (=Autour de l'Univers minéral XII) », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Egypte ancienne* : actes de la table ronde, Ravello, 20-22 mars 1997, Bari, 1998, p. 32

La turquoise rappelle le vert de l'eau et de la végétation. Elle est symbole de la purification, de la re-naissance, de renouveau de la vie. Elle évoque la déesse Hathor, maîtresse du « Pays de la turquoise ».

Le blanc évoque en revanche la sacralité et la purification rituelle, lié à la sphère du temple, mais le « Mur Blanc » rappelle aussi le premier palais du Pharaon et la haute tiare Blanche du Sud.

Le noir enfin est la couleur du monde funéraire et de la momification, mais aussi de la terre fertile d'Égypte, Kemet.

Parfois certaines couleurs sont interchangeables en peinture, même si chaque couleur occupe une position très précise dans la symbolique égyptienne, comme on vient de l'observer¹⁹⁶. C'est le cas, par exemple du noir et du bleu : les cheveux et la barbe des dieux, définis dans les textes « en lapis-lazuli » et généralement en bleu, peuvent être parfois peints en noir. Le bleu lapis-lazuli éclaire le regard en soulignant aussi les sourcils et les cils : tout le système pileux, caractéristique de la jeunesse et de santé, évoque la renaissance. Jamais le défunt est représenté dans sa dégradation physique, étant une image du « soleil osirianisé » qui se prépare à renaître¹⁹⁷. Un trait cosmétique bleu lapis-lazuli a aussi été observé à la place d'un trait noir sur certaines statues ou sarcophages alors qu'aucun vase à cosmétique n'a jusqu'à présent livré une telle matière : il représenterait le visage du défunt divinisé. Donc la valeur symbolique réunirait le bleu et le noir, couleurs de régénération et de renaissance¹⁹⁸. La polychromie égyptienne utilise l'alternance du métal et du bois avec des incrustations colorées, qui génère un jeu de trois couleurs

¹⁹⁵ A. Bouquillon, *op. cit.*, p. 52

¹⁹⁶ R. H. Wilkinson, *Symbol & Magic in Egyptian Art*, London, Thames & Hudson, p. 111

¹⁹⁷ S. H. Aufrère, « Les couleurs sacrées en Égypte ancienne : vibration d'une lumière minérale », *Technè*, 9-10, 1999, p. 22

¹⁹⁸ P. Walter, C. Ziegler, P. Martinetto, J. Talabot, « Quand la couleur soulignait l'œil dans l'Égypte ancienne », *Technè*, 9-10, 1999, p. 16-17

traditionnelles : bleu lapis-lazuli, bleu turquoise et rouge, lesquelles apparaissent souvent en association.

S. Aufrère parle du temple égyptien comme d'un « microcosme intégrant, à divers niveaux l'univers minéral »¹⁹⁹ : il décrit ainsi les six couleurs de la palette religieuse des temples, liées aux correspondants minéraux : le jaune, le blanc, le bleu, le bleu pâle, le vert pâle et le rouge, c'est-à-dire l'or, l'argent, le lapis-lazuli, la turquoise, la cornaline et le jaspé rouge. Il existe un ordre des matériaux cités dans les textes ptolémaïques qui correspond à l'ordre rituel des dépôts de fondation et des listes des tributs, dont on aura occasion de parler ensuite.

En outre certains édifices sacrés sont désignés comme « maison de l'or et de l'argent » (*pr nbw-hdj*)²⁰⁰.

Les textes tardifs avec leurs descriptions des produits précieux exploités dans les déserts joueraient donc un rôle dans le choix des minéraux et des couleurs qui en sont les substituts²⁰¹.

Le rôle funéraire des minéraux mis en évidence par S. Aufrère nous incite à examiner la tombe et la chapelle avec son mobilier funéraire²⁰². C'est surtout avec le Nouvel Empire que la tombe devient une métaphore de la montagne d'où procède la renaissance, et le défunt est alors assimilé aux dieux composés d'éléments minéraux,

¹⁹⁹ S. H. Aufrère, « Evolution des idées concernant l'emploi des couleurs dans le mobilier et les scènes funéraires en Egypte jusqu'à l'époque tardive (=Autour de l'Univers minéral XII) », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Egypte ancienne* : actes de la table ronde, Ravello, 20-22 mars 1997, Bari, 1998, p. 33

²⁰⁰ S. H. Aufrère, *op.cit.*, p. 33

²⁰¹ S. H. Aufrère, *op.cit.*, p. 33

²⁰² S. H. Aufrère, *op.cit.*, p. 35

comme le montrent les *Textes de Pyramides*, le *Rituel de l'Embaumement* et le *Livre des Respirations*.

Il est intéressant de relever l'observation faite encore une fois par S.Aufrère sur les bordures polychromes des scènes religieuses et funéraires²⁰³.

Les sarcophages du Moyen Empire en particulier attestent dans leur décor naturaliste et religieux, de la présence insistante du bleu, qui renvoie au lapis-lazuli. Les aiguières rituelles peintes en jaune et en bleu sont en or et en lapis-lazuli.

Les couleurs le plus souvent se substituent au lapis-lazuli, à la turquoise et à la cornaline ou au jaspé rouge, ce qui explique leur utilisation pour la réalisation des incrustations polychromes de la bijouterie égyptienne.

S. Aufrère interprète les bandeaux encadrant le décor des sarcophages comme une sorte de réseau prophylactique, une présence minérale nécessaire pour la renaissance du défunt²⁰⁴.

A l'époque ptolémaïque la perception des métaux et des minéraux précieux commence à changer et à l'époque romaine l'or s'impose sur les pierres précieuses. Ces dernières sont remplacées par les gemmes et, par conséquent, la codification des couleurs, se modifie, s'enrichit et s'adapte aux nouveaux matériaux²⁰⁵.

²⁰³ S. H. Aufrère, *op.cit.*, p. 35

²⁰⁴ S. H. Aufrère, *op.cit.*, p. 35

²⁰⁵ S. H. Aufrère, *op.cit.*, p. 38-39

IV. LE LAPIS-LAZULI DANS LA SPHERE RELIGIEUSE

IV.1- LA DESCRIPTION DE LA DIVINITE : CHEVEUX, YEUX, SOURCILS

Dans les mythes proche-orientaux anciens, la barbe et la chevelure des dieux sont décrites comme étant en lapis-lazuli. Toute une série de parures fabriquées dans cette pierre et en rapport avec la tête et les cheveux ont été trouvées ornant le corps de la reine Pu-abi à Ur.

Dans les versions sumérienne et akkadienne de la descente en Enfer d'Inanna/Ishtar, la dépossession de ces ornements du corps de la déesse entraîne sa transformation en cadavre, tandis que la remise des parures sur son corps lui permet d'obtenir vitalité et puissance. Le système pileux et le lapis-lazuli se renforcent donc mutuellement et connotent la présence des forces surnaturelles de vie²⁰⁶. Les données textuelles nous permettent ainsi de connaître les objets dont les matériaux et les couleurs, montrant leur efficacité, se placent sous l'égide des forces divines bénéfiques.

Beaucoup de minéraux constituent, de cette façon, une partie des dieux eux-mêmes et sur le plan métaphorique ils représentent, à partir du Moyen Empire, les divinités comme étant en matières précieuses. En tant que gage d'immortalité, ils garantissent la similitude, dans le contexte funéraire comme dans celui mythologique, entre la divinité et l'être humain.

²⁰⁶ M. Casanova, « Le lapis-lazuli, la pierre précieuse de l'Orient ancien », *DHA*, 27/2, 2001, p. 162 sq.

A ce propos, la littérature égyptienne adopte certains clichés en décrivant la chair des dieux comme étant en or, l'ossature divine en argent et la chevelure de l'éternelle jeunesse en lapis-lazuli.

L'hémispéos de Kanaïs de l'époque de Séthi I^{er}, où convergent les routes qui mènent vers les mines d'or du massif aurifère de Semna, porte une inscription qui dit : « En ce qui concerne l'or, c'est la chair des dieux ; ce n'est pas votre bien. Gardez-vous bien de dire ce que Rê a dit quand il commença à parler : ma peau est d'or pur »²⁰⁷.

Depuis le Moyen Empire jusqu'à l'époque tardive, des sarcophages aux masques revêtues, dans un premier temps de feuilles d'or, puis de plastrons dorés ont été réalisés. L'or devient le symbole du rayonnement solaire et d'immortalité et il est très utilisé dans le domaine funéraire pour ces raisons²⁰⁸.

Les divinités ne sont cependant pas toujours décrites lors de leur jeunesse. Ainsi, dans le *Livre de la Vache du Ciel*, ayant reçu sa forme canonique pendant la période amarnienne, Rê est décrit pendant sa vieillesse : « Or Sa Majesté, qu'elle soit vivante, intacte et en bonne santé, était âgée, quoique ses os étaient en argent, ses membres en or et sa chevelure en vrai lapis-lazuli. » (**fiche 101**). Il s'agit de la description d'un dieu empruntée aux matériaux précieux mais en même temps il s'agit d'une métaphore qui décrit l'ossification d'une divinité²⁰⁹.

²⁰⁷ S. H. Aufrère, « L'Univers minéral dans la pensée égyptienne : essai de synthèse et perspectives », *Archéo-Nil*, 7, 1997, p. 128

²⁰⁸ S. H. Aufrère, « En ce qui concerne l'or, c'est la chair des dieux... », in O. Berard-Azzouz et M. Abdel Hamid Shimy (éd.), *Egypte, vision d'éternité*, Catalogue de l'exposition, musée de l'Ephèbe, au Cap d'Agde du 10 sept. 1999 au 8 janv. 2000, Le Cap d'Agde, musée de l'Ephèbe, 1999 p. 105-108

²⁰⁹ E. Hornung, *Conceptions of God in Ancient Egypt : the one and the many*, Ithaca (N.Y.), Cornell university press, 1990 p. 153

A partir de la fin du Nouvel Empire, les Egyptiens commencent en effet à ajouter au répertoire iconographique la divinité solaire sous la forme d'un homme vieux et fatigué. Comme le souligne S. H. Aufrère²¹⁰, il faut insister sur l'inexistence d'une relation de cause à effet entre sénilité et minéralisation : l'aspect minéral ne serait donc pas le dernier stade de la sénilité, comme parfois cela a été suggéré. L'identification de la divinité avec un gîte minéral constitue, en revanche, un élément de renouvellement et de vigueur.

Il semble paradoxal de constater que la coiffure de lapis-lazuli décrive soit l'être jeune soit le vieillard, le lapis-lazuli étant souvent associé à l'enfant *hj* dans les textes égyptiens tardifs²¹¹. Il existe cependant un constant équilibre entre sénilité et jeunesse, donnée par la notion de l'être appelé à renaître.

Dans les descriptions du corps divin, l'argent est mentionné en première position, avant l'or. Selon S. H. Aufrère cela serait dû à la supériorité de l'argent, constituant les os, sur l'or, représentant la chair.

A l'époque gréco-romaine, la présentation faite par le roi d'un lotus frais ou d'un calice d'or et de lapis-lazuli véritable à des divinités, le plus souvent assimilées au jeune soleil, en particulier Horus à Edfou et Harsomtous à Dendérah, constituait un rite d'une grande force magique. Il leur assurait en effet de rajeunir comme Rê, chaque jour, en retrouvant leur matrice initiale et permettant ainsi la pérennité du cycle quotidien du soleil²¹².

²¹⁰ S. H. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, I, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 312

²¹¹ S. H. Aufrère, *op. cit.*, p. 312

²¹² J. P. Corteggiani, *L'Égypte ancienne et ses dieux: dictionnaire illustré*, [Paris], A. Fayard, 2007, p. 300

On constate déjà dans l'art mésopotamien, l'utilisation du lapis-lazuli pour fabriquer les statues divines et les incrustations des yeux des statues ; il est donc strictement lié à la représentation physique des divinités et à leur connotation métaphorique. En Egypte, on retrouve aussi des statues aux yeux en lapis-lazuli, comme le montre l'exemple de l'Osiris Onnophris, le grand dieu de *Ntrjt* à Dendérah, dans les chapelles d'Osiris²¹³. Le lapis-lazuli constitue, de cette façon, un des éléments du remplissage de l'œil-*oudjat*, selon les trois versions du mystère de l'œil à Edfou, Philae et Dendérah²¹⁴.

Il est intéressant de constater que la pierre bleue est un ingrédient employé dans les médicaments pour combattre les maladies des yeux, comme le papyrus Ebers l'évoque. Trois recettes se servent du lapis-lazuli (probablement en poudre) parmi ses constituants, sous la forme *hsbd* ou *hsbd m3c* (Eb. 378, 390, 400) (**fiches 104, 105, 103**). Les maladies oculaires étaient, en effet, très courantes en Egypte à toutes les époques. Parmi les autres matériaux employés on retrouve la malachite, qui a le rôle de détruire les éléments pathogènes, apportant la sérosité dans les yeux. La galène est également très utilisée pour ses propriétés thérapeutiques : elle était employée aussi comme fard à paupières. Deux des trois recettes sont en outre à placer sur les paupières²¹⁵ et l'une d'elles est préparée pour soigner la montée des sécrétions dans les yeux, c'est à dire l'opacification du cristallin.

Le système pileux lié au lapis-lazuli en Egypte ancienne met en évidence, comme on l'a remarqué, les caractéristiques de la jeunesse divine mais aussi une connotation

²¹³ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 466

²¹⁴ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 466

²¹⁵ Une autre association entre les paupières et le lapis-lazuli est fourni par le chapitre 172 du Livre des Morts : *strt.sn m hsbd*. Voir D. Meeks, « Notes de lexicographie », *BIFAO* 77 (1977), p. 79-81

érotique, selon P. Derchain²¹⁶. On peut ainsi observer que les chants d'amour de la littérature égyptienne mettent également en liaison les cheveux avec la pierre bleue : un exemple nous est donné par le P. Chester Beatty I, 4 (**fiche 102**) où l'aimée est décrite selon une phraséologie religieuse et elle est comparée à Amon-Rê, possédant les qualités minérales d'un corps divin et la majesté d'une statue de culte.

Dans le monde grec ancien la couleur bleue est aussi adoptée pour décrire le système pileux des divinités : Zeus et Héra ont les sourcils bleus, Dionysos la chevelure bleue tout comme Poséidon et Hadès²¹⁷. Seul deux mortels ont la chevelure bleue dans la littérature épique d'Homère : Hector après sa mort et Ulysse, caractérisé par sa barbe et sa chevelure bleues. Le terme de base sur lequel les épithètes sont fondées est le même κούαρος qu'on a rencontré à propos des imitations du lapis-lazuli.

Dans le contexte égyptien, le lapis-lazuli est employé non seulement pour la chevelure des dieux mais aussi pour la perruque des rois et des défunts.

Par exemple, sur le sarcophage intérieur de Youya, beau-père d'Aménophis III, les sourcils sont bleus. Le trône de Toutânkhamon présente le roi en compagnie de la reine Ankhesenamon, tous deux coiffés de perruques bleues. Enfin, la vignette du *Livre des morts* du Papyrus Hounéfer du British Museum montre la momie et Anubis avec une chevelure bleue²¹⁸.

²¹⁶ P. Derchain, « La perruque et le cristal », *SAK*, 2, 1975, p. 55-74

²¹⁷ R. Drew Griffith, « Gods' blue hair in Homer and in Eighteenth-Dynasty Egypt », *The Classical Quarterly*, 55/2, 2005, p. 329-334

²¹⁸ R. Drew Griffith, *op. cit.*, p. 334

Les Grecs, en dehors des textes d'Homère, ne semblent pas avoir utilisé la couleur bleue pour désigner la chevelure des dieux, néanmoins elle était considérée comme signe de vitalité.

Ainsi que le souligne R. Drew Griffith, des croyances et des objets égyptiens sont parvenus jusqu'à Mycènes pendant les époques thoutmoside et ramesside. L'existence d'échanges réciproques est d'ailleurs attestée archéologiquement par la découverte de fragments de céramique de manufacture rhodienne ou chypriote à Tell el-Amarna. Certaines tablettes en linéaire B mentionnent l'Égypte et l'Odyssée évoquant la Thèbes égyptienne.

Les conventions artistiques ont probablement voyagé avec les artisans eux-mêmes : les peintures de Tell el-Dabʿa (Avaris) du début de la XVIIIème dynastie, figurant le saut d'un taureau et des acrobates en sont un témoignage, probablement à attribuer à des artisans minoens arrivés en Égypte²¹⁹.

R. Drew Griffith souligne encore à quel point ce mouvement d'idées véhicule des influences égyptiennes aussi bien dans le vocabulaire épique grec, où cependant, la couleur du *κύανος* est utilisée plutôt pour décrire le deuil divin²²⁰. Cet échange d'influences étrangères remonte sans doute à la Mésopotamie ancienne.

Dans le Papyrus Bremner-Rhind I les deux prêtresses, qui personnifient les déesses Isis et Nephthys respectivement, récitent, pendant la célébration des mystères d'Osiris, des formules destinées à rendre dieu à la vie et réaffirment le lien entre la chevelure et le lapis-lazuli (**fiche 201**):

²¹⁹ M. Bietak, N. Marinatos, C. Palivou, *Taureador Scenes in Tell el-Dabʿa (Avaris) and Knossos*, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007

²²⁰ R. Drew Griffith, *op. cit.*, p. 334

šnw.k m ḥstb ns(y) ḥstb

jsk ḥstb jw ḥr šnw.k

« (*Mekti*) ta chevelure est en lapis-lazuli, elle appartient au lapis-lazuli;

alors, le lapis-lazuli est sur ta chevelure [...] » (vv. 15, 22- 15,23)

Un autre papyrus, le P. Louvre I 3079, décrit dans les colonnes 110 à 112 le « Cérémonial de glorification d'Osiris dans l'Empire des Morts » que l'on récitait lors des festivités du mois de Khoïak, du 23ème au 25ème jour (**fiche 205**).

De même que dans le cas précédent, les protagonistes sont encore Isis et Nephthys, cette fois sans l'intermédiaire de prêtresses, qui décrivent le deuil des êtres célestes et des hommes, ainsi que le pouvoir régénérateur des rites d'embaumement. Une litanie décrit les parties du corps divin rassemblées et transformées en matières impérissables : Osiris porte la couronne *wrrt* et sa chevelure est en lapis-lazuli véritable.

Le Papyrus magique Harris rappelle, quant à lui, le mythe de la destruction de l'humanité, contenu dans le *Livre de la Vache du ciel*. Il est narré le discours des huit grands dieux d'origine primordiale qui rendent hommage à Amon « dont les os sont en argent, dont la chair est d'or et dont les cheveux sont en lapis-lazuli » (**fiche 159**).

Le dieu Amon est encore décrit avec les « cheveux en lapis-lazuli véritable » dans le Papyrus Boulaq VI (**fiche 141**), qui concerne un ensemble de formules magiques contre le mal de tête, la migraine et le venin.

Le nom d'Amon est évoqué, dans ce document, grâce à plusieurs épithètes, parmi lesquels « celui dont les cheveux sont en lapis-lazuli véritable ». Il est aussi mentionné comme « celui qui est issu du Noun, l'enfant divin », dont l'image enfantine est en or.

Le fait de prononcer ces épithètes permet au magicien de transformer les insultes des êtres maléfiques en formules protectrices.

La valeur revêtue par le lapis-lazuli est donc la même que celle rencontrée dès son emploi dans les parures funéraires de la reine Pu-abi : une connotation apotropaïque et magique.

Un des fragments de papyrus provenant du complexe funéraire de Khentkaous datant de l'Ancien Empire, le 27 H (**Fiche 007**), décrit des figurines féminines qui seraient probablement des statues cultuelles de la reine, selon P. Posener-Krieger²²¹. Les cheveux, la dépouille de vautour, les boucles ou les tresses de la statue sont peints en couleur lapis-lazuli. La *n3bt* (boucles ou tresses) désigne probablement un élément de la coiffure, différent des cheveux *šnj*. Elle pourrait se référer à des boucles ou des fausses tresses, dépassant de la dépouille de vautour, tandis que *šnj* désignerait les cheveux naturels.

Il est plus difficile d'établir à quoi pourrait correspondre la *nḥbt*, que l'on retrouve dans plusieurs fragments de cet ensemble (27 I, 27 J) et qui est peinte de la couleur du lapis-lazuli. P. Posener-Krieger propose qu'elle pourrait se rapporter à un ornement de tête en forme de bouton de lotus qui, cependant, s'accorderait mal avec une chevelure ornée d'une dépouille de vautour. Cette dernière (*nrt*) est décrite dans le fragment 27 D comme peinte en lapis-lazuli et elle est portée par la reine dans les représentations de son temple, ainsi que sur une des plaquettes de faïence recueillies au cours de la fouille du sanctuaire²²².

²²¹ P. Posener-Krieger, « Fragments de papyrus », in M. Verner, *Abusir III : the pyramid complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133

²²² P. Posener-Krieger, *op. cit.*, p. 140

Les statues étant nues, les textes se rapportent uniquement à la tête, peinte de couleur bleue : si les statues cultuelles féminines représentent effectivement la reine Khentkaous, on peut alors affirmer qu'il s'agit d'une volonté bien précise d'élever la reine au statut de divinité, grâce aux éléments de la coiffure, renvoyant à la couleur du lapis-lazuli.

Un des fragments des archives de la reine Khentkaous (fr. 27 I, **fiche 008**) est remarquable pour la description d'une autre partie du corps en lapis-lazuli : les sourcils (*inhwj*). Sur ce document, les sourcils sont vraisemblablement peints en bleu lapis, tandis que sur d'autres fragments du même corpus ils sont peut-être incrustés d'onyx ou d'agate, comme les yeux²²³. Ainsi que le souligne P. Posener-Krieger, on ne retrouve guère de sourcils incrustés sur les statues avant le Nouvel Empire, mais nous ne possédons aucune statue cultuelle de l'Ancien Empire.

Un parallèle très célèbre du fragment 27 I provient du Papyrus Leningrad 1115, plus connu sous le nom de « Conte du Naufragé » (**fiche 081**). L'apparition du serpent devant le naufragé sur l'île désertique est racontée avec de nombreux détails : le reptile mesure trente coudées et sa barbe dépasse les deux ; son corps est recouvert d'or et ses sourcils sont en lapis-lazuli véritable. Selon H. Goedicke²²⁴, cette description contribuerait à donner au serpent des attributs humains pour la tête, et la description elle-même serait structurée en deux parties : une première relative aux mesures du serpent et une seconde concernant ses couleurs. L'or et le lapis-lazuli ne seraient pas donc à considérer comme des matériaux mais comme des couleurs. La barbe n'est pas un attribut courant pour un

²²³ P. Posener-Krieger, *op. cit.*, p. 140

²²⁴ H. Goedicke, « The Snake in the Story of the Shipwrecked Sailor », *GM*, 39, 1980, p. 27-31

serpent et elle semble à associer plutôt à la sphère divine, tout comme dans la Mésopotamie ancienne le dieu Enlil portait la barbe bleue dans le poème « Lugal ou la guerre des pierres »²²⁵. Selon M.-Th. Derchain Urtel²²⁶, le serpent représente une bipolarité entre l'or et le lapis-lazuli qui se traduit en termes métaphoriques dans le contraste entre la lumière et l'obscurité.

Dans les aventures de Sinouhé (P. Berlin 3022), le roi Sésostris I^{er} invite Sinouhé à rentrer en Egypte, avant que la vieillesse ne le rejoigne et afin de recevoir une sépulture digne de lui dans son propre pays. Pharaon évoque ainsi les funérailles avec un cercueil en or et à la tête en lapis-lazuli (**Fiche 083**). Ceci rappelle la pratique de peindre les perruques des sarcophages anthropoïdes en bleu : le défunt devient, à l'aide de métaux et de minéraux un être allégorique, à assimiler avec Rê.

Le Papyrus Westcar (P. Berlin 3033) (**fiche 085**) narre de la prophétie faite par le magicien Djédi. Conduit devant le roi Kheops par son fils Herdjedef, il annonce la naissance des trois rois de la V^e dynastie, fruits de l'union de Rê avec Redjdjédet, femme d'un prêtre d'Héliopolis.

Pour souligner le caractère divin des trois enfants, leur naissance est décrite selon les stéréotypes associés aux divinités :

²²⁵ J. Bottéro, S. N. Kramer, Lorsque les dieux faisaient l'homme- Mythologie mésopotamienne, NRF, Gallimard, 1989, vers 10, p. 340

²²⁶ M.-Th. Derchain Urtel, « Die Schlange des Schiffbrüchigen », *SAK*, 1, 1974, p. 83-104

w^cr.in hrd pn tp ^c.wy.s(y) m hrd n.(y) mh w^c,
rwd ks.wf, nhbt ^c.w.tf
m nbw, ^cfn.tf m hzbd m^{3c} (vv. 10,10-11 ; 18-19 ; 25-26)

« Cet enfant glissa alors sur ses mains, un enfant d'un coudée (de longueur) et avec ses os solides, ses membres incrustées d'or et ses cheveux en lapis-lazuli véritable ».

La même description est en outre répétée trois fois, l'une pour chacun des trois enfants, Ouserkaf, Sahourê et Kékou. Les divinités appelées par Rê afin d'assister Redjdjédet dans son accouchement sont toutes en rapport avec la naissance, plus particulièrement avec celle des rois. Il s'agit d'Isis, Nephthys, Meskhénet, Héqet et Khnoum. D'après H. Goedicke²²⁷, les caractéristiques physiques des enfants serviraient à exprimer leur état de santé et la chevelure en lapis-lazuli véritable indiquerait qu'ils ne sont pas affectés par la bilharzie (schistosomiase) qui serait à l'origine des cheveux rouges.

IV.1.1 / EPITHETES DIVINES

La croyance dans la composition minérale de la divinité et de ses attributs que l'on vient d'examiner, a entraîné le grand nombre d'épithètes divines formées à partir de *hsbd*. S. H. Aufrère a établi une énumération exhaustive d'épithètes en les classant en deux catégories : celles relatives à des divinités masculines et au roi et celles attribuées aux déesses célestes, Isis, Hathor et Nout, évoquant une activité nocturne de ces divinités²²⁸.

²²⁷ H. Goedicke, « Rudjet's Delivery », *VA*, 1, 1985, p. 22

²²⁸ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 479-481

C'est pour cette raison que je ne répéterais pas l'analyse détaillée des épithètes déjà traités mais je me limiterais ici à des considérations d'ordre général.

La plupart des divinités masculines assimilées à Horus sont dotées de qualificatif *hsbd*, tels Min et Amon-Rê-Min, mais aussi de *hstb m3c* « le lapis-lazuli véritable » et, plus spécifiquement pour Min, *hsbd tjw* « celui dont la couleur est celle du lapis-lazuli » ou *N(j) hsbd* « celui auquel appartient le lapis-lazuli »²²⁹.

Plusieurs épithètes sont formées en ajoutant un élément anatomique au mot *hsbd*, comme *hsbd-tp* « à tête de lapis-lazuli », utilisé soit pour les divinités masculines soit pour celles féminines. Pour les dieux, on note la présence d' Horus, d'Horus d'Edfou et d'Osiris, tandis que pour les déesses, la forme la plus connue est celle d'Isis ou Hathor.

On a déjà évoqué dans le chapitre consacré à la prosopographie l'existence d'un clergé lié à une forme d'Isis à tête de lapis-lazuli, dont le centre cultuel serait dans un Iséum de la région memphite.

Une autre mention d'Isis à la tête de lapis-lazuli provient d'ailleurs de la tombe de Ptahhotep à Saqqara : il s'agit d'un papyrus démotique comportant l'énumération de plusieurs divinités et des formes différentes sous lesquelles la divinité est adorée (**fiche 195**).

L'étroite liaison entre Isis/Hathor et le monde minéral, dont elle est la maîtresse par antonomase est donc ici soulignée. Hathor est désignée alternativement comme ayant un « visage de turquoise » (*mfk3t hr*) et une « tête de lapis-lazuli » (*hsbd tp*). S.Aufrère soutient qu'il s'agit d'une approche au mécanisme des lunaisons : la tête de lapis-lazuli suggère de cette manière l'invisibilité de la lune, son côté caché. Isis est d'ailleurs

²²⁹ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 479-481

également définie par le terme *mhjt hstb* « la Voile de lapis-lazuli », en tant que voûte céleste fixée aux quatre coins du ciel²³⁰. Cette forme d'Isis à la tête de lapis-lazuli est aussi présente au niveau artistique, car on la retrouve sur des nombreuses amulettes en verre, représentant une vache à la tête bleue et au corps blanc²³¹.

A ce propos, il faut rappeler l'interprétation donnée par B. George²³², selon laquelle *hsbd-tp* représenterait un synonyme de *tp sšt3 / tp št3*, « tête secrète, cachée ».

L'importance des yeux et de leur symbolique semble avoir déterminé ainsi la création de l'épithète *hsbd jr.tj* « aux yeux de lapis-lazuli », dont l'on aura occasion d'argumenter à propos des textes funéraires²³³ et en rapport avec la vision nocturne d'Horus.

Une autre épithète attribuée aux divinités est celui de *nb hsbđ* qui désigne soit le « possesseur de lapis-lazuli » comme c'est le cas dans le *Texte des Sarcophages* (CT V, 385 a) (**fiche 043**), soit l'assimilation de la divinité à la matière, comme pour Isis ou Hathor définies parfois en tant que *nbt hsbđ*.

Dans les hymnes à Amon, gravés dans plusieurs tombes thébaines du Nouvel Empire, la divinité apparaît comme un dieu primordial et éternel, responsable de toute création. Les éléments de la nature reflètent sa puissance :

pt m nbw n nfrw hr.k nnw m hsbđ n wbn.k jm.f

²³⁰ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 480

²³¹ S. H. Aufrère, « De Dendara à Montserrat. Isis à la tête de lapis-lazuli et la Vierge noire de la Catalogne : points de convergence (Autour de l'Univers minéral VII) », *Nilus*, 6, 1997, p. 17

²³² B. George, « Geheime Kopf »- Kopf aus Lapis-lazuli, *Medelhavsmuseet Bulletin*, 16, 1981, p. 15-38

²³³ PT 253 et CT V, 385 v, 376 f

« *Le ciel est d'or pour la beauté de ton visage,*

le Noun est en lapis-lazuli, parce que tu te lèves en lui ».

(TT 68, TT194, TT 364, **fiches 162, 149, 148**)

D'autre part, le Papyrus Leiden I, 350, qui consiste en une série de chants consacrés à la glorification d'Amon, dieu de Thèbes et de sa ville sainte, exalte sa suprématie et son aspect de démiurge. A travers l'utilisation de métaphores, chaque élément de la nature se réjouit de sa présence.

pt m nbw nwn m ḥsbd

t3 sty m m3fkt wbn.f im.st

« *Le ciel est d'or, le Noun est de lapis-lazuli.*

La terre est frappée par des flèches de turquoise, lorsqu'il (=Amon) se lève en eux » (Fiche 157).

Dans les exemples présentés, le Noun, personnification des eaux primordiales, est associé au lapis-lazuli, en tant qu'élément liquide. Si Amon est défini par les théologiens thébains comme « le grand Noun qui crée toutes choses »²³⁴, alors il est à identifier avec le lapis-lazuli et ses membres sont faits de ce matériau. Au niveau iconographique, cela pourrait être étayé par la coloration bleue de sa peau ainsi que sa représentation sur le deuxième pylône de Karnak, érigé à l'époque ptolémaïque, où il est figuré gisant dans le Noun et prenant pied sur la colline primordiale de Thèbes, d'où il a créé l'Ogdoade²³⁵.

²³⁴ J. P. Corteggiani, *op. cit.*, p. 376

²³⁵ A. Barucq, F. Daumas, *Hymnes et prières de l'Égypte ancienne*, Paris, Éditions du Cerf, 1980, p. 183

Les chants du papyrus I 350 de Leyde sont groupés en strophes et les mots utilisés font assonance avec un nombre de la série des unités, des dizaines et des centaines. Cette technique met en emphase le caractère liturgique de la composition.

Dans les hymnes à Amon conservés dans les tombes thébaines, une autre déesse associée au lapis-lazuli est Nout, divinité cosmique qui incarne le ciel et la nuit.

Dans la tombe de Nebamon (TT 65) on lit :

Nwt ḥsbḏ <tj> r-gs.k

« [...] Nout de la couleur du lapis-lazuli brille auprès de toi » (**Fiche 106**).

et dans la tombe de Amennakht (TT 218) :

ibḥ n.k Nnw stwt.f Nwt ḥsbḏ.tj r-gs.k

« Le Noun se mélange avec tes rayons,

Nout est de la couleur du lapis-lazuli à ton visage » (**Fiche 139**).

Ou encore dans la tombe de Inherkhaa (TT 359) :

Nwt ḥsbḏ.tj r-gs[.f]

« Nout brille de la couleur du lapis-lazuli à ton égard » (**Fiche 165**).

Amon porte notamment comme épithète celui de « *nb hsbḏ m3ʿ* », c'est à dire « seigneur du lapis-lazuli véritable » qui témoigne, avec l'adjonction de l'adjectif *m3ʿ* de son rôle prépondérant sur les autres divinités et souligne probablement sa naissance du lapis-lazuli même.

Cette épithète est présente sur un linteau de porte provenant de Memphis de l'époque de Siamon (XXI^e dynastie) (**fiche 194**).

D'autres épithètes signalées par S. H. Aufrère²³⁶, sont *k3-mwt.f* « taureau de sa mère » et *mnmn-mwt.f* « celui qui féconde sa mère ». Elles sont liées à l'idée que la force créatrice ne peut se transmettre de père en fils qu'en passant par la mère. Il s'agit d'une épithète liée à l'idéologie royale du Nouvel Empire, qui a cependant ses origines dans les *Textes des Pyramides*. Le soleil pouvait se présenter sous la forme d'un veau d'or, généré par la vache céleste le matin et devenant taureau pendant la journée, appelé *k3-mwt.f*, car il fécondait sa mère pour permettre la naissance d'un nouveau soleil le jour suivant²³⁷. Cette conception représente la caractéristique d'être en même temps père divin et fils divin, caractéristique du dieu soleil et qui sera aussi une prérogative du roi. La connotation de régénération et de renouvellement pourrait ainsi expliquer l'association avec des divinités comme Min, Amon, Khnoum et leurs formes solarisées, Amon-Rê, Rê-Horakhty, en rapport avec le lapis-lazuli.

²³⁶ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 473

²³⁷ J. Vandier, *La Religion égyptienne*, Paris, PUF, 1949, p. 142-143

Pour revenir à la jeunesse divine, dans la ouâbit de Dendérah, on retrouve parmi les offrandes présentées à Hathor celle de l'enfant-*h**j*, jeune dieu musicien fils d'Hathor, décrit comme étant en lapis-lazuli véritable²³⁸(**fiche 202**).

Selon S. Aufrère, l'enfant-*h**j* désignerait l'enfant encore immergé dans la nuit placentaire ainsi que l'épithète du jeune dieu, utilisée pour désigner Osiris²³⁹.

Un autre exemple de divinité enfantine liée au lapis-lazuli se trouve dans la tombe de Khabekhnet, à Deir el Medineh (TT 2).

Il s'agit d'un texte d'adoration au soleil levant, adressé par Khonsou à son frère défunt, gravé sur le chambranle méridional de la porte de communication entre les deux salles de la chapelle sud.

hwn nfr n hsbḏ m3^c

« *Le bel enfant en lapis-lazuli véritable* » (**fiche 161**).

La divinité serait à identifier avec Horus du matin, seconde vie d'Osiris, extraite par Anubis de la nébride où gisait le cadavre.

Cette couleur bleue en relation avec la divinité est attribuée à des nombreux membres du panthéon céleste, comme on l'a observé, et à Deir el Medineh on la retrouve par exemple sur les deux chacals Anubis, peints au sommet de la paroi occidentale de la tombe n° 1 de Sennedjem.

²³⁸ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 467

²³⁹ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 468

IV.2 - LE CONTEXTE RITUEL ET MAGIQUE

IV.2.1 / LE LAPIS-LAZULI DANS LES OFFRANDES ET LES RITUELS

Comme on a eu l'occasion de l'observer dans le chapitre consacré au rapport entre les pierres précieuses et les couleurs en Egypte ancienne (chap. III), la couleur de la pierre jouait un rôle prépondérant véhiculant un symbolisme étroitement lié à la sphère magique.

Il est difficile de concevoir un chapitre dédié à l'utilisation magique d'une pierre comme le lapis-lazuli, car elle touche à tous les domaines : le domaine funéraire, les temples, mais elle a également une utilisation quotidienne avec la bijouterie.

Cependant on essaiera, dans ce chapitre, de donner quelques exemples concernant d'un côté le rapport du lapis-lazuli dans le contexte rituel et de l'autre son rapport avec la magie dans la vie quotidienne.

Le premier acte lié à l'édification d'un temple est la prédisposition d'un dépôt de fondation où l'on déposait, selon un rituel élaboré, des objets ainsi que des minéraux et des métaux précieux, afin de garantir la protection du bâtiment contre les forces négatives²⁴⁰.

Cette pratique est également courante dans la Mésopotamie ancienne.

On a parlé du Trésor de Tôd et des différentes interprétations données par les chercheurs.

Cependant l'hypothèse qui l'identifie à un dépôt rituel semble être aujourd'hui la plus convaincante.

²⁴⁰ S. H. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, I, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 189

S'il existe de nombreux dépôts de fondation remontant à l'Ancien Empire, les textes évoquant cette cérémonie sont rares et peu éloquents, surtout en ce qui concerne l'aspect des minéraux, sauf pour l'époque tardive, où l'on possède plus de renseignements²⁴¹.

L'idée généralement admise pour les dépôts de fondations est qu'ils représentent les différents matériaux, plus ou moins précieux, qui sont utilisés dans la construction du bâtiment ou offerts aux divinités²⁴².

Concernant l'aspect des minéraux et des pierres précieuses offerts aux dieux, nous sommes beaucoup plus renseignés grâce à l'abondance d'inscriptions commémorant les gestes de dévotions des souverains et des particuliers vers les divinités.

Pour rester dans le contexte du temple de Tôd, l'inscription de Sésostris I gravée sur le temple de la XII^e dynastie est un texte de fondation ou dédicatoire ayant une volonté de propagande politique du souverain, selon la typologie de la Königsnovelle (**fiche 071**).

Après une partie introductive dédiée à la légitimité du roi et à la bonne conduite du pays sous son règne, il décrit son action concrète dans le domaine du temple.

(ḥm.f) m ḥnw-m³ꜥ wdḥw m ḥḏ nbw ḥmty ḥsmn bj(3).t m ḥsbḏ mfk³t m³³t.t nb.t dt

« (Sa Majesté) [s'arrêta] dans le sanctuaire et [pourvut] les autels d'argent, d'or, de cuivre, de bronze et des merveilles des Pays miniers sous forme de lapis-lazuli, de turquoise et de toutes les pierres précieuses réunies ». (col. 25-26)

²⁴¹ S. H. Aufrère, *op. cit.*, I, p.190

²⁴² S. H. Aufrère, *op. cit.*, I, p.192

L'action du roi est en outre une action réparatrice des actes de vandalisme subis par le temple de la XI^e dynastie, afin de rétablir l'ordre et la Maât, avec, pour conséquence, la célébration de l'intervention et des bienfaits du Pharaon.

Un autre exemple d'inscription de fondation, cette fois datée du Nouvel Empire, est celle d'Aménophis III sur le troisième pylône du temple de Karnak (**fiche 130**).

Il s'agit de la description des offrandes pour le dieu Amon, suivie de celle concernant l'érection d'un temple en son honneur, avec l'énumération des différents matériaux employés. Il est intéressant, à ce propos, de constater l'utilisation de pierres précieuses comme le lapis-lazuli pour la décoration des bâtiments. Une inscription dédicatoire sumérienne sur une tablette en lapis-lazuli datant de 2450 av. J.-C., se présente comme l'une des premières dédicaces aux dieux An et Inanna, de la part du roi de Kish, pour la construction des murs d'une avant-cour, dont nous ignorons l'identité²⁴³. De même, une des portes de la ville mésopotamienne de Borsippa était appelée « *abul uqnê* » (la porte en lapis-lazuli)²⁴⁴.

L'inscription de fondation d'Aménophis III mentionne ensuite l'érection, en avant du temple, d'une porte en différents matériaux précieux parmi lesquels le lapis-lazuli, suivi d'une énumération des matériaux employés pour l'édification du monument en question.

Un parallèle nous est fourni par une stèle colossale, provenant du temple funéraire d'Aménophis III mais découverte dans le temple de Mérenptah, car ce dernier se l'était ensuite appropriée. Elle décrit plusieurs structures édifiées par le roi à Thèbes (**fiche 099**).

²⁴³ L. von Rosen, *Lapis lazuli in geological contexts and in ancient written sources*, Partille, P. Aström, 1988, p. 33

²⁴⁴ L. von Rosen, *op. cit.*, p. 33

Les monuments sont décrits avec l'énumération des matériaux de construction avec une volonté de célébration officielle des bâtiments aux yeux des dieux et de l'humanité.

La phraséologie est assez standardisée, que soit sur cette stèle ou que ce soit sur des textes comparables, appartenant à d'autres souverains, même si les termes employés dans la description peuvent ne pas avoir trouvé de confirmation dans la réalité²⁴⁵.

Nous pouvons citer un passage²⁴⁶ :

Mnnw n nhh dt m jnr hđ nfr n rwdt b3k.tj m nbw r 3w.s sw^cb s3tw.s m hđ sb3w.s nbw m đ^cm swsh.tj s^c3.tj wrt smnh.tj dt shb.tj m mnw pn 3 wrt s^cš3.tj m twtw n nb m m3t 3bw 3t bj3t 3t nbt špst smnhw m k3t dt q3.sn hr wbn r pt stwt.sn m hrw mj jtn psd.f tp dw3jt 3pr.tj m h^cw n nb b3k m nbw 3t 3š3t smnw snwt hft hr.s b3k m đ^cm stwt.tj r 3ht jmj(t) pt r^c hr wbn jm.s....

« Une forteresse d'éternité, en fine calcaire blanc, plaqué d'or sur toute sa longueur, son sol fut purifié avec de l'argent, toutes ses portes étant en électrum, étant élargi et agrandi fortement, embelli, rendu festif de par ce très grand monument, avec de nombreuses statues du seigneur (le roi) en granit d'Eléphantine, quartzite et toutes sortes de pierres précieuses en travail d'éternité ; leur hauteur se lève jusqu'au ciel, leurs rayons (étant) dans le visage (de chacun), comme le disque quand il pointe à l'aube, étant pourvu de stèles du seigneur, plaqué d'or et de nombreuses pierres précieuses ; (ses) mâts se dressent devant lui, plaqué d'électrum, fait à l'image de l'horizon qui est dans le ciel, Ré se levant en lui... ».

²⁴⁵ J. Baines, *Visual and written culture in ancient Egypt*, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 269

²⁴⁶ J. Baines, *op. cit.*, p. 269

La description est formulée en termes hyperboliques et poétiques et évoque les pierres utilisées plus spécifiquement pour la statuaire, dont le temple funéraire d'Aménophis III en stockait des quantités²⁴⁷.

Un des termes les plus courants pour la description des pierres est *ʿ3t* « pierre dure, d'origine minérale »²⁴⁸ et parfois « pierre précieuse » (WB I, 165), souvent qualifiée par *špst* (WB IV, 447) « noble ». Ce mot est employé soit pour désigner les matériaux utilisés pour fabriquer les statues, les stèles et certains petits bâtiments, soit pour les incrustations des statues, les yeux ou les sourcils. Au contraire *jnr* (WB I, 97) est le terme plus générique pour « pierre », qui comprend toutes les variétés de pierres et semble inclure aussi des substances artificielles²⁴⁹.

Puisque les incrustations comprennent soit les pierres précieuses soit les matières artificielles comme la faïence et le verre, par conséquent *ʿ3t* recouvre une plus ample signification.

A ce sujet, la stèle Caire CG 34025 (**fiche 099**) apporte encore quelques informations de grand intérêt. En effet, dans le passage qui narre l'érection du troisième pylône à Karnak pour le dieu Amon, on apprend que « l'ombre/image divine est comme un bélier, remplie avec du vrai lapis-lazuli, orné avec de l'or et beaucoup de pierres précieuses [...] ».

Le mot *šwt* (WB IV, 432) est pareillement attesté sur un fragment de papyrus provenant du temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous à Abousir (n° 28 D) (**fiche 011**).

²⁴⁷ J. Baines, *op. cit.*, p. 271

²⁴⁸ S. H. Aufrère, *op. cit.*, I, p. 101

²⁴⁹ J. Baines, *op. cit.*, p. 271

Dans ce contexte, on précise la nature du décor d'un naos, qui porte des silhouettes en lapis-lazuli et en électrum. Comme le suggère P. Posener-Krieger²⁵⁰, *šwt* évoquerait les représentations ornant des portes ou des barques, dont les attestations datent en majorité du Nouvel Empire.

La stèle continue la description de la « grande porte (érigée) devant Amon-Rê » ayant la chaussée en argent et des stèles en *hsbd*, l'une sur chaque côté. Ses tours jumelles rejoignent le ciel²⁵¹ : la symbolique évoquée est bien évidente.

Dans ce contexte, *hsbd* serait à interpréter probablement comme de la faïence, et notamment si l'on pense aux stèles datant au Nouvel Empire attestées en ce matériau, comme celle de Rekhamon (**fiche 147**).

Toute pierre ou matériau utilisé pour la fabrication de statues ou pour d'autres constructions est donc liée à une symbolique bien précise : la peinture est parfois utilisée afin d'évoquer une pierre plus prestigieuse et moins économique²⁵².

Une autre utilisation particulière du mot *hsbd* dans un contexte d'offrande à la divinité est donnée par une stèle du roi Taharqa, datant de la XXV^e dynastie et provenant du temple de Kawa. Ce document continue la liste d'offrandes faites à Amon-Rê par le roi, débutée sur des stèles précédentes (**fiche 197**). Il s'agit encore une fois de l'énumération des matériaux employés pour l'érection d'un temple.

On retrouve ici l'expression *hsbd n sš* « lapis-lazuli pour peindre » suivie de sa quantité en dében qui, selon J. R. Harris désignerait la fritte²⁵³. Il s'agirait donc, comme pour la stèle

²⁵⁰ P. Posener-Krieger, « Fragments de papyrus » in M. Verner, *Abusir III : the pyramid complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 139, note o

²⁵¹ M. Lichtheim, *Ancient Egyptian literature : a book of readings*, II, The New Kingdom, Berkeley, Los Angeles, London, University of California press, 1976, p. 46

²⁵² J. Baines, *op. cit.*, p. 273

²⁵³ J.R. Harris, *Lexicographical studies in ancient Egyptian minerals*, Berlin, Akademie-Verl., 1961, p. 149

fausse-porte de Niânkhsekhmet (**fiche 016**), de l'utilisation du pigment bleu pour décorer les textes.

Une autre stèle du roi Taharqa provenant du même temple de Kawa (**fiche 196**), présente encore une liste d'offrandes et d'équipement pour le temple. Elle est d'un grand intérêt de par la présence, parmi les offrandes citées, d'une figurine de Maât en lapis-lazuli. Maât représente en effet le concept de l'ordre cosmique, de la vérité et de la justice, personnifiée par une déesse féminine agenouillée avec une plume d'autruche sur sa tête. Beaucoup d'amulettes représentant Maât en lapis-lazuli nous sont parvenues, datant surtout de l'époque tardive²⁵⁴. D'après S. H. Aufrère, la tradition grecque a Réténu que le grand-prêtre portait sur la poitrine une figurine de Maât en « saphir », c'est-à-dire en lapis-lazuli²⁵⁵.

Cette divinité est aussi étroitement liée à la désignation d'offrandes de tout genre, car elle supporte l'idée que les offrandes aux dieux sont conçues pour établir l'ordre cosmique et pour le préserver. Souvent, dans les représentations iconographiques des temples, le roi-prêtre est présenté en train d'offrir une statuette de Maât afin de montrer qu'il maîtrise le principe de justice, en tant que garant de l'ordre²⁵⁶.

Comme on l'a observé, les offrandes ont pour but principal d'empêcher les forces négatives de prévaloir mais elles sont aussi un symbole de gratitude envers les dieux. Cela témoigne d'un échange de dons avec le divin qui contribue au maintien de l'ordre universel. C'est ainsi que ces offrandes étaient présentées dans le culte quotidien et qu'elles étaient peintes ou gravées sur des supports durables, afin de représenter le rituel

²⁵⁴ C. Andrews, *Amulets of Ancient Egypt*, London, British Museum Press, 1994, p. 21-22

²⁵⁵ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 488, note 235

²⁵⁶ P. J. Frandsen, « Trade and cult », in G. Englund (éd.), *The Religion of the Ancient Egyptians : Cognitive Structures and Popular Expressions*, Uppsala, Gustavianum, 1989, p. 95-108

dans son intégrité et complétude. Les offrandes divines avaient également la fonction de raffermir le statut divin du roi²⁵⁷ et d'après W. Barta²⁵⁸, dans le contexte des tombes et des temples elles avaient surtout une fonction sacrée, afin de contribuer à la préservation et à la réaffirmation de la vie.

Après avoir analysé des exemples de dévotion religieuse de souverains vers la divinité, il est nécessaire d'évoquer des exemples de pitié religieuse dans la sphère privée. La statue d'Amenemhat-Sourer (**fiche 132**), personnage de rang élevé ayant vécu sous le règne d'Aménophis III, dont on connaît l'activité auprès de la cour et le rôle d'administrateur dans le temple d'Amon, narre ses actions dans le contexte du temple :

smn m3ʿt Imn m pr-ḥsb ḥd nbw ḥsbd mʿkt ʿ3t nb.t

« *Consolider les offrandes à Amon dans la maison de l'inventaire (des entrées des temples) d'argent, d'or, du lapis-lazuli, de turquoise et de chaque pierre précieuse [...]* »

Le mot *pr-ḥsb* serait un secteur d'enregistrement des entrées des temples. Il est attesté au Moyen Empire pour le stockage des céréales²⁵⁹. Selon S. Donadoni, il n'y aurait pas d'attestations d'un *pr-ḥsb* destiné aux matières précieuses²⁶⁰. Parmi les produits énumérés

²⁵⁷ G. Englund, « Offerings », in D. B. Redford (éd.), *The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt*, Oxford, 2001, p. 564-576

²⁵⁸ W. Barta, *Die altägyptische Opferliste von der Frühzeit bis zur griechisch-römischen Epoche*, MÄS 3, Berlin, B. Hessling, 1963, p. 140

²⁵⁹ S. Donadoni, « Un frammento di statua egiziana a Messina », in *A Francesco Gabrieli. Studi orientalistici offerti nel sessantesimo compleanno dai suoi colleghi e discepoli*, Roma, G. Bardi, 1964, p. 118-119, note b)

²⁶⁰ S. Donadoni, *op. cit.*, p. 118-119, note b)

on trouve aussi la *kmyt*, ingrédient pour la préparation des couleurs avec des pigments minéraux²⁶¹.

Le verbe *smn* met en relief l'aspect du rituel des offrandes lié au respect des lois et de la justice divine, tandis que *m3c* recouvre la valeur d'« offrande due »²⁶².

La suite de l'inscription nous renseigne sur l'auteur des offrandes, Amenemhat-Sourer. Le verbe employé pour décrire la présentation des offrandes est *hrp*, utilisé soit pour indiquer les offrandes des fonctionnaires aux souverains, soit pour celles des souverains aux dieux. Ce terme indique aussi l'acte de superviser les travaux de la part des fonctionnaires²⁶³.

La stèle de Montouhotep (**fiche 074**), fonctionnaire et trésorier au service de Sésostri I^{er}, deuxième roi de la XII^e dynastie, présente, sur le recto, l'ordre royal de construire une sépulture pour le personnage « près de l'escalier du grand dieu, seigneur d'Abydos », suivi de la description, faite par Montouhotep, des travaux accomplis pour la tombe d'Osiris. Il a dirigé les travaux dans le temple et ceux de la barque sacrée, il s'est aussi chargé de l'organisation des fêtes religieuses décrétées par les prophètes.

Cette présentation est suivie par un passage lacunaire qui décrit les offrandes pour le dieu, un choix de pierres précieuses, sous forme de colliers et de bracelets, et de métaux. Il affirme ensuite avoir accompli les rites journaliers en honneur de la divinité avec la présentation des offrandes²⁶⁴.

Une autre Montouhotep, chef des scribes, ayant vécu sous le règne de Sésostri I^{er}, nous a transmis une statue fragmentaire qui le représente assis en tailleur, tenant un

²⁶¹ S. Donadoni, *op. cit.*, p. 119, note d)

²⁶² S. Donadoni, *op. cit.*, p. 118, note a)

²⁶³ S. Donadoni, *op. cit.*, p. 119, note e)

²⁶⁴ G. Daressy, « Remarques et notes », *RecTrav*, 10, 1888, p. 144-148

papyrus ouvert sur les genoux (**fiche 072**). Le texte inscrit sur le papyrus, très lacunaire, décrit le travaux qu'il a accomplis sous ce souverain. Parmi l'énumération des tâches exécutées, on retrouve la mention de pierres précieuses telles le lapis-lazuli, la turquoise ainsi que des métaux tels le cuivre étranger, l'or et l'argent. La mention de la maison de l'argent permet de supposer une activité de ce personnage liée aux offrandes dans ce contexte.

Cette statue était dédiée par le roi Sésostri I^{er} dans le temple d'Amon à Karnak.

La stèle du trésorier Ikhernofret (**fiche 073**) narre le voyage à Abydos de ce personnage en compagnie de son adjoint Sa-Satet, afin d'accomplir des travaux pour le dieu Osiris, à l'époque de la dernière campagne du roi Sésostri III en l'an 19.

Ikhernofret raconte cette mission selon les termes d'une lettre royale lui donnant des instructions²⁶⁵ : on mentionne d'abord l'édification d'un mémorial dédié à Osiris. Ensuite, le fonctionnaire prend la parole et narre la construction d'une chapelle portative en or, en argent, en lapis-lazuli, en bois précieux et en bois de cèdre. Il réorganise les rituel journaliers des prêtres et les fêtes qui marquent le début des saisons, il dirige les travaux concernant la barque *neshemet*. Ikhernofret conclue en affirmant avoir orné la poitrine du dieu d'Abydos avec du lapis-lazuli, de la turquoise, de l'or et d'autres pierres précieuses.

Il s'agit donc d'une redéfinition complète du culte d'Osiris à Abydos témoignée par la biographie de ce personnage. Comme P. Tallet le souligne, l'effigie d'Osiris semble avoir été restaurée avec des matériaux précieux. Le texte insiste, cependant, sur la confection d'un matériel pouvant servir à l'occasion des processions hors du temple principal et notamment une chapelle portative et une barque sacrée²⁶⁶.

²⁶⁵ P. Tallet, *Sésostri III et la fin de la XII^e dynastie*, Paris, Pygmalion, 2005, p. 95

²⁶⁶ P. Tallet, *op. cit.*, p. 97

IV.2.2 / LE LAPIS-LAZULI DANS LA SPHERE MAGIQUE

Au delà de la sphère formelle du rituel des temples, les particuliers ont eu souvent recours, dans leur quotidien, à des pratiques religieuses considérées comme « magiques ». La magie était employée en particulier pour affronter des situations personnelles critiques, pour soigner des maladies, pour faciliter les naissances et combattre les ennemis, les démons et les forces négatives.

On a abordé le sujet à propos du Papyrus Ebers, qui contient des remèdes pour combattre les maladies des yeux et où le lapis-lazuli faisait partie intégrante des ingrédients. Les remèdes étaient en général accompagnés par des formules standardisées qui en facilitaient l'application.

Il nous est parvenu un papyrus du début du Nouvel Empire, contenant des « Formules magiques pour la mère et l'enfant » (P. Berlin 3027), qui rassemblent les rituels du « magicien de la nursery » contre les maladies des enfants portées par la possession des esprits (**fiche 107**).

Le passage qui nous intéresse est tiré du Livre I dédié à la maladie *nšw* de l'enfant, qui demeure inconnue. Son état est malheureusement lacunaire mais on comprend qu'une divinité féminine place au cou de l'enfant une corde sur laquelle sont fixées trois perles en qualité d'amulettes, fabriquées en turquoise, en jaspe et en lapis-lazuli²⁶⁷. Suit une incantation à répéter sur les trois perles.

D'ailleurs le lapis-lazuli est souvent associé à l'idée de la naissance, si l'on pense au conte du Papyrus Westcar, où les enfants royaux nés de Redjdédet possèdent une chevelure en

²⁶⁷ A. Erman, *Zaubersprüche für Mutter und Kind : aus dem Papyrus 3027 des Berliner Museums*, Berlin, Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1901, I, I-4, p. 8-9

lapis-lazuli (**fiche 085**), mais aussi à l'enfant divin Horus, et à l'époque tardive à l'enfant Ihy, les deux étant liés à la symbolique de la naissance du soleil et à celle de la régénération, dont la pierre bleue est la métaphore dans un contexte prophylactique²⁶⁸.

Dans la Mésopotamie ancienne des incantations pour la naissance comparent la femme qui va accoucher à un bateau venu de la mer lointaine, tandis que les pierres précieuses qu'elle porte représentent le sexe de l'enfant à venir : « Elle est remplie de cornaline ou de lapis-lazuli, mais je ne sais pas s'il (l'enfant) est cornaline ou lapis-lazuli »²⁶⁹.

Les nombreux scarabées en lapis-lazuli utilisés comme amulettes rappellent l'idée de la transformation et du devenir, comme le verbe égyptien *hpr*, est par extension celle de l'être jeune. Très tôt en effet on a dû rapprocher le scarabée de l'aspect des sutures crâniennes du nouveau-né, ce qui autorise la présence de scarabées sur ou sous la tête du défunt ou dessinés sur le sarcophage, à l'endroit de la tête²⁷⁰.

L'entretien de la santé comportait donc la plus commune application de la magie dans la vie quotidienne. De la simple application des amulettes aux rituels complexes, la médecine employait une ample variété de traitements magiques. L'utilisation de remèdes à base d'éléments du règne végétal et minéral était très courante²⁷¹.

Le papyrus magique de Leyde I, 348 (**fiche 153**) se présente comme un recueil de formules magiques contre des malaises et des maladies (les maux de tête, les maux de ventre), ainsi que des formules pour accélérer les naissances, libérer le cœur de quelqu'un

²⁶⁸ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 467

²⁶⁹ B. André Salvini, « L'idéologie des pierres en Mésopotamie », in A. Caubet « Cornaline et pierres précieuses : la Méditerranée, de l'antiquité à l'Islam », Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, Documentation française, Musée du Louvre, 1999 p. 377

²⁷⁰ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 469

²⁷¹ R. K. Ritner, « Magic in Daily Life », in D. B. Redford (éd.), *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, II, New York, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 332

des attaques démoniaques et enfin des énoncés contre les incendies. Le papyrus en question était donc utilisé comme manuel de magie à buts multiples.

Le « Spell 12 » consiste en une énumération des parties du corps, chacune protégée ou associée avec un dieu, une déesse ou une autre entité divine.

Le schéma suivi est, d'abord, la protection (*s3w*) d'un membre du corps soumis à une divinité précise, et ensuite l'identification directe entre la partie du corps et la divinité.

C'est ainsi que le rt. 5,7 cite :

iw db^c.w .f(y) m hsbd.t- hf3 msw šrkt

« *Ses doigts sont les serpent en lapis-lazuli, les enfants de Selqet* ».

La déification des partie du corps est typique d'une part des textes funéraires visant la transfiguration du corps, et d'autre part des textes destinés à protéger ou à guérir de la maladie²⁷².

Les doigts ici sont donc protégés par les enfants de Selqet. Cette divinité est définie dans les textes magiques comme la « dame de la morsure », étant donné sa capacité à prévenir et guérir les piqûres et les morsures d'animaux venimeux²⁷³. Etant aussi la forme divine de l'un d'eux, elle peut mettre les serpents et les scorpions hors d'état de nuire²⁷⁴.

Les *hsbdw* ou « serpents de lapis-lazuli » formeraient vraisemblablement les suivants d'Horus. Selon S. H. Aufrère le mot *hsbd* serait né par une suite d'assimilations graphiques à partir du verbe *hsb*, « s'opposer » (WB III, 333).

²⁷² T. Duquesne, « La déification des parties du corps. Correspondances magiques et identification avec les dieux dans l'Égypte ancienne », in Y. Koenig (éd.), *La magie en Égypte : à la recherche d'une définition*, Actes du colloque organisé par le Musée du Louvre les 29 et 30 sept. 2000, Paris, Musée du Louvre, La Documentation française, 2002, p. 237-271

²⁷³ J. P. Corteggiani, « Selqet », in *L'Égypte ancienne et ses dieux*, Paris, A. Fayard, 2007, p. 495-498

²⁷⁴ J. F. Borghouts, *The Magical Texts of Papyrus Leiden I*, 348, OMRO, 51, 1970, p. 91, n. 154

A l'origine le hiéroglyphe du cobra « *d* » aurait été un déterminatif de *hsb*, étant les *hsbw* probablement des dieux serpents, avec valeur d'opposants. La nécessité d'associer des dieux à une valeur prophylactique aurait amené ces divinités, à la suite d'un mélange entre *hsb* et le déterminatif, à devenir des *hsbdw*, c'est-à-dire des « serpents en lapis-lazuli », auxquels la couleur bleue aurait été associée²⁷⁵.

Le rôle du « conjurateur de Selqet » était de traiter les piqûres de scorpions et les morsures de serpents²⁷⁶. Ces professionnels accompagnaient les expéditions aux mines où ces animaux représentaient un danger constant. Les formules magiques contre les morsures des serpents sont parmi les plus anciens remèdes médicaux et se trouvent déjà dans les *Textes des Pyramides* où elles sont adaptées à un contexte funéraire²⁷⁷.

Le Papyrus Boulaq VI, (**fiche 141**) datant de l'époque ramesside, dont on a discuté à propos de l'épithète d'Amon, dit « celui dont les cheveux sont en lapis-lazuli véritable »²⁷⁸, constitue un autre ensemble de formules magiques contre le mal de tête, la migraine et le venin. Le magicien a ici le rôle de transformer les insultes des êtres maléfiques en formules de protection.

Un autre papyrus, le papyrus Bremner Rhind, datant cette fois-ci de la XXX^e dynastie, mentionne le lapis-lazuli en relation avec des caractéristiques physiques des dieux évoqués dans le contexte rituel (**fiche 201**).

²⁷⁵ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 479-480

²⁷⁶ F. von Känel, *Les prêtres-Ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Serket*, Paris, Les Presses Universitaires de France, 1984

²⁷⁷ R. K. Ritner, « Magic in Medicine », in D. B. Redford (éd.), *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, II, New York, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 326

²⁷⁸ Cf. § 4.1 (la description de la divinité)

Le Papyrus du Louvre I 3079 (**fiche 205**) daté du III^e s. av. J-C. contient le « Cérémonial de glorification d'Osiris dans l'Empire des Morts », rituel à réciter pendant les festivités du mois de Khoiak. La litanie évoque encore une fois une partie du corps divin : la chevelure de la couleur du lapis-lazuli et cela dans un contexte de magie incantatoire, afin de décrire les parties du corps divin, rassemblées et transformées en matières impérissables.

Un parallèle contemporain à ce dernier texte est fourni par le Papyrus BM 10569, plus connu comme le « Livre des Heures de Sokaris » (**fiche 204**). Il contient une très longue liste de noms et d'épithètes de divinités et de génies secondaires ainsi que des noms d'objets divers, tels que des symboles cultuels, portes des enfers, étoiles, montagnes, animaux et « tout ce qui peut influencer le comportement humain », comme le souligne le scribe.

Les passages 6,23 et 18,3, mentionnent respectivement Osiris et Isis à la tête de lapis-lazuli.

Il est alors intéressant d'observer comment plusieurs de ces rituels, datant pour la plupart de l'époque tardive, sont liés d'un côté aux cérémonies religieuses des temples et de l'autre à la récitation, par un magicien, de formules magiques protectrices mentionnant des parties du corps de la divinité décrites comme étant de la couleur du lapis-lazuli. Cela est sûrement à mettre en liaison avec la fonction prophylactique du lapis-lazuli.

Pour comprendre cette valeur il faut penser aussi à une « graphie-calembour » d'époque tardive. En effet le nom du lapis-lazuli est devenu à cette époque *ḥsdb* ou *ḥsdb* (> *ḥstb*), à la suite d'une métathèse du *d* et du *b*. Les scribes de l'époque ptolémaïque l'ont écrit sous

la forme d'un rébus, qui serait à lire comme *db* pour le queue de l'hippopotame et *hs(r)* « tirer » pour l'homme tenant la queue de l'hippopotame²⁷⁹.

Selon G. Posener, le rebus serait à lire *hwsj-sd-db*, « secouer la queue de l'hippopotame » : le lapis-lazuli servait donc, entre autres fonctions, à extirper le mal, symbolisé ici par l'hippopotame, animal séthien²⁸⁰.

En outre, pendant l'époque tardive, l'offrande de produits précieux procurait aux dieux une forme de « réjouissance », contentement et bon augure, éloignant le mal et le mauvais œil²⁸¹.

Les formules magiques relèvent de la perception égyptienne du monde et du système religieux et elles comprennent beaucoup de références au système mythologique²⁸².

Pour conclure, avec une citation de *l'Enseignement pour Merikarê* : « [...] la magie [*hekaou*] est une arme que le dieu suprême a donnée à l'humanité afin de lui permettre de repousser le coup d'un événement inattendu, contre lequel on monte la garde nuit et jour »²⁸³.

IV.3- LES INVENTAIRES ET LES TRÉSORS DES TEMPLES

²⁷⁹ S. H. Aufrère, « Caractère principaux et origine divine des minéraux », RdE 34, 1982-1983, p. 8

²⁸⁰ G. Posener, *Littérature et politique dans l'Égypte de la XII^e dynastie*, Paris, H. Champion, 1956, p. 150

²⁸¹ S. H. Aufrère, *op. cit.*, p. 10

²⁸² J. F. Borghouts, « Les textes magiques de l'Égypte ancienne. Théorie, mythes et thèmes », in Y. Koenig, (éd.), *La magie en Égypte : à la recherche d'une définition*, Actes du colloque organisé par le Musée du Louvre les 29 et 30 sept. 2000, Paris, Musée du Louvre, La Documentation française, 2002, p. 27

²⁸³ Citation de J. F. Borghouts, *op. cit.*, p. 23

L'une des fonctions essentielles de Pharaon est celle d'exploiter les minéraux et les métaux au profit des dieux. Les temples sont en effet non seulement des lieux de pratique religieuse mais aussi des lieux influencés par les vocations politiques et économiques de l'Etat.

L'administration économique d'un temple est prise en charge par le Trésor, institution attesté dès le IIIème millénaire av. J.-C., qui regroupe et comptabilise les denrées précieuses, brutes ou manufacturées²⁸⁴.

Il faut faire une distinction entre le Trésor en tant qu'administration d'Etat et le Trésor lié à toute fondation royale, à tout temple, et nécessaire à l'entretien de la fondation même.

Les Egyptiens le désignaient plus communément par l'expression *pr-hd* « maison de l'argent » et *prwy-hd* « double maison de l'argent » pour rappeler la dualité nord-sud du pays, tandis que les expressions *pr-nbw* et *prwy-nbw*, « maison de l'or » et « double maison de l'or » sont plus rares²⁸⁵. Cependant, le terme *pr-hd* finit par perdre sa signification intrinsèque pour revêtir le sens de « magasin », structure qui renferme des matières premières, sous scellés, destinées aux ateliers de toute sorte, implantés nécessairement aux alentours. Les artisans ont en effet nécessairement l'usage de ces matériaux pour l'exercice de leur profession.

Les lieux de stockage des temples sont souvent peu connus à l'Ancien Empire, étant donné que la plupart des complexes économiques des temples de cette période a disparu, tandis que l'on a plus d'informations pour les époques suivantes.

²⁸⁴ D. Valbelle, G. Husson, *L'état et les institutions en Egypte: des premiers pharaons aux empereurs romains*, Paris, A. Colin, 1992

²⁸⁵ S. Desplanques, *L'institution du trésor en Egypte des origines à la fin du Moyen Empire*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006, p. 11

L'institution du Trésor se trouve en général à l'extérieur des espaces liturgiques, comme on peut l'observer à Karnak durant le règne de Thoutmosis I^{er}, mais elle a également l'aspect d'un lieu de liturgie, étant adjointe à une chapelle-reposoir permettant d'accueillir la statue d'Amon lors de sa sortie vers le *pr-hd*, qui avait pour but de faire contempler au dieu ses richesses. Cela préfigure un aspect des temples tardifs où le caractère liturgique est prépondérant sur l'aspect économique²⁸⁶. Selon S. H. Aufrère, le stockage des minéraux avait la fonction de mettre en évidence l'identité entre l'univers visible, source des richesses, et le sanctuaire même, comme élément séparé du cosmos²⁸⁷.

Les produits gérés par le Trésor sont principalement cités dans les formules d'offrandes funéraires mentionnant les lieux d'approvisionnement en marchandises, ainsi que les produits manufacturés et ceux à l'état brut²⁸⁸.

L'économie égyptienne est donc strictement liée au système de redistribution du temple sous forme de collectes de production organisées par le pouvoir et son administration, suivies par leur répartition selon les besoins de la population, après un transit dans les magasins de l'administration centrale. Différentes étapes sont prévues entre la collecte des biens de production et la livraison des marchandises aux temples.

Concernant la provenance des produits gérés par le Trésor, les données prosopographiques et les représentations sur les murs des mastabas des hauts fonctionnaires fournissent de nombreuses informations. En effet, des renseignements sont donnés sur la province, où les matières étaient probablement centralisées nome par nome après l'Ancien Empire ; les

²⁸⁶ S. H. Aufrère, « Les trésors dans les temples égyptiens », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses : la Méditerranée de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 271-283

²⁸⁷ S. H. Aufrère, « The Egyptian temple, substitute for the mineral universe » in W.V. Davies (éd.), *Colour and Painting in Ancient Egypt*, London, British Museum Press, 2001, p. 160

²⁸⁸ S. Desplanques, *op. cit.*, p. 200

expéditions en dehors de la Vallée du Nil, pour apporter soit des blocs de pierre rares pour les sépultures des souverains, soit des produits exotiques. D'autre part, les Ornaments royaux, mentionnés à propos des fonctions des artisans qui travaillent dans le cadre d'ateliers dirigés par une administration centrale, y sont évoqués.

Les denrées étaient donc stockées dans les magasins après contrôle par le Trésor et paiement d'une taxe. Elles sont ensuite redistribuées lors de faveurs royales : le roi donnait à certains défunts privilégiés des produits précieux pour leur offrande funéraire. Des fonctionnaires dépendant du Trésor se chargeaient d'annoter le mouvement des produits dans les registres de comptabilité. Le Trésor pouvait participer occasionnellement à des livraisons dans les temples funéraires royaux, dont un exemple nous est fourni par les archives du temple funéraire de Néférirkarê-Kakaï, et participer à l'offrande funéraire royale²⁸⁹.

Les archives du temple de Néférirkarê-Kakaï nous renseignent sur la vie quotidienne du temple et de son économie, sous forme de tableaux de service du personnel, d'inventaires de biens mobiliers et immobiliers, de comptabilités ou de lettres, même si aucun rouleau complet de papyrus n'est arrivé jusqu'à nous.

Deux fragments de papyrus très lacunaires, provenant des inventaires du temple, mentionnent le lapis-lazuli employé dans la décoration de certains des objets inventoriés. Cependant, dans aucun des fragments où l'on peut lire le nom du lapis, l'identité de l'objet n'a été conservée.

²⁸⁹ S. Desplanques, *op. cit.*, p. 212

P. Posener-Krieger se demande si les vases *hs*, en bois recouverts de feuille d'or et incrustés de pâte de verre bleu-lapis, découverts par Borchardt lors de sa fouille dans le temple, pourraient correspondre aux informations fournies par les textes²⁹⁰.

Le fragment 28 C (**fiche 017**) semble mentionner un problème de brûlure d'un naos, même si la lecture reste incertaine²⁹¹, tout comme d'autres termes liés à des détériorations²⁹².

Le mot *sdnt*²⁹³ pose problème. Il devait probablement désigner un matériau, dont l'interprétation est toutefois incertaine.

Le terme *snnt* serait en revanche probablement un naos qui devait être incrusté du lapis-lazuli d'après la description faite dans le texte²⁹⁴.

Le fragment 29 D (**fiche 018**), également très lacunaire, aborde le sujet des manques et des mesures de longueur et de largeur perdues, toujours en relation avec des objets en lapis-lazuli.

A sud de la pyramide de Néférirkarê-Kakaï se trouve le complexe pyramidal de son épouse, la reine Khentkaous.

Des fragments de papyrus nous renseignent sur les archives du temple de cette souveraine, comme on l'a montré dans le chapitre concernant la description des divinités. Sur cinq de ces fragments apparaît la représentation de figures féminines et sur d'autres on retrouve des descriptions avec la mention de la dépouille de vautour, à mettre en rapport avec la coiffure des reines et des déesses (**fiches 006-013**). Il est difficile de dire, étant donné l'état lacunaire des textes, s'il s'agit toujours de représentations de la propriétaire du

²⁹⁰ P. Posener-Krieger, *Les archives du temple funéraire de Néférirkarê-Kakaï (les papyrus d'Abousir). I et II, traduction et commentaire*, BdE 65, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1976 p. 168

²⁹¹ Cf. D 24 et D 25 : P. Posener-Krieger, *op. cit.*, p. 207

²⁹² Cf. D 26, D 3, D 10 : P. Posener-Krieger, *op. cit.*

²⁹³ Cf. A 22 : P. Posener-Krieger, *op. cit.*, p. 170

²⁹⁴ Cf. C 18: *op. cit.*, p. 194

sanctuaire ou s'il s'agit de divinités, décrites avec leurs caractéristiques physiques (cheveux, sourcils, dépouille de vautour etc.)²⁹⁵. Les textes décrivent probablement des statues cultuelles de Khentkaous et des naos ou des chapelles qui les abritaient²⁹⁶. La description est souvent répétitive avec un vocabulaire limité. Il s'agit certainement de débris d'inventaire de nature semblable à ceux du temple de Néférirkarê-Kakaï.

Les mentions de lapis-lazuli dans ce corpus de fragments concernent pour la plupart une peinture de couleur bleue, tandis que les représentations qui ornent le naos dans le fragment 28D semblent être en lapis véritable et en électrum²⁹⁷.

Une stèle de la VIII^e dynastie, provenant vraisemblablement de Coptos et conservée au Musée du Caire (JE 43290), constitue un exemple d'inventaire de culte, copié sur pierre à partir d'un original sur papyrus (**fiche 027**). Elle était probablement insérée dans la paroi d'un temple, érigé dans cet emplacement.

Les thèmes abordés dans les inscriptions sont liés au clergé local et, en particulier, à un accord de nature légale entre le dieu Min et un haut dignitaire, concernant les services religieux²⁹⁸.

Le lapis-lazuli est mentionné sur cette stèle soit sous forme de *qrht* (« morceau ») soit d'incrustation pour des colliers.

Le mot *qrht* qui apparaît en relation avec le lapis-lazuli, la turquoise et l'électrum, ne semble pas indiquer dans ce contexte des récipients mais plutôt des morceaux ou des

²⁹⁵ Pour une description plus détaillée, cf. le chapitre sur la description des divinités.

²⁹⁶ P. Posener-Krieger, « Fragments de papyrus », in M. Verner, *Abusir III : the pyramid complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133

²⁹⁷ Cf. avec les fragments 28 C et 28 D : P. Posener-Krieger, *Les archives du temple funéraire de Néférirkarê-Kakaï (les papyrus d'Abousir). I et II, traduction et commentaire*, BdE 65, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1976

²⁹⁸ H. Goedicke, « A Cult Inventory of the Eighth Dynasty from Coptos (Cairo JE 43290) », *MDAIK*, 50, 1994, p. 73

fragments²⁹⁹. En effet comme H. Goedicke le souligne, il apparaît dans l'expression *ī3t qrhwt* (« kom de tessons »)³⁰⁰ qui suggérerait l'interprétation la plus correcte.

Il faut remarquer comme, dans le passage II,3 de cette stèle JE 43290 (voir **fiche 027**), *hsbd* et *mfk3t* ont le même déterminatif que le mot *qrht*. Bien que l'on ne connaisse pas les quantités précises, il est cependant surprenant de retrouver autant de lapis-lazuli dans un sanctuaire provincial de la VIII^e dynastie. H. Goedicke pense, par conséquent, que *hsbd* pourrait indiquer, dans ce contexte, la calcite bleue, présente dans le désert oriental.

Dans le passage II,10 le signe de l'or *nbw* serait à interpréter comme « collier » dans un sens pictographique et le lapis-lazuli indiquerait un élément d'incrustation³⁰¹. Le dieu Min de Coptos est d'ailleurs souvent représenté paré de très riches colliers dans les représentations iconographiques. L'indication de la quantité serait alors à interpréter, dans ce passage, comme quantité de morceaux de lapis présents dans le collier en question plutôt que comme quantité de colliers.

Un genre d'inventaire très particulier est celui des Annales royales (**fiches 001-002**). Ces dernières ont été compilées généralement sur la base de matériel d'archive, soit de la résidence royale soit du temple principal.

A la différence des listes royales, qui apparaissent être des inscriptions monumentales, dont un exemple nous est livré sur les murs des temples de Karnak et Abydos, il s'agit, dans ce cas, de listes compilées dans le but d'être des archives. Les listes des rois étaient, quant à elles, faites en général plutôt pour des raisons religieuses et politiques : pour honorer le culte des ancêtres et justifier la légitimité du souverain régnant.

²⁹⁹ H. Goedicke, *op. cit.*, p. 76, col. I, 10

³⁰⁰ H. Goedicke, *op. cit.*, p. 77

³⁰¹ H. Goedicke, *op. cit.*, p. 78

Les Annales étaient donc censées se situer dans le contexte du temple, probablement comme une partie du culte des ancêtres (comme la liste royale de Karnak de Thoutmosis III).

Les listes des rituels et des cérémonies étaient considérés idéologiquement nécessaires pour la création et la dédicace de nouvelles images de culte, la fondation de temples et les visites royales à des centres de culte importants³⁰².

Un fragment des annales royales à associer avec la Pierre de Palerme, le n. 4, a été découvert à Memphis et il est désormais conservé au Musée du Caire, sous le n° d'inventaire JE 44860 (**fiche 001**). Des événements de l'an IV de règne de Snéfrou y sont narrés.

Il s'agit de données en relation au domaine de Snéfrou. Des palmiers-dattiers sont évoqués et deux matières précieuses, l'argent et le lapis-lazuli, sont mentionnés.

Le contexte original de ce fragment est manquant, mais il s'agissait probablement de produits rapportés d'expéditions commerciales étrangères.

La forme de *hsbd* est typique de l'Ancien Empire, comme on peut la trouver dans les *Textes des Pyramides*, alors que celle de *hsbd* est plus courante dans les textes du Nouvel Empire³⁰³. L'expression *sp 2 tnwt*, « deuxième recensement » indique qu'il s'agit de la quatrième année de règne de Snéfrou.

Le but de ce texte, pour K. Sethe³⁰⁴, est de fournir une table chronologique simplifiée par rapport aux règnes des premières dynasties ; la mesure des inondations annuelles du Nil donnait à la cour un instrument statistique à des fins fiscales.

³⁰² T. A. H. Wilkinson, *Royal Annals of Ancient Egypt. The Palermo stone and its associated fragments*, London, New York (N. Y.), Kegan Paul International, 2000, p. 60 sq.

³⁰³ T. A. H. Wilkinson, *op. cit.*, p. 233

³⁰⁴ K. H. Sethe, *Beitrag zur ältesten Geschichte Ägyptens*, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1905

Le registre inférieur du même fragment (**fiche 002**) est très lacunaire et il est difficile d'affirmer du règne de quel souverain il s'agit, à savoir celui de Khéops ou de Djedefrê.

L'inscription suit les schémas des annales datant des IV^e-V^e dynasties tardives, avec une phrase d'introduction précédant les détails des donations royales. Le lapis-lazuli est ainsi cité parmi les matériaux présentés par le roi même si on ne connaît pas les bénéficiaires.

T. A. H. Wilkinson suppose que le hiéroglyphe représentant un oiseau, sur le fragment en question, puisse se lire *gm(t)*, « inventaire »³⁰⁵, afin de souligner la typologie à laquelle appartient le document.

Si l'on se déplace chronologiquement jusqu'au Nouvel Empire, l'un des inventaires plus connus concernant le domaine du temple est le Papyrus Harris I (**fiches 166-192**).

Il s'agirait du texte d'un discours tenu par Ramsès III le 6^e jour du 3^e mois de *šmw* de la 32^e année de son règne, aux dieux et aux humains d'Égypte (le clergé, l'armée et l'administration) pour les informer des « bienfaits » divers accomplis par lui-même, à son intention, sous son gouvernement. A ce discours il est joint, sous forme de listes, une documentation annexe à valeur justificative, à l'exception de la partie dédiée au « Discours aux humains ».

Le « Discours aux dieux » se divise en quatre sections : le discours de Ramsès III aux dieux de Thèbes, d'Héliopolis, de Memphis et enfin aux autres villes d'Égypte (« Petits Temples »).

Chacune de ces sections comprend un discours royal, des listes économiques et une supplique de Ramsès III aux dieux.

³⁰⁵ T. A. H. Wilkinson, *op. cit.*, p. 237

Deux thèmes y sont abordés principalement : les travaux de construction ou de restauration des temples ou des chapelles et les dispositions prises pour y assurer ou y rétablir le culte (la fabrication ou la restauration de statues divines et de naos pour les abriter, l'organisation ou la réorganisation du service de l'offrande divine, avec don ou attribution régulière de produits, l'organisation d'ateliers, la fabrication du mobilier cultuel et en général, les dispositions prises pour assurer ou rétablir le bon fonctionnement administratif et/ou économique des domaines divins)³⁰⁶.

Les Listes comprennent l'énumération, avec toutes les indications de quantité ou de mesures souhaitables, des divers matériaux et elles quantifient les biens affectés par Ramsès III, au cours de son règne, aux différents domaines divins d'Égypte, pour assurer la survie ou le développement économique des institutions créées.

Les passages qui nous intéressent, mentionnant le lapis-lazuli, proviennent principalement des listes C et E. Les premières enregistrent et quantifient le don, libre de toute périodicité précise et de quantification prévisionnelle, de divers biens offerts par Ramsès III aux différents domaines divins d'Égypte, au cours des trente et une années de son règne, afin de compléter leurs revenus, ou de leur fournir divers produits dont ils n'étaient pas eux-mêmes producteurs. Les secondes, enregistrent et quantifient les produits pour assurer ou améliorer la célébration des grandes cérémonies religieuses, spécifiques des principales localités du pays, remises en vigueur à des dates choisies par le souverain.

Une seule attestation du *hsbd* provient de l'« Etat récapitulatif des Listes », qui comptabilise l'ensemble des données économiques figurant dans le document (67,1) (**fiche 186**) et une autre de la Liste A2 de l'Etat récapitulatif des Listes (68 a,7) (**fiche 187**).

³⁰⁶ P. Grandet, *Le Papyrus Harris I (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 62

Plusieurs attestations du mot *hsbd* sont accompagnées par l'adjectif *m3c* (13 a,1 ; 14 a,2 ; 26,5 ; 33 a,1 ; 33 a,12 ; 40 b,9 ; 46,7 ; 47,5 ; 52 a,4 ; 52 b,2 ; 52 b,3 ; 62 b,1 ; 62 b,12 ; 67,1 ; 68 a,7 ; 70 a,3 ; 70 a,9 ; 70 a,10 ; 73,13) alors qu'il n'apparaît qu'une seule fois sous la forme *hsbd wdh* « le lapis-lazuli fondu », une imitation de la pierre en verre ou en faïence (64 b,8 = **fiche 166**).

Les attestations se réfèrent au lapis-lazuli brut, au lapis-lazuli travaillé sous forme d'amulettes ou de scarabées, ces derniers étant simples ou sertis et enchâssés d'or, ou encore au lapis-lazuli serti d'or et attaché à un collier. On retrouve également la pierre bleue dans la production de statues dans le *hwt-nbw*, « le Château de l'or », revêtues d'or, d'argent, de lapis-lazuli et de turquoise (57,7) (**fiche 171**), mais aussi dans la production des statues du dieu Hapy (40 b,9) (**fiche 180**).

L'expression « Château de l'or » désigne le lieu où se déroulait, à l'Ancien Empire, le rituel de l'ouverture de la bouche. Il s'agirait d'une sorte de magasin où l'on stockait les étoffes, les huiles et les effets personnels du roi³⁰⁷.

Il est intéressant de signaler la mention de *hrrw hsbdw* « fleurs *hrr* bleues » dans le papyrus Harris I (21 a,8) (**fiche 192**). Cela souligne l'acception du sens de « bleu » au mot *hsbd* utilisé parfois comme référence chromatique pour les tissus et les plantes³⁰⁸.

L'expression, sous la forme *p3 hsbḏ*, a des parallèles dans la « Collection du Vase de Deir el-Medineh » (O. DM 1266 + O. CGC 25218)³⁰⁹ où, dans un chant amoureux, un frère souhaite de posséder quotidiennement sa sœur aimée, comparée aux éléments de l'univers végétal.

³⁰⁷ S. H. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, II, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 374

³⁰⁸ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 464, note 22

³⁰⁹ B. Mathieu, *La poésie amoureuse de l'Égypte ancienne. Recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire*, BdE 115, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1996, pl. 20,23 et p. 101, note 377

Un autre parallèle est fourni par un papyrus hiéroglyphique du Musée de Turin³¹⁰, qui contient une lettre de Ramsès XI à son fils Pinhasi, capitaine des troupes étrangères du Pharaon, expédié par celui-ci dans le sud du pays. On peut y lire les dispositions prises pour placer la statue d'une déesse devant son étendard et pour apporter des pierres précieuses et des fleurs au lieu de l'emplacement de la statue, afin de rémunérer les gardiens des tombes pour leur travail.

Selon P. Grandet, *hrrw hsbdw* pourrait indiquer les fleurs d'un indigotier. L'interprétation selon laquelle il serait question d'éléments de collier en forme de fleur, en lapis-lazuli véritable ou en faïence imitant cette pierre serait à rejeter³¹¹.

A l'époque gréco-romaine, on assiste à une profonde mutation de la structure du temple et de son fonctionnement économique. L'analyse de cette période sera évoquée ici brièvement, afin de mettre en relief la transformation intervenue au sein du Trésor, concernant son rôle et son rapport avec les minéraux stockés.

Les ateliers jadis dispersés à l'extérieur pour des raisons pratiques sont déplacés plus près du dieu et on assiste à la transition d'un espace économique à un espace religieux.

Dans l'Égypte tardive en effet, contrairement à aux époques précédentes, la notion de « Trésor » n'est plus liée à la présence physique d'objets précieux ou de matières brutes, mais son rôle devient plutôt virtuel³¹².

Le lapis-lazuli et la turquoise sont associés dans le rituel du culte divin journalier dès le Nouvel Empire ainsi que dans les textes d'offrande de la cour du Nouvel An à Dendérah, où l'offrande du lapis-lazuli et de la turquoise est symétrique à celle de l'or et

³¹⁰ W. Pleyte, F. Rossi, *Papyrus de Turin*, Leiden, E. J. Brill, 1869-1876, pl. 67,12 et KRI VI, 734, 735

³¹¹ P. Grandet, *op. cit.*, II, p. 99, note 402

³¹² S. H. Aufrère, « Les trésors dans les temples égyptiens », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses : la Méditerranée de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 271-283

de l'argent. Si les métaux expriment des concepts de lumière, chthonienne et céleste, les minéraux reprennent un symbolisme de façon identique, sous forme liquide. Le lapis et la turquoise figurent dans les mains des deuxième et troisième prophètes, au moment de la procession du Nouvel An à Dendérah et Edfou. Ils constituent aussi des compléments indispensables, ainsi que le pays de *Ršt* et celui de *Tfrr*, pour la turquoise et le lapis-lazuli respectivement.

Aux époques tardives, le service liturgique des temples égyptiens implique la présence d'objets métalliques, de métaux plus ou moins rares et de pierres précieuses à l'état brut qui sont offertes aux divinités. Il s'agit de produits emmagasinés dans des salles spéciales du temple, les « Trésors ». A Edfou et à Dendérah on peut observer, sur les soubassements de la salle du Trésor, des processions géographiques représentant des pays ou des régions qui apportent leurs produits aux dieux : ce sont des scènes de procession d'allégories de contrées minières, spécialisées dans l'apport d'une richesse minérale locale et menées par le roi³¹³. Les allégories sont accompagnées par des textes qui expliquent la raison d'être de chaque minéral et de chaque métal et qui se complètent avec la présence de toponymes.

Parmi les pays figurant sur la liste du trésor D' de Dendérah, sur les parois du Trésor d'Edfou et de Philae, on peut en effet retrouver la mention de *Tfrr*, comme pays qui produit le lapis-lazuli ou bien qui désigne le marché où la pierre était procurée. Le nom géographique *Hnty-š*, comme synonyme de *Tfrr*, paraît être employé pour désigner aussi bien des montagnes africaines que celles du Levant (le Liban).

³¹³ F. Daumas, « Les textes géographiques du trésor D' du temple de Dendara », in E. Lipinski (éd.), *State and temple economy in the Ancient Near East, Proceedings of the international conference organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 10th to the 14th of April 1978*, Vol. II, Leuven, Departement oriëntalistiek, 1979, p. 689-705

Il faut souligner que les pierres semi-précieuses comme le lapis ne sont plus considérées comme des produits de luxe à emmagasiner, mais elles possèdent des vertus qui les rendent indispensables à la maison du dieu. Elles sont ainsi conservées à l'état brut et offertes lors des cérémonies importantes, comme celles du Nouvel An.

A part *Tfrr*, tous les autres pays mentionnés à Dendérah sont à situer en Egypte, au Sinai, en Nubie ou au Soudan³¹⁴. On peut donc observer les directrices d'un commerce entre l'Egypte et les pays voisins destiné à procurer aux temples des matériaux liturgiques de première nécessité.

Les fêtes du Nouvel An donnent lieu à une procession destinée à solliciter l'apparition de la divinité, par la présentation d'objets liturgiques accompagnés d'une coupelle contenant un métal ou un minéral précieux. Après avoir choisi les objets dans le Trésor, la procession passe par la ouâbit et rejoint le toit où se déroule la cérémonie de l'Union au Disque, pour redescendre ensuite à l'est du sanctuaire. Les textes des frises de Dendérah résument la cérémonie et son but.

Les quatre prophètes du temple de Dendérah présentent des sistres et un choix de métaux et de minéraux précieux, associés à des aspects spécifiques d'Hathor, pour apaiser la divinité avant l'Union au Disque, rite qui consiste à présenter la statue d'Hathor au soleil, le Jour de l'An³¹⁵. Les minéraux et les métaux offerts évoquent la divinité et ses caractéristiques favorables : le lapis, par exemple, est synonyme de manifestation et transformation au sein de la nuit ou de l'océan primordiale et c'est le deuxième prophète qui le détient.

³¹⁴ F. Daumas, *op. cit.*, p. 703

³¹⁵ S. Aufrère, *op. cit.*

La déesse réclamait en effet des minéraux toute l'année, soit comme offrande journalière soit comme offrande liturgique présentée pour la fête du Nouvel An.

L'association de l'or et du lapis crée une couple femelle/ mâle afin de donner à la divinité les principes dont elle a besoin pour se manifester elle-même.

A la procession terrestre des régions minières correspond une procession céleste de décans dans le trésor du temple et ce n'est qu'à Dendérah que les textes précisent la matière portée par les décans. Il semble que ces derniers favorisent la production de minéraux précieux : en effet le lever des étoiles et celui des décans se situent à l'est, contrée réputée pour ses richesses minérales³¹⁶.

L'offrande de certains minéraux, comme le lapis, associés au cycle agraire, a pour but de garantir l'abondance des récoltes futures lors de la fête du Nouvel An. A Dendérah et à Edfou, on peut observer que ce rituel était effectué avec l'aide de l'eau (aspersion) ou bien de l'encens (fumigation)³¹⁷.

Des premiers inventaires des temples et de l'originale conception du « trésor » on peut donc remarquer une évolution visant à souligner le caractère sacré des minéraux dans le contexte du temple, où les parois sont considérées comme le substitut des montagnes, détentrices des minéraux.

³¹⁶ S. H. Aufrère, « D'Hathor à Maât. De l'emploi des métaux, minéraux et produits chimiques, ou du respect de l'harmonie universelle (autour de l'univers minéral, VI) », *Hathor*, 5, p. 105-116

³¹⁷ S. H. Aufrère, « Caractères principaux et origine divine des minéraux », *RdE*, 34, 1982-1983, p. 3-21

IV.4- LE LAPIS-LAZULI DANS LE CONTEXTE FUNERAIRE

IV.4.1 – LE LAPIS-LAZULI DANS LES CONCEPTIONS FUNERAIRES

Le lapis-lazuli semble avoir été associé, de part sa couleur, à deux aspects de la nature : la nuit et l'eau primordiale, avec une référence aux actes qui s'y répètent, liés au cycle cosmique³¹⁸. Comme expliqué dans le chapitre consacré au lapis-lazuli et à la couleur dans l'Égypte ancienne, la couleur bleue ne rappelle pas le monde funéraire dans une acception de mort mais, au contraire, le renouvellement et la régénération de vie.

Le rôle funéraire des minéraux et des couleurs est très important, soit dans l'espace réduit de la tombe et de la chapelle, soit dans celui du mobilier funéraire, où l'on peut observer des motifs récurrents et standardisés³¹⁹. Ces conceptions mènent à envisager le corps du défunt à l'image d'un gîte minéral en attente de sa future résurrection, ainsi que le montrent les textes funéraires³²⁰.

L'identification du défunt avec la divinité, composée d'éléments empruntés à l'environnement minéral, est illustrée dans le *Livre de la Nuit*, une composition qui remonte au Nouvel Empire (**fiche 100**). Dans cette composition, le périple nocturne du soleil est divisé en douze régions correspondant aux douze heures de la nuit. Les zones supérieures et médianes de la neuvième heure représentent respectivement, sur les parois

³¹⁸ S. H. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, II, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 465

³¹⁹ S. H. Aufrère, « Evolution des idées concernant l'emploi des couleurs dans le mobilier et les scènes funéraires en Égypte jusqu'à l'époque tardive (=Autour de l'Univers minéral XII) », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Égypte ancienne : actes de la table ronde*, Ravello, 20-22 mars 1997, Bari, 1998, p. 35

³²⁰ S. H. Aufrère, *op. cit.*, p. 35

des tombes, le cortège des divinités et la progression de la barque solaire. Dans la zone inférieure, sont réunies les catégories de défunts qui justifient le choix des divinités représentées, en relation aux thèmes de la momification, de l'intégrité corporelle, de la protection des défunts et de la régénération.

La neuvième divinité est identifiée avec *hsbd.ty* "Celui qui est de lapis-lazuli". Le lapis-lazuli est donc lié à la régénération, ainsi comme le septième dieu, *m3wj* (le Renouvelé)³²¹, et rappelle la conception selon laquelle le corps des dieux est constitué de minéraux précieux, conception que l'on retrouve dans le *Livre de la Vache du ciel* (**fiche 101**), concernant les textes funéraires.

La formule 132 des *Textes des Sarcophages* (**fiche 032**)³²² aborde le sujet de donner au défunt sa famille dans l'empire des morts. Le défunt est ici identifié avec Atoum et dans l'invocation à sa mère Nout, il affirme être apparu glorieusement en bleu lapis-lazuli. La coloration bleue de la chair évoque sa divinisation. Ainsi, la formule 148³²³ (**fiche 033**) décrit le jeune Horus en forme d'embryon dans le ventre d'Isis : il est présenté étant bleu dans son aspect (*tfrr*), et porte en outre deux plumes de lapis-lazuli, agitées par le vent, comme connotation royale.

Parmi les formules des *Textes des Pyramides* provenant de la pyramide d'Ounas, une d'entre elle (**fiche 015**)³²⁴ décrit le roi comme un taureau, avec la lumière du soleil dans ses yeux et les cornes d'Horus sur sa tête. Ounas possède ici le contrôle sur les dieux et sur l'Ennéade et parmi ses actions, il fait pousser le lapis-lazuli. Dans ce contexte la

³²¹ G. Roulin, *Le livre de la Nuit : une composition égyptienne de l'au-delà*, OBO 147, Fribourg (Suisse), Ed. Universitaires, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, p. 270

³²² Spell 132, CT II, 156 h

³²³ Spell 148, CT II, 215 a

³²⁴ Spr. 319, § 513 d

Pierre bleue est donc considérée comme un élément végétal et elle représente la nature avec sa régénération cyclique.

La pyramide d'Ounas nous renseigne sur un autre aspect de la symbolique du lapis-lazuli dans le contexte funéraire, liée à la couleur et à sa valeur bénéfique ou néfaste.

Dans la formule 246³²⁵, Horus *hsbd ir.ty* est opposé à Horus *dšr ir.ty* : Horus « aux yeux de lapis-lazuli » est donc la forme bénéfique qui s'oppose à l'Horus « aux yeux de cornaline ».

En effet, si le bleu active les forces de vie (végétal, animale, cosmique), le rouge évoque la mort et le deuil. Cette idéologie était déjà attestée au Proche-Orient ancien, où la baguette bleue de lapis-lazuli et le cercle rouge de cornaline étaient des symboles de pouvoir évoqués à la fin du mythe de « La descente d'Ishtar en Enfer »³²⁶. Cette approche expliquerait son utilisation parmi les ingrédients des remèdes pour les yeux, ainsi que dans le remplissage des yeux des statues au Proche-Orient comme en Égypte³²⁷.

Cette conception des « yeux bleus » peut être mise en parallèle avec les yeux d'Horus dans une formule des *Textes des Sarcophages*³²⁸ (**Fiche 044**), ainsi que dans le *Livre des Morts*³²⁹. Une autre formule des *Textes des Sarcophages* (**fiche 042**)³³⁰ fait référence à la conception mythologique de la reconstitution de l'œil d'Horus, arraché par Seth et déchiré par celui-ci en six morceaux. Cette représentation remonte déjà aux *Textes des Pyramides* mais la notion de *wḏ3t* n'apparaît qu'au Moyen Empire³³¹. En effet, on narre dans ce

³²⁵ Spr. 246, §253 a

³²⁶ M. Casanova, « Le lapis-lazuli, la pierre précieuse de l'Orient ancien », *DHA*, 27/2, 2001, p. 166

³²⁷ S. H. Aufrère, « Caractères principaux et origine divine des minéraux », *RdE*, 34, 1982-1983, p. 9, note 60

³²⁸ Spell 468, CT V, 385 v

³²⁹ pBM 9900, Tb 177,7

³³⁰ Spell 467, CT V, 376 f

³³¹ S. H. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, I, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 199

contexte, la réunification entre la tête d'Horus et ses yeux en lapis-lazuli, agissant selon son désir, formule reprise par le *Livre des Morts*³³².

Les yeux bleus sont aussi les attributs de Rê, *sw3r(w) jr.ty* « qui remet les yeux à neuf », dans la formule 586 des *Textes des Sarcophages*, laquelle a comme but de repousser Rerek et les crocodiles à travers des formules magiques (**fiche 035**)³³³. Il s'agit encore une fois d'une référence à la valeur médicale et magique de la pierre bleue par rapport aux yeux.

De plus un passage du *Livre des Morts* du Papyrus de Nebseni, datant du Nouvel Empire, présente un mot à identifier, probablement en rapport avec les globes oculaires, *mnd.t* (WB II, 93)³³⁴. Ces derniers sont comparés à deux œufs de cornaline, qu'Horus aurait rehaussés de lapis-lazuli³³⁵.

Dans le chapitre 172 du *Livre des Morts*, de la version du Papyrus de Nebseni, plusieurs références aux parties du corps du défunt sont, décrites comme étant en lapis-lazuli : il est noté que « *drf.n st Hr.w m hsbḏ* »³³⁶, « Horus a rehaussé son visage en lapis-lazuli », et que *hr.j.k hsbḏ.y*, « la partie supérieure du corps est de la couleur du lapis-lazuli »³³⁷.

La formule 294 des *Textes des Sarcophages* (**fiche 038**)³³⁸ fait part de la transformation du défunt en hirondelle par la Flamboyante, maîtresse des îles. La tête et le dos du défunt sont décrits comme étant en lapis-lazuli, le ventre en or fin, le cou en or de Iouou, un pays non identifié³³⁹. Le parallèle avec le chapitre 172 du *Livre des Morts* est évident : *šnj.k šm.w m hsbḏ tp hr.k*³⁴⁰, « tes cheveux sont coiffés en šm (?) en lapis-lazuli

³³² pBM 9900, Tb 110,553

³³³ Spell 586, CT VI, 206 m

³³⁴ D. Meeks, « Notes de Lexicographie (§ 5-8) », *BIFAO*, 77, 1977, p. 81, note 1

³³⁵ pBM 9900, Tb 172, 15

³³⁶ pBM 9900, Tb 172, 13

³³⁷ pBM 9900, Tb 172, 12

³³⁸ Spell 294, CT IV, 46 h

³³⁹ D. Meeks, *op. cit.*, p. 82, note 2

³⁴⁰ pBM 9900, Tb 172, 12

sur ton visage », en où les cheveux sont décrit comme étant en lapis-lazuli, caractéristique divine par excellence, qui rappelle encore la formule 137 des *Textes des Sarcophages* (**fiche 037**)³⁴¹, faisant partie des « spells » pour réunir la famille dans l’empire des morts, où le maître d’Héliopolis porte l’épithète de *hsbd wp.t*.

Enfin, la formule 473 (**fiche 045**), parmi les énoncés pour échapper au filet de pêche, mentionne la couronne blanche sur la tête en lapis-lazuli.

Le papyrus Ebers présente, comme déjà observé, des formules pour soigner les maladies des yeux à base de lapis-lazuli et d’autres ingrédients à appliquer sur les paupières. Cette utilisation est aussi présente dans le *Livre des Morts*, où on dit que les paupières supérieures sont en lapis-lazuli véritable, « *str.t.sn m hsbd m3^c* ». ³⁴². Ce chapitre décrit l’œil, dans les détails de ses composants, du haut vers le bas. Les Egyptiens ne distinguaient pas en effet les cils de la paupière supérieure de ceux de la paupière inférieure, mais ils désignaient d’un mot différent chacune de ces deux parties de l’œil. Cela signifie qu’elles avaient un rôle distinct : la paupière inférieure était considérée comme immobile et celle supérieure, mobile, était en quelque sorte le couvercle de l’œil³⁴³. *Strt* est alors aussi bien attestée dans les textes religieux que dans les textes médicaux de nature magique et l’on peut admettre qu’il ne s’agisse pas d’un terme poétique ou ayant des implications mythologiques.

On a discuté du système pileux lié au lapis-lazuli dans le chapitre consacré à la description des divinités. Le *Livre des Morts* atteste de nouveau de la transformation du

³⁴¹ Spell 137, CT II, 172 d

³⁴² pBM 9900, Tb 172, 15

³⁴³ D. Meeks, *op. cit.*, p. 79 s.

défunt, dont il est dit « *drf.n st Hr.w m ḥsbḏ* » (« Horus a les sourcils façonnés en lapis-lazuli »)³⁴⁴.

Les formules des *Textes des Sarcophages* mentionnent les *ḥsbḏw*, à identifier avec les serpents de lapis-lazuli³⁴⁵ (**fiche 063**). Ces divinités, que l'on a évoquées à propos des textes magiques, correspondraient donc aux suivants d'Horus, le dieu bleu par excellence ou « aux yeux de lapis-lazuli ». Elles sont mentionnées dans une formule de transformation du défunt en Horus de Nekhen³⁴⁶. Dans une autre formule des *Textes des Sarcophages* (**fiche 034**)³⁴⁷ le mot *ḥsbḏw* apparaît dans une formule pour la nourrice d'Osiris : il s'agit de la protection contre ces serpents de lapis-lazuli, dit « *k3 jmn.t* ».

La formule 467 des *Textes des Sarcophages* (**fiche 041**), reprise dans le *Livre des Morts*³⁴⁸, est très complexe quant à son interprétation, qui joue sur le rapprochement entre *ḥsf* et *ḥsb(d).w* : les deux mots comme dans les textes magiques, recouvrent le même sens de « s'opposer »³⁴⁹.

L'association entre le bleu et le rouge est encore présente comme celle entre le lapis-lazuli et la cornaline (**fiche 047**)³⁵⁰. Il s'agit d'une formule « pour ne pas mourir à nouveau dans l'Empire des Morts » : le défunt affirme de vivre de lapis-lazuli et de cornaline. Ces minéraux, bien que opposés, se complètent dans ce contexte, avec une

³⁴⁴ pBM 9900, Tb 172, 14

³⁴⁵ Spell 1016, CT VII, 235 p

³⁴⁶ S. H. Aufrère, , II, p. 480

³⁴⁷ Spell 251, CT III, 347 e

³⁴⁸ pBM 9900, Tb 110, 552

³⁴⁹ S. H. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, I, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 479

³⁵⁰ Spell 629, CT VI, 250 p

fonction de nourriture symbolique et de revitalisation. Le rouge représente le danger, mais il peut, si convié dans la bonne direction, procurer la plus puissante des protections³⁵¹.

Selon J. Baines, différentes typologies de rouge commencent à proliférer dans la peinture pendant le Moyen Empire, probablement pour différencier les rouges positifs des rouges négatifs³⁵². J. R. Harris a supposé le rouge-orange de la cornaline d'être un rouge séthien, tandis que le rouge sang du jaspé n'aurait pas de connotations négatives³⁵³.

Un passage du *Textes des Sarcophages* (**fiche 039**) mentionne le lapis-lazuli parmi les offrandes présentées à Hotep, seigneur du Champs des offrandes³⁵⁴.

La valeur du lapis-lazuli apparaît aussi dans la formule 54 du *Livre des Morts*, selon la version du papyrus de Nu, comme une métaphore de la nourriture qui donne le souffle de vie au défunt dans le règne des morts³⁵⁵.

Les textes funéraires comprennent plusieurs références, comme on a eu l'occasion de l'observer, à l'assimilation du défunt avec un taureau, réputé pour sa force génésique, et avec la déesse Sirius-Sothis³⁵⁶.

Dans la formule 468 des *Textes des Sarcophages* (**fiche 043**)³⁵⁷ par exemple, le défunt est assimilé au taureau *ng3w*, « aux yeux peints, maître du lapis-lazuli, maître des campagnes, taureaux des dieux ». Cette formule trouve un parallèle dans le chapitre 110 du *Livre des Morts*³⁵⁸.

³⁵¹ G. Pinch, « Red Things : the Symbolism of Colour in Magic », in W. V. Davies, (éd), *Colour and Painting in Ancient Egypt*, London, British Museum Press, 2001, p. 182-185

³⁵² J. Baines, « Color Terminology and Color Classification: Ancient Egyptian Color Terminology and Polychromy », *American Anthropologist*, 87.2, 1985, p. 282-297

³⁵³ J. R. Harris, *Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals*, Berlin, Akademie-Verl., 1961, p. 225

³⁵⁴ Spell 466, CT V, 358, XXVI

³⁵⁵ pBM EA 10477, Tb 54,5

³⁵⁶ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 471

³⁵⁷ Spell 468, CT V, 385 a

³⁵⁸ P. Barguet, *Le Livre des Morts des anciens Egyptiens*, Paris, Éditions du Cerf, 1967, p. 147

Selon S. H. Aufrère, le « maître du lapis-lazuli » serait à identifier à Osiris, sous son aspect de Min-Orion³⁵⁹. Sothis rappellerait, par contre, Isis sous ses traits de déesse protectrice.

Le taureau est aussi à identifier avec la nuit, dont la lune d'argent forme les cornes, tandis que Sothis/Sirius représente la vache au diadème d'or, évoquée par la brillance de l'étoile elle-même. La lune et Sirius, étant leur conjonction dans le ciel nocturne, forment un couple de bovidés en lapis-lazuli. En fécondant Sothis, le taureau de lapis-lazuli, Min-Orion, est à l'origine de l'apparition du soleil, annoncé par le lever héliaque de Sirius.

On comprend ainsi que Min, dieu lunaire, lié à la pierre bleue à travers des épithètes, correspond au seigneur des minéraux.

Les productions du règne végétal sont aussi liées, dans le monde funéraire, à la puissance génératrice du taureau, forme animale du défunt, qui fait fleurir la nature grâce à ses nombreuses copulations³⁶⁰, si l'on pense à Ounas qui fait pousser le lapis-lazuli dans les *Textes des Pyramides*. Par rapport à ce dernier passage, P. Barguet propose une interprétation qui met le lapis-lazuli en rapport avec le nord, en opposition avec la plante *twn* de Haute Egypte³⁶¹. Dans cette conception, la pousse des éléments végétaux est alors liée à la vigueur de cet animal.

Hotep, divinité en relation avec la campagne, dont l'aspect est celui d'un dieu procréateur et auquel on présente des offrandes, est aussi à mettre en lien avec sa puissance sexuelle³⁶².

Une autre formule des *Textes des Sarcophages*³⁶³ décrit le défunt qui arrive dans *niw.t Wr.t* afin de faire propager l'abondance et prospérer la végétation. Il se présente

³⁵⁹ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 471

³⁶⁰ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 472

³⁶¹ P. Barguet, « Les chapitres 313-321 des Textes des Pyramides et la naissance de la lumière », *RdE*, 22, 1970, p. 12-13

³⁶² S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 473

comme « *jnk k3 pw w^c k3(.w) m hsbd* » (« je suis ce Taureau unique, imposant, en lapis-lazuli »)(**fiche 040**).

Comme le remarque S. H. Aufrère, un taureau peint couleur lapis-lazuli figure sur la vignette qui orne le chapitre 148 du *Livre des Morts*, en compagnie de sept vaches couchées, ayant la fonction d'alimenter le défunt en lait. La formule d'accompagnement aurait été trouvée à Hermopolis, sur un bloc de quartzite peint en lapis-lazuli véritable³⁶⁴.

L'aspect érotique du lapis-lazuli se retrouve aussi, comme on l'a évoqué, dans les chants d'amour de la littérature égyptienne d'époque ramesside.

Parmi les épithètes divines en rapport avec le lapis-lazuli, on retrouve les expressions de *k3-mwt.f* « taureau de sa mère » et *mnmn-mwt.f* « celui qui féconde sa mère ». Ils évoquent encore une fois, selon S. H. Aufrère, l'aspect de procréation et de gestation, lié à l'éternelle jeunesse. Ce taureau, décrit sous l'aspect de Min ithyphallique, avec le phallus de lapis-lazuli, représente le devenir cosmique³⁶⁵. Le dieu Min favorisait en outre l'épanouissement de la nature et des fleurs bleues.

L'épithète de *k3-mwt.f* indique enfin le dieu qui renaît de ses propres œuvres, qui fait partie des dieux solaires issus du flot primordial ou de la voûte céleste assimilée au lapis.

Dans la tombe de Khabekhnet située à Deir en Medineh (TT 2), la scène XII de la paroi sud montre Anubis embaumant le poisson Abdou ou Abdet, qui remplace la momie du défunt, assimilé à Osiris, sur le lit funèbre à pieds de lion (**fiche 160**). La légende dit

³⁶³ Spell 467, CT V, 370 f

³⁶⁴ P. Barguet, *Le Livre des Morts des anciens Egyptiens*, Paris, Éditions du Cerf, 1967, p. 206

³⁶⁵ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 474

qu'Anubis s'approche pour opérer les passes magiques sur le poisson Abdou constitué de lapis-lazuli véritable. La tête d'Anubis, du poisson et du lit sont orientés vers l'ouest³⁶⁶.

Le nom du poisson rappelle le terme *3bt(y)/3bt (y)* "oriental", tant que porteur des potentialités de renaissance du soleil à l'orient. Il jouait le rôle de protecteur à l'avant de la barque de Rê, en avertissant de la présence d'Apophis³⁶⁷.

Plusieurs interprétations se sont succédées par rapport au poisson Abdou et il ressort que cet animal était une divinité abydénienne, à laquelle s'est substitué Osiris, lorsque le culte de ce dernier s'est imposé dans cette ville³⁶⁸. Selon C. Desroches Noblecourt, le poisson Abdou dans le domaine funéraire aurait constitué une des étapes de la renaissance du défunt, en contribuant à la transmigration de son corps et son âme³⁶⁹. De ce fait, un poisson momifié était probablement placé dans la chambre funéraire, comme dans la tombe de Khabekhnet.

Les *Textes des Sarcophages* comprennent, comme on l'a évoqué, des formules pour échapper au filet et pour échapper à la capture des poissons sauteurs.

Dans cette scène, le défunt est appelé à renaître au matin, sous la forme d'un poisson qui accompagne la barque solaire. Le lapis-lazuli possède, à travers la nuit qu'il évoque, les virtualités de la renaissance matinale. Le poisson Abdou forme ainsi un couple d'opposition avec le tilapia de turquoise, dont la teinte vive et claire annonce l'aube³⁷⁰. La couleur bleue du lapis véritable est celle qu'on retrouve souvent associée à l'épiderme d'Osiris et qui recouvre aussi le crâne de Ptah. Elle représente la nuit profonde et appelle à renaître.

³⁶⁶ B. Bruyère, *Tombes thébaines de Deir el-Médineh à décoration monochrome*, MIFAO 86, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1952, p. 39

³⁶⁷ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 470

³⁶⁸ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 470

³⁶⁹ C. Desroches Noblecourt, « Poissons tabous et transformations du mort », *Kêmi*, 13, 1954, p. 33-42

³⁷⁰ P. Vernus, J. Yoyotte, *Bestiaire des Pharaons*, Paris, A. Viénot, Librairie Perrin, 2005, p. 202

IV.4.2 – LE LAPIS-LAZULI DANS LES REPRESENTATIONS ET LES INSCRIPTIONS DES TOMBES

Dans la symbolique du contexte funéraire, la tombe revêt l'aspect d'une montagne où l'être renaît, à l'image du soleil qui, après avoir traversé l'Occident, réapparaît à l'Orient³⁷¹. Métaux et minéraux précieux garantissent une complète identification du mort avec les dieux, composés d'éléments minéraux.

Les parois des tombes des rois et des particuliers représentent soit les possessions personnelles du défunt, soit son équipement funéraire, destiné à la survie d'un point de vue rituel et religieux. Ces peintures sont l'étape finale d'une évolution commencée à partir du mobilier funéraire, placé dans les tombes de l'époque Prédynastique³⁷². La qualité de l'équipement funéraire devient de plus en plus riche pendant le Moyen et le Nouvel Empire, et durant cette dernière période on assiste aussi à la représentation, sur les parois des tombes, des tributs provenant des pays étrangers. Les représentations picturales de l'équipement funéraire du défunt sont normalement accompagnées par des légendes, qui expliquent la nature des objets reproduits³⁷³.

Notre attention ne s'adressera pas, dans ce contexte, à l'analyse de la présence d'objets en lapis-lazuli dans le mobilier funéraire déposés dans les chambres funéraires et dans les magasins attenants, mais en revanche, portera sur celle des témoignages fournies par les représentations et les inscriptions qui les accompagnent.

³⁷¹ S. H. Aufrère, « Evolution des idées concernant l'emploi des couleurs dans le mobilier et les scènes funéraires en Egypte jusqu'à l'époque tardive (=Autour de l'Univers minéral XII) », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Egypte ancienne* : actes de la table ronde, Ravello, 20-22 mars 1997, Bari, 1998, p. 35

³⁷² P. A. Piccione, « Tomb furnishings », in K. A. Bard, *Encyclopedia of the Archaeology of the Ancient Egypt*, London, New York (N.Y.), Routledge, 1999, p. 838-841

³⁷³ G. Killen, « Furniture », in D.B. Redford (éd.), *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, I, New York, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 580-586

Le défunt est généralement représenté devant la table d'offrande, tel Rahotep dans la chapelle de son mastaba à Meïdoum (**fiche 003**). Les offrandes sont ici disposées, sur la même paroi, sur six registres. Les registres inférieurs sont consacrés à la description de la nature des pierres utilisées pour la réalisation de vases spéciaux, destinés au trésor du domaine funéraire. Elles sont la brèche rouge, la quartzite blanche, le calcaire rose, le lapis-lazuli, le granite d'Assouan et le travertin.

Le lapis-lazuli est mentionné dans ce contexte pour la fabrication d'un grand récipient.

La vaisselle funéraire comprend généralement des flasques, des vases, des bols pour les onguents et les parfums. La plupart de ces récipients est en pierre (albâtre, serpentine et parfois verre) mais dans le cas d'inhumations plus modestes, il peut s'agir d'une poterie de terre cuite ou d'un travail de faïence³⁷⁴.

L'utilisation de la pierre bleue dans la vaisselle funéraire représentée sur les parois des tombes trouve ses parallèles dans la tombe de Horhotep (TT 314) de Deir El-Bahari (**fiche 068**), où deux paires de vases à libations en or et en lapis et deux en or et en argent sont retrouvés sur la paroi nord. Concernant la typologie des premiers, il s'agit d'un vase *hs* et d'une jarre *mnj*.

La vaisselle funéraire décrite étant en lapis-lazuli se retrouve aussi représentée dans les « frises d'objets » sur plusieurs sarcophages du Moyen Empire. Le sarcophage de Henen, provenant d'Assiout (**fiche 050**), présente trois vases *hs* posés sur une sellette, le sarcophage de Nekhti, provenant encore d'Assiout (**fiche 057**) montre, parmi les offrandes, deux vases *hs* bleus, en *hsbd*, et un vase *hs* jaune, en or, tous trois déposés sur une sellette. Quatre vases *hs* sont décrits et représentés sur la frise d'objets du sarcophage de Djehuty-

³⁷⁴ J-L. Podvin, *Composition, position et orientation du mobilier funéraire dans les tombes égyptiennes privées du Moyen Empire à la Basse époque*, I, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2000, p. 16

Nekht (**fiche 049**), dont le premier est dit *m ḥsbd*. Parmi les objets on retrouve aussi quatre jarres de couleurs différentes dont l'une est dite *ʿš nbw ḥ.t.f irt.t nbw ḥsbd*, « jarre en or dont le corps est fait en or et lapis-lazuli ».

Trois vases *ḥs* en or et en lapis-lazuli déposés sur une sellette se retrouvent aussi peints sur le sarcophage du commandant de la flotte Idi, provenant d'Assiout (**fiche 051**).

Une autre typologie de récipient est attestée par une des inscriptions du Sinaï : le passage est très lacunaire mais il semble mentionner, parmi les cadeaux apportés au Sinaï pour la déesse Hathor, un vase *ḥpʿw m ḥs[bd]*. On ne sait pas s'il peut être mis en rapport avec le vase du type *ḥpʿt* (WB III, 366,11)³⁷⁵.

Il se peut que dans les descriptions précédemment analysées, le mot *ḥsbd* ne désigne pas toujours le lapis-lazuli mais aussi des vases en verre coloré ou bien peints en bleu, en imitation de cette pierre précieuse, très difficile à travailler à cause de sa dureté.

On peut de telle façon observer l'association très fréquente du lapis ou de la couleur bleue avec la typologie du vase *ḥs*, liée à aux libations et à la purification rituelle ; le lapis-lazuli est aussi très lié à l'or, comme l'on aura occasion d'en discuter à propos de la bijouterie.

Le mastaba d'Akhetetep (**fiche 005**) représente un exemple du principe de la réversion des offrandes : le propriétaire a pu bénéficier en effet de la faveur d'un pharaon, dont l'identité reste inconnue, grâce à son fils Seânkhauptah, qui a dû occuper une place importante à la cour et qui a ainsi permis d'offrir au défunt une dotation funéraire très riche.

³⁷⁵ A. H. Gardiner, T. E. Peet, J. Černý (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, II, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 113, note h)

On peut par conséquent observer, parmi les dons mentionnés, la présence de bijoux et de pierres précieuses : des colliers *ousekh* et *chénou*, un contrepoids *ânkh*et et un pendentif *izen* en malachite et en lapis-lazuli.

Le mot *hsbd* se présente, dans le passage cité, la première fois en métathèse sous la forme *shbd*, tandis que la deuxième fois le matériau qui accompagne la malachite est probablement à lire *hbs* (WB III, 256) graphie abrégée et avec la métathèse de *hsbd*, comme le propose C. Ziegler³⁷⁶.

Un autre exemple du principe de la réversion des offrandes est présenté par la stèle d'Âbkaou (**fiche 065**), faisant partie d'une chapelle-cénotaphe sous la protection d'Osiris, où se déroulaient les cérémonies annuelles évoquant la mort et la résurrection du dieu.

Parmi les offrandes du roi on mentionne un cercueil en sapin neuf et une gaine de momie en or fin, ornée d'authentiques lapis-lazuli. En effet, comme le montre le passage de Sinouhé où Pharaon lui promet des funérailles en terre d'Égypte (**fiche 083**), la possession d'un cercueil en sapin ou cèdre neuf, bois de grande valeur importé du Liban, constituait un indispensable viatique, tout comme l'ensemble de l'équipement funéraire³⁷⁷.

Les parois de la tombe d'Antéfoqer (**fiche 075 et 076**) livrent, en revanche, des scènes concernant la présentation d'offrandes provenant de la propriété du défunt pour la fête du Nouvel An. Parmi les produits, attribués à Ptah-Sokar, on retrouve de l'argent, de l'or, du lapis-lazuli, de la turquoise et de la cornaline.

³⁷⁶ C. Ziegler, *Le mastaba d'Akhetetep : une chapelle funéraire de l'Ancien Empire*, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1993, p. 113, note 1)

Cf. aussi E. Brovarski, « Old Kingdom Beaded Collars » in J. Phillips (éd.), *Ancient Egypt, the Aegean, and the Near East : Studies in Honour of Martha Rhoads Bell*, I, San Antonio, Van Siclen Books, 1997, p. 139

³⁷⁷ C. Barbotin, *La voix des hiéroglyphes : promenade au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre*, Paris, Ed. Khéops, Musée du Louvre, 2005, p. 141

Comme précédemment observé pour la vaisselle funéraire, le mobilier n'est pas uniquement représenté sous forme de peinture ou de bas-relief sur les parois des tombes, mais il se retrouve aussi peint sur les parois des sarcophages, dans les « frises d'objets ».

En effet, pour les Egyptiens, le sarcophage est comme une « maison dans laquelle il (le défunt) va vivre une vie nouvelle, au milieu du mobilier et des objets qui lui appartiennent »³⁷⁸.

Les frises d'objets sont particulièrement caractéristiques de la Première Période Intermédiaire et du Moyen Empire. Elles consistent à faire figurer sur les parois des sarcophages des représentations d'objets appartenant normalement au mobilier funéraire³⁷⁹.

Selon J.-L. Podvin, les Egyptiens ne représentaient peut-être sur ces frises que les objets qu'ils craignaient de voir disparaître à cause des vols, de la dégradation de la situation économique ou de l'incurie de la famille³⁸⁰.

Les bijoux et les amulettes sont très représentés : on y retrouve presque toutes les typologies à l'exception des bagues, boucles d'oreilles et pectoraux. En effet les deux premières n'étaient pas à la mode au Moyen Empire, et les derniers étaient plutôt des attributs royaux à cette époque³⁸¹. La bijouterie évoque l'emploi d'un grand nombre de pierres précieuses et les couleurs de ces dernières sont rappelées, comme l'on a vu dans le chapitre dédié à la couleur, par les bordures polychromes des tombes et des parois des sarcophages³⁸². Ces bandes suivent les couleurs conventionnelles : le jaune pour l'or, le

³⁷⁸ P. Barguet, *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, 1986, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 13

³⁷⁹ J.-L. Podvin, *op. cit.*, II, p. 501

³⁸⁰ J.-L. Podvin, *op. cit.*, II, p. 503

³⁸¹ J.-L. Podvin, *op. cit.*, II, p. 503

³⁸² S. H. Aufrère, « Evolution des idées concernant l'emploi des couleurs dans le mobilier et les scènes funéraires en Egypte jusqu'à l'époque tardive (=Autour de l'Univers minéral XII) », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Égypte ancienne* : actes de la table ronde, Ravello, 20-22 mars 1997, Bari, 1998, p. 36

bleu foncé pour le lapis-lazuli, le bleu-vert pour la turquoise, le rouge de la cornaline, auxquels s'ajoutent le noir et le blanc. Elles présentent des analogies avec les colliers formés des perles tubulaires des bijoux du Moyen Empire, lorsque la bijouterie royale utilisait beaucoup les matériaux cités.

L'absence du noir et du blanc à partir du Nouvel Empire montre que ces couleurs sont parfois confondues avec des simples décors d'orfèvrerie³⁸³.

Selon S. H. Aufrère, de telles bordures polychromes avaient la fonction de constituer un réseau prophylactique nécessaire à la renaissance du défunt³⁸⁴.

Les objets dans les frises des sarcophages sont souvent disposés sur des tables, tablettes ou sellettes, lesquelles portaient des offrandes alimentaires³⁸⁵.

Les bijoux dans les frises d'objets du Moyen Empire se trouvent généralement, placés devant le défunt ou plus souvent derrière lui³⁸⁶. Bijoux et amulettes avaient, dans ce contexte, une fonction protectrice : leur matériau varie en fonction du temps, de la maîtrise des techniques et de l'aisance financière du propriétaire de la tombe. Le matériau est donc aussi lié au statut du défunt³⁸⁷.

Le sarcophage de Idi (**fiche 051**) présente une ample variété de bijoux. On retrouve des colliers *ousekh* soit en lapis-lazuli soit en *nḥtt*, mot dont l'identification n'est pas claire³⁸⁸ : cette typologie livre des grands colliers aux nombreux rangs de perles qui recouvrent tout le haut de la poitrine. Elle est la plus fréquemment représentée sur les frises d'objets, se

³⁸³ S. H. Aufrère, *op. cit.*, p. 36

³⁸⁴ S. H. Aufrère, *op. cit.*, p. 36

³⁸⁵ J.-L. Podvin, *op. cit.*, II, p. 14

³⁸⁶ J.-L. Podvin, *op. cit.*, II, p. 531

³⁸⁷ J.-L. Podvin, *op. cit.*, II, p. 10

³⁸⁸ E. Brunner-Traut, H. Brunner, *Die Ägyptische Sammlung der Universität Tübingen*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1981, p. 213, note 9

présentant sous la forme d'un croissant dont le bord extérieur est garni le plus souvent d'une rangée de pendeloques³⁸⁹.

La sous-typologie la plus répandue, qui correspond au sarcophage de Idi, est composée par des perles en faïence ou en pierre dure qui forment des rangées longitudinales aux couleurs alternées. Le vert et le bleu sont les couleurs dominantes, mais parfois les éléments se retrouvent d'une même teinte. Ces rangées sont souvent séparées par des fils de perles plus petites et placées dans le sens opposé.

Ces colliers, étant donné leur poids considérable, sont fréquemment contre-balancés par des pendants de forme spéciale et de composition analogue à celle du collier même, et destinés à se placer sur le dos du porteur. D'une plaque semi-circulaire tombe une nappe de perles qui s'élargie légèrement vers le bas et se termine par un rang de pendeloques, de forme courante.

En général, le contrepoids devrait être assorti à la disposition des perles et à la couleur du collier auquel il correspond. Dans les frises d'objets la typologie la plus répandue est celle à rangées de perles de couleurs alternées³⁹⁰. Le terme égyptien pour définir ce genre de pendant est *m^cnht* (WB II, 47) (**fiches 051, 049, 057, 054, 030, 031, 055, 056, 053, 069**). Un autre pendentif mentionné est le *b^cnt* (WB I, 447) que l'on retrouve sur le sarcophage de Neferi (**fiche 059**) et de Iha (**fiche 052**).

Sur les frises d'objets, l'on peut observer la présence répétitive du collier *menat*, soit en lapis-lazuli (**fiches 054, 055**) soit en lapis et turquoise (**fiche 060**).

Il s'agit d'un collier composé, dans sa partie antérieure, d'un faisceau épais et compact de fils, portant de petites perles de même dimension et de même couleur, réuni en cordons aux deux extrémités. Des perles rondes et de couleurs diverses ornent les cordons, qui se

³⁸⁹ G. Jéquier, *Les frises d'objets des sarcophages du moyen empire*, MIFAO 47, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1921, p. 62

³⁹⁰ G. Jéquier, *op. cit.*, p. 65

terminent par des éléments de plus grande dimension, pouvant servir de contrepoids³⁹¹. La couleur des petites perles du faisceau de fils est toujours uniforme, bleue ou plus souvent encore verte et les pendants sont généralement rouges. Ce collier dans les représentations iconographique est presque toujours placé sur le côté, les cordons étendus ou pendant en oblique.

La signification du mot *menat* est celle du « piquet d'amarrage » des bateaux, souvent cités dans les textes funéraires : le collier *menat* serait alors une sorte de sauf-conduit pour l'abordage de la barque des morts et il semble que son utilisation soit étroitement liée à la sphère funéraire. Au Nouvel Empire, en revanche, il devient parfois un substitut du sistre, comme objet rituel surtout attribué à Hathor³⁹².

Parmi les éléments de bijouterie qui figurent dans les frises d'objets sur les parois des tombes et des sarcophages, des bracelets ornent les membres supérieurs et inférieurs. Il s'agit de bracelets constitués d'une bande rectangulaire divisée en carrés, aux couleurs alternées (vert, rouge et bleu), striés longitudinalement et séparés par des pièces verticales plus étroites, généralement blanches ou noires. De chaque extrémité, se détachent un ou plusieurs cordons. Les bracelets sont en général placés par paires à côté des périscélides, ou bracelets pour les chevilles : seul les légendes permettent de les distinguer³⁹³.

Le terme employé plus couramment est celui de *ir.t- ʿ.wj* pour les bracelets et *ir.t rd.wj* pour les périscélides, afin de désigner sa fonction de talisman sur les membres du porteur.

Nous en avons des exemples en lapis-lazuli sur le sarcophage de Sepy (B1C) (**fiche 062**), ou bien en lapis, turquoise et électrum sur le sarcophage d'Amenemhat (B9C) (**fiche 048**).

³⁹¹ G. Jéquier, *op. cit.*, p. 73

³⁹² G. Jéquier, *op. cit.*, p. 74 s.

³⁹³ G. Jéquier, *op. cit.*, p. 99

On retrouve cependant d'autres termes pour désigner ce genre d'ornements : le mot *mnfrt* (WB II, 80) est utilisé pour désigner des bracelets. Il signifie « encercler ». On le retrouve pour décrire des perles en lapis-lazuli et en or dans la procession de porteurs de bijoux dans la tombe de Baqt à Beni Hasan (**fiche 067**).

Le mot *srw* (WB IV, 193) est, par contre, appliqué pour définir les périscélides ou bracelets destinés aux chevilles, avec la signification d'« embellir ». Il est souvent qualifié avec *n rd.wj* (**fiche 051**). On en retrouve des exemplaires en lapis-lazuli sur le sarcophage de Idi (**fiche 051**), celui de Henen (**fiche 050**), et celui de Nekhti (**fiche 058**), en lapis, électrum, turquoise et pierre verte (peut-être la malachite) sur la parois du tombeau du vizir Hebsed-Neferkarê (**fiche 023**), tandis que sur le sarcophage de Khenty-Khety (**fiche 030**) un exemplaire est aussi présent pour les bras, *n ʿ.wy*, en lapis et en cornaline.

On rencontre, dans l'inscription du mastaba d'Akhethetep, (**fiche 005**) d'autres éléments de parure, comme le collier *šnw* en malachite et en lapis-lazuli, cité dans ce contexte après l'une des premières mentions du collier *ousekh*, qui selon le WB (I, 365,16) serait en effet mentionné seulement à partir du Moyen Empire.

Le collier *šnw* apparaît ici comme un *hapax legomenon* car son acception n'est pas la même de celle fournie par le WB (IV, 488,9)³⁹⁴: à différence du collier *ousekh*, le dernier rang de perles en larmes est absent et il est divisé en quatre zones trapézoïdales, qui se prolongent du premier au dernier rang³⁹⁵. L'alternance du vert et du bleu rappelle le collier de la reine Meresankh III, trouvé dans sa tombe à Gizeh³⁹⁶.

³⁹⁴ C. Ziegler, *op. cit.*, p. 111, note f)

³⁹⁵ E. Brovarski, *op. cit.*, p. 142

³⁹⁶ E. Brovarski, *op. cit.*, p. 144

Un autre élément de bijouterie évoqué par le mastaba d'Akhethetep est le pendentif *izen* de malachite et de lapis-lazuli. Ce mot est inconnu du WB mais il semble correspondre à la « bulle » définie par G. Jéquier³⁹⁷ sur la base du déterminatif : il s'agit d'un collier simple en petites perles de forme et de couleur différentes, soutenant un pendentif sphérique ou ovoïde orné de deux oreillettes sur le côté, parfois d'une troisième sur la base ; la couleur est bleue ou verte. Ce collier est figuré plus sporadiquement que les deux autres sur les reliefs et les statues de l'Ancien Empire³⁹⁸.

Dans la bijouterie composant les frises d'objets, le lapis-lazuli est souvent associé à l'or, à l'argent, à l'électrum, à la turquoise, à la cornaline et à la pierre *w3d-šm^c* (WB I, 267) de couleur verte. Cette dernière a été identifiée par J. R. Harris comme étant probablement de la malachite et elle serait utilisée plus fréquemment dans le contexte funéraire³⁹⁹. S. H. Aufrère a plus récemment proposé une identification de cette pierre avec le jasper vert⁴⁰⁰. Le lapis-lazuli est cité, dans les listes des pierres précieuses, après l'or et l'argent, tandis qu'il précède la mention des autres pierres précieuses, étant donné sa valeur⁴⁰¹.

La symbolique est donc évidente : les minéraux verts suggèrent la régénération des plantes et de l'être, les minéraux rouges l'agressivité des dieux mais aussi le pouvoir de la défense, tandis que le bleu est lié à la régénération et à la renaissance. Pour résumer, selon S. H. Aufrère, les minéraux et les couleurs ont la fonction de maintenir la lumière auprès du

³⁹⁷ G. Jéquier, *op. cit.*, p. 56

³⁹⁸ C. Ziegler, *op. cit.*, p. 11, note j)

³⁹⁹ J. R. Harris, *op. cit.*, p. 103

⁴⁰⁰ S. H. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, II, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 545

⁴⁰¹ C. Andrews, *Ancient Egyptian Jewellery*, London, 1990, p. 47

défunt, afin de repousser les forces du mal : la fonction est ainsi principalement protectrice⁴⁰².

Un terme fréquemment utilisé pour décrire des éléments de bijouterie composés par des pierres ou des matériaux différents est *šbn* (WB IV, 441), qui définit selon J. R. Harris « variegated objects composed of different coloured stones or faïence »⁴⁰³. Pour en citer quelques exemples, le mot *šbn* décrit un collier *ousekh* dans la tombe de Heri-Shaf-Nakht (**fiche 028**), où des pendants et des colliers sur la frise du sarcophage de Khenty-Khétý (**fiche 030**).

Il faut encore observer que *hsbd* apparaît, dans les frises d'objets, presque toujours sans la qualification de *m3c*, à l'exception de la tombe de Tjaouty (**fiche 026**) où il est ainsi qualifié.

L'or et le lapis-lazuli font l'objet, comme le souligne S. H. Aufrère, d'une offrande couplée, de la même façon que l'or et l'argent. Ils revêtent en effet des sens similaires, bien qu'ils appartiennent respectivement au monde des métaux et à celui des minéraux⁴⁰⁴.

De la même manière que l'argent complète l'or, le lapis-lazuli constitue la contrepartie de la turquoise. L'association de l'or et du lapis-lazuli sur les aiguières des sarcophages du Moyen Empire est due au fait que le contenant communiquait les vertus du matériau à son contenu⁴⁰⁵.

La conjugaison de ces deux matériaux est présente aussi pour les instruments liturgiques et elle est surtout manifeste dans les trésors funéraires de Tanis.

⁴⁰² S. H. Aufrère, « Evolution des idées concernant l'emploi des couleurs dans le mobilier et les scènes funéraires en Egypte jusqu'à l'époque tardive (=Autour de l'Univers minéral XII) », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Egypte ancienne* : actes de la table ronde, Ravello, 20-22 mars 1997, Bari, 1998, p. 38

⁴⁰³ J. R. Harris, *op. cit.*, p. 132

⁴⁰⁴ S. H. Aufrère, *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, II, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1991, p. 477

⁴⁰⁵ S. H. Aufrère, *op. cit.*, II, p. 477

L'or est utilisé dans la bijouterie pour abriter les pierres précieuses afin de constituer des incrustations : le verbe *mḥ* (WB II, 116) est utilisé pour évoquer cette technique artisanale mais aussi dans l'expression *mḥ wd3t* pour indiquer le remplissage de l'œil *wd3t*, dont les éléments ont été préalablement réunis⁴⁰⁶.

Sur le sarcophage de Senet-Ouser provenant d'Assiout (**fiche 061**) on retrouve parmi les frises d'objets la mention d'un chevet en lapis-lazuli. Il s'agit d'un objet très fréquent dès l'Ancien Empire qui peut se présenter en bois ou en pierre. Cet objet de la vie quotidienne rappelle, dans le contexte funéraire, que la mort est considérée comme un sommeil qui doit être protégé, afin de permettre au défunt de se réveiller dans l'au-delà⁴⁰⁷. Il est intéressant d'observer l'assimilation entre la tête du défunt et le chevet d'une part, et le signe de l'horizon d'autre part⁴⁰⁸ ; la couleur bleue du chevet rappelle celle de la tête en lapis-lazuli des divinités.

Le chevet trouve son emplacement sur la paroi au niveau de la tête du sarcophage. De même le miroir, étant généralement en cuivre ou en bronze, se positionne dans les frises des sarcophages, près du visage ou sous la tête du défunt. Il est défini *ʿnḥty n m33 ḥr* sur le sarcophage de Nakhtkaoui (**fiche 031**) et la tombe de OOkht-Hotep (**fiche 029**) et il est en argent et en bronze dans la tombe de Heri-Shaf-Nakht (**fiche 028**). De même que le chevet, le miroir évoque la symbolique du lever du soleil et donc de la résurrection⁴⁰⁹. Dans les temples d'époque gréco-romaine l'offrande du miroir est en outre liée aux déesses féminines comme Hathor, dites « à la tête de lapis-lazuli »⁴¹⁰.

⁴⁰⁶ S. H. Aufrère, *op. cit.*, I, p. 200

⁴⁰⁷ J-L. Podvin, *op. cit.*, I, p. 13

⁴⁰⁸ B. Bruyère, C. Kuentz, *Tombes thébaines. Tombes d'Arinefer*, MIFAO, 54, 1926, p. 136

⁴⁰⁹ C. Husson, *L'offrande du miroir dans les temples égyptiens de l'époque gréco-romaine*, Lyon, Audin, 1977, p. 41

⁴¹⁰ C. Husson, *op. cit.*

Dans les frises, les objets sont très souvent accompagnés par des indications en chiffres : on peut se demander si ces nombres ne suggéraient pas une multiplication magique de l'objet, augmentant ainsi son efficacité, ou bien s'ils n'avaient pas eux-mêmes un sens magique⁴¹¹.

En ce qui concerne le Nouvel Empire, suite à la discussion dans le chapitre sur les échanges avec les pays étrangers⁴¹², les scènes représentant le mobilier funéraire font partie, dans les deux tiers des cas, des processions funéraires souvent mises en relation avec le pèlerinage d'Abydos⁴¹³. Les représentations du mobilier funéraire peuvent être des processions funéraires vers la tombe ou bien faisant partie de scènes rituelles.

Les bijoux et les amulettes se retrouvent parfois sur les décors, souvent dans les frises d'objets et ils sont fréquents à la XVIII^e dynastie, jusqu'au règne d'Aménophis III. Ils deviennent

cependant plus rares ensuite, en particulier à la XIX^e dynastie, lorsque suivent une raréfaction plus générale des objets de la vie quotidienne appartenant au mobilier funéraire⁴¹⁴.

⁴¹¹ C. Husson, *op. cit.*, p. 41

⁴¹² Cf. Chap. III

⁴¹³ J-L. Podvin, *op. cit.*, II, p. 574

⁴¹⁴ J-L. Podvin, *op. cit.*, II, p. 572 s.

CONCLUSION

Au terme de cette étude il a été possible d'observer comment le mot *hsbd*, couramment utilisé à partir de la publication de K. R. Lepsius, en plus de désigner le lapis-lazuli, peut se référer, à partir du Nouvel Empire, à des matériaux artificiels, tels le verre, la faïence et la fritte bleues. A ce propos, on a analysé l'exemple des Annales de Thoutmosis III (*Urk.* IV, 638, 25 sq.) où la présence de *hsbd Mn-hpr-R^c* à côté de *hsbd m3^c* a conduit à identifier le premier avec le verre et le second avec le lapis-lazuli véritable. Cependant, le contenu des corbeilles contenant ces deux matériaux est difficile à interpréter lorsque leur représentation, peinte ou gravée sur les parois des temples ou des tombes, n'est pas accompagnée par des textes explicatifs. Ce problème se pose couramment dans les processions des tributs des pays étrangers, qui figurent sur les parois des tombes des particuliers du Nouvel Empire. Les objets ronds contenus dans les corbeilles seraient-ils à identifier avec du verre ou du lapis-lazuli ? Plusieurs suggestions ont été faites, en comparaison avec le chargement en verre du navire de Ulu Burun, comme on l'a indiqué dans le chapitre II. Etant donné que le verre était travaillé en morceaux de plus grande taille par rapport au lapis-lazuli, les objets ronds, volumineux et réguliers des corbeilles pourraient, par conséquent, désigner du verre, mais cette suggestion reste à l'état d'hypothèse.

Le verre, comme on a eu l'occasion de le souligner, a été d'abord défini par les Egyptiens avec des mots d'origine étrangère, *ehlipakku* et *mekku*, hurrite et accadienne respectivement, et a ensuite été désigné dans les textes égyptiens comme *inr n wdḥ* ou *ʿ3t wdḥ*, « pierre fondue » ou « pierre qui coule ». La mention de *hsbd wdḥ* et *mfk3t wdḥ* dans

le Papyrus Harris I évoquerait donc vraisemblablement le verre ou tout autre matériau artificiel.

Il ne semble pas aisé, par contre, d'affirmer que le mot *hsbd* employé seul puisse toujours se référer aux substances artificielles, lorsqu'il n'est pas qualifié par l'adjectif *m3c* « véritable ».

La mention de l'artificialité de la matière, soulignée par l'emploi du terme *iryt*, n'apparaît que dans quelques exemples, en opposition avec la pierre véritable *m3c*, ainsi que nous avons pu le voir dans les Annales de Thoutmosis III (*Urk.* IV, 701, 1/3).

Le problème d'interprétation par rapport au mot *hsbd* déroule de la difficulté que les scribes ont rencontré pour distinguer le lapis-lazuli du verre bleue, les deux matériaux étant de la même couleur. En effet, il n'existait pas une hiérarchie de valeur dans la pensée égyptienne entre la pierre véritable et ses imitations : l'emploi interchangeable des deux porte à conclure que le verre et les matériaux artificiels avaient acquis dans la pratique quotidienne le même statut que celui du lapis-lazuli.

Le problème de l'identification du matériau désigné par le mot *hsbd* se pose encore dans l'étude de la prosopographie, comme l'on a pu observer. Dans plusieurs cas, la documentation fragmentaire et/ou le contexte lacunaire ne permettent pas de tirer des conclusions définitives.

Dans le cas de la stèle de Rekhamon conservé au Musée d'Edinburgh, par exemple, le matériau dans lequel la stèle est fabriquée, la faïence, permet de supposer que le titre porté par le personnage en question, *irw hsbd n Jmn*, était en rapport avec la fabrication de cette matière artificielle. En revanche, l'exemple du papyrus funéraire de Ptahmès du Musée

Vatican ne permet pas de se prononcer avec certitude concernant le type de matériau que désignait le mot *ḥsbḏ*.

Le verbe *irw* utilisé dans la formation des titres examinés, concernant les activités artisanales, peut se référer de cette façon soit aux fabricant de *ḥsbḏ*, en tant que matériau artificiel, soit aux travailleurs de *ḥsbḏ*, en tant que lapis-lazuli.

L'analyse thématique des textes a conduit à observer l'attestation de la pierre bleue parmi les tributs et les cadeaux apportés par les pays étrangers, où elle occupe une position de premier plan, après l'or et l'argent. Le lapis précède ainsi la mention des autres pierres précieuses, tout comme dans les représentations des frises d'objets ou du mobilier funéraire des tombes.

Dans le domaine du temple, il s'identifie avec le matériau et la couleur désignant la divinité. Il est aussi présent parmi les objets faisant partie du Trésor ainsi que parmi les minéraux des processions minières gravées sur les parois des temples ptolémaïques.

Dans le domaine funéraire, on a pu remarquer la mention du lapis-lazuli dans les conceptions idéologiques et parmi les objets de l'équipement funéraire, où cette pierre assume une valeur en rapport à la renaissance de l'être. Cette conception a d'ailleurs contribué à l'associer étroitement au vert de la turquoise, avec laquelle la pierre bleue est souvent mentionnée. Son utilisation apotropaïque est en outre bien représentée dans les pratiques magiques de la vie quotidienne.

Pour conclure, la signification du lapis-lazuli, pierre provenant des contrées de l'Orient, telle que l'on a mise en évidence par rapport à la réflexion sur la couleur bleue, est liée à la régénération de la vie et du cycle cosmique, ainsi qu'à l'énergie vitale dont elle est porteuse.

ANNEXE : LES ANTHROPONYMES FORMES A PARTIR DE *hsbd*

Le mot *hsbd* est aussi employé dans la composition des anthroponymes.

La première attestation remonte au Moyen Empire, et provient d'un graffiti de la région de Kalabsha (**Fiche 185**). A la première ligne de l'inscription, celle de la date, le mot *h3t-sp* est mêlé à un dédale de lignes incisées, parmi lesquelles les jambes antérieures d'une antilope. Il semble qu'on puisse situer ce document dans l'année 28 du règne d'un roi du Moyen Empire, dont l'identité reste inconnue. A la deuxième ligne, le premier signe représente probablement le *smnty* « prospecteur ». Le mot désignerait, selon G. Goyon⁴¹⁵, des carriers et des mineurs et serait le synonyme ancien de *ikw*, dont la première attestation date du Moyen Empire. Le mot *smnty*, supplanté par *ikw*, assume dès le Nouvel Empire le sens plus large de prospecteur /pionnier.

Il est intéressant d'observer que les *smntyw* opéraient dans les contrées extérieures à la vallée du Nil et constituaient une corporation comparable à celle des interprètes, qui parcouraient les routes du désert et les rives nubiennes pour en rapporter des produits exotiques. C'est la raison pour laquelle ils étaient désignés comme « ceux qui rapportent la parure royale des pays étrangers »⁴¹⁶. Ce terme « parure » semble en effet avoir qualifié les matières de luxe, servant à la fabrication des éléments d'orfèvrerie et de produits de beauté, dont l'usage était réservé au seul souverain⁴¹⁷.

⁴¹⁵ G. Goyon, *Nouvelles inscriptions rupestres du Wadi Hammamat*, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, 1957, p. 42-43

⁴¹⁶ G. Goyon, *op. cit.*, p. 156, pl. 33 et J. de Morgan, U. Bouriant, G. Legrain, G. Jéquier, A. Barsanti, *Catalogue des monuments et inscriptions de l'Égypte antique*, I, Vienne, Holzhausen, 1894-1909, p. 207,32 = W. M. F. Petrie, *A season in Egypt, 1887*, London, Field & Tuer, 1888, pl. 13, 330

⁴¹⁷ J. Yoyotte, « Les sementiou et l'exploitation des régions minières à l'Ancien Empire », *BSFE*, 73 (1975), p. 48

Dans la dédicace de Sésostri I^{er} à Tôd on mentionne une offrande faite par Sa Majesté « d'argent, d'or, de cuivre, de bronze et des merveilles des pays miniers sous forme de lapis-lazuli, de turquoise et de toutes les pierres précieuses réunies » (**Fiche 61**). Cette offrande serait la « contribution des peuples étrangers et des *smntyw* qui parcourent les terres ». On peut ainsi se demander si les *smntyw* n'étaient pas spécialisés dans l'importation de minéraux précieux.

La bourse qui fait partie de l'idéogramme permettant d'écrire *smntyw*, en cuir ou en tissu, serait attestée dès le Nouvel Empire. Elle ferait allusion à la façon de transporter et de conserver l'or livré par les tributs de la Nubie, du Soudan et du pays de Pount, ou rapporté des mines du désert oriental, mais aussi des pierres brutes comme le lapis-lazuli⁴¹⁸, ce qui expliquerait l'utilisation d'un anthroponyme (*hsbd*) en relation avec la pierre bleue.

On rencontre des inscriptions laissées par les *smntyw* sur les routes qui permettaient l'acheminement de l'or de Coptos : celle de Coptos-Qoseir, et la piste qui amenait l'or d'Edfou à travers le Ouadi Abbâd, pour rejoindre les mines de Barramîeh. Le passage des *smntyw* est attesté aussi, dans la région de l'Etbaye, à Tômas et au Khor el-Aqîba, sur les rives nubiennes du Nil, route qui desservait des gisements d'améthyste et de cornaline et qui menait vers les bassins aurifères au sud de Ouadi Halfa et à la station de Bouhen⁴¹⁹.

L'avant-dernier signe de la deuxième ligne de l'inscription n'est pas très clair : il pourrait s'agir du déterminatif de la ville, mais il pourrait aussi être lu *nw*. En effet *Wnw* et *Wnt* sont des toponymes attestés pour désigner le nome du Lièvre. Il s'agirait alors du

⁴¹⁸ J. Yoyotte, *op. cit.*, p. 48

⁴¹⁹ J. Yoyotte, *op. cit.*, p. 51

quinzième nome de la Haute Egypte, Hermopolis Magna des Grecs, aujourd'hui El-Achmounein⁴²⁰.

Le nom de personne de la troisième ligne semble être *hsbd*, que Z. Žába traduit dans ce contexte comme « celui avec la chevelure /la barbe bleue »⁴²¹, tandis que le nom personnel de la quatrième ligne devrait identifier la mère de Khesebed, *Htp-tw*, nom inconnu de Ranke. Il serait probablement une variante de la forme du Moyen Empire *Htp.ti* / *Htp-tiw*. Ce personnage, exerçant sa profession en Moyenne Egypte, aurait donc laissé un témoignage d'une de ses expéditions vers la Basse Nubie. Son nom serait-il en liaison avec son métier et, en particulier, avec des routes commerciales pour l'approvisionnement de matières précieuses en Nubie ? Cette région se trouve en effet proche de la mer Rouge et donc en liaison directe avec les réseaux commerciaux du Proche-Orient.

L'utilisation de *hsbd* comme anthroponyme est aussi attesté au Nouvel Empire dans une inscription gravée sur le portique du temple de Séthi I^{er} à Abydos (**fiche 186**). Deux processions, l'une des princes, l'autre des princesses, fils et filles de Ramsès II, se déroulent à partir des parois nord et sud du portique. Les princesses sont au nombre de vingt-neuf, probablement comme les princes : entre la niche *d* et le montant sud de la petite porte *β* on retrouve cinq princesses, dont Khesebdj (n° XVI de la cour B). Les nom et titres de ces princes et princesses ont été gravés dans une ligne verticale devant chacun d'eux. Le

⁴²⁰ H. Gauthier, *Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques*, Le Caire, Impr. de l'I.F.A.O, 1925-1931, I, p. 196-197

⁴²¹ Z. Žába, *The Rock Inscriptions of Lower Nubia*, Prague, [Universita Karlova], 1974, p. 205-206, fig. 343-344

titre des princesses est uniformément le même
« la fille du roi, de son ventre, qu'il aime », suivi du nom de la princesse⁴²².

Il faut signaler, pour conclure, des anthroponymes cités par S. H. Aufrère attribués à des princesses d'origine syro-palestinienne, auxquelles on donnait le nom de « Lapis-lazuli » dans la mesure où elles venaient de loin. Les princes réclamaient en échange de leur venue en Égypte de l'or égyptien.

Il s'agit de *Tj-nt-ḥsbd* (Tentkhesbed, « celle du lapis-lazuli »), femme du propriétaire de la tombe TT 143 à Dra Abu el Naga (**fiche 195**), *Nbw-ḥr-ḥsbt* (Or et lapis-lazuli), fille de Ousj, qui porte le titre du porte-étendard du navire « *ḥ3t-nfrw* » et celui de chef des soldats du seigneur des deux Terres (**fiche 196**) et *Bj(3)t-ḥsbd*, « La Merveille du lapis-lazuli », propriétaire d'une statuette funéraire, laquelle, selon S. H. Aufrère, serait une allusion à Hathor elle-même (**fiche 197**).

⁴²² Le nom de Khesebdj est aussi mentionné dans H. Gauthier, *Le Livre des rois d'Égypte: recueil de titres et protocoles royaux, noms propres de rois, reines, princes et princesses, noms de pyramides et de temples solaires, suivi d'un index alphabétique*. T. 3, de la XIX^e à la XXIV^e dynastie, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1914, 3, n. 36, p. 111

BIBLIOGRAPHIE

ABREVIATIONS DES COLLECTIONS ET DES PERIODIQUES

ACHET = *Schriften zur Ägyptologie*, Berlin

ADAIK = *Abhandlungen des deutschen archäologischen Instituts Kairo*, Glückstadt, Hambourg, New York

ÄgAbh = *Ägyptologische Abhandlungen*, Wiesbaden

AnOr = *Analecta Orientalia*, Rome

ASAE = *Annales du Service des Antiquités de l'Égypte*, Le Caire

ASE = *Archaeological Survey of Egypt*, Londres

BASOR = *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, New Haven/Cambridge (Mass.)/Philadelphia

BdE = *Bibliothèque d'Etudes*, Le Caire

BiAeg = *Bibliotheca aegyptiaca*, Bruxelles

BIFAO = *Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale*, Le Caire

BSAE = *British School of Archaeology in Egypt*, Londres

BSFE = *Bulletin de la Société Française d'Égyptologie*, Paris

CdE = *Chronique d'Égypte*. Bulletin périodique de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth, Bruxelles

CRAIBL = *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, Paris

CRIPPEL = *Cahiers de recherches de l'Institut de papyrologie et égyptologie de Lille*, Université de Lille

DE = *Discussions in Egyptology*, Oxford

DFIFAO = *Documents de fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale*, Le Caire

DHA = *Dialogues d'Histoire Ancienne*, Paris

EEF = *Egypt Exploration Fund*, Londres

FIFAO = *Fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale*, Le Caire

GM = *Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion*, Göttingen

JARCE = *Journal of the American Research Center in Egypt*, Cambridge (Mass.)/Boston/Princeton/New York

JEA = *The Journal of Egyptian Archaeology*, London

JNES = *Journal of Near Eastern Studies. Department of Oriental Languages and Civilizations*, University of Chicago

JSSEA = *Journal of the Society of the Studies of Egyptian Antiquities*, Toronto

KÄT = *Kleine ägyptische Texte*, Wiesbaden

Kêmi = *Revue de philologie et d'archéologie égyptienne et copte*, Paris

KRI = KITCHEN K. A., *Ramesside Inscriptions. Historical and Biographical*, I-VIII, B.H. Blackwell Ltd, Oxford, 1968-1990

LAPO = *Littératures anciennes du Proche-Orient*, Paris

MÄS = *Münchener ägyptologische Studien*, Berlin, Munich

MDAIK = *Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts*, Abt. Kairo, Wiesbaden

MIFAO = *Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale*, Le Caire

OBO = *Orbis biblicus et orientalis*, Fribourg, Göttingen

OMRO = *Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden*, Leiden

PM = PORTER B., MOSS R., *Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings*, I- VIII, Oxford, Griffith Institute-Ashmolean Museum, 1927-2007

PSBA = *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology*, London

RdE = *Revue d'Égyptologie*, Le Caire, Paris

RT = *Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes*, Paris

SAK = *Studien zur altägyptischen Kultur*, Hamburg

TUAT = *Texte aus der Umwelt des Alten Testaments*, Gütersloh

UGAÄ = *Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens*, Leipzig, Berlin, Hildesheim

Urk. I = SETHE K. H., *Urkunden der Alten Reichs*, Leipzig, 1903-1933

Urk. IV = SETHE K. H., *Urkunden der 18. Dynastie*, IV, Leipzig, Berlin, 1907

VA = *Varia Aegyptiaca*, San Antonio, Texas

ZÄS= *Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde*, Leipzig, Berlin

Références bibliographiques

ALLEN J. P., « Some Theban Officials of the Early Middle Kingdom », in P. Der Manuelian (éd.), *Studies in Honour of W. K. Simpson*, I, Boston (Mass.), Museum of Fine Arts, 1996, p. 1-26

ALLEN J. P., *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*, Leiden, Brill, 2005

ANDRE SALVINI B., « L'idéologie des pierres en Mésopotamie » in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses : la Méditerranée, de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 375-400

ANDREWS C., *Amulets of Ancient Egypt*, London, British Museum Press, 1994

ANDREWS C., *Ancient Egyptian Jewellery*, London, British Museum publications, 1990

ANTHES R., *Mit Rahineh 1956*, Philadelphia (Penn.), The University Museum, 1965

ASSMANN J., *Ägyptische Hymnen und Gebete*, Fribourg, Univ. Press, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999

ASSMANN J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, THEBEN I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983

AUFREERE S. H., « Caractères principaux et origine divine des minéraux », *RdE*, 34, 1982-1983, p. 3-21

AUFREERE S. H., « D'Hathor à Maât. De l'emploi des métaux, minéraux et produits chimiques, ou du respect de l'harmonie universelle (autour de l'univers minéral, VI) », *Hathor*, 5, 2002, p. 105-116

AUFREERE S. H., « De Dendara à Montserrat. Isis à la tête de lapis-lazuli et la Vierge noire de la Catalogne : points de convergence (Autour de l'Univers minéral VII) », *Nilus*, 6, 1997, p. 15-23

AUFREERE S. H., « Evolution des idées concernant l'emploi des couleurs dans le mobilier et les scènes funéraires en Egypte jusqu'à l'époque tardive (= Autour de l'Univers minéral XII) », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Égypte ancienne : actes de la table ronde, Ravello, 20-22 mars 1997*, Bari, 1998, p. 31-42

AUFREERE S. H., « L'Univers des minéraux et des métaux précieux dans l'Égypte ancienne », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses : la Méditerranée de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 357-371

AUFRERE S. H., « Les couleurs sacrées en Egypte ancienne : vibration d'une lumière minérale », *Technè*, 9-10, 1999, p. 19-32

AUFRERE S. H., « Les trésors dans les temples égyptiens », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses : la Méditerranée de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 271-283

AUFRERE S. H., *L'univers minéral dans la pensée égyptienne*, I et II, *BdE* 105, Le Caire, Institut Français d'Archéologie Orientale, 1991

AUFRERE S. H., « En ce qui concerne l'or, c'est la chair des dieux... », in O. Berard-Azzouz et M. Abdel Hamid Shimy (éd.), *Egypte, vision d'éternité*, Catalogue de l'exposition, musée de l'Ephèbe, au Cap d'Agde du 10 sept. 1999 au 8 janv. 2000, Le Cap d'Agde, musée de l'Ephèbe, 1999, p. 105-108

AUFRERE S. H., « L'Univers minéral dans la pensée égyptienne : essai de synthèse et perspectives (Autour de l'Univers minéral X) », *Archéo-Nil*, 7, 1997, p. 113-144

AUFRERE S.H., « The Egyptian temple, substitute for the mineral universe » in W.V. Davies (éd.), *Colour and Painting in Ancient Egypt*, London, British Museum Press, 2001, p. 158-163

BAINES J., « Color Terminology and Color Classification : Ancient Egyptian Color Terminology and Polychromy », *American Anthropologist*, 87.2, 1985, p. 282-297

BAINES J., *Visual and Written Culture in Ancient Egypt*, Oxford, Oxford University Press, 2007

BARBOTIN C., CLERE J. J., « L'inscription de Sésostri I à Tôd », *BIFAO*, 91, 1991, p. 1-33

BARBOTIN C., *La voix des hiéroglyphes : promenade au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre*, Paris, Ed. Khéops, Musée du Louvre, 2005

BARDINET T., *Les papyrus médicaux de l'Egypte pharaonique : traduction intégrale et commentaire*, Paris, Fayard, 1995

BARGUET P., « Les chapitres 313-321 des Textes des Pyramides et la naissance de la lumière », *RdE*, 22, 1970, p. 12-13

BARGUET P., *Le Livre des Morts des anciens Egyptiens*, Paris, Éditions du Cerf, 1967

BARGUET P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986

- BARTA W., *Die altägyptische Opferliste von der Frühzeit bis zur griechisch-römischen Epoche*, Berlin, 1963
- BARUCH M., « The Legend of Keret », in W. G. E. Watson, N. Wyatt (éd.), *Handbook of Ugaritic Studies*, Leiden, Brill, 1999, p. 204-218
- BARUCQ A., DAUMAS F., *Hymnes et prières de l'Égypte ancienne*, Paris, Éditions du Cerf, 1980
- BAVAY L., « La pierre et le pouvoir dans l'Égypte pré-pharaonique et des premières dynasties », in C. Karlshausen, T. De Putter, *Pierres égyptiennes... Chefs-d'œuvres pour l'Éternité*, Mons, Faculté Polytechnique, 2000, p. 63-67
- BAVAY L., « Matière première et commerce à longue distance : le lapis-lazuli et l'Égypte prédynastique », *Archéo-Nil*, 7, 1997, p. 79-100
- BERLIN B., KAY P., *Basic Color Terms*, Berkeley, University of California Press, 1969
- BIANCHI R. S., « Aegean Glass », in R. S. Bianchi (et al.), *Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 2002, p. 215-219
- BIANCHI R. S., « Ancient Glass. From the Cultural perspective of Ancient Egypt », in R. S. Bianchi (et al.), *Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 2002, p. 111-121
- BIDOLI, D., *Die Sprüche der Fangnetze in den altägyptischen Sargtexten*, Glückstadt, J.J. Augustin, 1976
- BIETAK M., MARINATOS N., PALIVOU C., *Taureador Scenes in Tell el-Dab'a (Avaris) and Knossos*, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007
- BIRCH S., « Papyrus Harris », *ZÄS*, 11, 1873, p. 9-12
- BISSON de la ROQUE F., « Le Trésor de Tôd », *CdE*, 12, janvier 1937, p. 20-26
- BISSON de la ROQUE F., « Tôd », *FIFAO*, XVII, 1937
- BISSON de la ROQUE F., « Tôd, fouilles antérieures à 1938 », *RdE*, 4, 1940, p. 193
- BISSON de la ROQUE F., Contenau G., Chapoutier F., *Le Trésor de Tôd, DFIFAO XI*, Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'Archéologie orientale, 1953
- BISSON de la ROQUE F., *Trésor de Tôd, DFIFAO*, 11, Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1950

- BLACKMAN A. M., *Middle Egyptian Stories*, *BiAeg* 2, Bruxelles, Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1932
- BLACKMAN A. M., *The Story of King Kheops and the Magicians : Transcribed from Papyrus Westcar (Berlin Papyrus 3033)*, Reading, Berkshire, J.V. Books, 1988
- BORCHARDT L., *Denkmäler des Alten Reiches (ausser den Statuen) im Museum von Kairo, Nr. 1295-1808*, I, Berlin, Reichsdruckerei, 1937, p. 172, pl. 39
- BOREUX C., *Département des antiquités égyptiennes : guide-catalogue sommaire*, I, Paris, Ed. des Musées Nationaux, 1932
- BORGHOUTS J.F., « Les textes magiques de l’Égypte ancienne. Théorie, mythes et thèmes », in Y. Koenig, (éd.) « *La magie en Égypte* », Colloque du Louvre, Paris, Musée du Louvre, La Documentation française, 2002
- BORGHOUTS J.F., *The Magical Texts of Papyrus Leiden I 348*, *OMRO*, 51 (1970), Leiden, E. J. Brill, 1971
- BOTTERO J., NOAH KRAMER S., *Lorsque les dieux faisaient l’homme. Mythologie mésopotamienne*, Paris, Gallimard, 1989
- BOUQUILLON A., « Couleurs et pierres précieuses », *Technè*, 4, 1996, p. 46-56
- BOURRIAU J., « The Dolphin Vase from Lisht », in P. Der Manuelian (éd.), *Studies in Honor of William Kelly Simpson*, I, Boston (Mass.), Museum of Fine Arts, 1996
- BRACK A., *Das Grab des Tjanuni. Theben Nr. 74*, Mainz am Rhein, Verlag Ph. von Zabern, 1977, p. 40
- BREASTED H., *Ancient Records of Egypt*, I, Chicago (Ill.), The University of Chicago Press, 1907
- BREASTED J. H., *Ancient Records of Egypt*, II, Chicago (Ill.), The University of Chicago Press, 1907
- BRESCIANI E., *Letteratura e poesia nell’Antico Egitto*, Torino, Einaudi, 1990
- BROVARSKI E., « Old Kingdom Beaded Collars » in J. Phillips (éd.), *Ancient Egypt, the Aegean, and the Near East : studies in honour of Martha Rhoads Bell*, San Antonio (Tex.), Van Siclen Books, 1997, p. 137-162
- BROWN S. C., « Lapis Lazuli and its Sources in Ancient West Asia », *Canadian Society for Mesopotamian Studies*, 22, 1991, p. 5-13
- BRUNNER-TRAUT E., BRUNNER H., *Die Ägyptische Sammlung der Universität Tübingen*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1981

- BRUYERE B., Kuentz C., « Tombes thébaines. Tombes d'Arinefer », *MIFAO*, 54, 1926
- BRUYERE B., *Rapport sur les fouilles de Deir el-Médineh (1930)*, *FIFAO*, 8/II, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1933
- BRUYERE B., *Tombes Thébaines de Deir el Médineh à décoration monochrome*, *MIFAO*, 86, Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1952
- BUDISCHOVSKY M.-C., GENAILLE N., « Les stèles égyptiennes du Musée de Rennes (suite) 3. Imen-Rekh », *Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest*, 95, 1988, p. 225-246
- CARRIER C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004
- CASANOVA M., « Le lapis-lazuli dans l'Orient ancien », in A.Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses: la Méditerranée de l'antiquité à l'Islam* Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999
- CASANOVA M., « Le lapis-lazuli, la pierre précieuse de l'Orient ancien », *DHA*, 27/2, 2001, p. 149-188
- CASANOVA M., *Le lapis-lazuli dans l'Orient ancien : gisements, production, circulation, des origines au début du second millénaire avant J.-C.*, Thèse de doctorat, Paris, 1998
- CAUBET A., Pierrat-Bonnefois G. (éd.), *Faïences de l'Antiquité : De l'Égypte à l'Iran*, Paris, Musée du Louvre éditions, 5 Continents éditions, 2005
- CENIVAL J.-L. de, *Le Livre pour sortir le jour, Le livre des morts des Anciens Égyptiens*, Bordeaux, 1992, p. 108
- ČERNÝ J., *Ostraca hiératiques (CG 25501-25832)*, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1935
- CHASSINAT E., *Le temple de Dendara. Tome 4*, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1935
- CHASSINAT E., Palanque C., *Une campagne de fouilles dans la nécropole d'Assiout*, *MIFAO* 24, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1911
- CLAGETT M., *Ancient Egyptian Science : a Source Book. I, Knowledge and Order*, Philadelphia (Pa.), American Philosophical Society, 1989
- COLLOMBERT P., COULON L., « Les dieux contre la mer. Le début du « papyrus d'Astarté » (pBN 202) », *BIFAO*, 100, 2000, p. 193-242

CORTEGGIANI J. P., *L'Égypte ancienne et ses dieux : dictionnaire illustré*, [Paris], A. Fayard, 2007

CROWFOOT PAYNE G., « Lapislazuli in Early Egypt », *Iraq*, 30, 1968, p. 58-61

CUNHA C. da, *Le lapis-lazuli : son histoire, ses gisements, ses imitations*, Monaco, Le Rocher, 1989

DARESSY G., « La pierre de Palerme et la chronologie de l'Ancien Empire », *BIFAO*, 12, 1916, p. 161-214

DARESSY G., « Remarques et notes », *RT*, 10, 1889-1904, p. 144-148

DARESSY G., *Ostraca : Nos 25001-25385*, (CG 25001-25385), Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1901

DAUMAS F., « Les textes géographiques du trésor D' du temple de Dendara », in E. Lipinski (éd.), *State and temple economy in the Ancient Near East*, Proceedings of the international conference organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 10th to the 14th of April 1978, II, Leuven, Departement oriëntalistiek, 1979, p. 689-705

DAVIES N. de G. , *The Tomb of Rekh-mi-Re at Thebes*, New York (N.Y.), The Metropolitan Museum of Art, 1943

DAVIES N. de G., Gardiner A.H., *The tomb of Antefoker, vizier of Sesostris I, and of his wife, Senet (No. 60)*, London, G. Allen and Unwin, 1920

DAVIES N. de G., *Paintings from the tomb of Rekh-mi-Re at Thebes*, New York, 1935

DAVIES N. de G., *The Tomb of Huy, Viceroy of Nubia in the Reign of Tut'ankhamūn (no. 40)*, London, Egypt Exploration Society, 1926

DAVIS E., *The Vapheio Cups and Aegean Gold and Silver Ware*, New York, London, 1977

DE PUTTER T., KARLSHAUSEN C., *Les pierres utilisées dans la sculpture et l'architecture de l'Égypte pharaonique. Guide pratique illustré*, Bruxelles, Connaissance de l'Égypte Ancienne, 1992

DE PUTTER, T., KARLSHAUSEN C., *Pierres égyptiennes : chefs-d'œuvre pour l'éternité*, [publié à l'occasion de l'exposition à la Faculté polytechnique de Mons, 26 février - 28 mai, 2000], Mons, 2000

DELANGE E., « Couleur Vraie », in S. Colinart, M. Menu (éd.), *La couleur dans la peinture et l'émaillage de l'Égypte ancienne : actes de la table ronde*, Ravello, 20-22 mars 1997, Bari, 1998, p. 17-30

- DELANGE E., *Catalogue des statues égyptiennes du Moyen Empire : 2060-1560 avant J.-C.*, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1987
- DERCHAIN P., « La perruque et le cristal », *SAK*, 2, 1975, p. 55-74
- DERCHAIN URTEL M.-Th., « Die Schlange des Schiffbrüchigen », *SAK*, 1, 1974, p. 83-104
- DESPLANQUES S., *L'institution du trésor en Egypte des origines à la fin du Moyen Empire*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006
- DESROCHES NOBLECOURT C., « Les fouilles du Louvre en Egypte. Les fouilles de Tôd. Egyptologie et mécénat, *La Revue du Louvre et des Musées de France*, 30, 1980, p. 192-197
- DESROCHES NOBLECOURT C., « Poissons tabous et transformations du mort », *Kêmi*, 13, 1954, p. 33-42
- DIETRICH M., LORETZ O., SANMARTIN J., *Die Keilalphabetischen Texte aus Ugarit*, Alter Orient und Altes Testament 24/1, Neukirchen-Vluyn, 1976
- DONADONI S., « Un frammento di statua egiziana a Messina », in *A Francesco Gabrieli. Studi orientalistici offerti nel sessantesimo compleanno dai suoi colleghi e discepoli*, Roma, G. Bardi, 1964, p. 115-122
- DREW GRIFFITH R., « Gods' blue hair in Homer and in Eighteenth-Dynasty Egypt », *The Classical Quarterly*, vol. 55/2, 2005, p. 329-334
- DÜMICHEN J., *Historische Inschriften altägyptischer Denkmäler*, II, Leipzig, J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1869
- DUQUESNE T., « La déification des parties du corps. Correspondances magiques et identification avec les dieux dans l'Égypte ancienne » in Y. Koenig, (éd.) « *La magie en Egypte : à la recherche d'une définition* », Colloque du Louvre, Paris, Musée du Louvre, La Documentation française, 2002, p. 237-271
- Egypt's Golden Age. The Art of Living in the New Kingdom. 1558-1085 B.C.*, Catalogue of the Exhibition, Boston, Museum of Fine Arts, 1982
- ENGELBACH R., *Harageh*, BSAE, 28, London, B. Quaritch, 1923
- ENGLUND G., « Offerings », in D. B. Redford (éd.), *The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt*, Oxford, 2001, p. 564-576
- ERICHSEN W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, *BiAeg* V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1933

- ERMAN A., GARDINER A.H., *Literarische Texte des Mittleren Reiches, II, Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte*, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1909
- ERMAN A., *Zaubersprüche für Mutter und Kind : aus dem Papyrus 3027 des Berliner Museums*, Berlin, Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1901
- FAULKNER R. O., « The Bremner-Rhind Papyrus : I-IV », *JEA*, 22, 1936, p. 121-140
- FAULKNER R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, Warminster, Aris and Phillips, 1973
- FAULKNER R. O., *The Papyrus Bremner-Rhind (British Museum no. 10188)*, *BiAeg*, 3, Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1933
- FAULKNER R. O., « The Pregnancy of Isis », *JEA*, 54, 1968
- FAULKNER R.O., *An Ancient Egyptian Book of Hours (Pap. Brit. Mus. 10569)*, Oxford, Printed for the Griffith Institute at the University Press, 1958
- FAULKNER R.O., *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*, Oxford, Clarendon Press, 1969, p. 61
- FEUCHT E., *Vom Nil zum Neckar : Kunstschatze Ägyptens aus pharaonischer und koptischer Zeit an der Universität Heidelberg*, Springer, 1986
- FILIPPAKIS S.E., PERDIKATIS B., T. PARADELLIS T., « An analysis of Blue Pigments from the Greek Bronze Age », *Studies in Conservation*, 21, n°3, 1976, p. 143-153
- FISCHER H. G., *Inscriptions from the Coptite nome. Dynasties VI-XI*, *AnOr*, 40, Roma, Pontificium Institutum Biblicum, 1964
- FORBES R. J., *Studies in Ancient Technology*, V, Leiden, E.J. Brill, 1957
- FRANSEN P. J., « Trade and cult », in G. Englund (éd.), *The Religion of the Ancient Egyptians : Cognitive Structures and Popular Expressions*, Uppsala, Gustavianum, 1989, p. 95-108
- FRANKE D., *Personendaten aus dem Mittleren Reich (20.-16. Jahrhundert v. Chr.)*, *ÄgAbh*, 41, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1984
- FRIEDMAN F. D. (éd.), *Gifts of the Nile : Ancient Egyptian Faience*, London, Thames and Hudson, 1998
- GABALLA G. A., « Three Acephalous Stelae », *JEA*, 63, 1977, p.122-126
- GABALLA G.A., « False-Door Stelae of Some Memphite Personnel », *SAK*, 7, 1979, p. 41-52

- GARDINER A. H., « Hymns to Amon from a Leiden Papyrus », *ZÄS*, 42, 1905, p. 12-60
- GARDINER A. H., « The Astarte Papyrus » in *Studies presented to F. Ll. Griffith*, I, London, Egypt Exploration Society, 1932, p. 74-85
- GARDINER A. H., « The Tomb of a Much-Travelled Theban Official », *JEA*, 4, 1917, p. 28-38
- GARDINER A. H., *Hieratic Papyri in the British Museum, 3rd series, Chester Beatty Gift*, I, London, The Trustees of the British Museum, 1935
- GARDINER A. H., *Late Egyptian Stories*, BiAeg 1, Bruxelles, 1932
- GARDINER A. H., PEET T. E., ČERNÝ J. (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955
- GARDINER A. H., *Ramesside Administrative Documents*, London, G. Cumberlege, Oxford University Press, 1948
- GARDINER A. H., THOMPSON H., MILNE J. C., *Theban Ostraca, edited from the Originals, now mainly in the Royal Ontario Museum of Archaeology, Toronto, and the Bodleian Library, Oxford*, Toronto, University of Toronto Library, 1913
- GASSE A., *Les papyrus hiératiques et hiéroglyphiques du Museo Gregoriano Egizio*, Città del Vaticano, Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 1993
- GAUTHIER H., « Quatre nouveaux fragments de la Pierre de Palerme » in G. Maspero, *Le musée égyptien : recueil de monuments et de notices sur les fouilles d'Égypte*, III, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1909-1924
- GAUTHIER H., *Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques*, Le Caire, Impr. de l'I.F.A.O, 1925-1931
- GAUTHIER H., *Le Livre des rois d'Égypte: recueil de titres et protocoles royaux, noms propres de rois, reines, princes et princesses, noms de pyramides et de temples solaires, suivi d'un index alphabétique*, I-V, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1907-1917
- GAYET A., *Musée du Louvre : stèles de la XIIIe dynastie*, Paris, F. Vieweg, E. Bouillon, 1886-1889
- GEORGE B., « « Geheime Kopf »- Kopf aus Lapis-lazuli », *Medelhavsmuseet Bulletin*, 16, 1981, p. 15-38
- GILULA M., « Coffin Texts Spell 148 », *JEA*, 57, 1971, p. 14-19

- GIVEON R., « Two Critical Notes Concerning Sinai », *GM*, 20, 1976, p. 23-25
- GOEDICKE H., « Rudjet's Delivery », *VA*, 1, 1985, p. 19-26
- GOEDICKE H., « The Snake in the Story of the Shipwrecked Sailor », *GM*, 39, 1980, p. 27-31
- GOEDICKE H., « A Cult Inventory of the Eighth Dynasty from Coptos (Cairo JE 43290) », *MDAIK*, 50, 1994, p. 71-84
- GOYON G., *Nouvelles inscriptions rupestres du Wadi Hammamat*, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, 1957
- GOYON J.-Cl., « Le cérémonial de glorification d'Osiris du Papyrus du Louvre I. 3079 (colonnes 110 à 112) », *BIFAO*, 65, 1967, p. 89-156
- GRAJETZKI W., *Die höchsten Beamten der ägyptischen Zentralverwaltung zur Zeit des Mittleren Reiches : Prosopographie, Titel und Titelreihen*, Achet A 2, Berlin, Achet-Verl, 2000
- GRANDET P., *Le Papyrus Harris I (BM 9999)*, BdE 109, I, II, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994
- GRATIEN B., « Prosopographie des Nubiens et des Egyptiens en Nubie avant le Nouvel Empire », *CRIPPEL*, suppl. 3, 1991
- GRIMAL N., *Histoire de l'Égypte ancienne*, Paris, Fayard, 1988
- GUYOT F., « Structuration sociale et dynamisme des émulations interculturelles. Quelques considérations sur les contacts entre l'Égypte et la Mésopotamie au IV^e millénaire », *Archéo-Nil*, 14, 2004, p. 81-97
- HABACHI L., *The Second Stela of Kamose and his Struggle against the Hyskos Ruler and his Capital*, ADAIK 8, Glückstadt, J.J. Augustin, 1972
- HALLEUX R., « Lapis-lazuli, azurite, ou pâte de verre ? A propos de *kuwano* et *kuwanowoko* dans les tablettes mycénienne », *Studi Micenei ed egeo-anatolici*, 9, 1969, p. 47-66
- HARPOUR Y., *The tombs of Nefermaat and Rahotep at Maidum: discovery, destruction and reconstruction*, Prestbury, Oxford Expedition to Egypt, 2001
- HARRIS J.R., *Lexicographical studies in ancient Egyptian minerals*, Berlin, Akademie-Verl., 1961
- HELCK W., « Politische Spannungen zu Beginn des Mittleren Reiches », in *Ägypten. Dauer und Wandel : Symposium anlässlich des 75 jährigen Bestehens des Deutschen*

Archäologischen Instituts Kairo am 10. und 11. Oktober 1982, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1985, p. 45-52

HELCK W., *Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie*, KÄT 6, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1975

HELCK W., *Materialien zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches*, Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Wiesbaden, In Kommission bei F. Steiner, 1960

HERRMANN G., « Lapis Lazuli : the early Phases of its trade », *Iraq*, 30, 1968, p. 21-57

HORNUNG E., *Conceptions of God in Ancient Egypt : the one and the many*, Ithaca (N.Y.), Cornell university press, 1990

HORNUNG E., *Der ägyptische Mythos von der Himmelskuh : eine Ätiologie des Unvollkommenen*, OBO, 46

HORNUNG E., *Tal der Könige*, Augsburg, 1995

HUSSON C., *L'offrande du miroir dans les temples égyptiens de l'époque gréco-romaine*, Lyon, Audin, 1977

IDRISI M. M. (et al.), *La géographie d'Edrisi*, Paris, Imprimerie Royale, 1836-1840

JAMES T. G. H., *Hieroglyphic Textes from Egyptian Stelae*, I, 2nd edition, 1961, London, British Museum, 1961

JANSSEN J., *Commodity Prices from the Ramesside Period : an Economic Study of the Village of Necropolis Workmen at Thebes*, Leiden, E. J. Brill, 1975

JEQUIER G., *Le Monument funéraire de Pepi II, III, Les approches du temple*, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1936-1940

JEQUIER G., *Les frises d'objets des sarcophages du Moyen Empire*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1921

JEQUIER G., *Tombeaux des particuliers contemporains de Pépi II*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1929

JOUGUET P., « Le trésor de Toud », *CRAIBL*, 1936, p. 239-244

KÄNEL F. von, *Les prêtres-Ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Serket*, Paris, Les Presses Universitaires de France, 1984

KEMP B. J., Merrilles R. S., *Minoan Pottery in Second Millenium Egypt*, Mayence, 1980

KILLEN G., « Furniture », in D. B. Redford (éd.), *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt* I, New York, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 580-586

KITCHEN K.A., *Ramesseid Inscriptions. Historical and Biographical*, Oxford, I-VIII, B.H. Blackwell Ltd, Oxford, 1968-1990

KOCH R., *Die Erzählung des Sinuhe*, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1990

KOENIG Y., *Le papyrus Boulaq 6 : transcription, traduction et commentaire*, BdE, 87, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1981

KOENIG Y., *Les ostraca hiératiques inédits de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg*, DFIFAO 33, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1997

LACAU P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire. I, Nos 28001-28086*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906

LACAU P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire, II, Nos 28087-28126*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906

LACAU P., *Stèles du Nouvel Empire : N°s 34001-34189*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1909-1957

LAFFINEUR R., « Réflexions sur le trésor de Tôd », *Aegeum* 2, 1988

LANGE H. O., *Der magische Papyrus Harris*, København, B. Lunos, 1927

LANGE H.O., SCHÄFER H., *Grab- und Denksteine des Mittleren Reichs im Museum von Kairo, No. 20001-20780, II et IV*, Berlin, Reichsdruckerei, 1925

LECLANT J., YOYOTTE J., « Notes d'histoire et de civilisation éthiopiennes : à propos d'un ouvrage récent », *BIFAO*, 51, 1951, p. 1-39

LEFEBVRE G., « Fouilles à Abydos, I. Déblaiement de la première cour du temple de Sêti I », *ASAE*, 13, 1913, p. 193-214

LEFEBVRE G., « A travers la Moyenne Egypte. Documents et notes », *ASAE*, 13, 1913, p. 5-18

LEITZ C., *Hieratic papyri in the British Museum. VII, Magical and medical papyri of the New Kingdom*, London, British Museum Press, 1999

LEPROHON R. J., « The Personnel of the Middle Kingdom Funerary Stelae », *JARCE*, 15, 1978, p. 33-38

LEPSIUS C.R., *Les métaux dans les inscriptions égyptiennes*, Paris, F. Vieweg, 1877

LEXA F., *La magie dans l'Égypte antique, de l'Ancien Empire jusqu'à l'époque copte*, II, Paris, P. Geuthner, 1925

LICHTHEIM M., *Ancient Egyptian Autobiographies Chiefly of the Middle Kingdom: a Study and an Anthology*, OBO, 84

LICHTHEIM M., *Ancient Egyptian Literature : a Book of Readings*, I-III, Berkeley, Los Angeles, London, University of California press, 1976

LILYQUIST C., "Granulation and Glass : Chronological and Stylistic Investigations at Selected Sites, ca. 2500- 1400 B. C. E.", *BASOR*, 290-291, May-August 1993, p. 29-94

LORET V., « Les statuettes funéraires du Musée de Boulaq », *RT*, 4, 1882, p. 89-117

LORET V., « La turquoise chez les anciens Égyptiens », *Kémi*, 1, 1928, p. 99-114

LUCAS A., *Ancient Egyptian Materials and Industries*, Third Edition, Revised, London, Edward Arnold & Co., 1948

LUFT U., « Das Totenbuch des Ptahmose. Papyrus Kraków MNK IX - 752/1-4 », *ZÄS*, 104, 1977, p. 46-75

MACADAM M., *The temples of Kawa*, I, London, Oxford University Press, 1949

MAJER J., « The Eastern Desert and Egyptian Prehistory », in R. Friedman, B. Adams (éd.), *The Followers of Horus. Studies Hoffman*, Oxford, Oxbow Books, 1992 p. 227-234

MAJIDZADEH Y., « Lapis-lazuli and the Great Khorasan Road », *Paléorient*, 8/1, 1982, p. 59-69

MARAN J., « Die Silbergefäße von et-Tôd und die Schachtgräberzeit auf dem griechischen Festland », *Praehistorische Zeitschrift*, 62-2, Berlin, New-York, 1987

MARIETTE A., *Catalogue général des monuments d'Abydos découverts pendant les fouilles de cette ville*, Paris, Impr. Nationale, 1880

MARIETTE A., *Karnak : étude topographique et archéologique, avec un appendice comprenant les principaux textes hiéroglyphiques découverts ou recueillis pendant les fouilles exécutées à Karnak*, 34/5, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1875

MARIETTE A., *Les mastabas de l'Ancien Empire : fragment du dernier ouvrage de A. Mariette*, Paris, F. Vieweg, 1889

MARK S. E., *From Egypt to Mesopotamia : a Study of Predynastic Trade Routes*, London, Chatham, 1998

- MASPERO G., GAUTHIER H., *Sarcophages des époques persane et ptolémaïque : Nos 29307-29323*, II, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1939
- MASPERO G., *Trois années de fouilles dans les tombeaux de Thèbes et de Memphis*, MMAF 1, fasc. 2, Paris, Ernest Leroux, 1885
- MATHIEU B., *La poésie amoureuse de l'Égypte ancienne. Recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire*, BdE, 115, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1996
- MAX MÜLLER W., « An Ostrakon in the Museum of New York », *RT*, 22, 1900, p. 103-105
- MAXWELL-HYSLOP R., « A Note on the Anatolian Connections of the Tôd Treasure », *Anatolian Studies*, t. XLV, Londres, 1995
- MAYSTRE C., « Le Livre de la Vache du Ciel dans les tombeaux de la Vallée des Rois », *BIFAO*, 40, 1941
- MAYSTRE C., *Les grands prêtres de Ptah de Memphis*, OBO, 113, Freiburg (Schweiz), Universitätsverlag, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1992
- MEEKS D., « Notes de Lexicographie (§ 5-8) », *BIFAO*, 77, 1977, p. 79-88
- MEEKS D., « *Twn-n-pt* = S auanmte = Le lin », *RdE*, 2, 1972, p. 116-119
- MENU M., « Analyse du Trésor de Tôd », *BSFE*, 130, juin 1994, p. 29-45
- MOGENSEN M., *La glyptothèque Ny Carlsberg : la collection égyptienne*, Copenhague, Levin & Munksgaard, 1930
- MONTET P., *Colliers royaux trouvés dans les tombes de Tanis*, in Fondation Eugène Piot. Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 41, Paris, 1946, p. 5-22
- MOOREY P. R. S., « Blue Stones in the Ancient Near East : turquoise and lapis lazuli », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses: la Méditerranée, de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, Documentation française, Musée du Louvre, 1999, p. 175-188
- MORAN W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO, 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987
- MORGAN J. de, BOURIANT U., LEGRAIN G., JEQUIER G., BARSANTI A., *Catalogue des monuments et inscriptions de l'Égypte antique*, Vienne, Holzhausen, 1894-1909

MÜLLER W.M., *Asien und Europa nach altägyptischen Denkmälern*, Leipzig, W. Engelmann, 1893

MYSLIWIEC K., « La renaissance solaire du mort », *Bulletin du centenaire*, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1981, p. 91-106

NAVILLE E., *The Temple of Deir El Bahari*, III, London, Egypt Exploration Fund, 1898

NEWBERRY P. E., « A statue of Hapu-seneb, vezîr of Thothmes II », *PSBA*, 22, 1900, p. 31-36

NEWBERRY P. E., *Beni Hasan*, II, ASE, 2, London, Egypt Exploration Society, 1893

NIBBI A., « Punt within the Land of the God », *DE*, 52, 2002, p. 57-81

NIBBI A., « *hsbd* from the Sinai », *GM*, 19, 1976, p. 45-47

NICHOLSON P.T., *Brilliant things for Akhenaten : the production of glass, vitreous materials and pottery at Amarna Site O45.1*, EEM, 80, London, Egypt Exploration Society, 2007

NICHOLSON P. T., Shaw I., *Ancient Egyptian Materials and Technology*, Cambridge, University Press, 2000

NOLTE B., « Die Glasgefäße in Alten Ägypten », *MÄS*, 14, 1968

OBSOMER C., *Sésostris I^{er}. Etude chronologique et historique du règne*, Paris, Connaissance de l'Egypte ancienne, 1995

OHSHIRO M., « A study of lapis lazuli in the formative period of Egyptian culture : an approach in terms of culture contact », *Orient*, XXXV, 2000, p. 60-74

OPPENHEIM L., *Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia: An Edition of the Cuneiform Texts which Contain Instructions for Glassmakers with a Catalogue of Surviving Objects*. New York, The Corning Museum of Glass, 1970

OREN E. D., *The Hyksos : new Historical and Archaeological Perspectives*, Philadelphia (Penn.), The University Museum, 1997

OSING J., *Hieratische Papyri aus Tebtunis*, II, CNI 17, Copenhaguen, 1998

PAMMINGER P., « Das Schedsunefertem-problem », *CdE*, LXIX, 1994, fasc. 137, p. 32-34

PETRIE W. M. F., *A season in Egypt, 1887*, London, Field & Tuer, 1888

PETRIE W. M. F., Brunton G., *Sedment I*, London, BSAE, 34, B. Quaritch, 1924

- PETRIE W. M. F., *Dendereh 1898*, *EEF*, 17/1, London, Offices of the Egypt Exploration Fund, 1900
- PETRIE W. M. F., *Six Temples at Thebes, 1896*, London, Quaritch, 1897
- PETRIE W. M. Flinders, *Medum*, London, D. Nutt, 1892
- PIANKOFF A., *The Pyramid of Unas*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1968
- PICCIONE P. A., « Tomb furnishings », in K. A. Bard (éd.), *Encyclopedia of the Archaeology of the Ancient Egypt*, London, New York (N.Y.), Routledge, 1999, p. 838-841
- PIEHL K., *Inscriptions hiéroglyphiques recueillies en Europe et en Egypte*, Leipzig, Hinrichs, 1886-1903
- PIERRAT G., « A propos de la date et de l'origine du trésor de Tôd », *BSFE*, 130, 1994, p.18-28
- PIERRAT G., « Les objets en lapis-lazuli dans le trésor de Tôd », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses: la Méditerranée, de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 287-302
- PINCH BROCK L., « Art, Industry and the Aegeans in the Tomb of Amenmose », *Egypt and Levant*, X, 2000, p. 129-137
- PINCH G., « Red Things : the Symbolism of Colour in Magic », in W. V. Davies (éd.), *Colour and Painting in Ancient Egypt*, London, British Museum Press, 2001, p. 182-185
- PINCHES T. G., NEWBERRY P. E., « A Cylinder-seal inscribed in Hieroglyphic and Cuneiform in the Collection of the Earl of Carnarvon », *JEA*, 7, 1921, p. 196-199
- PLEYTE W., ROSSI F., *Papyrus de Turin*, Leiden, E. J. Brill, 1869-1876
- PODVIN J.-L., *Composition, position et orientation du mobilier funéraire dans les tombes égyptiennes privées du Moyen Empire à la Basse époque*, I et II, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2000
- PORADA E., « A Lapis Lazuli Figurine from Hierakonpolis in Egypt », *Iranica Antiqua*, Gent, 15, 1980, p. 175-180
- PORADA E., « Remarks on the Tôd Treasure in Egypt », in M. A. Dandamayeu (et al.) (éds.), *Societies and Languages of the Ancient Near East. Studies in Honour of I. M. Diakonoff*, Warminster, 1982, p. 285-303

PORTER B., MOSS R., *Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings*, I- VII, Oxford, Griffith Institute-Ashmolean Museum, 1927-2007

POSENER G., « La légende égyptienne de la mer insatiable », *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves*, XIII, 1953, p. 461-478

POSENER G., *Littérature et politique dans l'Égypte de la XII^e dynastie*, Paris, H. Champion, 1956

POSENER P., CENIVAL J.L. de, *Hieratic papyri in the British Museum. 5th series, The Abu Sir Papyri*, London, The Trustees of the British Museum, 1968

POSENER-KRIEGER P., « Fragments de papyrus », in M. Verner, *Abusir III : the pyramid complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133-142

POSENER-KRIEGER P., *Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (les papyrus d'Abousir), I et II, traduction et commentaire, BdE 65*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1976

QUIRKE S., « Colour vocabularies in Ancient Egyptian », in W. V. Davies (éd.), *Colour and Painting in Ancient Egypt*, London, 2001, p.186-192

RANKE H., *Die Ägyptischen Personennamen*, I, Glückstadt, J.J. Augustin, 1935-1977

REDFORD D. B., « The Tod Inscription of Sewosret I and Early 12th dynasty involvement in Nubia and the South », *JSSEA*, 17, 1/2, 1987, p. 36-55

REDFORD D. B., *The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III*, Leiden, Brill, 2003

REINER E., « Litanies de Lipšur », *JNES*, 15, 1956, p. 132 sq.

RITNER R. K., « Magic in Medicine », in D. B. Redford (éd.), *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, II, New York, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 326-329

ROCCATI A., *La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien*, Paris, Éditions du Cerf, 1982

ROSEN L. von, *Lapis lazuli in Geological Contexts and in Ancient Written Sources*, Partille, P. Aström, 1988

ROULIN G., *Le livre de la Nuit : une composition égyptienne de l'au-delà*, OBO, 147, Fribourg, Ed. Universitaires, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996

SALEH S. A , ISKANDER Z., EL MASRY A. A., HELMI F. M, « Some Ancient Egyptian Pigments » in A. Bishay (éd.), *Recent advances in Science and Technology of Materials*, 3, 1974, p. 141-155

SÄVE-SÖDERBERGH T., *The Old Kingdom Cemetery of Hamra Dom (El-Qsr wa Es-Saiyad)*, Stockholm, The Royal Academy of letters history and Antiquities, 1994

SCHÄFER H., *Die Mysterien des Osiris in Abydos unter König Sesostris III : nach dem Denkstein des Oberschatzmeisters I-Cher-Nofret im Berliner Museum*, UGÄÄ, IV, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1904

SCHENKEL W., *Memphis, Herakleopolis, Theben : die epigraphischen Zeugnisse der 7.-11. Dynastie Ägyptens*, *ÄgAbh*, 12, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1965

SCHENKEL W., « Colour Words in Ancient Egyptian » in R. MacLaury, G. Paramei, and D. Dedrick, *The Anthropology of Colour*, Amsterdam, à paraître

SCHLICK NOLTE B., LIERKE R., « From Silica to Glass » in R. S. Bianchi (*et al.*), *Reflections on Ancient Glass from the Borowski Collection*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 2002, p. 9-40

SCHORSCH D., « Precious-metal Polychromy in Egypt in the time of Tutankhamun », *JEA*, 87, 2001, p. 55-71

SCHULMAN A. R., « Two Unrecognized monuments of Shedsunefertem », *JNES*, 39, 1980, p. 303-311

SCHWEIZER F., *Glas des 2. Jahrtausends v. Chr. im Ostemittelmerraum*, Remshalden, Greiner, 2003

SETHE K. H., *Beitrage zur ältesten Geschichte Ägyptens*, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1905

SETHE K. H., *Urkunden der 18. Dynastie*, Leipzig, Berlin, 1907

SETHE K. H., *Urkunden der Alten Reichs*, Leipzig, 1903-1933

SEYFRIED K. J., *Das Grab des Paenkhemenu (TT68) und die Anlage TT 227*, *THEBEN* 6, Mainz am Rhein, 1991

SEYFRIED K. J., *Das Grab des Djehutiemhab (TT 194)*, *THEBEN* 7, Mainz am Rhein, 1995

SEYRIG H., « Notes sur le trésor de Tôd », *Syria*, 31, 1954, p. 218-224

SHORTLAND A., *The Social Context of Technological Change, Egypt and the Near East, 1650-1550 B.C.*, Proceedings of a conference held at St. Edmund Hall, Oxford 12-14 September 2000, Oxford, Oxbow Books, 2001

SIMPSON W.K., *The Terrace of the Great God at Abydos : the Offering Chapels of Dynasties 12 and 13*, New Haven, Peabody Museum of Natural History of Yale University, Philadelphia, the University Museum of the University of Philadelphia, 1974

SPIEGEL J., *Das Auferstehungsritual der Unas-Pyramide : Beschreibung und erläuterte Übersetzung*, *ÄgAbh*, 23, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1971

SPIEGELBERG W., *Ägyptische Grabsteine und Denksteine aus süddeutschen Sammlungen, II*, München, Strassburg, Schlesier und Schweikhardt, 1904

SPIEGELBERG W., *Die Demotischen Denkmäler (CG 30601-31270, 50001-50165), II, Die Demotischen Papyrus*, Strassburg, Buchdruckerei M. Dumont Schauberg, 1906

SPIEGELBERG W., *Rechnungen aus der Zeit Setis I (circa 1350 v. Chr.): mit anderen Rechnungen des Neuen Reiches*, Strassburg, K. J. Trübner, 1896

SPIESER C., *Les noms du Pharaon comme êtres autonomes au Nouvel Empire*, *OBO*, 174, 2000

STEINMANN F., « Untersuchungen zu den in der handwerklich- künstlerischen Produktion beschäftigten Personen und Berufsgruppen des Neuen Reichs », *ZÄS*, 109, 1982, p. 66-72

TAIT J., « The mountains of lapis-lazuli », *GM*, 20, 1976, p. 49-54

TALLET P., « Quelques ostraca hiératiques découverts à Karnak », *Cahiers de Karnak*, XII, 2, 2007, p. 805-806

TALLET P., *Sésostris III et la fin de la XII^e dynastie*, Paris, Pygmalion, 2005

TERRACE E., *Egyptian Paintings of the Middle Kingdom : the Tomb of Djehuty-Nekht*, New-York (New-York), G. Braziller [1967]

TOSI M., PIPERNO M., « From Egypt to Mesopotamia », *Expedition*, 16/1, 1973, p. 15-23

TOSI M., « The Lapis Lazuli Trade across the Iranian Plateau in the 3rd Millenium B.C » in *Gururajamanjarika. Studi in onore di Giuseppe Tucci*, I, Napoli, Istituto universitario orientale, 1974, pp. 3-22

Un siècle de fouilles françaises en Egypte, 1880-1980, A l'occasion du Centenaire de l'Ecole française du Caire (IFAO), Paris, Ecole du Caire, Musée du Louvre, 21 mai-15 octobre 1981

VALBELLE D., BONNET C., *Le sanctuaire d'Hathor, maîtresse de la turquoise. Sérabit el-Khadim au Moyen Empire*, Paris, Picard Éd., 1996

- VALBELLE D., *Catalogue des poids à inscriptions hiéroglyphiques de Deir el-Médineh : Nos 5001-5423*, DFIFAO, 16, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1977
- VALBELLE D., HUSSON G., *L'état et les institutions en Egypte: des premiers pharaons aux empereurs romains*, Paris, A. Colin, 1992
- VAN ES, M. Hildo, « Das Totenbuch des Ptahmose », *ZÄS*, 109, 1982, p. 97-121
- VANDIER J., « A propos d'un dépôt de provenance asiatique trouvé à Tôd », *Syria*, 18, Paris 1937, p. 174-182
- VANDIER J., *La religion égyptienne, précédée d'une introduction à l'histoire des religions*, Paris, Presses universitaires de France, 1949
- VARILLE A., *Karnak, I*, FIFAO, 19, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1943
- VERCOUTTER J., *Textes biographiques du Sérapéum de Memphis : contribution à l'étude des stèles votives du Sérapéum*, Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, Éditeur, 1962
- VERNER M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995
- VERNUS P., YOYOTTE J., *Bestiaire des Pharaons*, Paris, A. Viénot, Librairie Perrin, 2005
- VITA J.-P., « The Society of Ugarit », in W. G. E. Watson, N. Wyatt (éd.), *Handbook of Ugaritic Studies*, Leiden, Brill, 1999, p. 455-498
- WALBERG G., « The Tôd Treasure and Middle Minoan Absolute Chronology », *Opuscula Atheniensia*, 15, 1984, p. 173-177
- WALTER P., ZIEGLER C., MARTINETTO P., TALABOT J., « Quand la couleur soulignait l'œil dans l'Égypte ancienne », *Technè*, 9-10, 1999, p. 9-18
- WARBURTON D. A., « La terminologie des couleurs », in J.-Cl. Goyon, C. Cardin (éd.), *Proceedings of the ninth International Congress of Egyptologists, Grenoble, 6-12 septembre 2004*, II, Leuven ; Paris, 2007, p. 1919-1926
- WARREN P., HANKEY V., *Aegean Bronze Age Chronology*, Bristol, 1989
- WILKINSON R. H., *Symbol & Magic in Egyptian Art*, London, Thames & Hudson, 1994
- WILKINSON T. A. H., *Royal Annals of Ancient Egypt : the Palermo Stone and its Associated Fragments*, London, New York (N. Y.), Kegan Paul International, 2000

WILSON P., *A Ptolemaic Lexikon : a lexicographical study of the texts in the temple of Edfu*, Leuven, Uitgeverij Peeters en departement Oosterse Studies, 1997

WINTER I. J., « The Aesthetic Value of Lapis-lazuli in Mesopotamia », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses : la Méditerranée, de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 43-58

WRESZINSKI W., *Der Papyrus Ebers : Umschrift, Übersetzung und Kommentar*, I, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1913

YOYOTTE J., « Etudes géographiques II. Les localités méridionales », *RdE*, 15, 1963, p. 87-119

YOYOTTE J., « Le général Djéhouy et la perception des tributs syriens », *BSFE*, 92, 1981, p. 33-51

YOYOTTE J., « Les sementiou et l'exploitation des régions minières à l'Ancien Empire », *BSFE*, 73, 1975, p. 44-55

ŽÁBA Z., *The rock inscriptions of Lower Nubia*, Prague, Charles University, 1974

ZANDEE J., *De Hymnen aan Amon van Papyrus Leiden I 350*, *OMRO*, 28, Leiden, E. J. Brill, 1948

ZIEGLER C., « L'Égypte pharaonique : l'exemple des bijoux du Sérapeum », in A. Caubet (éd.), *Cornaline et pierres précieuses: la Méditerranée, de l'antiquité à l'Islam*, Actes du Colloque, Musée du Louvre/ 1995, Paris, 1999, p. 15- 41

ZIEGLER C., *Le mastaba d'Akhetetep : une chapelle funéraire de l'Ancien Empire*, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1993

ZIEGLER C., *Stèles, peintures et reliefs égyptiens de l'Ancien Empire et la Première Période Intermédiaire*, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1990

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
I – APERÇU HISTORIQUE	7
I.1 – LE LAPIS-LAZULI DANS L’ORIENT ANCIEN	7
I.1.1 / PREMIERES EXPLOITATIONS ET UTILISATIONS.....	7
I.1.2 / LES ECHANGES ET LA CIRCULATION DU MATERIAU	8
I.2 – DE L’EGYPTE PRE ET PROTODYNASTIQUE A LA FIN DE L’ANCIEN EMPIRE.....	10
I.2.1 / LES CONTEXTES DE LA PRESENCE DU LAPIS-LAZULI	10
I.2.2 / LES ROUTES COMMERCIALES	15
I.3 – LE MOYEN EMPIRE ET LE TRESOR DE TOD	17
I.3.1 / LES ORIGINES MULTIPLES DU TRESOR	18
I.3.2 / L’ARGENTERIE.....	19
I.3.3 / LES PIECES EN LAPIS-LAZULI ET LES SCEAUX-CYLINDRES.....	20
II - LE LAPIS-LAZULI ET SES IMITATIONS DANS LES ECHANGES ET LES RELATIONS INTERNATIONAUX	23
II.1 – LE VERRE : UN SUBSTITUT POUR LE LAPIS-LAZULI	23
II.1.1 / LA FABRICATION DU VERRE ET SON UTILISATION EN ORIENT	23
II.1.2 / LA DENOMINATION DU VERRE ET SA FABRICATION EN EGYPTE	25
II.1.3 / LES ANNALES DE THOUTMOSIS III	25
II.1.4 / NATURE DU VERRE EGYPTIEN	30
II.1.5 / D’AUTRES FORMES D’IMITATIONS DU LAPIS-LAZULI	31

II.2 – PROSOPOGRAPHIE : LES ARTISANS TRAVAILLANT LE <i>hsbd</i>	35
II.2.1 / LES TITRES DES ARTISANS	35
II.2.2 / LE <i>hkr nsw</i>	40
II.2.3 / LES ATELIERS DE FABRICATION ET DE TRAITEMENT	41
II.2.4 / UNE PARTICULARITE DES PRETRES ISIAQUES A LA BASSE EPOQUE ...	44
II.2.5 / LE LAPIS-LAZULI A L'ETRANGER	46
II.3 – <i>Tfrr</i> ET LA PROVENANCE DU LAPIS-LAZULI D'APRES LES TEXTES EGYPTIENS	49
II.3.1 / LES HYPOTHESES DE LA PROVENANCE DU LAPIS-LAZULI	49
II.3.2 / LE PROBLEME DE LA LOCALISATION DE <i>Tfrr</i>	50
II.4- LE LAPIS-LAZULI PARMIS LES TRIBUTS DES PAYS ETRANGERS ET DANS LES ECHANGES DE CADEAUX DIPLOMATIQUES	55
II.4.1 / LES ROUTES EMPRUNTEES POUR LES ECHANGES	55
II.4.2 / LES INSCRIPTIONS DU SINAI : DES TEMOIGNAGES DE MISSIONS	57
II.4.3 / LES AUTRES TEMOIGNAGES DE MISSIONS	59
II.4.4 / LA DOCUMENTATION ROYALE : LE DEBUT DE LA XVIII ^E DYNASTIE ..	62
II.4.5 / HATCHEPSOUT ET THOUTMOSIS III : LE LAPIS-LAZULI COMME BUTIN DE GUERRE	63
II.4.6 / LE LAPIS-LAZULI DANS LES ECHANGES DIPLOMATIQUES SOUS AMENOPHIS III ET AKHENATON	66
II.4.7 / LES TEMOIGNAGES RAMESSIDES : LE LAPIS-LAZULI COMME TRIBUT DE GUERRE ET PRESENT DE MARIAGE	69
II.4.8 / LES APPORTS DE LA LITTERATURE	70

III – LE LAPIS-LAZULI ET LA COULEUR	72
III.1 – LE LAPIS-LAZULI : UNE COULEUR DE L’EGYPTE ANCIENNE	72
III.2 – LES UTILISATIONS VARIEES DE LA COULEUR LAPIS-LAZULI	76
III.2.1 / LA SYMBOLIQUE DE LA COULEUR LAPIS-LAZULI	76
III.2.2 –LA COULEUR LAPIS-LAZULI ET L’IMITATION DE LA PIERRE	77
III.2.3 / LES PIGMENTS COLORES DANS LA DECORATION DES BIJOUX	82
III.3 – LE CARACTERE PROPRE DE LA COULEUR	83
IV – LE LAPIS-LAZULI DANS LA SPHERE RELIGIEUSE	88
IV.1- LA DESCRIPTION DE LA DIVINITE : CHEVEUX, YEUX, SOURCILS	88
IV.1.1EPITHETES DIVINES	98
IV.2- LE CONTEXTE RITUEL ET MAGIQUE	105
IV.2.1 / LE LAPIS-LAZULI DANS LES OFFRANDES ET LES RITUELS	105
IV.2.2 / LE LAPIS-LAZULI DANS LA SPHERE MAGIQUE	115
IV.3- LES INVENTAIRES ET LES TRESORS DES TEMPLES	121
IV.4- LE LAPIS-LAZULI DANS LE CONTEXTE FUNERAIRE	135
IV.4.1 / LE LAPIS-LAZULI DANS LES CONCEPTIONS FUNERAIRES	135
IV.4.2 / LE LAPIS-LAZULI DANS LES REPRESENTATIONS ET LES INSCRIPTIONS DES TOMBES	145
CONCLUSION	158

ANNEXE : LES ANTHROPONYMES FORMES A PARTIR DE <i>hsbd</i>	161
BIBLIOGRAPHIE	165
TABLE DES MATIERES	189

Matériau	Pierre noire
Dimensions	H. 11,5 cm ; l. 7,5 cm ; ép. 8,1 cm
Provenance	Memphis
Datation	Ancien Empire, IVe dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 44860, (fr. 4,1)
Acquisition	Retrouvé par un des agents du Service des Antiquités

Description

Le fragment 4 fait partie des fragments associés à la Pierre de Palerme. Il s'agit de l'unique fragment qui ne provient pas du marché antiquaire. Sa provenance memphite a porté les chercheurs à conclure qu'à l'origine la pierre des annales devait se trouver dans un temple à Memphis où dans ses alentours. Ce fragment est préservé sur un seul côté, le recto, divisé en trois registres. Il faisait probablement partie de la base de la pierre originelle des annales, qui aurait donc été composée de huit registres sur le recto. La ligne la plus épaisse représente probablement une division sur la base des années.

Il s'agit d'un fragment très lacunaire des Annales de Snéfrou, avec la mention d'un certain nombre de produits importés d'Asie et ce depuis l'époque prédynastique. Il s'agit probablement de matériaux échangés lors d'expéditions commerciales. Notre passage se retrouve suivi du recensement et de l'indication du niveau du Nil (3 coudées).

Le passage cité est tiré du premier registre.

Textes

Translittération *hd ḥsbd sp 2 tnwt*

Traduction [...] argent, lapis-lazuli. Deuxième recensement.

Bibliographie

- Clagett M., *Ancient Egyptian Science : a Source Book*, I, *Knowledge and Order*, Philadelphia (Pa.), American Philosophical Society, 1989, p. 85
- Daressy G., « La pierre de Palerme et la chronologie de l'Ancien Empire », *BIFAO*, 12, 1916, p. 161-214
- Gauthier H., « Quatre nouveaux fragments de la Pierre de Palerme » in G. Maspero, *Le musée égyptien : recueil de monuments et de notices sur les fouilles d'Egypte*, III, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1909-1924, p. 29
- Roccati A., *La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien*, Paris, Éditions du Cerf, 1982, p. 38
- Urk.* I, 235,2
- Wilkinson T. A. H., *Royal Annals of Ancient Egypt : the Palermo Stone and its Associated Fragments*, London, New York (N. Y.), Kegan Paul International, 2000, p. 233

Matériau	Pierre noire
Dimensions	H. 11,5 cm ; l. 7,5 cm ; ép. 8,1 cm
Provenance	Memphis
Datation	Ancien Empire, IVe dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 44860, (fr. 4,3)
Acquisition	Retrouvé par un des agents du Service des Antiquités

Description

Il s'agit d'un fragment très lacunaire des Annales de Khéops, gravé sur la partie inférieure du fragment 4 de la pierre du Caire (voir fiche précédente).

La première colonne de texte conserve la trace de l'an IV du règne d'un roi dont la titulature n'a pas été conservée. De par sa situation sur le bloc, il pourrait s'agir de Khéops. Le texte restitué est très proche de celui mentionné sur les fragments 2 et 3 du même bloc.

Le lapis-lazuli est cité parmi les matériaux présentés par le roi, comme la marque de sa générosité envers les dieux.

Textes

Translittération

*rnp [nsw-bity] [h]w[w]
ir.n.f m m[nw.f] ir hsbd*

(texte selon K. Sethe, Urk, I, 238)

Traduction

L'année [où le roi de Haute et Basse Egypte] Khéops....
a fait en tant que monument de faire....en lapis-lazuli [...]

Bibliographie

- Daressy G., « La pierre de Palerme et la chronologie de l'Ancien Empire », *BIFAO*, 12, 1916, p. 161-214
- Gauthier H., « Quatre nouveaux fragments de la Pierre de Palerme » in G. Maspero, *Le musée égyptien : recueil de monuments et de notices sur les fouilles d'Egypte*, III, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1909-1924, p. 29
- Roccati A., *La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien*, Paris, Éditions du Cerf, 1982, p. 41
- Urk. I*, 238
- Wilkinson T. A. H., *Royal Annals of Ancient Egypt : the Palermo Stone and its Associated Fragments*, London, New York (N. Y.), Kegan Paul International, 2000, p. 237

Matériau**Dimensions****Provenance** Meïdoum**Datation** Ancien Empire, IVe dyn.**Conservation** *in situ***N° d'inv.****Acquisition****Description**

L'illustration montre la paroi ouest de la niche de Râhotep avec à droite le mur nord, au centre la stèle fausse-porte et à gauche le mur sud.

La scène présente en haut Râhotep assis devant la table d'offrandes et au dessous de lui, la niche fausse porte avec les six enfants du défunt se faisant face.

Le mur nord est organisé en six registres: les deux du bas, le cinq et le six, décrivent la nature des pierres utilisées pour la réalisation de vases spéciaux, destinés au Trésor du domaine funéraire.

Ces pierres sont : la brèche rouge, la quartzite blanche, le calcaire rose, le lapis-lazuli, le granite d'Assouan et le travertin (ou albâtre).

Textes

Translittération

3.t ḥsbd

Traduction

Grand vase en lapis-lazuli.

Bibliographie

- Harpour Y., *The Tombs of Nefermaat and Rahotep at Maidum: discovery, destruction and reconstruction*, Prestbury, Oxford Expedition to Egypt, 2001, p. 109
- Petrie W. M. Flinders, *Medum*, London, D. Nutt, 1892, pl. XIII
- PM 4:1, p. 91

004**Stèle fausse-porte de Ptahchepses Ier****Matériau** Calcaire**Dimensions** H. 366 cm ; l. 357 cm**Provenance** Saqqara**Datation** Ancien Empire, IV-Ve dyn.**Conservation** British Museum, Londres**N° d'inv.** 32 (682)**Acquisition** Achat en 1897**Description**

La stèle fausse porte est surmontée d'une architrave sculptée en relief creusé, avec des formules d'invocation à Osiris et Anubis.

La fausse-porte consiste en deux lignes de texte sur chacun des côtés des montants, contenant les titres de Ptahchepses Ier. La fausse-porte est inscrite avec l'autobiographie du personnage : sa naissance sous Mykérinos, son mariage avec une princesse, fille probable de Shepseskaf et sa carrière sous quatre rois suivants, jusqu'à Niouserrê. Tous les textes sont sculptés en bon relief creusé.

Sur chaque côté de la porte on trouve un long panneau qui porte les représentations des offrandes alimentaires, gravées en bas-relief. Soit l'architrave soit la stèle sont complètes et en bon état de conservation.

La fausse-porte était peinte en rose tacheté afin de simuler le granit. On trouve encore des traces de couleur qui permettent d'affirmer que les inscriptions étaient en vert et les offrandes en vert et en rouge. En revanche, il n'y a pas de trace de couleur sur l'architrave.

Textes

Translittération *hry sšt3 hrp hwt thnt Pth-šps*

Traduction Supérieur des secrets et chef de la maison de la faïence, Ptahchepses

Bibliographie

- James T. G. H., *Hieroglyphic Textes from Egyptian Stelae*, I, 2nd edition, 1961, London, British Museum, 1961, p. 17, pl. XVII
- Mariette A., *Les mastabas de l'ancien empire : fragment du dernier ouvrage de A. Mariette*, Paris, F. Vieweg, 1889, p. 112-113
- Maystre C., *Les grands prêtres de Ptah de Memphis*, OBO 113, Freiburg (Schweiz), Universitätsverlag, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1992, p. 226, n. 4

Matériau**Dimensions****Provenance** Saqqara**Datation** Ancien Empire, Ve dyn.**Conservation** Paris, Musée du Louvre**N° d'inv.** E 10958**Acquisition** Fouilles du Musée du Louvre**Description**

Il s'agit de l'inscription de l'entrée du mastaba, gravée sur l'embrasure droite.

La grande inscription verticale au dessus de l'image d'Akhetetep énumère ses noms et titres. Elle est précédée d'un texte biographique qui nous apprend comment Akhetetep a pu bénéficier de la faveur d'un pharaon dont le nom nous reste inconnu.

Son fils Seânkhauptah a dû occuper une place importante à la cour, ce qui lui a permis d'offrir au défunt une dotation funéraire très riche. Parmi les dons mentionnés on notera la présence de bijoux et de pierres précieuses attestant de la générosité du souverain envers la loyauté de ses sujets.

Textes

Translittération

*rdit hm.f šd n.f s3.f smr w^cty im3-^c S^cnḥw-Pth wsh šnw w3d šm^cw ḥsbd (m)^cnḥt izn n w3d
šm^cw ḥsbd r ḥḥ.f*

Traduction

Sa Majesté a permis que son fils, l'ami unique, ima-â, Seânkhoutah touche pour lui des colliers ousekh et chénu de malachite et de lapis-lazuli, un contrepoids ânkhet et un pendentif izen de malachite et de lapis-lazuli pour (mettre à) son cou [...].

Bibliographie

- Ziegler C., *Le mastaba d'Akhetetep : une chapelle funéraire de l'Ancien Empire*, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1993, p. 106, 107, 110

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 4 cm ; l. 4 cm
Provenance	Abousir, temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous
Datation	Ancien Empire, Ve dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 94319

Acquisition

Description

Ce fragment de papyrus fait partie des archives du temple de Khentkaous. Il fait partie d'un ensemble de textes très lacunaires qui font référence à la propriétaire du sanctuaire ou des divinités, des statues cultuelles de Khentkaous et les naos et les chapelles qui les contenaient.

Dans la partie supérieure du fragment on distingue les restes d'une figure féminine debout, les bras pendant le long du corps, mains ouvertes (seule la main droite est partiellement conservée).

La figure ne paraît pas avoir été représentée à l'intérieur d'une chapelle ou d'un naos.

Textes

Translittération nrt hsbd

Traduction Dépouille de vautour (peinte couleur de) lapis-lazuli.

Bibliographie

- Verner M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133 sq., pl. 27

007

Fragment de Papyrus 27 H

Matériau Papyrus

Dimensions H. 5 cm ; l. 3,5 cm

Provenance Abousir, Temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous

Datation Ancien Empire, Ve dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 94319

Acquisition

Description

De la figure féminine ne reste plus que le bout d'un pied et l'extrémité inférieure du septre Ouas. Dans le fragment on mentionne des éléments de coiffure : les cheveux, la dépouille de vautour, les boucles ou les tresses. Tous sont dits "peints de couleur lapis-lazuli".

Textes

Translittération

šn nrt n3bt sš ḥsbd

Traduction

Les cheveux, la dépouille de vautour, les boucles (ou les tresses) peints en lapis-lazuli.

Bibliographie

- Verner M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133 sq., pl. 27

008

Fragment de Papyrus 27 I

Matériau Papyrus

Dimensions H. 5 cm ; l. 5 cm

Provenance Abousir, Temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous

Datation Ancien Empire, Ve dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 94319

Acquisition

Description

Seuls les pieds de la figure féminine sont conservés. Le texte mentionne la dépouille de vautour, la nHbt, les sourcils. La dépouille de vautour et la nHbt sont dits "peints en couleur lapis-lazuli". Les sourcils sont écrits dans la graphie ancienne.

Textes

Translittération *nrt nhbt ḥnhwj m sš ḥs[bd]*

Traduction La dépouille de vautour, la nHbt, les sourcils peints (couleur de) lapis-lazuli.

Bibliographie

- Verner M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133 sq., pl. 27

009

Fragment de Papyrus 27 J

Matériau Papyrus

Dimensions H. 4,5 cm ; l. 2 cm

Provenance Abousir, Temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous

Datation Ancien Empire, Ve dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 94319

Acquisition

Description

Au registre supérieur on distingue la partie inférieure d'une figure vraisemblablement féminine tournée vers la droite. Le texte mentionne la nHbt qui était soit en lapis-lazuli, soit peinte en couleur lapis-lazuli.

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

- Verner M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133 sq., pl. 27

010

Fragment de Papyrus 28 B

Matériau Papyrus

Dimensions H. 2 cm ; l. 4 cm ; H. 2 cm ; l. 5 cm

Provenance Abousir, Temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous

Datation Ancien Empire, Ve dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 94319

Acquisition

Description

Le document se compose de deux fragments raccordés. Sur le fragment de droite on distingue les restes des pieds d'un officiant debout, sans doute devant une figure qui lui faisait face, mais dont il ne subsiste plus de trace.

A gauche le texte porte d'abord sur la figure elle-même, ensuite il semble s'agir du naos qui contenait la statue. Un élément du naos était peint de couleur lapis-lazuli.

Textes

Translittération 𓂏.wj ... (?) ḥsbd (?)

Traduction Les deux battants de porte sont en bois d'importation....(?) en lapis-lazuli (?).

Bibliographie

- Verner M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133 sq., pl. 28

011

Fragment de Papyrus 28 D

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 6,3 cm ; l. 4 cm
Provenance	Abousir, Temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous
Datation	Ancien Empire, Ve dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 94319
Acquisition	

Description

Ce fragment précise la nature du décor d'un naos. Ce dernier porte des silhouettes en lapis-lazuli et en électrum.

Ce type de décor fait penser aux représentations ornant des portes de sanctuaire ou des barques rituelles dont les attestations datent, pour la plupart, du Nouvel Empire.

Textes

Translittération *šwt m ḥsbḏ m ḏꜣm*

Traduction Silhouettes/ images en lapis-lazuli et en électrum.

Bibliographie

- Verner M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133 sq., pl. 28

012

Fragment de Papyrus 28 I

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 2,5 cm ; l. 1,5 cm
Provenance	Abousir, Temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous
Datation	Ancien Empire, Ve dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 94319

Acquisition

Description

Petit fragment sur lequel on lit le nom du lapis-lazuli.

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

- Verner M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133 sq., pl. 28

013

Fragment de Papyrus 28 K

Matériau Papyrus

Dimensions H. 3,5 cm ; l. 2,5 cm

Provenance Abousir, Temple funéraire de la Mère Royale Khentkaous

Datation Ancien Empire, Ve dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 94319

Acquisition

Description

Fragment sur lequel on lit que certaines parties de la figure décrite étaient peintes en couleur lapis-lazuli.

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

- Verner M., *Abusir III, The Pyramid Complex of Khentkaus*, Praha, Universitas Carolina Pragensis Academia, 1995, p. 133 sq., pl. 28

014

PT, Spr. 246, §253 a

Matériau

Dimensions

Provenance Saqqara, Pyramide d'Ounas

Datation Ancien Empire, Ve dyn. (Ounas)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Le texte est inscrit sur la paroi sud du couloir menant à la chambre du sarcophage.
On retrouve la mention de l'opposition entre Horus aux yeux bleus et Horus aux yeux rouges.

Textes

Translittération

ii r tn Hr ḥsbd ir.ty
s3 tn Hr dšr ir.ty

Traduction

Horus aux yeux bleus (couleur de lapis-lazuli) vient contre vous. Faites attention à Horus aux yeux rouges.

Bibliographie

- Allen J. P., *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*, Leiden, Brill, 2005, p. 59
- Piankoff A., *The Pyramid of Unas*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1968, pl. 37
- PM 3:2, p. 421
- Spiegel J., *Das Auferstehungsritual der Unas-Pyramide : Beschreibung und erläuterte Übersetzung*, ÄA 23, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1971, p. 223

Matériau**Dimensions**

Provenance Saqqara, Pyramide de Ounas-
Antichambre, mur est

Datation Ancien Empire, Ve dyn. (Ounas)

Conservation Saqqara

N° d'inv.

Acquisition**Description**

Sur le mur est de l'antichambre de la pyramide d'Ounas, figurent des courtes formules appartenant au groupe des conjurations, visant à éloigner les serpents. Le roi rencontre les divinités et il y a des allusions au rituel de présenter des onguents. Dans cette formule le roi est identifié avec le dieu solaire.

Textes

Translittération

srd Wnis ḥsbd

Traduction

Ounas fait pousser le lapis-lazuli.

Bibliographie

- Faulkner R.O., *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*, Oxford, Clarendon Press, 1969, p. 61
- Piankoff A., *The Pyramid of Unas*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1968, BS Series XL, p. 5, pl. 2
- PM 3:2, p. 421

Matériau	calcaire jaunâtre de Tourah
Dimensions	H. 317 cm
Provenance	Saqqara, Mastaba D 12
Datation	Ancien Empire, Ve dyn. (Sahourê)
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	CG 1482
Acquisition	Fouilles A. Mariette

Description

Le mastaba de Niânkhsekhmet se trouve à Saqqara près de la pyramide à degrés. La fausse-porte a été prélevée en 1892, pour être exposée au Musée du Caire.

Elle constitue un cadeau du roi Sahourê et elle est gravée sur les deux montants avec deux récits, attribués au roi et à son sujet Niânkhsekhmet. A côté du thème de la tombe et du mobilier funéraire, le rang du personnage, dévoué à Sekhmet, fait allusion à l'importance de la médecine. Cette déesse était adorée, comme patronne de la médecine, près du monument funéraire de Sahourê. Les réflexions prononcées par le dignitaire sont conçues dans un style très élevé, d'inspiration sapientiale.

La première partie du texte de la fausse-porte indique que sa Majesté fit apporter en cadeau une double fausse-porte en pierre de Tourah, placée dans la cour à portique du temple funéraire de Niânkhsekhmet. Le roi a chargé une équipe d'artisans pour y travailler chaque jour en sa présence, quand il était au Bassin. Au Palais on inspectait ensuite le travail fait le long de la journée. Sur elles le roi fait graver des autorisations inscrites en "bleu lapis".

La deuxième partie est constitué par des louanges adressées au roi.

Textes

Translittération *di.in hm.f d(i).t(i) hr-(i)w-^c im.sn sš.t(i).sn m hsbd*

Traduction Sa Majesté a fait appliquer des pigments (couleurs) sur elles (la double fausse-
porte) et il les a fait incruster avec le bleu lapis-lazuli.

Bibliographie

- Borchardt L., *Denkmäler des Alten Reiches (ausser den Statuen) im Museum von Kairo, Nr. 12951808*, I, Berlin, Reichsdruckerei, 1937, p. 172, pl. 39
- Breasted H., *Ancient Records of Egypt*, I, Chicago (Ill.), The University of Chicago Press, 1907, §§ 237-240
- PM 3:2, p. 482
- Roccati A., *La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien*, Paris, Éditions du Cerf, 1982, p. 97
- Urk. I, 38-40,3

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 5,8 cm ; l. 7 cm
Provenance	Abousir, Archives du temple funéraire de Néferirkarê
Datation	Ancien Empire, V-VIe dyn. (entre Isési et Pépi II)
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	602, XI
Acquisition	Fouilleurs clandestins (dès 1893) et expédition de la Deutsche Orient-Gesellschaft (L. Borchardt en 1907)

Description

Ce fragment est inscrit uniquement sur le recto, il fait partie des Archives du temple et présente un tableau d'inventaire, formé à partir de lignes rouges et noires. Dans les en-têtes sont mentionnés des objets culturels pour lesquels la matière et le nombre sont précisés. Au dessous des en-têtes, une ligne est consacrée à la description de l'état de conservation des objets au moment où est dressé le tableau d'inventaire. A chacune des inspections correspondent soit une soit deux lignes du tableau, toujours accompagnées de la répétition du nombre des objets examinés dans chacune des colonnes. Ici le fragment correspond à la notice d'état du matériel, complété par la première vérification.

Textes

Translittération

[zw3w] nbt ... (?) m iwtt m ḥsbḏ
nwḥ (?) m snṯt wrḏ m st
ḥsbḏ m šw sp 27 m iwtt m ... (?) ḥry
iwtt m sdnt m ḥsbḏ
iwtt m [...] m ḥ[sbḏ] sp 1

Traduction

..... brisé toute le, manque.....dans le lapis / brûlure (WB II, 224 ?)
dans le naos, croulant sur place/ lapis disparu : 27 fois manque dans.... (et) dans
la partie inférieure/ manque dans le sDnt (et) dans le lapis/ manque dans dans
le [lapis] une fois

Bibliographie

- Posener- Krieger P., *Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (les papyrus d'Abousir)*. I et II, *traduction et commentaire*, BdE 65, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1976, p. 152, 28 C
- Posener-Krieger P., Cenival J.-L. de, *Hieratic papyri in the British Museum. 5th series, The Abu Sir Papyri*, London, The Trustees of the British Museum, 1968, pl. 28 C

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 6,8 cm ; l. 8 cm
Provenance	Abousir, Archives du temple funéraire de Néferirkarê
Datation	Ancien Empire, V-VIe dyn. (entre Isési et Pépi II)
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	602, XI
Acquisition	Fouilleurs clandestins (dès 1893) et expédition de la Deutsche Orient-Gesellschaft (L. Borchardt en 1907)

Description

Ce fragment est écrit seulement sur le recto.

Le lapis-lazuli entre dans la décoration de certains des objets inventoriés . Malheureusement, dans aucun des fragments où l'on peut lire le nom du lapis, l'identité de l'objet n'a été conservée.

Pendant ses fouilles dans le temple de Néferirkarê, H. Borchardt a retrouvé des vases Hz en bois recouverts d'une feuille d'or et incrustés de pâte de verre bleu-lapis.

On peut donc se demander si l'inventaire pourrait faire allusion à ces vases, ou bien à des vases de même apparence, réalisés en lapis-lazuli véritable.

Textes

Translittération

hsbd
iwtt m [...]
m [...]
3w sp 1
[wsh] m iwtt
m hsb̄d

Traduction

le lapis....
manque dans.....
longueur : 1 fois
[largeur] : en qualité de manque
dans le lapis-lazuli

Bibliographie

- Posener-Krieger P., Cenival J.-L. de, *Hieratic papyri in the British Museum. 5th series, The Abu Sir Papyri*, The Trustees of the British Museum, 1968, pl. 29 D
- Posener-Krieger P., *Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (les papyrus d'Abousir)*. I et II, *traduction et commentaire*, BdE 65, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1976, p. 155, 29 D

Matériau**Dimensions**

Provenance Saqqara, est de la pyramide de Mérenrê

Datation Ancien Empire, VIe dyn. (Mérenrê I)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition**Description**

Le noyau du mastaba n'est pas en pierres taillées, il est en grosses briques de terre noire mêlée à de la paille hachée.

Sur la paroi de droite, au dessous de la frise d'inscriptions, on retrouve les objets de ménage et d'habillement : les vases à parfum, groupés trois à trois ; la porte monumentale sans légende, les deux colliers, les pièces d'étoffe, l'encens en pains, les fards en sachets et le bois jaune.

Toutes ces offrandes sont placées sur des sellettes, sous lesquelles sont couchés des chevets. Le cercueil était en bois sans peinture ni légende et déposé dans la chambre. Il a été brisé par les voleurs et la momie détruite.

L'inscription se réfère à des colliers. Nous avons utilisé la description fournie par G. Maspero, celle-ci n'étant pas accompagnée d'illustration.

Le texte cité se trouve sur la parois de droite de l'entrée.

Textes

Translittération hsbd mfk3t d^cm hrst w^cd-šm^c

Traduction en lapis, en turquoise, en électrum, en cornaline et en malachite (?)

Bibliographie

- Maspero G., *Trois années de fouilles dans les tombeaux de Thèbes et de Memphis*, Paris, Ernest Leroux, 1885, p. 204
- PM 3:2, p. 673

Matériau**Dimensions**

Provenance Saqqara, nord-est de la Pyramide et du temple funéraire de Pépi II

Datation Ancien Empire, fin VIe dyn. (Pépi II)

Conservation *in situ*

N° d'inv. N. IV

Acquisition**Description**

Le tombeau N IV était originellement destiné à Akha, mais son nom a été gratté par la suite et remplacé par celui de Baou, qui porte les mêmes titres. La décoration du tombeau étant restée inachevée, on peut croire qu'il s'agit non de l'usurpation d'une tombe déjà occupée mais d'une cession régulière, pour des raisons et à des conditions que nous ignorons.

On y retrouve, dans la frise au dessus des tableaux, des formules habituelles et l'offrande funéraire au nom d'Osiris au dessous du mobilier, tandis que l'invocation à Anubis, au sujet de l'équipement du tombeau, est placée en exergue des offrandes alimentaires.

Le texte cité est inscrit sur les parois est et ouest de la tombe.

Textes

Translittération hsbd 30

Traduction Lapis-lazuli 30

Bibliographie

- Jéquier G., *Tombeaux des particuliers contemporains de Pépi II*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1929, pl. XII
- PM 3:2, p. 677

Matériau**Dimensions**

Provenance Saqqara, Nord-est de la pyramide et du temple funéraire de Pépi II

Datation Ancien Empire, fin VIe dyn. (Pépi II)

Conservation *in situ*

N° d'inv. M XI

Acquisition Fouillé de janvier à février 1929

Description

Le tombeau M XI appartient à Meha, ami unique, chancelier, majordome. Le mobilier funéraire représenté comprend la représentation du mobilier funéraire avec les bijoux, l'encens, les étoffes, les sandales, le matériel de scribe et des vins.

Le texte cité est inscrit sur la partie gauche de la parois ouest.

Textes

Translittération

d^cm wsh (m)^cnht
hsbd (m)fk3(t) hrst w3d-šm^c

Traduction

Electrum : colliers wsx, pendentif anxt
(en) Lapis-lazuli, turquoise, cornaline, malachite (?)

Bibliographie

- Jéquier G., *Tombeaux des particuliers contemporains de Pépi II*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1929, p. 73, f. 82
- PM 3:2, p. 682

Matériau**Dimensions**

Provenance Saqqara, ouest de la pyramide de Pepi II

Datation Ancien Empire, fin VIe dyn. (Pépi II)

Conservation *in situ*

N° d'inv. O. I.

Acquisition**Description**

Cette tombe fait partie du deuxième groupe de tombes, ainsi classées par Maspero, dont la chambre funéraire est peinte. La tombe de Ninki présente en outre une typologie à de tombe en voûte.

Sur la paroi droite, au dessous d'une inscription d'une seule ligne, on trouve sur deux registres, la série des objets de ménage et d'habillement disposés sur des guéridons bas.

Sur le premier registre on retrouve plusieurs huiles rituelles, colliers et bracelets en pierres précieuses.

Dans le texte cité, la première ligne se réfère à des colliers ousekh, la deuxième et la troisième à des bracelets.

Textes

Translittération

dꜣm ḥsbꜣ m(f)kꜣ(t) ḥrs(t)
dꜣm ḥsbꜣ mfkꜣt ḥrst wꜣd-šmꜣ
dꜣm ḥsbꜣ mfkꜣt ḥrst

Traduction

en électrum, lapis-lazuli, turquoise et cornaline
en électrum, lapis-lazuli, turquoise, cornaline et malachite (?)
en électrum, lapis-lazuli, turquoise et cornaline

Bibliographie

- Maspero G., *Trois années de fouilles dans les tombeaux de Thèbes et de Memphis*, Paris, Ernest Leroux, 1885, p. 198, pl. VII
- PM 3:2, p. 686

Matériau**Dimensions**

Provenance Saqqara, est de la pyramide de Pépi II

Datation Ancien Empire, fin VIe dyn. (Pépi II)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition**Description**

Deux des chambres de la mastaba d'Ama-Meryrê, situées à l'angle nord-est, à côté de la descenderie, ont été utilisées pour une sépulture secondaire. Il s'agit d'une tombe "en four" qui comporte un puits et une chambre voûtée. Le décor de la chambre funéraire, en raison de la hauteur très réduite des parois, se déroule tout en longueur.

Le tableau de la paroi ouest commence aussi par un double groupe de victuailles, cinq vases soutenant un plateau avec pains, une tête de veau, légumes et une pièce de viande, et table portant des pains, des viandes et des légumes ; après une façade polychrome commence une série de tables portant les éléments du mobilier funéraire : quatre vases en albâtre veiné, quatre vases de typologie différente en pierre blanche veinée ou mouchetée, deux colliers ousekh en perles bleues, rouges, vertes, pendeloques bleues, pièces d'attache jaunes, deux contrepoids en perles bleues et vertes, à monture jaune, deux larges bracelets bleus et verts à monture jaune.

La dernière inscription présentée fait partie de la paroi sud, disparue : on reconnaît la suite du mobilier avec deux periscelides en perles bleu foncé et bleu clair, à monture jaune.

Le texte présenté se trouve sur la paroi ouest de la chambre funéraire.

Textes

Translittération

wsh d^cm ḥsbd ḥrst
mfty d^cm ḥsbd ḥrst
mf(k3)t^c.wy d^cm ḥsbd ḥrst w3d-šm^c
sr.wy nw rd.wj d^cm ḥsbd mf(k3)t hrs.t

Traduction

colliers ousekh en électrum, lapis-lazuli et cornaline
contrepoids en électrum, lapis-lazuli et cornaline
bracelets en électrum, lapis-lazuli et pierre verte
paire de bracelets pour chevilles en électrum, lapis-lazuli, turquoise et cornaline

Bibliographie

- Jéquier G., *Le Monument funéraire de Pepi II, III, Les approches du temple*, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1936-1940, p. 58-59, n. 3-4-5-6
-PM 3:2, p. 683

Matériau**Dimensions**

Provenance Saqqara, est de la pyramide de Pépi II

Datation Ancien Empire, fin VIe dyn. (Pépi II)

Conservation *in situ*

N° d'inv. M XIII

Acquisition**Description**

Il s'agit de la paroi ouest de la chambre funéraire : la partie haute des peintures est à peu près intacte. Sous le bandeau de frise avec invocation à Anoubis, un petit tableau d'offrandes précède la représentation d'un mobilier funéraire où les parfums, les fards, les bijoux, la lingerie et d'autres objets se succèdent sur des tables basses, accompagnés des noms et des indications des matières.

Les inscriptions présentées se réfèrent, dans le premier élément cité, à des colliers.

Elles sont tirées de la paroi ouest de la chambre funéraire.

Textes

Translittération

hsbd 22 (*m*)^c*nht* 22 *hrst* 12
d^cm 12 (*m*)^c*nht* *nbw* 34
d^cm *w(s)h* (?) 22 (*m*)^c*nht* 22
mf(k)3t 23 (*m*)^c*nht* 22

Traduction

en lapis-lazuli 22, pendentifs 22 cornaline 12
en électrum 12, pendentifs en or 34
collier ousekh (?) en électrum : 22, pendentifs 22
en turquoise 23, pendentifs 22

Bibliographie

- Jéquier G., *Le Monument funéraire de Pepi II, III, Les approches du temple*, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1936-1940, p. 50 sq., pl. 52
- PM 3:2, p. 683

025**Sarcophage de Mena****Matériau****Dimensions****Provenance** Dendérah**Datation** Ancien Empire, fin VIe dyn. (Pépi II)**Conservation** Localisation inconnue**N° d'inv.****Acquisition****Description**

La Chambre funéraire est fermée par deux dalles en pierre, peintes comme une porte, pour former un sarcophage construit. Autour des dalles on retrouve les titres de Mena, directeur des temples des pyramides de Pepi I et de Merenrê.

Sur chaque côté il est dessiné une fausse porte décorée, une liste d'offrandes et les représentations de celles-ci.

Sur le côté ouest on retrouve une ligne d'inscription horizontale, dédiée à Anubis; au dessous une fausse porte et après celle-ci les noms et les représentations des huiles sacrées utilisées dans différentes cérémonies. L'extrémité sud du mur est divisée en cinq lignes : les deux premières concernent des caisses de lin, la troisième une caisse d'encens et d'autres avec des huiles. La quatrième ligne est consacrée à la bijouterie et à ses matériaux, tandis que la dernière, assez abîmée, concerne des jarres et autres contenants.

Textes

Translittération *hsbd 10000*

Traduction Lapis-lazuli 10000

Bibliographie

- Petrie W. M. F., *Denderah 1898*, EEF 17/1, London, Offices of the Egypt Exploration Fund, 1900, p. 6, 45, pl. III
- PM 5:1, p. 110

Matériau**Dimensions**

Provenance Cimetière de Hamra Dom (El-Qasr wa Es-Saiyad)

Datation Ancien Empire, fin VIe dyn. (Pépi II ?)

Conservation *in situ*

N° d'inv. T 73

Acquisition**Description**

Il s'agit des chambres souterraines, qu'on rejoint à travers un couloir. Les mur étaient noircis et les surfaces originales détruites par le sel. La décoration des chambres a ses parallèles dans la nécropole de Saqqara, dans les tombes à nord de la pyramid de Teti. Ici la décoration est très élaborée, malgré l'état de conservation. Il s'agit probablement d'artistes provenant de la nécropole royale du cimetière de Teti.

Le mur sud-ouest de la chambre A montre sur deux registres colliers et menats faits de "or, électrum, vrai lapis-lazuli et turquoise".

Textes

Translittération

tnw nbw nw d^cm ḥsbd m³c mfk3t

Traduction

Nombre de collier en or (?), en électrum, lapis-lazuli véritable, turquoise

Bibliographie

- Säve-Söderbergh T., *The Old Kingdom Cemetery of Hamra Dom (El-Qasr wa Es-Saiyad)*, Stockholm, The Royal Academy of letters history and Antiquities, 1994, pl. 36
- PM 5:1, p. 121

Matériau	Diorite gris foncé
Dimensions	
Provenance	Coptos (?) - provenance basée sur la mention de Min et de son culte
Datation	Ancien Empire, VIIIe dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 43290
Acquisition	

Description

Il s'agit d'un objet de forme trapezoidale, fragmentaire. La diorite est typique des monuments coptites. Il faisait probablement partie d'un mur, peut-être d'un temple, comme il s'agit d'une liste détaillée d'un inventaire de culte. Le texte est sans doute la copie sur pierre d'un original sur papyrus.

La présentation graphique a été sûrement adaptée à la nouvelle destination.

La liste des offrandes est composée de quatre colonnes de dix lignes chacune avec deux cases où des entrées multiples sont caractérisées par des ajouts verticaux.

Cette liste est le résultat d'un contrat entre le dieu Min et Htp-kA-Mnw, un haut dignitaire de Coptos. Elle comprend la liste des meubles au temple, équipements et objets cultuels, avec le collier et les autres pierres précieuses, faisant probablement partie d'un trésor. Enfin, les meubles alimentaires. Tout cela témoigne une certaine richesse du temple.

La nature du culte avec ses meubles et approvisionnements est l'information la plus importante du texte.

Textes

Translittération

ḥsbḏ ḳrḥt 40
wsh mh m ḥsbḏ 2(8)

Traduction

morceaux de lapis 40
colliers ornés de 2[8] morceaux de lapis

Bibliographie

- Fischer H. G., « Inscriptions from the Coptite nome. Dynasties VI-XI », *AnOr*, 40, 1964, p.38
- Goedicke H., « A Cult Inventory of the Eighth Dynasty from Coptos (Cairo JE 43290) », *MDAIK*, 50, 1994, p. 73, f. 1, pl. IX, II, 3 et II, 10

Matériau**Dimensions****Provenance** El-Haraga (Gebel Abusir)**Datation** Première période intermédiaire**Conservation** *in situ***N° d'inv.** N. 671**Acquisition****Description**

Il s'agit d'une petite chambre avec couverture à voûte en briques et accès du côté nord. Sur la paroi est le défunt est assis devant la table des offrandes et en face, des prêtres sont en train d'accomplir les rites funéraires. Le reste de la paroi est occupé par la liste des offrandes.

Sur le côté ouest, sous une ligne abîmé de hieroglyphes, on retrouve une serie d'articles de toilette, bijouterie, armes etc., disposés sur trois tables et les noms écrits dessus.

Au dessous de ces représentations on peut lire 35 colonnes de "spells" dont les titres sont inscrits entre les jambes de chaque table.

Textes

Translittération

[w]r[s] ʕ[n]ḥ ḥd ʕnh ḥsmn
wsh ḥsbḏ mnḥt wsh n šbn mnfr(t) n d[r.ty]
mnfrt nt rd[.wy]

Traduction

un appui-tête, un miroir en argent, un miroir en bronze,
un collier en lapis-lazuli, un collier contrepoids, un collier en pierres variées, des
bracelets pour les mains, des bracelets pour les jambes

Bibliographie

- Engelbach R., Harageh, *BSAE* 28, London, B. Quaritch, 1923, pl. LXVIII, p. 20 sq.
- PM 4:1, p. 105

Matériau**Dimensions****Provenance** El-Haraga (Gebel Abousir)**Datation** Première période intermédiaire**Conservation** *in situ***N° d'inv.** N. 672**Acquisition****Description**

Il s'agit d'une double tombe, avec la n. 671. Elles ont été pillées. Il n'y a pas de sarcophage, mais les chambres étaient inscrites.

Sur le côté est, la propriétaire de la tombe est représentée devant une table d'offrandes, avec, au dessus, la formule à Osiris, et devant, les prêtres ritualistes. L'espace restant est occupé par une liste d'offrandes.

Le côté ouest comprend des objets disposés sur trois tables: des miroirs inscrits, des colliers et des contrepoids.

Au dessous, il y a 43 lignes verticales avec trois titres écrit horizontalement entre les pieds des tables.

Le côté sud comprend encore deux formules des Textes des sarcophages.

Textes

Translittération

ḥnḥ n m33 ḥr
wsh n ḥsbḏ mnfrt nt [...]

Traduction

Miroir de celui qui regarde le visage
collier en lapis-lazuli, bracelets pour [...]

Bibliographie

- Engelbach R., *Harageh*, BSAE 28, London, B. Quaritch, 1923, pl. LXVII, p. 22-23
- PM 4:1, p. 105

030**Sarcophage de Khenty-Khety****Matériau** Bois**Dimensions****Provenance** Sedment (cimetière d'Herakleopolis)-
Tombe 2111**Datation** Première période intermédiaire**Conservation** Localisation inconnue**N° d'inv.****Acquisition****Description**

L'intérieur du sarcophage a été recouvert d'une fine couche de stuc blanc peinte avec des représentations d'objets du mobilier funéraire et une ligne de hiéroglyphes. Les cotés du sarcophages, au dessous de la bande colorée, et la base, sont couverts de textes hiéroglyphiques cursifs.

Le texte mentionné est inscrit sur le côté droit de l'intérieur du sarcophage.

Textes

Translittération

(m)^cnht m šbn
wsh n šbn
sriw n^c.wy hrst hsbḏ š3(š)3(yt)
wsh n w3ḏ-š(m^c)
sriw n(w) rd.wy w3ḏ-šm^c š3š3(yt)
w3ḏ(w)-š (m^c) m šbn

Traduction

pendentif en matériaux différents
collier en matériaux différents
périscelides pour les bras en cornaline, en lapis-lazuli, petits colliers
colliers en malachite (?)
périscelides pour les jambes en malachite (?), petits colliers
en malachite (?) et matériaux différents

Bibliographie

- Petrie W. M. F., Brunton G., *Sedment I*, London, British School of Archaeology in Egypt, B. Quaritch, 1924, pl. 18
- PM 4:1, p. 116

031**Sarcophage de Nakhtkaoui**

Matériau	Bois
Dimensions	H. 75 cm ; L. 220 cm ; l. 70 cm
Provenance	Sedment
Datation	Première période intermédiaire
Conservation	Copenhague, Ny Carlsberg Glyptothèque
N° d'inv.	A.E.I.N. 1585

Acquisition**Description**

La tombe 2127 est celle de Nakhtkaoui.

Les côtés extérieurs et intérieurs sont recouverts de stuc et peints.

La décoration de l'extérieur se compose uniquement de deux yeux, surmontés d'une ligne d'inscription tout autour du cercueil. Elle contient les formules à Osiris et le nom du défunt.

L'intérieur est recouvert de représentations d'objets dont le défunt est censé disposer dans sa tombe : miroir, chevet, colliers, bracelets, flèches, arcs, boucliers, vases à onguents et sandales.

Le couvercle du cercueil extérieur a disparu.

Textes

Translittération

ḥnḥty n m33-ḥr wsh m ḥsbd
mḥnḥt mnfr[t]
ḥ.wy w[bḥ]

Traduction

un miroir dans son étui, un collier en lapis-lazuli
un pendentif, des bracelets
deux bracelets rayonnants

Bibliographie

- Mogensen M., *La glyptothèque Ny Carlsberg : la collection égyptienne*, Copenhague, Levin & Munksgaard, 1930, p. 66, A 493
- Petrie W.M. F., Brunton G., *Sedment I*, London, British School of Archaeology in Egypt, B. Quaritch, 1924, pl. XXIV
- PM 4:1, p. 116

032

Spell 132, CT II, 156 h - (Sarcophage de Méséhet, S1C)

Matériau Bois

Dimensions H. 62,5 cm ; l. 63 cm ; L. 214 cm

Provenance Assiout

Datation Première période intermédiaire, IXe
ou Xe dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. J 28118

Acquisition

Description

Ce passage témoigne de la réunion de la famille du défunt dans l'empire des morts.
Le défunt est caractérisé par la couleur bleue du lapis-lazuli.

Textes

Translittération $h^c.k(w) m \underline{hsbd} nb wp.wt m Jwnw$

Traduction (Puisses-tu me regarder, moi) qui suis apparu en lapis-lazuli (et) possesseur de cornes dans Héliopolis !

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 255
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 312
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, I, Warminster, Aris and Phillips, 1973, p. 114
- Lacau, P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, II, CG 28001-28126, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1904-1906, p. 125
- PM 4:1, p. 265

033

Spell 148, CT II, 215 a - (Sarcophage de Méséhet, S1Ca)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance Assiout

Datation Première période intermédiaire, IXe
ou Xe dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 28118

Acquisition

Description

Il s'agit de la description de la divinité qui sera générée par Isis, "bleu (*frr*) de forme". On dit que les plumes sur sa tête sont hautes et magnifiques.

Textes

Translittération *hw.w šw.ty ḥsbd*

Traduction [...] les deux plumes de lapis-lazuli agitées.

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 434
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 350
- Faulkner, R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, I, Warminster, Aris and Phillips, 1973, p. 125
- Gilula M., « Coffin Texts Spell 148 », *JEA*, 57, 1971, p. 17
- Lacau, P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, II, CG 28001-28126, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1904-1906, p. 125
- PM 4:1, p. 265

Matériau Bois

Dimensions

Provenance Assiout

Datation Première période intermédiaire, IXe
ou Xe dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 28118

Acquisition

Description

Ce spell fait partie de la "Formule pour la nourrice d'Osiris".

Le mot *xsbDw* fait ici référence au serpent en lapis-lazuli. C'est de lui que le défunt attend une protection dans l'au-delà.

Textes

Translittération

hw(w) wi it.i m ° hsbdw pn k3 imn.t

Traduction

[...] c'est pour que mon père me protège de la main de ce serpent en lapis-lazuli, Taureau de l'Occident, [...]

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 554
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 606
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 194
- Lacau, P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, II, CG 28001-28126, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1904-1906, p. 125
- PM 4:1, p. 265

035

Spell 586, CT VI, 206 m - (Sarcophage de Méséhet, S1C)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance Assiout

Datation Première période intermédiaire, IXe
ou Xe dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 28118

Acquisition

Description

Il s'agit d'une formule pour repousser le serpent Rerek et les crocodiles grâce à des formules magiques.

"Celui qui brise les ka" est dit "aux yeux bleus, qui remet les yeux à neuf": il s'agit d'une autre allusion à la couleur bleu des yeux.

Textes

Translittération *hsbd ir.ty sw3d(w) ir.ty*

Traduction [...] aux yeux bleus, qui renouvelle les yeux [...]

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 321
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1376
- Faulkner, R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 188
- Lacau, P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, II, CG 28001-28126, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1904-1906, p. 125
- PM 4:1, p. 265

036**Sarcophage de Méséhet (S1C)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 62,5 cm ; l. 63 cm ; L. 2,14 m**Provenance** Assiout**Datation** Première période intermédiaire, IXe ou Xe dyn.**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** CG 28118**Acquisition****Description**

Sur le grand côté du sarcophage à gauche de la momie (face interne), au deuxième registre, on trouve douze lignes verticales de texte et un tableau d'offrandes.

On trouve ensuite un tableau avec des représentations d'offrandes. A gauche de ce tableau il y a une fausse porte avec deux yeux oudjat dessinés sur les battants.

Parmi les offrandes représentées on peut signaler un collier en lapis-lazuli.

Textes

Translittération *wsh n ḥsbd*

Traduction Collier ousekh en lapis-lazuli

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, II, Nos 28087-28126, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 125
- PM 4:1, p. 265

037

Spell 137, CT II, 172 d - (Sarcophage de Goua, B2L)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance El Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Londres, British Museum

N° d'inv. BM 38039

Acquisition

Description

Le mot lapis-lazuli est ici utilisé pour souligner la couleur bleue de la chevelure.

Textes

Translittération

ink ḥsbd wp.t nb Jwnw

Traduction

Je suis "Celui à la chevelure de lapis-lazuli", le Maître d'Héliopolis.

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 260
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 326
- Faulkner, R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, I, Warminster, Aris and Phillips, 1973, p. 118

038

Spell 294, CT IV, 46 h - (Sarcophage de Sepy, B1C)

Matériau Bois

Dimensions H. 69 cm ; l. 63 cm ; L. 233 cm

Provenance Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 28083

Acquisition Novembre- Décembre 1897

Description

On décrit ici la transformation que subit le défunt grâce à la Flamboyante, Maîtresse des Îles. Sa tête et son dos sont en lapis-lazuli, son ventre est en électrum, son cou en or de louou, région non identifiée.

Textes

Translittération *iw tp.i s3.i m ḥsbd*

Traduction Ma tête (et) mon dos sont en lapis-lazuli.

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 428
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 684
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, 2, p. 219

039

Spell 466, CT V, 358, XXI-XXVII - (Sarcophage de Djéhouthyhotep, B5C)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance El Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. J 37566

Acquisition

Description

Dans cette formule on décrit la disposition du Champs des offrandes.
Le numéro XXVI désigne le lapis-lazuli.

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 78
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1108
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 94

040

Spell 467, CT V, 370 f - (Sarcophage de Djéhoutyhotep, B5C)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance El Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. J 37566

Acquisition

Description

Cette formule fait partie des formules de "La Ville de la Grande".

Le défunt est ici identifié avec le taureau qui assure le renouveau et l'abondance de la végétation.

Textes

Translittération *ink k3 pw w^c k3(.w) m ḥsbd*

Traduction [...] (car) je suis ce Taureau unique, imposant, en lapis-lazuli [...]

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 80
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1112
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 95

041

Spell 467, CT V, 376 c - (Sarcophage de Djéhoutyhotep, B5C)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance El Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. J 37566

Acquisition

Description

A noter l'usage du mot *xsgd.w* : signification similaire au *xsf*.

Le verbe *xsg* signifie "chasser, opposer".

Textes

Translittération *hsf hsb(d).w šmsw.i šmsw hr*

Traduction [Si je suis venu en toi,] c'est que l'opposant (et) les retardateurs à me suivre (sont l'opposant (et) les retardateurs à) suivre Horus !

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 81
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1115
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 96

042

Spell 467, CT V, 376 f - (Sarcophage de Djéhouthyhotep, B5C)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance El Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. J 37566

Acquisition

Description

Cette formule fait partie des formules de "La ville de Hesat".
Ici on utilise le mot *xsbD* pour désigner la couleur bleu des yeux.

Textes

Translittération

hsbd ir.ty ir(w) n ib.f

Traduction

(que je puisse rattacher la tête d'Horus) aux yeux de lapis-lazuli (=bleus) (et) qui a agi selon son coeur !

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 81
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1115
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 96

043

Spell 468, CT V, 385 a - (Sarcophage de Seny, B3L)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance El Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Londres, British Museum

N° d'inv. BM 38042

Acquisition

Description

Il fait partie des textes gravés sur la partie extérieure de l'avant du sarcophage (côté de la tête de la momie).

Le défunt est ici assimilé au taureau-négaou aux yeux peints.

Textes

Translittération [nb ḥs]bd nb šḥ.t k3 ntr.w

Traduction [le Maître du]lapis-lazuli, le Maître du Champ, le Taureau des dieux !

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 83
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1121
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 108

Matériau Bois

Dimensions H. 115 cm ; L. 116 cm ; ép. 16 cm

Provenance El Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Boston, MFA

N° d'inv. 20.1822-27

Acquisition Harvard University- Boston Museum
of Fine Arts Expedition, 1920

Description

Le mot *xsbD* a ici la signification de "être bleu" en relation avec les yeux.
Cette formule se trouve sur la partie extérieure du sarcophage, au côté de la tête.

Textes

Translittération *tp wr pw N pn ḥsbd ir.ty ir.n ib.f*

Traduction C'est la tête du Grand que ledit N, aux yeux bleus, qui a fait selon son coeur.

Bibliographie

- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1123
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 99
- PM 4:1, p. 179
- Terrace E., *Egyptian Paintings of the Middle Kingdom. The Tomb of Djehuty-nekht*, New York, George Braziller, pl. 16

045

Spell 473, CT VI, 4 h - (Sarcophage de Sepy, B1C)

Matériau Bois

Dimensions

Provenance El Bersheh

Datation Moyen Empire

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. CG 28083

Acquisition

Description

Cette formule fait partie des formules pour échapper au filet de pêche.

Textes

Translittération

pdw pw rd(w) n.f hd.t.f m tp.f n(y).t hsbd

Traduction

C'est l'espace que lui donne sa Couronne Blanche de lapis-lazuli sur sa tête.

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 303
- Bidoli, D., *Die Sprüche der Fangnetze in den altägyptischen Sargtexten*, Glückstadt, J.J. Augustin, 1976, p. 45-92
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1143
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 108
- Lacau, P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1904-1906, I, CG 28001-28126, p. 178
- PM 4:1, p. 183

Matériau Bois

Dimensions H. : 62 cm ; L. : 212 cm ; prof. : 58 cm

Provenance Assiout

Datation Moyen Empire

Conservation Paris, Musée du Louvre

N° d'inv. E 11936

Acquisition

Description

Ce spell est tiré des "Formule des deux pans du devanteau-Bahyt".

Il s'agit d'une énumération de pierres précieuses et d'offrandes à Osiris. Le lapis-lazuli est dit provenir de *Tfrr*.

Textes

Translittération *ḥsbd n(y) Tfrt*

Traduction Le lapis-lazuli du Pays de Tfrt

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 63
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1388
- Chassinat E., Palanque C., *Une campagne de fouilles dans la nécropole d'Assiout*, MIFAO 24, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1911, p. 109
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 192
- PM 4:1, p. 266

Matériau Bois

Dimensions

Provenance Assiout

Datation Moyen Empire

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 44980

Acquisition

Description

Il s'agit de la destinée du mort. Une série d'interrogations se suit et à la demande "De quoi donc vivras-tu?".

Textes

Translittération

ḥnh(w).i m ḥsbd

Traduction

Je vivrai de lapis-lazuli

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 285
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 1444 s.
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, II, Warminster, Aris and Phillips, 1977, p. 212

048**Sarcophage de Amenemhat (B9C)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 89 cm ; l. 0,86 cm ; L. 265 cm**Provenance** Bersheh**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** CG28091**Acquisition****Description**

Sur le grand côté du sarcophage à droite de la momie (face interne), au deuxième registre, une série d'objets est déposée sur neuf tables basses, peintes alternativement en jaune veiné de noir et en rouge. Au-dessus, les éléments du mobilier funéraire sont représentés dans des cases séparées. Parmi les différents bijoux, on trouve un bracelet avec cinq segments en bleu, vert et rouge, et un bracelet pour chevilles identique au bracelet précédent.

Textes

Translittération

ir.t- ʿ.wy m ḥsbd m3fkt dʿm
ir.t-rd.wy ḥsbd mfk3[t] ḥkr n hrt-ntr

Traduction

Bracelets (périscélides) pour bras en lapis-lazuli, turquoise et électrum
Bracelets pour jambes en lapis-lazuli, turquoise, petit collier

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, II, Nos 28087-28126, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 43
- PM 4:1, p. 184

Matériau	Bois
Dimensions	L. 115 ; l. 116
Provenance	Bersheh
Datation	Moyen Empire
Conservation	Boston, MFA
N° d'inv.	20.1822-27

Acquisition	Harvard University—Boston Museum of Fine Arts Expedition, Fouilles de Reisner 1915
--------------------	--

Description

Le côté droit du sarcophage est divisé en deux parties : en bas on retrouve les Textes des sarcophages tandis qu'en haut quatre lignes d'inscriptions sont consacrées aux textes funéraires. En dessous on retrouve la frise d'objets comprenant un lit, des appui-tête, de la bijouterie, des armes, du matériel pour écrire etc.

Au même registre de la frise d'objets sont à situer trois caisses : la troisième est en ivoire et ébène et elle contient, parmi les différents objets, un collier et un contrepoids.

Le collier a des rangs verts sur un fond rouge. Le contrepoids manxte consiste de pierres précieuses, parmi lesquelles le lapis-lazuli.

A gauche de la bijouterie il y a un group d'armes et bâtons.

Les inscriptions sont gravées et remplies avec du pigment bleu, qui consistait parfois en bleu d'azurite en poudre mais plus souvent d'une fritte artificielle avec du cuivre comme agent colorant.

Une autre scène montre une table avec quatre vases Hs. Le premier est dit "en lapis-lazuli" et le deuxième en or. A côté, on peut observer une autre table avec quatre bracelets en couleurs différents, deux avec des extrémités en or et deux en lapis (la couleur était bleu, mais comme les autres pigments bleus elle a changé en vert).

Quatre jarres en couleurs différents se trouvent parmi les objets: jaune pour l'or, noir pour le basalte, bleu pour le lapis-lazuli.

Textes

Translittération

wsh ḥsbd
ḥs m ḥsbd
nbw ḥt.f irt.t nbw ḥsbd
mⁿḥt ḥsbd

Traduction

Collier en lapis-lazuli
Vase Hs en lapis-lazuli
Vases Hs en or, jarre dont le corps est fait en or et lapis
Pendentif en lapis-lazuli

Bibliographie

- Terrace E., *Egyptian Paintings of the Middle Kingdom : the Tomb of Djehuty-Nekht*, New-York (New-York), G. Braziller [1967], pl. 16
- PM 4:1, p. 179

050**Sarcophage de Hénen (S3P)****Matériau** Bois**Dimensions** L. 197 cm ; l. 50 cm ; H. 61 cm**Provenance** Assiout**Datation** Moyen Empire**Conservation** Paris, Musée du Louvre**N° d'inv.** AF 9757**Acquisition** Fouilles Chassinat -Palanque**Description**

Sur le grand côté du sarcophage à gauche de la momie (face interne), au deuxième registre, un texte de quatre colonnes occupe le début du panneau. Une fausse porte et une série d'objets suivent, parmi lesquels trois vases HS posés sur une sellette, dont le premier et le troisième sont bleus et le second est jaune ; on trouve également un collier en lapis-lazuli et une paire de bracelets pour les jambes et deux pendentifs de collier en lapis-lazuli.

Textes

Translittération

ḥsw [...] ḥsb[d...] nb.t m nbw [...]
[.....]bd
srw n rd.wy m ḥsbd

Traduction

Vases Hs en lapis-lazuli, [...?] chacun en or
[Collier] en lapis-lazuli
Bracelets pour les jambes en lapis-lazuli

Bibliographie

- Chassinat E., Palanque C., *Une campagne de fouilles de la nécropole d'Assiout*, MIFAO 24, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1911, p. 153-154, pl. XXVIII
- PM 4:1, p. 266

051**Sarcophage de Idi**

Matériau	Bois
Dimensions	H. 52 cm ; L. 200 cm ; l. 48 cm
Provenance	Assiout
Datation	Moyen Empire
Conservation	Tübingen, collection de l'Université
N° d'inv.	Nr. 6
Acquisition	Fouilles clandestines; acheté par Ernst von Sieglin et donné en 1909 à l'Archäol. Inst. d. Univ. Tübingen

6. Sarg des Idi. Innenseite, Ostrwand. S. 213. Vgl. auch Taf. 43 und 44

7

Description

Il s'agit du sarcophage du commandant de la flotte Idi.

Sur la paroi ouest une ligne de texte consacre l'offrande à Osiris, en faveur du défunt.

Au-dessous une fausse porte est peinte à la hauteur de la tête de Idi. La figuration continue avec trois vases Hs sur un support, que la légende nous décrit être en lapis-lazuli et en or.

A côté, une table présente des offrandes : du pain et de la viande et ensuite un lit avec plusieurs étoffes en lin pliées et deux colliers ousekh ; au-dessus, le pagne du roi avec une ceinture colorée. L'image suivante montre une table avec des bracelets pour les bras et les chevilles, en bandes de couleurs différents et deux fils pour les serrer.

Deux pendants pour le cou de couleurs différents sont accompagnés par une inscription verticale et une horizontale. Une palette de scribe représente l'avant dernière : une table avec trois corbeilles et dans chacune trois vases HS. Au-dessous, cinq récipients de formes différentes se trouvent sur des supports.

Textes

Translittération

*ḥsbḏ ḥsyt nb ḥsyt ḥsbḏ ḥsyt wšḥ n ḥsbḏ wšḥ n nḥtt mnfrt nt ʿ.wi m šbn srw n rd.wy m ḥsbḏ
mʿnḥt m šbn mʿnḥt m ḥsbḏ*

Traduction

Vase en lapis-lazuli, vase en or, vase en lapis-lazuli, collier ousekh en lapis-lazuli, collier ousekh en nXtt, bracelets en matériaux différents, bracelets pour chevilles en lapis-lazuli, pendentif pour collier en matériaux différents, pendentif pour collier en lapis-lazuli

Bibliographie

-Brunner-Traut E., Brunner H., *Die Ägyptische Sammlung der Universität Tübingen*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1981, p. 213, pl. 9, 43, 44

052**Sarcophage de Iha (B13 C)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 102 cm ; l. 94 cm ; L. 271 cm**Provenance** Bersheh**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** CG28090**Acquisition** Achat**Description**

Sur le grand côté du sarcophage à droite de la momie (face interne), au deuxième registre, une série d'objets est déposée sur onze tables basses, peintes alternativement en blanc et noir marbré de jaune. Parmi les différents bijoux on trouve un collier dont les pendentifs sont verts, les pendeloques noirs et le centre bleu.

Textes

Translittération wsh n hsb[d] r b^cn.t.f

Traduction Un collier en lapis-lazuli avec son pendentif

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, II, Nos 28087-28126, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 33
- PM 4:1, p. 185

053**Sarcophage de It-ib (S3C)****Matériau** Bois**Dimensions** L. 187 cm ; l. 58 cm ; H. 45 cm**Provenance** Assiout**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** JE 36444**Acquisition** Fouilles Chassinat -Palanque**Description**

Le grand côté du sarcophage à gauche de la momie (face interne), au deuxième registre, est divisé en deux parties : la section supérieure est consacrée à la fausse porte, aux objets du mobilier, de toilette et des offrandes, accompagnés par des légendes ; la section inférieure est occupée par des colonnes de texte dont les cinq premières, placées devant de la fausse porte, occupent la hauteur de deux registres. Parmi les objets figure un pendentif de collier en lapis-lazuli.

Textes

Translittération *m^hnt n[t] ḥsbḏ*

Traduction Pendentif en lapis-lazuli

Bibliographie

- Chassinat E., Palanque C., *Une campagne de fouilles de la nécropole d'Assiout*, MIFAO 24, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1911, p. 213
- PM 4:1, p. 267

054**Sarcophage de Khéperkarê (Sq2c)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 52 cm ; l. 62,5 cm ; L. 212 cm**Provenance** Saqqara**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** CG 28036**Acquisition****Description**

Le sarcophage provient d'une mastaba de la XIIe dyn., qui se trouve entre les pyramides de Merenrê et Iseï. Sur le grand côté placé à droite de la momie, deuxième registre on trouve trois pendentifs de couleur bleu, rouge, vert, bleu, vert et deux colliers, bleu et vert.

Sur le grand côté placé à gauche de la momie, deuxième registre on peut observer deux colliers identiques en trois rangs alternés bleu, vert, bleu et des pendeloques bleu.

Phototypie Barraud.

Textes

Translittération

wsx n Dam wsx n xsbd
m^cnht nt hsb
mnyt nt xbsD (sic)

Traduction

Colliers ousekh en électrum et en lapis-lazuli
Pendentif en lapis-lazuli
Colliers menit en lapis-lazuli

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire. I, Nos 28001-28086*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 104 (16); 105 (36 et 42-43); pl. XIII
- Maspero G., *Trois années de fouilles dans les tombeaux de Thèbes et de Memphis*, Paris, Ernest Leroux, 1885, p. 231

055**Sarcophage de Khéperkarê (Sq2c)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 52 cm ; l. 62,5 cm ; L. 2,12 m**Provenance** Saqqara**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** CG 28036**Acquisition****Description**

Sur le côté droit, deuxième registre de l'intérieur du sarcophage, sont figurés des objets sur six tables basses, alternativement rouges et blanches, parmi lesquels un chevet, des étoffes, des vêtements, des poignards. On retrouve aussi trois pendants, bleu, rouge, vert, bleu, vert (au n°16), en lapis-lazuli, deux colliers, l'un bleu, en lapis-lazuli et l'autre vert, (au n°36), et enfin sur le côté gauche, deuxième registre, il y a deux colliers identiques, à trois rangs, bleu, vert et bleu avec pendeloques bleues (n°42- 43).

Textes

Translittération

wsh n d^cm wsh n hsbd
m nht nt hsbd
mnyt nt hbsd

Traduction

Collier wxs en électrum, collier wxs en lapis-lazuli
Pendeloque en lapis-lazuli
Deux colliers en lapis-lazuli

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, I, Nos 28001-28086, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 124, n. 16, n. 36, n. 42-43
- Maspero G., *Trois années de fouilles dans les tombeaux de Thèbes et de Memphis*, Paris, Ernest Leroux, 1885, p. 231
- PM 3:2, p. 673

056**Sarcophage de Nakhti (S16C)****Matériau** Bois**Dimensions** L. 204 cm ; l. 49 cm ; H. 51 cm**Provenance** Assiout**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** JE 36318 (CG 28128)**Acquisition** Fouilles Chassinat -Palanque**Description**

Le sarcophage était enduit intérieurement d'une couche épaisse de stuc blanc, qui, en tombant, a provoqué la disparition d'une grande partie de la décoration polychrome à laquelle elle servait de support.

Sur le grand côté du sarcophage à gauche de la momie (face interne) sont conservés des vestiges de décoration assez nets. A la hauteur de la figure du défunt on trouve une fausse porte polychrome avec les deux yeux et ensuite la représentation de divers objets placés sur des tables basses et disposés en deux registres. Parmi les objets du deuxième registre figurent deux pendentifs de collier.

Textes

Translittération

[m^cn]h[t] m hsb[d]

Traduction

Pendentif en lapis-lazuli

Bibliographie

- Chassinat E., Palanque C., *Une campagne de fouilles de la nécropole d'Assiout*, MIFAO 24, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1911, p. 141
- PM 4:1, p. 266

057**Sarcophage de Nakhti (S1P)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 85 cm ; L. 228 cm ; l. 74 cm**Provenance** Assiout**Datation** Moyen Empire**Conservation** Paris, Musée du Louvre**N° d'inv.** E 11981**Acquisition** Fouilles Chassinat -Palanque**Description**

Sur le grand côté du sarcophage à gauche de la momie (face interne), au deuxième registre, on retrouve une série d'offrandes, après la fausse porte monumentale polychrome avec les deux yeux. Parmi les offrandes on peut énumérer trois vases HS placés sur une sellette (deux bleus et un jaune), un collier et un pendentif en lapis.

Textes

Translittération

ḥsyt n ḥsbd 20

ḥsyt nt nbw 20

ḥsyt nt ḥsbd 20

wsh n ḥsb[d] 20

m^cnht m ḥsbd m htt.(w) 20

Traduction

Vase Hs en lapis-lazuli

Vase Hs en or

Vase Hs en lapis-lazuli

Collier ousekh en lapis-lazuli 20

Pendentif en lapis-lazuli avec le corps 20

Bibliographie

-Chassinat E., Palanque C., *Une campagne de fouilles de la nécropole d'Assiout*, MIFAO 24, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1911, p. 76, pl. 20

-PM 4:1, p. 266

058**Sarcophage de Nakhti (S2P)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 70 cm ; L. 214 cm ; l. 56 cm**Provenance** Assiout**Datation** Moyen Empire**Conservation** Paris, Musée du Louvre**N° d'inv.** E 11936**Acquisition** Fouilles Chassinat -Palanque**Description**

Sur le grand côté du sarcophage à gauche de la momie (face interne), au deuxième registre, on peut signaler une série d'offrandes. Parmi celles-ci on retrouve une paire de bracelets semblables et deux pendentifs de collier.

Textes

Translittération

srw.w n rd.wy m ḥsbd
m^cnḥt m ḥsbd

Traduction

Bracelets pour les jambes en lapis-lazuli
Pendentif en lapis-lazuli

Bibliographie

- Chassinat E., Palanque C., *Une campagne de fouilles de la nécropole d'Assiout*, MIFAO 24, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1911, p. 109, pl. 16
- PM 4:1, p. 266

059**Sarcophage de Neferi (B16C)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 104 cm ; l. 99 cm ; L. 265 cm**Provenance** Bersheh**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** CG 28088**Acquisition** Novembre-décembre 1897**Description**

Sur le grand côté externe du sarcophage à droite de la momie, au deuxième registre, une série d'objets sont disposés sur dix tables basses, peintes alternativement en rouge et en jaune veiné de noir. Les noms sont écrits au-dessus en hiéroglyphes cursifs.

Parmi les objets de bijouterie on retrouve un collier bleu avec des pendeloques noir.

Textes

Translittération *wsh n ḥsbd r b^cnt.f*

Traduction Un collier en lapis-lazuli et son pendentif

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, II, Nos 28087-28126, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 14
- PM 4:1, p. 184

060**Sarcophage de Ournefer (M7C)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 1015 cm ; l. 80 cm ; L. 265 cm**Provenance** Meïr**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** CG 28037**Acquisition****Description**

Sur le grand côté du sarcophage à droite de la momie (face interne), au deuxième registre, une série d'objets est déposée sur huit tables basses (alternativement rouges et jaunes). Parmi les bijoux, on peut observer deux colliers identiques en bleu moucheté noir.

Textes

Translittération mnjt ḥsb[d] mf<3>k3t 12

Traduction Collier en lapis-lazuli et turquoise 12

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, I, Nos 28001-28086, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 112
- PM 4:1, p. 256

Matériau	Bois
Dimensions	Grands côtés : L. 204 cm ; l. 61 cm Petits côtés : L. 62 cm ; l. 61 cm
Provenance	Assiout
Datation	Moyen Empire
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 44019
Acquisition	Fouilles clandestines (1912)

Description

Le sarcophage a été transporté par des voleurs, après les fouilles de Schiaparelli, dans une tombe proche. Son état est donc incomplet, mais la qualité de la menuiserie est très soignée et il est décoré à l'extérieur et à l'intérieur.

Le sarcophage a été usurpé : il était au nom de la "habilleuse royale", prêtresse d'Hathor, Snt-wsr. Ensuite, cette inscription a été effacée et remplacée par les noms et les titres d'un certain Ipy, qualifié de "chef de la ville".

L'intérieur du sarcophage a un fond blanchâtre, sur lequel se détachent les hiéroglyphes peints en bleu foncé et la décoration polychrome des façade, de la fausse porte et des objets d'offrandes.

Sur le côté sud, au dessous de la ligne d'inscription, sont représentées des offrandes : des tables avec de la bijouterie, une palette, des pastilles d'encens, des paquets d'étoffes, deux paires de sandales et un lit en bois noir, avec des pieds blancs et sept matelas blancs. Au dessus du lit, un chevet d'ébène noir, posé droit et un autre chevet en lapis-lazuli, renversé, avec chacun sa légende.

Textes

Translittération

wrs hbnj.w
wrs n ḥsbḏw

Traduction

Chevet d'ébène
Chevet de lapis-lazuli

Bibliographie

-Lefebvre G., « A travers la Moyenne Egypte. Documents et notes », *ASAE*, 13, 1913, p. 9-18
-PM 4:1, p. 267

062**Sarcophage de Sepy (B1C)****Matériau** Bois**Dimensions** H. 69 cm ; l. 63 cm ; L. 233 cm**Provenance** El Bersheh**Datation** Moyen Empire**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** CG 28083**Acquisition** Novembre, décembre 1897**Description**

Le grand côté de droite du sarcophage, montre, à l'intérieur, au deuxième registre, une série d'objets sur onze tables basses peintes alternativement en rouge, en blanc et en jaune. Parmi les différents objets, on trouve deux bracelets, divisés en quatre rangs (jaune, vert, rouge et bleu), respectivement séparés par des bandes blanches.

Textes

Translittération *ir.(t)-^c.wy m hsbḏ 2300*

Traduction Deux bracelets en lapis-lazuli 2300

Bibliographie

-Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, I, Nos 28001-28086, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 178

-PM 4:1, p. 183

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance Inconnue

Datation Moyen Empire

Conservation Londres, British Museum

N° d'inv. BM 10676

Acquisition

Description

Cette formule fait partie des formules pour "se transformer en Horus de Nekhen".
Selon P. Barguet, il s'agit d'une référence aux serpents de couleur bleu lapis-lazuli.

Textes

Translittération ḥbb(w).i ḥn^c R^c r ḥsbd.w

Traduction Je veux (..?) avec Rê contre "Ceux en lapis-lazuli".

Bibliographie

- Barguet P., *Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire*, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 454
- Carrier C., *Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien*, Monaco, Éditions du Rocher, Jean-Paul Bertrand, 2004, p. 2158
- Faulkner R. O., *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, III, Warminster, Aris and Phillips, 1978, p. 116

064**Graffito**

Matériau	Rocher
Dimensions	l. 85 cm ; H. 62 cm
Provenance	Près de Ouadi Rahma (Kalabsha)
Datation	Moyen Empire, an 28 d'un règne inconnu
Conservation	<i>in situ</i>
N° d'inv.	Field n. 34 R 37 A
Acquisition	

Description

A quatre kilomètres du ouadi Rahma sur le bord gauche de ce ouadi, il y a un large rocher qui se détache de la partie plus élevée de la rive gauche. Le rocher présente huit faces inscrites (de A à J). L'inscription qui nous intéresse ici est sur la surface A, devant la partie plus élevée du ouadi. Il y a six lignes verticales d'inscriptions dont certaines parties sont très abîmées par des graffiti. Les parties supérieures des lignes 1-4 correspondent à la partie moins profondément incisée avec des dessins d'animaux, parmi lesquels on retrouve une large figure de taureau.

Textes

Translittération

[*h3t-sp*] 28
[*smnty*] n Wnw/ Wnt
hsbd, ms n
htp-tw
m3c hrw
nb im3h

Traduction

[Année] 28
[le prospecteur] du nome de la Lièvre
Khesebed, né de
Hoteptjou,
justifié,
possesseur de vénération

Bibliographie

- Gratien B., « Prosopographie des nubiens et des égyptiens en Nubie avant le Nouvel Empire », *CRIPEL*, suppl. 3, 1991, p. 140
- Žába Z., *The rock inscriptions of Lower Nubia*, Prague, Charles University, 1974, p. 205-206, fig. 343-344

065**Stèle d'Âbkaou**

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 112 cm ; L. 102,5 cm
Provenance	Abydos
Datation	Moyen Empire, XIe dyn.
Conservation	Paris, Musée du Louvre
N° d'inv.	C 15
Acquisition	

Description

La stèle, dont il ne restent que les dix dernières lignes, faisait partie d'une chapelle-cénotaphe placée sous la protection d'Osiris, sur le parvis de laquelle se déroulaient des cérémonies évoquant la mort et résurrection d'Osiris. La possession d'un cercueil en conifère ou cèdre neuf, importé du Liban, constituait un des éléments indispensables pour le défunt.

La formule d'appel aux vivants illustre le principe de la redistribution des offrandes divines en faveur des défunts.

Dans la partie inférieure, on retrouve une litanie et un bas-relief représentant les membres de la famille, les serviteurs et l'ensemble des offrandes, disposées sur une table.

Le passage qui nous intéresse se trouve à la ligne X + 9 de la stèle.

Textes

Translittération

di nsw qrsu m š w3d sš nht m-h3t pr-nfr wi m nbw n stn hkr.(w) m hsbđ m3c mi ir(y)t n 3h
pr

Traduction

Veuille le roi accorder un cercueil de sapin neuf, inscrit et gravé devant la demeure parfaite (avec) une gaine de momie en or fin, ornée d'authentique lapis-lazuli, conformément à l'usage (en vigueur) pour un défunt nanti.

Bibliographie

- Barbotin C., *La voix des hiéroglyphes : promenade au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre*, Paris, Ed. Khéops, Musée du Louvre, 2005, n° 77, p. 140, (X+9)
- Boreux C., *Département des antiquités égyptiennes : guide-catalogue sommaire*, I, Paris, Ed. des Musées Nationaux, 1932, pl. XVII
- Gayet A., *Musée du Louvre : stèles de la XIIe dynastie*, Paris, F. Vieweg, E. Bouillon, 1886-1889
- PM 5:1, p. 98, pl. LIV, l. 9
- Schenkel W., *Memphis, Herakleopolis, Theben : die epigraphischen Zeugnisse der 7.-11. Dynastie Ägyptens*, *ÄgAbh* 12, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1965, p. 296

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 37 cm
Provenance	Thèbe
Datation	Moyen Empire, XIe dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 45053
Acquisition	Découverte en 1913-14 par Lord Carnarvon

Description

Sur la façade de la tombe d'Akhthoy (n. 65, selon Lord Carnarvon) trois stèles ont été retrouvées. Celle qui nous intéresse est la 65.2, trouvée sur le sol devant le couloir d'entrée : elle se situait à l'origine probablement sur le côté gauche de la façade, à côté de la porte d'entrée, dans une niche. Parmi les nombreuses fonctions d'Akhthoy, décrites sur la stèle 65.3, il était chargé des transports (A. H. Gardiner parle de "sea-captain"). Ses expéditions, effectuées pour son maître, sont décrites sur la stèle 65.2. A. H. Gardiner pense que le "Pays minier" du début du texte pourrait être le Sinaï, pour la présence de la turquoise.

A son retour au palais, Akhthoy apporte avec lui des pierres précieuses et trois types de métaux de différents pays. Ce derniers sont pour la plus part méconnus, tandis que le lapis-lazuli est toujours associé à Tfrt.

Textes

Translittération

*ii.n.(i) m ḥtp.t r ḥ.f in.n.(i) n.f tp ḥ3s.wt m ḥmty m3(°) n B3.t
ḥmty psd n Ihwiw ḥmty rwd n Mnk3w m mfk3t Ḥrrwt ḥsbd n Tfrt
m S3hrt tp(y).t dw.w ḥ.tʿw3 m dw n ḥstyw R(3)-ntth m B3wḳ
dšr.t m mdw.w n(w) R(3)-š3wt msdmt nt Kbh*

Traduction

Je suis retourné en paix vers son Palais, je lui ai apporté le meilleur des pays étrangers : d'un minerai nouveau de Bat, d'un minerai brillant de Ihouiou, d'un minerai dur de Menkaou, de la turquoise de Héréroutet, du lapis-lazuli de Téfréret, du minerai sahret des montagnes, Khet-âoua de la montagne de Hestyou, Ronjetjeteh de Ba'uq- du Pays Rouge, des bâtons de Ro-shaaout et galène de Kehbou.

Bibliographie

- Gardiner A. H., « The tomb of a much-travelled Theban official », *JEA*, 4, 1917, p. 35-36, pl. 9, l. 10-PM 1:2, p. 617
- Schenkel W., *Memphis, Herakleopolis, Theben : die epigraphischen Zeugnisse der 7.-11. Dynastie Ägyptens*, *ÄgAbh* 12, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1965, p. 283-4

Matériau**Dimensions****Provenance** Beni Hasan**Datation** Moyen Empire, XIe dyn.**Conservation** *in situ***N° d'inv.** Nr. 15**Acquisition****Description**

La façade de la tombe est creusée dans une colline et elle est précédée d'une cour sans éléments d'architecture. La tombe est constituée d'une chambre rectangulaire, avec deux colonnes sur le côté est.

Sur le mur sud de la chambre, une ligne de texte constituée de formules d'offrandes aux divinités et en faveur du défunt se déploie sur une frise de khakerou. Sur le côté gauche une représentation colossale de Baqt est peinte derrière un faucon sans tête. La première ligne de décoration est constituée par la procession de la statue de Baqt dans un naos traîné par sept hommes. Des figures masculines et féminines de danseurs suivent. La procession termine avec des personnages qui portent les offrandes funéraires (vêtements, ornements etc.) devant un scribe. Le deuxième et le troisième registres illustrent respectivement l'inventaire des bovidés et des ânes, conduits dès fermes et enregistrés par les scribes.

Les registres 4-8 sont coupés par la figure centrale de Baqt en trois sections qui représentent le travail des artisans (poterie et travail du métal) et le travail des champs, dirigés par la figure centrale de Baqt. Enfin, la dernière section illustre encore le travail des champs, des jeux et des exercices. A l'extrémité droite du mur on trouve la dernière figure de Baqt, très abîmée, en train de surveiller les jeux.

Le premier registre, au-dessous de celui avec les formules d'offrandes, représente une procession de porteurs de bijoux, où l'on peut situer le passage qui nous intéresse.

Textes

Translittération

wsh nbw
wsh ḥsbḏ
mnfrt nbw
mnfrt ḥsbḏ
wšhw nbw
mšṯ
m^cnh.t

Traduction

Collier wsx en or
Collier wsx en lapis-lazuli
Bracelet en or
Bracelet en lapis-lazuli
Couronne en or
Ruban, pendant (pour collier)

Bibliographie

-Newberry P. E., *Beni Hasan*, II, ASE 2, London, Egypt Exploration Society, 1893, p. 43 s., pl. VII
-PM 4:1, p. 151-4

068**Tombe de Horhotep (TT 314)**

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 251 cm ; l. 268 cm ; L. 323 cm
Provenance	Deir El-Bahari
Datation	Moyen Empire, XIe dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	CG 28023
Acquisition	New York, Fouilles du Metropolitan Museum of Art (1883)

Description

Horhotep est fils de la dame Sonitshe, mais les inscriptions ne nous permettent pas d'en savoir plus. La paroi de droite de la tombe est à la fois un magasin d'étoffes, de bijoux et d'armes disposés sur deux registres superposés. Au deuxième registre on retrouve deux paires de vases à purification en or et en lapis, en plus de vases à libations en or et en argent.

En ce qui concerne les vases à libation en or et lapis, il s'agit d'un vase Hs et d'une jarre mnj. Le texte en question est inscrit sur la paroi nord près du sarcophage.

Textes

Translittération hs mny n nbw n ḥsbd

Traduction Vase-Hs et jarre-mnj en or et en lapis-lazuli.

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*. I, Nos 28001-28086, I, p. 46
- Maspero G., *Trois années de fouilles dans les tombeaux de Thèbes et de Memphis*, MMAF 1, fasc.2, Paris, Ernest Leroux, 1885, p. 136
- PM 1:2, p. 389

069

Sarcophage de Montouhotep

Matériau Bois

Dimensions H. 61 cm ; l. 63 cm ; L. 211 cm

Provenance Deir el- Bahari

Datation Moyen Empire, XIe dyn.

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. CG 28027

Acquisition

Description

La face interne du grand côté du sarcophage placé à droite de la momie, au deuxième registre, montre une série d'objets sur trois tables basses de couleur blanc et, au-dessus une ligne d'inscription en noir.

Parmi les objets, on trouve un collier à cinq rangs bleus et un pendentif à sept rangs bleus.

Textes

Translittération

wsh m ḥsbḏ
m^cnḥt m ḥsbḏ

Traduction

Collier ousekh en lapis-lazuli
Pendentif en lapis-lazuli

Bibliographie

- Lacau P., *Sarcophages antérieurs au Nouvel Empire*, I, Nos 28001-28086, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1904-1906, p. 68
- PM 1:2, p. 656

Matériau**Dimensions****Provenance** Deir el Bahari**Datation** Moyen Empire, XIe dyn.
(Montouhotep Nebhépetrê)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 311 (MMA n. 508)**Acquisition** New York, fouilles du M.M.A.**Description**

La tombe de Khéty, le supérieur des choses scellées du roi, se trouve dans le temple de Montouhotep sur la falaise nord de Deir el Bahari.

Les titres de Khéty sont attestés sur les reliefs de sa tombe, sur son sarcophage et sur la table d'offrandes à l'entrée de sa tombe.

Parmi ses titres il est imi-r(A) prwi-HD "supérieur de la double maison de l'argent" et imi-r(A) HD Hna nbw "superieur de l'argent et de l'or".

Presque toutes les attestations de Khéty sont associées avec la phase finale du règne de Montouhotep.

Le titre ici analysé, celui de imi-r(A) xsbD mfkA[t], inscrit sur les reliefs de la tombe et qui n'est pas publié (MMA Theban Expedition drawings AM 705-706).

Textes

Translittération

jmj-r3 ḥsbd mfk3[t]

Traduction

Chef du lapis-lazuli et de la turquoise

Bibliographie

- Allen J. P., « Some Theban Officials of the Early Middle Kingdom », in P. der Manuelian (éd.), *Studies in Honour of W. K. Simpson*, I, Boston (Mass.), Museum of Fine Arts, 1996, p. 5
- Grajetzki W., *Die höchsten Beamten der ägyptischen Zentralverwaltung zur Zeit des mittleren Reiches : Prosopographie, Titel und Titelreihen*, Achet A 2, Berlin, Achet-Verl, 2000, p. 44 et 68
- PM I, p. 386-387

Matériau Calcaire

Dimensions

Provenance Temple de Tôd de la XIIe dyn.

Datation Moyen Empire, XIIe dyn. (Sésostris Ier)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition Découverte en 1934 par F. Bisson de la Roque

Description

L'inscription se trouve sur la face ouest du mur du temple, au sud de l'entrée axiale.

Elle comprend environ 66-70 colonnes, endommagées par l'intervention ptolémaïque sur le mur même du temple.

Le texte débute avec un conseil royal, auquel s'ensuivent une éloge universaliste, un passage concernant la légitimité du roi, l'état du pays sous son règne, l'évocation des ennemis traditionnels, du roi et des dieux et du roi et de ses prédécesseurs.

Il s'agit donc d'un texte de fondation ou dédicatoire, formé selon la typologie de la « Königsnovelle ». Après la description du temple ravagé de la XIe dynastie, on trouve la description de l'action du roi dans le temple même : les colonnes 25 et 26 constituent, dans ce cadre, une extension du thème avec le voyage du roi à Tôd et l'exercice du culte.

Le roi apparaît dans le temple, il accomplit les rites de l'encens sur la flamme et pourvoit ensuite le sanctuaire de métaux et de pierres précieuses. La richesse devait être supérieure à celle provenant du tribut des gens du désert et des prospecteurs de minéraux, comme on le précise juste après.

Textes

Translittération

(hm.f) m hnw-m^{3c} wdhw m hd nbw hmty hsmn bi(3).t m hsbd mfk3t m^c3t.t nb.t dt

Traduction

(Sa Majesté) [s'arrêta] dans le sanctuaire et [pourvut] les autels d'argent, d'or, de cuivre, de bronze et des merveilles des pays miniers sous forme de lapis-lazuli, de turquoise et de toutes les pierres précieuses réunies.

Bibliographie

- Barbotin C., Clère J.J., « L'inscription de Sésostris I à Tôd », *BIFAO*, 91, 1991, p. 9, col. 25-26
- Helck W., « Politische Spannungen zu Beginn des Mittleren Reiches », in *Ägypten. Dauer und Wandel : Symposium anlässlich des 75 jährigen Bestehens des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo am 10. und 11. Oktober 1982*, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1985, p. 46-48
- Redford D. B., « The Tod Inscription of Sewosret I and Early 12th dynasty involvement in Nubia and the South », *JSSEA*, 17, 1/2, 1987, p. 42-43

072**Statue de Montouhotep**

Matériau	Diorite porphyrique
Dimensions	H. 72 cm ; L. 60 cm ; Pr. 61,5 cm
Provenance	Karnak
Datation	Moyen Empire, XIIe dyn. (Sésostris Ier)
Conservation	Paris, Musée du Louvre
N° d'inv.	A 122 /N 1573/ AF 94
Acquisition	Inconnu. Coll. Maunier ?

Description

La statue était placée dans le sanctuaire d'Amon à Karnak.

Elle est en état fragmentaire : la tête manque, le pied droit et plusieurs parties sont cassées. La surface de la pierre, initialement polie, est soulevée en divers endroits.

La statue représente Montuhotep assis en tailleur sur un socle, vêtu d'un pagne court, tenant un papyrus ouvert sur les genoux, dont les extrémités sont enroulées dans chaque main. Le torse montre l'adiposité du personnage. Des inscriptions sont gravées sur la poitrine, sur le papyrus et sur la base, devant les jambes.

Le texte inscrit sur le papyrus concerne les grands travaux menés sous Sésostris Ier et mentionne un certain nombre de pierres précieuses, tandis que sur la base se trouve un appel aux vivants.

Textes

Translittération

[...] *ḥsbḏ mfkꜣt ʕꜣ.t nb.(t) šps.t* [...]

[...] *ḥḏ nbw ḥsbḏ ʕntyw*

Traduction

[...] lapis-lazuli, turquoise, et toutes les pierres précieuses [...]

[...] en argent, en or, en beau lapis-lazuli, myrrhe (?) [...]

Bibliographie

-Delange E., *Catalogue des statues égyptiennes du Moyen Empire : 2060-1560 avant J.-C.*, Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1987, p. 55-57

-PM 2:2, p. 109

073**Stèle de Ikhernofret**

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 100 cm ; l. 65 cm ; ép. 20 cm
Provenance	Abydos
Datation	Moyen Empire, XIIe dyn. (Sésostris Ier)
Conservation	Berlin, Ägyptische Museum
N° d'inv.	1204
Acquisition	

Description

Il s'agit d'une stèle cintrée en calcaire, dont la bordure est en relief. Dans le cintre, sous le disque solaire ailé, se trouve la figure d'Osiris devant la titulature de Sésostris III. Au-dessous, le texte principal en 24 lignes.

La partie inférieure est constituée par la figure assise de Ikhernofret, chef du Trésor, sur la gauche, devant une table d'offrande et les membres de la famille. Sur les montants de la stèle on retrouve les titulatures de Sésostris III et Ikhernofret.

Textes

Translittération

*ir.n.i n.f knjw wts-nfrw hnt(y)-Imnty.w m nbw ḥd ḥsbd ḥsmn ssndm mrw [...]
iw shkṛ.n.i šnbt nb 3bdw m ḥsbd ḥnᶜ mfk3t dᶜm ʿ3t nbt m ḥkrw nw ḥᶜ.w ntr*

Traduction

J'ai fait pour lui (Osiris Khentymentyou) la chaise à porteurs "Transporteur de la beauté de Khentymentyou" en or, argent, lapis-lazuli, bronze, bois ssndm et bois mrw [...]
J'ai décoré la poitrine du Seigneur d'Abydos avec du lapis-lazuli et de la turquoise, de l'or fin (électrum ?) et toutes les pierres précieuses comme ornements pour les membres du dieu. [...]

Bibliographie

- Franke D., *Personendaten aus dem Mittleren Reich (20.-16. Jahrhundert v. Chr.)*, ÄgAbh 41, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1984, Dossier n. 27
- Leprohon R. J., « The Personnel of the Middle Kingdom Funerary Stelae », *JARCE*, 15, 1978, p. 33-38
- Lichtheim M., *Ancient Egyptian Autobiographies Chiefly of the Middle Kingdom : a Study and an Anthology*, OBO 84, Freiburg (Schweiz), Universitätsverlag, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht p. 99
- Lichtheim M., *Ancient Egyptian Literature : a Book of Readings*, I, the Old and Middle Kingdoms, Berkeley, Los Angeles, London, University of California press, 1973, p. 123-125
- PM 5:1, p. 97
- Schäfer H., *Die Mysterien des Osiris in Abydos unter König Sesostri III : nach dem Denkstein des Oberschatzmeisters I-Cher-Nofret im Berliner Museum*, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1904, UGAÄ IV, p. 33-35, l. 12+15
- Simpson W.K., *The Terrace of the Great God at Abydos : the Offering Chapels of Dynasties 12 and 13*, New Haven, Peabody Museum of Natural History of Yale University, Philadelphia, the University Museum of the University of Philadelphia, 1974, ANOC 1.1, pl. 1

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 1,81 cm ; l. 150 cm
Provenance	Abydos
Datation	Moyen Empire, XIIe dyn. (Sésostris Ier)
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	CG 20539
Acquisition	Fouilles de A. Mariette à Abydos

Description

La stèle est inscrite sur les deux côtés mais le recto est très abîmé.

Le verso décrit les honneurs et les services de Montouhotep, fonctionnaire et trésorier au service de Sésostris I, deuxième roi de la XIIe dynastie.

Le recto décrit l'ordre royal de construire une sépulture pour le personnage "près de l'escalier du grand dieu, seigneur d'Abydos".

Après un éloge de sa discrétion et de son efficacité au service de son maître, Montouhotep prend la parole et décrit les travaux accomplis pour la tombe d'Osiris: la consolidation du temple, le travail de la barque sacrée, les rites journaliers et les offrandes. Parmi celles-ci se trouve un choix de bijouterie en pierres précieuses et en métal.

Le passage cité est tiré de la ligne 8 du recto de la stèle.

Textes

Translittération

*iw di.n.i sb[...] rp[...] n[.sn(?)] wdhw m hsbd m hsmn m d^cm h_d wr...(?) nn dr.f hsmn nn dr-
^c.f wshw mfk3t m3.t mnfrwt m [...] nb [...] m stpw n h.t nb(t)*

Traduction

J'ai fait en sorte que (?) [...nobles (?)...] pour [eux (?)] une table d'offrande (?) de lapis-lazuli, d'améthyste (?), d'électrum, d'argent, de...(?), de bronze (?)...sans limite, des colliers ousekh, de la turquoise, des flèches (?), des brassards, [...], le meilleur de chaque chose.

Bibliographie

- Daressy G., « Remarques et notes », *RT* 10, 1889-1904, p. 144-148
- Lange H.O., Schäfer H., *Grab- und Denksteine des mittleren Reichs im Museum von Kairo, No. 20001-20780*, II et IV, Berlin, Reichsdruckerei, 1925, p. 155, l. b8, pl. 42
- Mariette A., *Catalogue général des monuments d'Abydos découverts pendant les fouilles de cette ville*, III, Paris, Impr. Nationale, 1880, n. 617
- PM 5:1, p. 45
- Schäfer H., *Die Mysterien des Osiris in Abydos unter König Sesostri III : nach dem Denkstein des Oberschatzmeisters I-Cher-Nofret im Berliner Museum*, UGAÄ IV, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1904, p. 41-42

Matériau**Dimensions****Provenance** Cheikh Abd el-Qurna**Datation** Moyen Empire, XIIe dyn. (Sésostris Ier)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 60**Acquisition****Description**

Le thème des représentations du mur nord est la présentation d'offrandes venant des domaines du défunt pour la fête du Nouvel An. La variété des produits est attribuée à Ptah-Sokar.

"A ton ka, huile d'encens que Ptah a composé et que la dame de Pount a transporté, et que le directeur (?) de la nécropole a raffiné et Sokar mélangé avec ses doigts - argent, or, lapis-lazuli, turquoise, cornaline, (....?), et chaque pierre précieuse de la demeure d'Osiris."

Dans le premier registre les offrandes incluent cinq jarres en pierre dure pour les huiles, une série de bracelets pour les bras et les chevilles et deux colliers fins avec des perles, sans le contrepoids. Sur une autre table on trouve une épée, un pagne avec perles colorées et deux colliers avec des perles oblongues variées. Un collier ou un bracelet est montré par un serviteur.

Dans le deuxième registre il y a des colliers wx et un pendentif manx.t. Derrière, des serviteurs portent des caisses. La fresque est malheureusement abîmée.

Textes

Translittération

m ḥd n[bw] m ḥsb[d] mfk3t m ḥrst m [bi3.t ?] m ʕ.(t) nb.t šps.t nt pr Wsir

n k3w.k nd.t-ḥrk in Pth-skr m [ʕ.wy (?)... ?]t.f nb.t ḥsbd [mfk3t]

Traduction

en argent, en or, en lapis-lazuli, turquoise, cornaline, [biA.t?], et chaque pierre précieuse de la demeure d'Osiris [...].

Pour tes ka, un cadeau de Ptah-Sokar [par les mains de tous ses travailleurs..(?)], lapis, [turquoise] [...]

Bibliographie

-Davies, Gardiner, *The Tomb of Antefoker, vizier of Sesostris I and his wife Senet (No. 60)*, London, G. Allen and Unwin, 1920, pl. X

-PM 1:2, p. 121-123

076**Tombe d'Antéfoqer****Matériau****Dimensions****Provenance** Cheikh Abd el-Qurna**Datation** Moyen Empire, XIIe dyn. (Sésostris Ier)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 60**Acquisition****Description**

La représentation se trouve sur le mur nord de l'entrée : deux lignes de texte surmontent la figure d'Antéfoqer, habillé avec la peau de léopard et tenant un sceptre dans la main droite et un bâton dans la gauche, suivi de sa femme, tenant une fleur de lotus dans la main gauche.

Textes

Translittération

[...] m[33] nd.t-hr hrw n Wp-rnp.t m [pr].f [n] dt.f m ḥd ḥrst ḥsb[d] mfk3t ḥt nb nfr.t ʕ.(t)
wr.t

Traduction

[...](Antefoker et sa femme) regardant aux offrandes de leur domaine le jour de la fête du Nouvel An - toutes sortes de très nombreuses belles choses en argent, cornaline, lapis-lazuli et turquoise.

Bibliographie

- Davies N. de G., Gardiner A.H., *The tomb of Antefoker, vizier of Sesostris I, and of his wife, Senet (No. 60)*, London, G. Allen and Unwin, 1920, pl. XIV
- PM 1:2, p. 121-123

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 208 cm ; l. 63 cm
Provenance	Serabit El-Khadim
Datation	Moyen Empire, XIIe dyn. (an 10 d'Amenemhat III)
Conservation	<i>in situ</i>
N° d'inv.	112
Acquisition	

Description

Il s'agit d'une stèle cintrée, située à l'accès de la cour des fêtes du temple d'Hathor.

Le côté ouest, très abîmé, représente, au registre supérieur, la silhouette du roi recevant quelques objets ou emblèmes de la déesse Hathor, figurée sur la droite.

Au-dessous, onze lignes d'inscription donnent la liste des cadeaux apportés au Sinaï pour la déesse, et aussi les noms de quelque membre de l'expédition.

La partie inférieure représente un homme assis sur un âne, que l'inscription désigne être "le frère du prince du Réténou, Khébédéd", conduit par un autre homme et suivi par son attendant "Kekbi".

Le passage qui nous intéresse est situé à la ligne 5-6.

Textes

Translittération hp^w m hs[bd]

Traduction Vase Xpaw en lapis-lazuli

Bibliographie

- Gardiner A. H., Peet T. E., Černý J. (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 113, pl. XXXVII
- PM 7:1, p. 355
- Valbelle D., Bonnet C., *Le sanctuaire d'Hathor, maîtresse de la turquoise. Sérabit el-Khadim au Moyen Empire*, Paris, Picard Éd., 1996, p. 25

Matériau Calcaire

Dimensions H. 88 cm ; l. 56 cm

Provenance Serabit El-Khadim

Datation Moyen Empire, XIIe dyn. (an 23 d'Amenemhat III)

Conservation *in situ*

N° d'inv. 102

Acquisition

Description

Il s'agit d'une stèle cintrée, située à l'angle nord-ouest de la Chapelle des rois.

Dans le cintre est mentionné l' "an 23", tandis que au dessous, un disque solaire ailé avec uraei surmonte l'inscription "Le roi de la Haute et Basse Egypte, Nimaatrê, doué de vie, stabilité et puissance, comme Rê, éternellement, seigneur du double Pays, aimé d'Hathor, maîtresse du lapis-lazuli, aimé d'Hathor, maîtresse de la turquoise".

Textes

Translittération

[mry] ḥw.t-ḥr nb.t ḥsbd

[mry] ḥw.t-ḥr nb.t mḥkt

Traduction

[aimé d'] Hathor, maîtresse du lapis-lazuli

[aimé d'] Hathor, maîtresse de la turquoise

Bibliographie

-Gardiner A. H., Peet T. E., Černý J. (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 107, pl. XLIV, E

-PM 7:1, p. 349

-Valbelle D., Bonnet C., *Le sanctuaire d'Hathor, maîtresse de la turquoise. Sérabit el-Khadim au Moyen Empire*, Paris, Picard Éd., 1996, p. 27, 31, 37, 88, 120

079

Stèle 105

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 270 ; l. 63 cm
Provenance	Serabit El-Khadim
Datation	Moyen Empire, XIIe dyn. (an 30 d'Amenemhat III)
Conservation	<i>in situ</i>
N° d'inv.	105
Acquisition	

Description

Il s'agit d'une stèle cintrée qui se trouve actuellement au nord-ouest de la cour des fêtes d'Hathor. Elle nomme à la fois le chancelier du roi de Basse Egypte Amény et son fils, le chancelier du dieu et camérier Néhy. Le protocole royal est gravé sur la partie supérieure des deux faces de la stèle ; les formules d'offrandes à usage personnel occupent la partie médiane de la face orientale et le côté sud ; la liste des membres de l'expédition est confinée au côté nord. Le passage qui nous intéresse est tiré du dernier registre.

Textes

Translittération *hsbd mfk3t nfrw*

Traduction Lapis-lazuli et turquoise de bonne qualité.

Bibliographie

- Gardiner A. H., Peet T. E., Černý J. (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 108, pl. XXXIV
- PM 7:1, p. 354
- Valbelle D., Bonnet C., *Le sanctuaire d'Hathor, maîtresse de la turquoise. Sérabit el-Khadim au Moyen Empire*, Paris, Picard Éd., 1996, p. 18, 29, 40, 76, 91, 155, 158

080**Stèle 411****Matériau** Calcaire**Dimensions** l. 65 cm ; H. 92 cm**Provenance** Serabit El-Khadim**Datation** Moyen Empire, XIIe dyn. (fin du règne d'Amenemhat III)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** 411**Acquisition****Description**

Il s'agit de la partie inférieure du côté est d'une stèle trouvée dans la cour à portique d'Hathor. L'inscription conservée occupe les quatre dernières lignes.

Elle témoigne d'une expédition du roi en Asie pour se procurer les produits du pays. Elle porte le nom de l'intendant Khétyséneb.

Textes

Translittération

[...] w[d ḥm.f] sb.t wdy.t
[nb.t r] S̄t.t r in.t n.[f] m³.w nb(.w) nfr(.w) n ḥ3s.t tn
m[f]k3t ḥsb[d] (n) Tfrt.t mnwr [...]

Traduction

[...] que [Sa Majesté] a ord[onné] d'envoyer dans toute expédition vers l'Asie afin de [lui] rapporter toutes les belles choses précieuses de ce pays étranger, turquoise, lapis-lazuli de Tfrt, encens mnwr [...]

Bibliographie

- Gardiner A. H., Peet T. E., Černý J. (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 208, pl. LXXXVI
- PM 7:1, p. 360
- Valbelle D., Bonnet C., *Le sanctuaire d'Hathor, maîtresse de la turquoise. Sérabit el-Khadim au Moyen Empire*, Paris, Picard Éd., 1996, p. 14, 28, 91

081

Papyrus Leningrad 1115

Matériau Papyrus

Dimensions L. 380 cm

Provenance Inconnue

Datation Moyen Empire, XIIe-XIIIe dyn.

Conservation Leningrad, Musée de l'Hermitage

N° d'inv. 1115

Acquisition Inconnu

Description

Il s'agit d'un passage du *Conte du Naufragé*. L'apparition du serpent, après la description du naufrage sur une île désertique, est décrite dans ses détails : le reptile a le corps en or et les sourcils en lapis-lazuli, caractéristiques des divinités.

Textes

Translittération

*gm.n.i ḥf3w pw jw.f m ii.t. n(y)-sw 30 mḥ ḥbsw.t.f, wr(.w) s(y) r 2 mḥ ḥw.f šḥr.w m nbw
inh.wy.fy m ḥsbd m3^c*

Traduction

[...] je constatai que c'était un serpent qui venait. Il mesurait 30 coudées, sa barbe était longue de plus de deux coudées, ses membres étaient façonnés dans l'or, ses sourcils étaient en lapis-lazuli véritable [...].

Bibliographie

- Blackman A. M., *Middle Egyptian Stories*, *BiAeg* 2, Bruxelles, Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1932, p. 43, l. 65
- Lichtheim M., *Ancient Egyptian Literature : a Book of Readings*, I, *the Old and Middle Kingdoms*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California press, 1973, p. 212

082

Sarcophage de Débeni

Matériau

Dimensions

Provenance El Lisht, Tombe 879

Datation Moyen Empire, XIIIe dyn.

Conservation

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit du même titre que celui de Rekhamon (cf. stèle d'Edinburgh A.1956.153) mais ici avec l'utilisation du mot THnt pour faïence.

Avec le Moyen Empire, l'artisanat de la faïence se développe toujours plus et cela explique la présence de ce titre et, peut être, d'un atelier proche, étant donné la découverte d'un four contenant des restes de faïence au nord de la tombe.

Textes

Translittération

imy-r(3) thntyw Dbh.nj

Traduction

Le chef des fabricants de la faïence, Dèbèhéni

Bibliographie

- Bourriau J., « The Dolphin Vase from Lisht », in P. Der Manuelian (éd.), *Studies in Honor of William Kelly Simpson*, I, Boston (Mass.), Museum of Fine Arts, 1996, p. 110
- Friedman F. D. (éd.), *Gifts of the Nile : Ancient Egyptian Faience*, London, Thames and Hudson, 1998, p. 58

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance Inconnue

Datation Moyen Empire, XIIIe dyn.

Conservation Berlin, Ägyptische Museum

N° d'inv. B 3022

Acquisition Collection G. d'Athnasi, vendue à Londres en juin 1843

Description

Ce passage est tiré du conte de Sinouhé. L'action se situe au moment où le roi envoie à Sinouhé l'ordonnance royale l'invitant à revenir en Egypte. Le roi invite Sinouhé à rentrer en Egypte, avant que la vieillesse le rejoigne, pour y recevoir une sépulture digne de lui dans son pays natal. Sont ensuite évoqués ses funérailles: un cortège funèbre, un cercueil en or dont la tête est en lapis-lazuli, les chanteurs, la danse funèbre et les sacrifices devant la stèle fausse porte. Sinouhé est vivement touché par la clémence du roi, malgré sa fuite en Syrie.

Textes

Translittération

ir.tw n.k šms-wd3 hrw
sm3 ʔ wi m nbw tp m ḥsbd

Traduction

On te fera un cortège funèbre le jour de l'union à la terre, un cercueil momiforme en or et (à) la tête en lapis-lazuli [...]

Bibliographie

- Lichtheim M., *Ancient Egyptian Literature : a Book of Readings*, I, Berkeley, Los Angeles, London, University of California press, 1976, p. 229
- Erman A., Gardiner A.H., *Literarische Texte des mittleren Reiches. II, Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte*, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1909, pl. 11
- Koch R., *Die Erzählung des Sinuhe*, *BiAeg* 17, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1990, p. 62
- TUAT 3.5, p. 901

Matériau Calcaire

Dimensions

Provenance Karnak

Datation Deuxième période intermédiaire,
XVIIe dyn.

Conservation Musée de Louxor

N° d'inv. J 43

Acquisition Fouilles, 1954

Description

Il s'agit de la deuxième stèle qui témoigne des opérations militaires de Kamosé contre le roi Hyksôs, Aoueserré Apophis.

La tablette Carnarvon, retrouvée cinquante ans avant, témoignait les premières phases du conflit. Dans le passage examiné, Apophis a été évidemment chassé de la Moyenne Egypte par Kamosé, en train de reconquérir et réunifier le pays. Il se rejouit d'avoir détruit les habitations des asiatiques, coupé leurs arbres, volé leurs chevaux. Kamosé a aussi attaqué les navires ennemis et confisqué leur chargement, les produits du pays de Retenou. Parmi ces produits on trouve de l'or, du lapis-lazuli, de l'argent, de la turquoise, des haches en bronze, de l'huile du moringa, de l'encens, de la graisse, du miel et des bois de prestige (bois itrn, bois ssnDm et bois spny).

Textes

Translittération

n w3h.i ph hr b3w n ʕš w3d mh(.w) m nbw ḥsbd ḥd mfk(3).t ḥsmn minb

Traduction

Je n'ai pas laissé une seule planche appartenant aux centaines d'embarcations de pin nouveau, remplies avec de l'or, du lapis-lazuli, de l'argent, de la turquoise et d'innombrables haches de guerre [...]

Bibliographie

- Habachi L., *The Second Stela of Kamose and his Struggle against the Hyksos Ruler and his Capital*, ADAIK 8, Glückstadt, J.J. Augustin, 1972, p. 37, pl. 6-7
- Helck W., *Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie* Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1975, KÄT 6, p. 93, l. 13
- Oren E. D., *The Hyksos : new Historical and Archaeological Perspectives*, Philadelphia (Penn.), The University Museum, 1997, p. 14
- PM 2:2, p. 37

Matériau	Papyrus
Dimensions	
Provenance	
Datation	Fin Deuxième période intermédiaire- Début du Nouvel Empire
Conservation	Berlin, Ägyptisches Museum
N° d'inv.	3033
Acquisition	Donné à Lepsius en 1838 par Mme Westcar

Description

Ce passage est tiré de l'intervention du prince Hordjedef, un des fils de Khéops, qui conduit un magicien, Djédi, auprès de son père. Djédi prédit ainsi au Pharaon la naissance de trois premiers rois de la Ve dyn., de l'union du dieu Rê avec Redjdjédet, femme d'un des prêtres d'Héliopolis.

Un cortège de divinités envoyées par Rê sont en train d'aider Redjdjédet à accoucher les trois enfants royaux, Ouserkaf, Sahurê et Kékou.

Le passage cité est répété trois fois respectivement pour les rois Ouserkaf, Sahurê et Kékou.

Textes

Translittération

w^r.in hrd pn tp ^r.wy.s(y) m hrd n.(y) mh w^r
rwd ks.w.f nhbt ^r.w.t.f
m nbw ^rfn.t.f m hsbd m³^r

Traduction

Cet enfant glissa alors sur ses mains, un enfant d'une coudée (de longueur) et avec ses os solides, ses membres incrustées d'or et ses cheveux en lapis-lazuli véritable.

Bibliographie

- Blackman A. M., *The Story of King Kheops and the Magicians : Transcribed from Papyrus Westcar (Berlin Papyrus 3033)*, Reading, Berkshire, J.V. Books, 1988, p. 13-14, pl. 10, l. 11, 18, 26
- Lichtheim M., *Ancient Egyptian Literature : a Book of Readings*, I, *the Old and Middle Kingdoms*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California press, 1973, p. 220- 221

086

Ostracon

Matériau Calcaire

Dimensions H. 3,8 cm ; l. 19 cm

Provenance Thèbes, vallée des Rois

Datation Nouvel Empire

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. CG 25246

Acquisition

Description

Il s'agit d'un texte comportant des indications de fournitures faites pour des travaux.

Textes

Translittération *hsbd.t n sš*

Traduction Pigment bleu pour peindre

Bibliographie

-Daressy G., *Ostraca : Nos 25001-25385*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1901, p. 64

087

Lettre d'El-Amarna 10,43

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 10

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Burna-Buriash à Aménophis IV.

L'expéditeur demande de l'or et de l'ivoire travaillé, dans le cadre des négociations pour un mariage.

Il envoie comme cadeau deux mines de lapis-lazuli et un collier de "pierres-grillon" de lapis-lazuli au nombre de 1048. Ce dernier est adressé à Mayatou, fille d'Aménophis IV.

Textes**Translittération****Traduction**

2 Mines de lapis-lazuli [...] un collier de "pierres-grillon" de lapis-lazuli au nombre de 1048.

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 83

088

Lettre d'El-Amarna 11,24

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 11

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Burna-Buriash à Aménophis IV.

L'expéditeur continue la liste des cadeaux dans le cadre des négociations pour le mariage.

La maîtresse de la maison serait ici à identifier soit à Néfertiti, première femme d'Aménophis IV, soit à Ankhsepennef, fille et dernière femme du Pharaon.

Textes

--

Translittération

Traduction

10 morceaux de lapis-lazuli authentique, comme cadeau en ton hommage et à la maîtresse de maison, [j'envoie] 20 grillons en lapis-lazuli authentique [...]
--

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 86

089

Lettre d'El-Amarna 15,13

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 15

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Assur-Uballit à Pharaon.

L'expéditeur reprend la correspondance et ses relations avec l'Egypte et il envoie un fonctionnaire à ce propos, qui apporte en cadeau une datte en lapis-lazuli authentique.

Le mot « datte » désigne dans ce contexte une perle en forme de datte.

Textes

--

Translittération**Traduction**

Une datte en lapis-lazuli authentique.
--

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 105

090

Lettre d'El-Amarna 16,11

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 16

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Assur-Uballit à Aménophis IV.

L'expéditeur, après la réponse égyptienne favorable par rapport à la possibilité d'effectuer des échanges, envoie de l'or et propose un échange plus rapide et abondant.

Il envoie en cadeau un sceau en lapis-lazuli authentique.

Textes**Translittération****Traduction**

Un sceau en lapis-lazuli authentique.

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 107

091

Lettre d'El-Amarna 19,80

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 19

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Tushratta du Mitanni à Aménophis III.

L'expéditeur annonce l'envoi de grandes quantités d'or soit pour la construction d'un mausolée soit comme contre-dot pour la future épouse.

Parmi les cadeaux au roi : une coupe en or avec l'anse incrustée en lapis-lazuli authentique, vingt morceaux de lapis-lazuli authentique et dix-neuf morceaux d'or, son centre étant en lapis-lazuli authentique, serti d'or.

Textes**Translittération****Traduction**

Une coupe en or avec des incrustations en lapis-lazuli authentique dans son anse, un collier de vingt morceaux en lapis-lazuli authentique et dix-neuf morceaux d'or, dont le centre est un lapis-lazuli authentique, serti d'or.

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 116

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 2

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Kadeshman-Enlil, roi de Babylone, à Aménophis III.

C'est la première réponse favorable à la demande du Pharaon d'épouser une princesse babylonienne. L'expéditeur envoie des cadeaux pour Pharaon et soixante sicles de lapis-lazuli pour sa femme.

Textes

--

Translittération**Traduction**

60 sicles de lapis-lazuli

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 65

093

Lettre d'El-Amarna 21,35

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 21

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Tushratta du Mitanni à Aménophis III.

L'expéditeur annonce la conclusion des négociations de mariage et il envoie un collier *maninnu* en lapis-lazuli authentique en hommage.

Textes

--

Translittération**Traduction**

Un collier <i>maninnu</i> en lapis-lazuli authentique.
--

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 123

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 29

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Tushratta du Mitanni à Aménophis IV.

L'expéditeur se plaint que les intentions du Pharaon ne soient pas si bonnes que celles de son père. Quant aux statues en or demandées par Pharaon, Tushratta affirme pouvoir en expédier en or et en lapis-lazuli.

Parmi l'énumération de cadeaux, on retrouve une massue (?) en lapis-lazuli. Le passage n'est pas très clair à cause de l'état corrompu du texte.

Textes**Translittération****Traduction**

Une massue (?) en lapis-lazuli authentique.

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 187

095

Lettre d'El-Amarna 7,56

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 7

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre envoyée par Burna-Buriash à Aménophis IV.

Le souverain explique qu'à cause du manque d'eau, du temps chaud et du voyage difficile, il n'envoie pas beaucoup de cadeaux en hommage. Il n'envoie que quatre mines de lapis-lazuli (*uqnu*).

Textes

--

Translittération**Traduction**

4 Mines de lapis-lazuli

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 75 et note 16

096

Lettre d'El-Amarna 8,43

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 8

Acquisition

Description

Il s'agit encore d'une lettre de Burna-Buriash à Aménophis IV.

Dans ce passage l'expéditeur se plaint de l'agression subie par les caravanes babyloniennes et il réclame un dédommagement. Il envoie en cadeau une mine de lapis-lazuli.

Textes

--

Translittération**Traduction**

1 Mines de lapis-lazuli

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 79

097

Lettre d'El-Amarna 9,36

Matériau Tablette terre cuite

Dimensions

Provenance El-Amarna

Datation Nouvel Empire

Conservation

N° d'inv. EA 9

Acquisition

Description

Il s'agit d'une lettre de Burna-Buriash à Aménophis IV ou Toutânkhamon.

L'expéditeur demande d'augmenter les quantités d'or envoyées et se méfie des relations commerciales à entretenir avec les Assyriens. Il envoie en cadeau trois mines de lapis-lazuli authentique (*zaginkurru*).

Textes

--

Translittération**Traduction**

3 mines de lapis-lazuli authentique

Bibliographie

-Moran W. L., *Les lettres d'El-Amarna : correspondance diplomatique du pharaon*, LAPO 13, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 81

Matériau	Calcaire
Dimensions	l. 64 cm ; H. 92,5 cm
Provenance	Memphis
Datation	Nouvel Empire
Conservation	Munich, Antiquarium
N° d'inv.	D 18
Acquisition	Collection Michel

Description

Il s'agit d'une stèle cintrée et inscrite sur la partie sommitale.

Le propriétaire de cette stèle, Ousi, porte le titre du porte-étendard du navire « HAt-nfrw » et chef des soldats du seigneur des deux Terres.

La scène principale représente les offrandes du défunt et de sa femme à Ptah-Sokar et Osiris.

La partie inférieure de la stèle montre le défunt et sa femme assis sur le côté droit avec leurs filles en face, portant des fleurs et des onguents.

L'une des filles porte le nom de Nbw-Hr-xsbt.

Textes

Translittération *Nbw-hr-hsbt*

Traduction Or et lapis-lazuli

Bibliographie

- Ranke H., *Die Ägyptischen Personennamen*, I, Glückstadt, J.J. Augustin, 1935-1977, p. 191, n. 21
- Spiegelberg W., *Ägyptische Grabsteine und Denksteine aus süddeutschen Sammlungen*, II, München, Strassburg, Schlesier und Schweikhardt, 1904, n. 23, pl. XV
- Spiegelberg W., *Rechnungen aus der Zeit Setis I (circa 1350 v. Chr.) : mit anderen Rechnungen des neuen Reiches*, Strassburg, K. J. Trübner, 1896, p. 86

Matériau	Granite gris
Dimensions	H. 3,18 m.; l. 1,63 m.
Provenance	Thèbes, Temple funéraire de Mérenptah
Datation	Nouvel Empire
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	CG 34025
Acquisition	

Description

Cette stèle d'Aménophis III décrit, dans le passage en question, l'érection du troisième pylône du temple d'Amon à Karnak. Dans le cintre on trouve le disque ailé muni de deux uraeus, auxquels un signe anX est accroché.

Au premier registre, deux scènes parallèles s'y déroulent, séparées l'une de l'autre par un trait vertical. La scène de droite représente le dieu Amon qui reçoit l'offrande du roi et du dieu Khonsou. Symétriquement, à gauche, le dieu Amon reçoit l'offrande du roi et de la déesse Mout.

Le texte au-dessous décrit l'image immatérielle du dieu Amon conçue comme une ombre.

Il mentionne aussi deux stèles m xsbD , probablement en faïence, érigées sur chacun des côtés du pylône.

Matériau**Dimensions**

Provenance Tombes de Ramsès VI (a et b),
Chéchanq III

Datation Nouvel Empire

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition**Description**

Le cortège de la neuvième heure se compose de neuf divinités dont les noms évoquent les thèmes de la momification, l'intégrité corporelle, la protection des défunts et la régénération. Le choix des dieux est motivé par la présence des diverses catégories de défunts représentées dans la zone inférieure. La neuvième divinité est "Celui qui est de lapis-lazuli".

Dans la salle du sarcophage de Ramses VI a et dans les salles supérieures de la tombe thébaine de Ramses VI b, on retrouve la variante avec l'ancienne graphie sans t, *xsbD*, le "Lapis-lazuli". Le dernier personnage du cortège est un dieu tenant un sceptre ouas (dans les tombes de Ramsès VI a, b et Chéchanq III). Selon une conception qui remonte déjà aux *Textes de Pyramides* de la reine Neith, le corps des dieux est constitué de minéraux précieux.

"Celui qui est de lapis-lazuli" correspond à la figure 9 de l'illustration.

Textes

Translittération

<i>ḥ[s]bdty</i>	C III
<i>ḥsbd[ty]</i>	R VI b
<i>ḥzbd[ty]</i>	R VI a
<i>[ḥ]sbdty</i>	S I

Traduction

De droite à gauche : C III, R VI b, R VI a, S I

Celui qui est de lapis-lazuli

Bibliographie

- Roulin G., *Le livre de la Nuit : une composition égyptienne de l'au-delà*, OBO 147, Fribourg (Suisse), Ed. universitaires, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, p. 270

Matériau**Dimensions**

Provenance Chapelle de Toutânkhamon, tombes de Sethi I, Ramsès II, R. III, R. VI

Datation Nouvel Empire

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition**Description**

Le *Livre de la Vache du Ciel* fait partie du décor des tombes royales. La version la plus ancienne se trouve sur l'une des chapelles dorées entourant le sarcophage de Toutânkhamon.

Il s'agit d'un texte cosmogonique, qui relate le deuxième temps de la création du monde, celui de la séparation du ciel et de la terre, des dieux et des hommes. Il s'ouvre sur la révolte des hommes contre Rê. A l'instar du meurtre d'Osiris par Seth, la révolte des hommes est un avatar de la violence qui permet dans la plupart des mythes, de mettre en place un monde nouveau.

L'Oeil de Rê, sous la forme d'Hathor, désigné par le souverain pour anéantir les rebelles, accomplit sa tâche, mais de retour auprès de son père, celui-ci invoquant sa puissance retrouvée, donne naissance à la déesse Sekhmet. Elle massacre les hommes sans distinction et Rê se trouve obligé de l'apaiser avec une boisson semblable au sang. Le dieu soleil choisit son nouveau siège sur le dos de la Vache du Ciel, la déesse Nout, soulevée par le dieu Chou, pendant que Thot est nommé pour remplacer Rê.

Textes

Translittération

rf hm.f ʿ.w.s. i3wiw ksw.f m hd hʿ.f m nbw šni.f m ḥsbd m3ʿt

Traduction

Or Sa Majesté a.w.s était âgée, quoique ses os étaient en argent, ses membres en or et sa chevelure en véritable lapis-lazuli.

(version de Sethi Ier)

Bibliographie

- Hornung E., *Der ägyptische Mythos von der Himmelskuh : eine Ätiologie des Unvollkommenen*, OBO 46, Freiburg (Schweiz), Universitätsverlag, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1982, p. 1 et p. 52, n.6
- Maystre C., « Le Livre de la Vache du Ciel dans les Tombeaux de la Vallée des Rois », *BIFAO*, 40, 1941, p. 59

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance Inconnue

Datation Nouvel Empire

Conservation Londres, British Museum

N° d'inv. BM 10681

Acquisition Acheté par Chester Beatty

Description

Il s'agit de l'un des plus élaborés parmi les poèmes d'amour qui nous soient parvenus.

Cet exemple se compose de sept stances numérotées, prononcées tour à tour par un frère et une sœur.

Les sept stances, constituées de huit à douze distiques, débutent et finissent par un mot formant calembour avec leur numéro d'ordre, jeu phonique signalé ici par l'emploi de majuscules pour les mots concernés.

A travers ce chant alterné, qui n'est pas un dialogue au sens strict, se dessine une ligne dramatique précise: le frère vante la beauté de la sœur et exprime son désir de l'approcher ; la sœur, éprise elle aussi, mais ne pouvant pas pénétrer dans la maison du jeune homme, combat l'élan de son cœur. Le frère renonce à se rendre chez la bien aimée. Un seul échange de regards leur est permis.

Le cycle s'achève sur la douleur du frère, en proie au mal d'amour.

Le passage cité se situe dans la description de la sœur (première stance). On peut remarquer l'utilisation de la phraséologie religieuse : elle est unique comme Amon-Rê, elle possède les qualités minérales d'un corps divin en faisant se retourner les têtes comme un objet de culte. Son image acquiert la majesté d'une statue de divinité en procession.

Textes

Translittération *hsbdt m³ šnw.s*

Traduction Ses cheveux sont de lapis-lazuli véritable

Bibliographie

-Mathieu B., *La poésie amoureuse de l'Égypte ancienne : recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire*, BdE, 115, I, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1996, p. 26, note 34

Matériau	Papyrus
Dimensions	L. 20,23 m ; l. 30 cm
Provenance	Probablement des magasins du Ramesseum
Datation	Nouvel Empire
Conservation	Leipzig, Bibliothèque Universitaire
N° d'inv.	
Acquisition	Acheté par Edwin Smith en 1862 à Louxor et ensuite par Georg Ebers

Description

Ce passage fait partie du groupe concernant les maladies des yeux.

Il s'agit d'un remède pour chasser la montée des sécrétions dans les yeux et à appliquer sur les paupières.

Avec l'expression « montée des sécrétions dans les yeux » les Egyptiens se référaient à l'opacification du cristallin. G. Lefebvre note que c'est toujours la même allusion au liquide que l'on retrouvera pour désigner la maladie chez les Grecs (upoxusis), chez les Latins (suffusio) et chez nous (cataracte).

Quatre recettes lui sont consacrées dont trois sont de nature empirique.

Textes

Translittération

*kt nt dr ḥt nt mw m ir.ty
ḥsbd m³ 1 w³d 1 snn 1
irtt 1 msdmt 1 t3-msh 1
mnww n šbt 1 ir m ḥt w^t di r s3 n ir.ty*

Traduction

Autre (remède), pour chasser la montée des sécrétions dans les yeux : lapis-lazuli véritable 1, malachite 1, suc de baumier 1, lait 1, galène 1, excréments de crocodile 1, ...(?) de melon 1. (Ce) sera préparé en une masse homogène et appliqué sur les paupières.

Bibliographie

- Bardinet T., *Les papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique : traduction intégrale et commentaire*, Paris, Fayard, 1995, p. 308
- Wreszinski W., *Der Papyrus Ebers : Umschrift, Übersetzung und Kommentar*, I, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1913, p. 106

Matériau	Papyrus
Dimensions	L. 20,23 m ; l. 30 cm
Provenance	Probablement des magasins du Ramesséum
Datation	Nouvel Empire
Conservation	Leipzig, Bibliothèque Universitaire
N° d'inv.	
Acquisition	Acheté par Edwin Smith en 1862 à Louxor et ensuite par Georg Ebers

Description

Le papyrus Ebers est l'un des plus anciens traités médicaux qui nous soit parvenu. Il décrit de nombreuses maladies relevant de plusieurs branches de la médecine (ophtalmologie, gastro-entérologie, gynécologie...) ainsi que les prescriptions correspondantes. Le texte qui nous intéresse fait partie du groupe qui concerne les maladies des yeux. Inutile de souligner l'importance qui avait pour les Egyptiens le traitement des maladies oculaires, si fréquentes dans le pays à toutes les époques. Le papyrus Ebers donne une centaine de recettes à ce sujet et un assez grand nombre de termes désignent les différentes maladies des yeux.

Textes

Translittération

k.t

msdmt w3d ḥsbd bit sty

wʿrt r wʿrt ir m iwšš sḥt di r s3 n ir.ty

Traduction

Autre (remède):

galène, malachite, lapis-lazuli, miel, ocre en quantités égales. (Ce) sera préparé sous la forme d'une pâte étirée et appliquée sur les paupières.

Bibliographie

- Bardinet T., *Les papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique : traduction intégrale et commentaire*, Paris, Fayard, 1995, p. 309
- Wreszinski W., *Der Papyrus Ebers : Umschrift, Übersetzung und Kommentar*, I, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1913, p. 109

Matériau	Papyrus
Dimensions	L. 20,23 m ; l. 30 cm
Provenance	Probablement des magasins du Ramesséum
Datation	Nouvel Empire
Conservation	Leipzig, Bibliothèque Universitaire
N° d'inv.	
Acquisition	Acheté par Edwin Smith en 1862 à Louxor et ensuite par Georg Ebers

Description

Ce passage fait partie du groupe concernant les maladies des yeux.

Il s'agit d'un fard à placer dans les yeux.

Le mot *msdmt* avait été traduit longtemps comme antimoine. Les analyses chimiques du contenu retrouvé dans des vases à collyres a montré que le produit le plus souvent rencontré était la galène, donc le sulfure de plomb.

La galène était soit indigène soit d'importation et outre ses propriétés thérapeutiques, elle était employée comme fard à paupières.

Textes

Translittération

*Ky sdmw
msdmt 2 bit 4 w3d 1/4
sti 1/4 ḥsbd m3^c nd di m irti.wj*

Traduction

Autre fard:
Galène: 2, miel : 4, malachite : 1/4
Ocre : 1/4, lapis-lazuli véritable. (Ce) sera broyé et placé dans les yeux.

Bibliographie

- Bardinet T., *Les papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique : traduction intégrale et commentaire*, Paris, Fayard, 1995, p. 310
- Wreszinski W., *Der Papyrus Ebers : Umschrift, Übersetzung und Kommentar*, I, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1913, p. 111

Matériau**Dimensions****Provenance** Cheikh Abd el Gurna**Datation** Nouvel Empire, XVIIIe dyn.**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 65**Acquisition****Description**

La tombe de Nebamon a été usurpée par Iniseba.

Il s'agit d'un hymne à Amon-Rê.

Le passage suivant décrit la déesse Nout avec l'épithète *xsbD*, en rapport avec la manifestation d'Amon.

Textes

Translittération Nwt *hsbd* <ti> r-gs.k

Traduction [...] Nout de la couleur de lapis-lazuli brille auprès de toi

Bibliographie

- Assmann J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, THEBEN I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983, texte 88, l. 7, p. 124
- Piehl K., *Inscriptions hiéroglyphiques recueillies en Europe et en Egypte*, Leipzig, Hinrichs, 1886-1903, I, CXL

Matériau	Papyrus
Dimensions	L. 217 cm ; H. 15,17 cm
Provenance	Inconnue
Datation	Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
Conservation	Berlin, Ägyptische Museum
N° d'inv.	3027
Acquisition	Acheté par C. R. Lepsius en 1843 de la collection d'Athanasios

Description

Il s'agit d'un papyrus médico-magical.

La formule présentée se réfère à une incantation à reciter pour soigner les maladies des enfants, portées par la possession des esprits.

Textes

Translittération

[...wš]byt w3dt im nt mfk(3)t
wšbyt dšrt im nt hn(m)t...
dd.tw r pn [hr wšbyt] 3
w^ct [n]t [h]sbd
kt nt hn(m)t kt nt mfk3t

Traduction

[...une pe]rle verte de celui (?) en turquoise, et une perle rouge de celui (?) en jaspe rouge... Cette incantation est à répéter [sur] 3 [perles], une en lapis-lazuli, une autre en jaspe rouge et une autre en turquoise...»

Bibliographie

- Erman A., *Zaubersprüche für Mutter und Kind : aus dem Papyrus 3027 des Berliner Museums*, Berlin, Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1901, p. 8-9

Matériau Calcaire

Dimensions H. 50 cm ; L. 65 cm

Provenance Saqqara

Datation Nouvel Empire, début XVIIIe dyn. ?

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. JE 28569

Acquisition

Description

La stèle a été retrouvée en deux morceaux. Elle provient probablement de la chapelle funéraire de quelque haut officier. L'objet remonte probablement à la XVIIIe dyn., quand les officiers montraient de l'intérêt envers les produits exotiques, comme le montrent les représentations picturales dans leurs tombes.

Le texte mentionne deux personnages, un dieu et un roi. La divinité apporte en abondance des produits étrangers pour le roi. Ce dernier n'est pas identifiable tandis que la divinité est peut-être le dieu-solaire, car on dit qu'elle crée l'humanité de son oeil, concept attesté pour le dieu Rê.

Le texte qui nous intéresse se situe sur la quatrième ligne de cette stèle.

Matériau Calcaire

Dimensions H. 181 cm ; l. 40 cm

Provenance Serabit El-Khadim

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Hatchepsout)

Conservation *in situ*

N° d'inv. 182

Acquisition

Description

L'inscription se trouve sur le mur nord de la Chapelle de Soped. Le texte, très abîmé, peut être rétabli sur la base de la comparaison avec l'inscription 200 de Thoutmosis III (Cf. fiche).

Il relate une expédition du roi afin de se procurer les bons produits du Sinai.

Textes

Translittération

nb nfr n ḥ3s.t t[n mfk(3)t] r-3.t [wr.t] ḥ[s]b[d] [St.t šs]mt nšmt [hnty]

Traduction

(ils ont apporté) chaque bon produit de ce pays étranger, turquoise en [grande quantité], lapis-lazuli [d'Asie], malachite, feldspath vert, [cuivre]

Bibliographie

-Gardiner A. H., Peet T. E., Černý J. (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 153, pl. LVI

Matériau**Dimensions****Provenance** Deir El Bahari**Datation** Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Hatchepsout)**Conservation** *in situ***N° d'inv.****Acquisition****Description**

La scène représentée fait partie du cycle des reliefs concernant l'expédition au Pays de Pount. Elle est gravée sur le mur sud du portique central. Suite à la présentation des tributs à la reine Hatchepsout par les princes de Pount, Irem et Némiau, la reine offre les tributs à Amon.

Les tributs sont pesés et mesurés : une balance est chargée d'un côté avec de l'or en anneaux et de l'autre avec des poids ayant la forme de vaches. La scène est présidée sur la gauche par les dieux Horus et Dédoun de Nubie et sur la droite par la déesse Sefkhet. Des poids sous forme de vache et d'anneaux ainsi que des quantités d'électrum sont empilés à côté de la balance.

Textes

Translittération

mḥ3.t mtt m3t nt Dḥwty
r wts ḥd nbw ḥsbd (m)fk(3)t

Traduction

La balance précise et véridique de Thot
pour peser l'argent, l'or, le lapis-lazuli et la turquoise

Bibliographie

- Naville E., *The Temple of Deir El Bahari*, III, London, Egypt Exploration Fund, 1898, p. 18, pl. LXXXI
- Osing J., *Hieratische Papyri aus Tebtunis*, II, CNI 17, Copenhague, 1998, pl. 6, fr. J 21

Matériau	Grès
Dimensions	H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm
Provenance	Karnak, Temple d'Amon
Datation	Nouvel Empire, XVIIIe dyn. (Thoutmosis III)
Conservation	<i>in situ</i>

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la narration des campagnes militaires conduites par le pharaon Thoutmosis III contre les pays étrangers.

Le passage en question est tiré de la seconde campagne, celle de l'année 24, probablement une marche à travers la Palestine et le sud de la Syrie pour recevoir la soumission et les tributs des souverains.

Parmi les pays tributaires on retrouve l'Assyrie, qui face aux victoires égyptiennes des années précédents envoie des dons que le scribe enregistre comme "tributs".

Textes

Translittération

inw n wr n 'Is-sw-r^c
[h]s[b]d m^{3c} i[nr] [ʕ3] [ir.n dbn]

Traduction

Le tribut du chef d'Assyrie :
véritable [lapis]-lazuli, un [large] [bloc] [qui fait 20 deben, 9 kité]

Bibliographie

-Urk. IV, 671,9

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la huitième campagne de l'année 33, la conquête de l'Euphrate. Parmi les tributs des pays étrangers il y a ceux d'Assyrie.

Textes

Translittération

ḥsbd m3^c tp n ššf.t
ḥsbd m3^c ḳd.t 15
ḥn^c ḥnw.(w) [šbn.w]

Traduction

Une tête de bélier en véritable lapis-lazuli
lapis-lazuli véritable : 15 kité avec différents vases

Bibliographie

-Urk. IV, 701, 7/8

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la quinzième campagne de l'année 40 (?), dont l'inscription est très lacunaire. La liste qui suit comprends les tributs de l'Assyrie.

Textes

Translittération

ḥsbd m3^c inr 3 ir.n dbn 20 kdt 9
ḥsbd m3^c inr 2
tm3. (w)
kn[kn]
ir.n dbn 30
tm3 dbn 50 kdt 9
ḥsbd nfr n Bbr ḥrtt 3

Traduction

Lapis-lazuli véritable : un large bloc, qui fait 20 deben, 9 kité
Lapis-lazuli véritable, 2 blocs : total 3
en poudre qui fait 30 deben
Total : 50 deben kité 9
Lapis-lazuli beau de Babylone : 3 blocs

Bibliographie

-Urk. IV, 668, 7

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la campagne de l'année 33 (8ème campagne).

Elle comprend la conquête de Naharina, de Karkhemish, la traversée de l'Euphrate et l'emplacement des stèles frontières avec les tributs de Naharina, de Babylone, des Hittites.

Le passage suivant est tiré des tributs du chef de Babylone.

Textes

Translittération

ḥsbd m3^c dbn 4 [+...]

ḥsbd iryt dbn 24

ḥsbd Bbr [ḥrtt] [...]

Traduction

Lapis-lazuli véritable : 4 deben [+...]

Lapis-lazuli artificiel : 24 deben

Lapis-lazuli de Babylone : bloc [...]

Bibliographie

-Urk. IV, 701, 1/3

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la neuvième campagne de l'année 34.

Le roi accomplit un voyage d'inspection à Djahi et il reçoit les soumissions de plusieurs pays et le tribut du Réténou, Chypre et Koush et les impôts de Ouaouat.

Le passage cité est tiré des tributs de Chyprès.

Textes

Translittération

hsbd dbn 110

Traduction

Lapis-lazuli : deben 110

Bibliographie

-Urk. IV, 708, 5

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la dix-septième campagne de l'année 42, c'est-à-dire la dernière campagne: le roi mate une révolte à Tounip et Qadesh, supportée par des auxiliaires de Naharina. Il marche donc de la côte nord de la Syrie, après avoir fait capituler la ville de Erkatou.

Une longue liste de tributs suit la description des campagnes, les approvisionnements en vivres, et les impôts de Koush et Ouaouat.

Le passage cité concerne les tributs d'une ville asiatique. Il pourrait s'agir de Chypre mais les lacunes du texte à cet endroit ne permet pas de confirmer cette hypothèse.

Textes

Translittération

hsbd m3^c inr 1 ir.n kd.t 33

Traduction

Lapis-lazuli véritable : 1 bloc, qui fait 33 kité

Bibliographie

-Urk. IV, 732, 16

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la cinquième campagne de l'année 29.

Le passage se réfère à la prise de la ville de Tounip (Syrie) et à son butin de guerre : parmi les objets on retrouve du lapis-lazuli, de la malachite, des vases en bronze et du cuivre.

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

-Urk. IV, 686, 8

Matériau	Grès
Dimensions	H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm
Provenance	Karnak, Temple d'Amon
Datation	Nouvel Empire, XVIIIe dyn. (Thoutmosis III)
Conservation	<i>in situ</i>

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la treizième campagne, de l'année 38.

Le roi porte son attention sur le district de Noukhashshe où il est obligé de soumettre les princes locaux.

Parmi les tributs, les métaux et les pierres précieuses, on retrouve un collier en lapis-lazuli.

Textes

Translittération

hsdb m3^c wsh

Traduction

Collier ousekh en lapis-lazuli véritable

Bibliographie

-Urk. IV, 717, 14

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la neuvième campagne, de l'année 34.
Parmi les tributs du Réténou on trouve le lapis-lazuli.

Textes

Translittération

[hsbd]

Traduction

[Lapis-lazuli]

Bibliographie

-Urk. IV, 706, 7

Matériau	Grès
Dimensions	H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm
Provenance	Karnak, Temple d'Amon
Datation	Nouvel Empire, XVIIIe dyn. (Thoutmosis III)
Conservation	<i>in situ</i>
N° d'inv.	
Acquisition	

Description

Il s'agit de la quatorzième campagne, de l'année 39.

Le roi conduit une expédition punitive vers la frontière nord-est de l'Égypte, après quoi il se dirige vers le nord pour recevoir les tributs syriens et pour assurer les approvisionnements de vivres aux ports. Parmi les tributs du Réténou on retrouve du véritable lapis-lazuli.

Textes

Translittération

[*hsb*]d m3^c dbn 30

Traduction

[Lapis]-lazuli véritable : deben 30

Bibliographie

-Urk. IV, 722, 2

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la quinzième campagne, de l'année 40.

Parmi les tributs du Réténou on retrouve la fille d'un prince avec sa bijouterie et une hache marquetée en lapis.

Textes

Translittération

*s3.t wr
pr.s m nbw hr ḥsbd n ḥ3st.s
n3 ḥmty sḥm m ḥsdb*

Traduction

La fille d'un chef [...]
(avec) sa bijouterie en or et le lapis-lazuli originaire de son pays
une hache marquée avec du lapis-lazuli

Bibliographie

-Urk. IV, 669, 2 et 15

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit de la description du butin de la bataille de Megiddo. Le siège de la ville a duré sept mois jusqu' au mois de février de l'an 23. On retrouve ensuite le défilé des tributs des princes soumis.

Textes

Translittération

[...] *inw.sn m ḥd nbw ḥsbd m fkt* [...]

Traduction

[...] leur tribut (=des princes capturés) en argent, en or, en lapis-lazuli, en turquoise [...]

Bibliographie

-Urk. IV, 662, 15

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Énumération du butin de guerre des princes soumis, suite au siège de Megiddo.

Dans le passage cité, on décrit une statue d'un prince (?) en ébène, travaillée en or avec une tête en lapis-lazuli.

Textes

Translittération

*hbni b3k m nbw twt n [hr]p.f n[t]y [i]m
tp.f m h[sbd]*

Traduction

Ebène travaillé en or : une statue de lui (=ce prince vaincu) en ce matériel
sa tête en lapis-lazuli

Bibliographie

-Urk. IV, 667, 5

Matériau Grès

Dimensions H. 477 cm ; l. 500 cm ; ép. 20 cm

Provenance Karnak, Temple d'Amon

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition

Description

Il s'agit des inscriptions du mur nord des salles (occidentales) des Annales, faites graver par Thoutmosis III au début de la XVIIIe dynastie, qui décrivent les donation au dieu Amon.

Textes

Translittération

[*hs*]bd Mn-hpr-R^c hrtt 24
*hs*bd m^{3c} dbn 569
[*hs*]bd Mn-hpr-R^c dbn 600 [...]
*m*fkt dbn 93 kt 2
*m*fkt Mn-hpr-R^c dbn 913 (?)
[*hs*]bd 13

Traduction

Lapis-lazuli Menkheperre : 24 blocs
Lapis-lazuli véritable : deben 569
Lapis-lazuli Menkheperre : 600 deben
Turquoise : 93 deben 2 kité
Turquoise Menkheperre : 913(?) deben
Lapis-lazuli : 13

Bibliographie

-*Urk.* IV, 638, n. 25, 26, 28, 29, 35

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 53 cm ; L. 83 cm
Provenance	Serabit El-Khadim
Datation	Nouvel Empire, XVIIIe dyn. (Thoutmosis III)
Conservation	<i>in situ</i>
N° d'inv.	200

Acquisition

Description

L'inscription provient probablement d'une paroi d'une des chambres du temple de Soped. Ce texte relate une expédition du roi à l'étranger dans le but de se procurer divers produits. C'est justement grâce à l'inscription 200 que le texte 182 peut être compris.

Le passage se trouve à la ligne 8 de l'inscription.

Textes

Translittération

[h3s.t t]n mfk(3)t r 3.t wr.t ḥsbd St.t šsmt nšmt ḥtm irtyw nn dr-^c.s

Traduction

[Ce pays étranger], turquoise en très grande quantité, lapis-lazuli d'Asie, malachite, feldspath vert, bleu Htm , sans fin [...]

Bibliographie

-Gardiner A. H., Peet T. E., Černý J. (éd.), *The Inscriptions of Sinai*, London, Egypt Exploration Society, 1952 et 1955, p. 162, pl. LXI

Matériau**Dimensions****Provenance** Thèbes (Cheikh Abd el-Gourna)**Datation** Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 100**Acquisition****Description**

Cette scène fait partie des scènes consacrées à la réception des tributs des pays étrangers par le vizir Rekhmirê, peintes sur les parois de sa tombe thébaine. Elle se trouve sur le mur ouest de l'entrée.

Les tributs sont suivis par des processions de prisonniers de différents pays, apportés pour la gloire du roi, Thoutmosis III.

Cette scène fait partie de la procession des Crétois. Parmi les produits, on peut observer une corbeille de lapis-lazuli (la deuxième du premier rang, à partir de la droite) ainsi qu'un vase en lapis-lazuli décoré avec des bandes et des anses en or.

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

- Davies N. de G., *The Tomb of Rekh-mi-re at Thebes*, New York (N.Y.), The Metropolitan Museum of Art, 1943, p. 21, pl. XVIII
- Davies, N. de G., *Paintings from the tomb of Rekh-mi-Re at Thebes*, New York, 1935, pl. II
- Urk.* IV, 1098,4

Matériau**Dimensions****Provenance** Thèbes (Cheikh Abd el-Gourna)**Datation** Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Thoutmosis III)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 100**Acquisition****Description**

Cette scène fait partie de la procession des tributs de Syrie, de la région du Réténou. Elle se trouve sur le mur ouest de l'entrée. Les personnages sont habillés avec une longue robe syrienne. On peut voir des vases en métaux précieux et quatre corbeilles contenant, du haut vers le bas, de l'or de l'argent, de la turquoise et du lapis-lazuli.

Textes

Translittération

[*hs*]*bd*

Traduction

[Lapis]-lazuli

Bibliographie

- Davies N. de G., *The Tomb of Rekh-mi-re at Thebes*, New York (N.Y.), The Metropolitan Museum of Art, 1943, p. 28, pl. XXI
- Urk.* IV, 1101,7

Matériau	Or
Dimensions	D. 17,9 cm ; H. 2,20 cm
Provenance	Inconnue
Datation	Nouvel Empire, XVIIIe dyn. (Thoutmosis III)
Conservation	Paris, Musée du Louvre
N° d'inv.	N 713

Acquisition

Description

Il s'agit d'une patère aux bord relevés. Au centre de la coupe une bossette est entourée d'une palmette, autour de laquelle se déploie un décor aquatique : une ronde de six poissons tilapia et une guirlande de papyrus, symboles de renaissance et de verdure.

L'inscription est gravée le long de la circonférence de la coupe, de droite à gauche.

Plusieurs objets précieux attribués à Djéhouty lors de certaines campagnes militaires sont arrivés jusqu'à nous.

Ce scribe Djéhouty était un proche collaborateur de son roi, en matière militaire et économique, dans les pays d'Orient et il y suivit Thoutmosis III lors de certaines campagnes militaires.

Administrateur des territoires conquis par ce souverain en Palestine et en Syrie, coupes et autres objets de prix firent peut-être partie de l'or de la récompense accordé par le roi.

Sa fonction était celle de "Directeur des pays étrangers du nord", qui le portait à servir dans les territoires soumis à la domination de Pharaon et à être responsable de la rentrée des tributs.

L'invention du stratagème avec lequel l'armée de Thoutmosis III s'empara de Jaffa est aussi attribuée à ce personnage (P. Harris 500).

Textes

Translittération

diw m ḥst nt ḥr nsw nsw-bity Mn-ḥpr-r^c n iry-p^c(.t) ḥ3t(y)-^c it-ntr ntr mr mḥ ib n nsw ḥr ḥ3s.t nb iw.w ḥry.w ib n(w) w3d-wr mḥ.w wd3 m ḥsbd ḥd nbw imy-r(3) ḥ3s.t imy-r(3) mš^c ḥsy n ntr nfr ir.n nb t3.wy k3.f nsw sš Dḥwty m3^c ḥrw

Traduction

Accordé par faveur royale, de par le roi de Haute et Basse-Egypte Menkheperre, à la personne de son Excellence le noble, le père du dieu aimé du dieu, l'homme de confiance du roi en toute terre étrangère et dans les îles du milieu de la mer, celui qui remplit les entrepôts de lapis-lazuli, d'argent et d'or, le directeur des terres étrangères, directeur de l'armée, le favori du dieu parfait, celui dont le seigneur des Deux Terres a suscité l'existence, le scribe royal, Djéhouty, acquitté.

Bibliographie

-Barbotin C., *La voix des hiéroglyphes : promenade au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre*, Paris, Ed. Khéops, Musée du Louvre, 2005, p. 154-155

Matériau**Dimensions****Provenance** Dra Abu el-Naga**Datation** Nouvel Empire, XVIIIe dyn. (de Thoutmosis III à Aménophis II)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 143**Acquisition****Description**

Il s'agit d'un anthroponyme appartenant à la femme du propriétaire de la tombe, dont le nom est perdu.

Textes

Translittération

Tj-nt-hsbd

Traduction

Tentkhesbed (= Celle du Lapis-lazuli)

Bibliographie

-PM I,1, p. 255

Matériau**Dimensions**

Provenance Karnak, aile sud du troisième pylône,
côté est

Datation Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Aménophis III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition**Description**

Il s'agit de plusieurs passages en relation avec les offrandes au dieu Amon (1728,12), l'érection d'un temple en son honneur et l'emploi de différents matériaux (1729,17). On décrit l'érection devant le temple d'une porte en plusieurs matériaux précieux parmi lesquels le lapis-lazuli (1730,10). Le texte continue avec l'énumération de matériaux employés pour le monument en question (1731,6).

Textes

Translittération

st3.(i) n.f ḥd nbw ḥsb[d] m3^c mfk(3)t
[mḥnmt ḥrst ḥmty-kmt ḥsmn dhṯy sšw]
[ismr ʕ3].t nb.t
[ḥsbd dbn [...] +] 6
[...] [b3k m nbw ḥsbd ʕ3.t nb.t šps.t]
ḥsbd [m3^c] dbn 3000 [+...]

Traduction

J'ai porté pour lui de l'argent, de l'or, du lapis-lazuli véritable et de la turquoise
[du jaspe, de la cornaline, du cuivre noir, du bronze, du cuire, des pigments]
[l'ismr] et chaque pierre précieuse
Lapis-lazuli : debn [...] +6
(Porte du temple)[faite en or, lapis-lazuli et chaque noble pierre précieuse
Lapis-lazuli [véritable] : debn 3000 [+...]

Bibliographie

- Dümichen J., *Historische Inschriften altägyptischer Denkmäler*, II, Leipzig, J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1869, p. 39
- Mariette A., *Karnak : étude topographique et archéologique, avec un appendice comprenant les principaux textes hiéroglyphiques découverts ou recueillis pendant les fouilles exécutées à Karnak*, Leipzig, J.C. Hinrichs, 1875, p. 34-35
- PM II, p. 60
- Urk. IV, 1728,12 ; 1729,17 ; 1730,10 ; 1731,6

Matériau**Dimensions****Provenance** Karnak, Temple de Montou**Datation** Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Aménophis III)**Conservation** *in situ***N° d'inv.****Acquisition****Description**

Le passage provient de l'inscription dédicatoire d'Aménophis III dans le temple de Montou à Karnak. Le roi a fait ériger ce monument pour son père Amon-Rê en calcaire blanc. Le monument a été restauré avec les revenus des officiers des pays étrangers soumis par le Pharaon. S'ensuit la description de la décoration du temple, faite en utilisant de l'électrum, et de ses portes. Il est décoré de toutes sortes de pierres précieuses, provenant des revenus des pays du sud. Les sols sont décorés avec de l'argent, les portes en cèdre et en cuivre de l'Asie, provenant des revenus des pays du nord.

L'inscription met en évidence l'aspect brillant du palais, orné de quantité de métaux et de pierres précieuses. S'ensuit une énumération des matériaux utilisés avec leurs quantités en deben. On trouve ainsi de l'électrum, de l'or, du cuivre noir, du lapis-lazuli, de la cornaline, de la turquoise, du bronze et des morceaux de cuivre.

Textes

Translittération *hsbd dbn 6406*

Traduction Lapis-lazuli : deben 6406

Bibliographie

-PM II, p. 9-10

-*Urk.* IV, 1668, 14

-Varille A., *Karnak I, FFAO 19*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1943, pl. 20 sq.

Matériau	Granit gris
Dimensions	H. 37 cm ; Base : L. 48 cm ; l. 45 cm
Provenance	Region thébaine ?
Datation	Nouvel Empire, XVIIIe dyn. (Aménophis III)
Conservation	Messina, (Italie), Museo Nazionale
N° d'inv.	A 226

Acquisition

Description

Seules la base et la partie inférieure de la statue sont conservées.

Le personnage est habillé d'un pagne et il est dans la position du scribe « accroupi ». Il a les deux mains sur les genoux et il tient un papyrus déroulé devant lui. Sur le genou gauche il y a une palette de scribe en forme de coquillage. Les mains sont abîmées ainsi qu'une partie du papyrus. Celui-ci comprend une inscription de neuf lignes avec la description des actions exemplaires accomplies par Amenemhat-Sourer, personnage de haut rang à la cour d'Aménophis III, ayant des activités aussi bien administratives que cultuelles au sein du temple d'Amon.

La statue ne présente pas de traces d'érosion sur le nom d'Amon, qui n'a pas été martelée à l'époque amarnienne.

Textes

Translittération

smn m3t Imn m pr-hsb hd nbw hsbd mfk(3)t 3.t nb.t

Traduction

Consolider les offrandes (mAat) à Amon dans la maison de l'inventaire (des entrées du temple) de l'argent, de l'or, du lapis-lazuli, de la malachite et chaque pierre précieuse [...]

Bibliographie

- Donadoni S., « Un frammento di statua egiziana a Messina », in *A Francesco Gabrieli. Studi orientalistici offerti nel sessantesimo compleanno dai suoi colleghi e discepoli*, Roma, G. Bardi, 1964, p. 115-122

Matériau**Dimensions****Provenance** Thèbes**Datation** Nouvel Empire, XVIIIe dyn.
(Toutânkhamon)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 40**Acquisition** Découverte par J. Gardner Wilkinson
avant 1828**Description**

La scène est située sur le mur ouest, côté nord et représente le vizir Houy, vice-roi de Koush, qui présente au Pharaon les princes d'Asie et les tributs du Réténou.

Derrière la figure de Houy, la scène se divise sur deux registres et ensuite sur quatre.

Dans la moitié supérieure Houy est représenté en train de porter sur un plateau des morceaux bleus, probablement du lapis-lazuli avec un pectoral en or.

Dans la moitié inférieure les princes soumis se prostrent devant le roi, invité par Houy. Le début du registre représente de la vaisselle, parmi les tributs, décrite comme étant en argent, en or, en lapis-lazuli, en malachite et en toute noble pierre précieuse.

Textes

Translittération

hnw m stp.t nb nfr n h3st.sn m hq nbw hsbd mfk(3)t 3.t nb.t šps.t

Traduction

Vaisselle de tout le choix du mieux de leurs pays étrangers en argent, en or, en lapis-lazuli, en malachite et en toute pierre précieuse.

Bibliographie

- Davies N. de G., *The Tomb of Huy, Viceroy of Nubia in the Reign of Tut'ankhamūn (no. 40)*, London, Egypt Exploration Society, 1926, pl. XIX
- *Urk.* IV, 2070,4

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance Inconnue

Datation Nouvel Empire, fin XVIIIe dyn.

Conservation New York, Coll. Pierpont Morgan

N° d'inv. (P. Amherst IX)

Acquisition Achat avant 1871

Description

Le papyrus est très fragmentaire, cependant on peut reconnaître deux thèmes principaux:

- le tribut imposé aux divinités par le dieu de la Mer
- la lutte entre la Mer (Yam) et Seth

A ces thèmes on ajoute la partie attribuée à la déesse Astarté.

Le thème de l'opposition entre les divinités et l'élément liquide est typique de la narration du Proche Orient.

Dans ce passage, la déesse Rénénoutet porte un tribut constitué par des métaux et des pierres précieuses.

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 119 cm ; l. 71 cm
Provenance	Saqqara
Datation	Nouvel Empire, fin XVIIIe-XIXe dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 25641
Acquisition	

Description

Des traces de couleur bleu sur les hiéroglyphes de la scène du banquet sont préservées. La stèle a sur son sommet un petit pyramidion, maintenant usé.

La stèle est divisée en deux parties: la partie supérieure est occupée par deux scènes d'adoration, avec sur la droite, "l'Osiris, chef de la fabrication du lapis", représenté avec les mains levées en adoration devant "Rê-Horakhty, le grand dieu" et "l'Osiris, chef de l'Ouest", sur la gauche.

Dans la partie inférieure est représentée une scène d'offrande: Hatiay et Néfertari, sa soeur, sont assis devant une table d'offrandes portant des pains et une légende décrit le couple avec leurs six enfants, disposés sur trois rangées.

Textes

Translittération

Côté lateral gauche:

n k3 n Wsir hry irw ḥsbd Ḥ3ty3i

Côté lateral droite:

n k3 n Wsir hry irw ḥsbd Ḥ3ty3i m3^c ḥrw nb im3ḥ

Traduction

Côté lateral gauche:

Pour le Ka d'Osiris, chef de la fabrication du lapis [artificiel] Hatiay.

Côté lateral droite:

Pour le Ka d'Osiris, chef de la fabrication du lapis [artificiel] Hatiay, justifié, possesseur de vénération.

Bibliographie

-Gaballa G. A., « False-Door Stelae of Some Memphite Personnel », SAK, 7, 1979, p. 46

Matériau Calcaire

Dimensions

Provenance Karnak

Datation Nouvel Empire, époque ramesside

Conservation Archives du CFEETK

N° d'inv. Plaque de verre, négatif n. 47325
Fonds Chevrier

Acquisition

Description

Cet ostracon est inscrit à l'encre noir sur huit lignes de texte.

Il s'agit d'une liste de matériel destiné à des décorateurs.

On retrouve le pigment bleu, le vert, le jaune, le rouge, la gomme *shesayt* et celle *qemyt*, l'ocre jaune et celle rouge.

L'unité *snjw* équivaut à 1/12 du deben (soit 7,58 g.). Elle est utilisée comme monnaie de compte, en référence à une quantité d'argent et elle correspondrait dès la fin de la XIXe dynastie à six deben de cuivre.

Textes

Translittération *hsbd sniw 3 r(3)- 6*

Traduction Pigment bleu : 3 shaty et 1/6.

Bibliographie

-Tallet P., « Quelques ostraca hiératiques découverts à Karnak », *Cahiers de Karnak*, XII, 2, 2007, p. 805-806

Matériau	Albâtre
Dimensions	H. 11 cm ; L. 8 cm
Provenance	Inconnue
Datation	Nouvel Empire, époque ramesside
Conservation	Strasbourg, Bibliothèque nationale universitaire
N° d'inv.	H 41
Acquisition	

Description

Il s'agit de la comptabilité de produits donnés à un peintre-dessinateur. Parmi eux, on peut énumérer le pigment vert (wAD), la substance SsyT (résine aromatique utilisée comme fixateur pour l'encre et les couleurs), la gomme qemyt, le pigment jaune (qnj), le pigment rouge (Awt-jb) et une ocre de couleur jaune (sty).

Textes

Translittération hsbd dbn 20

Traduction Pigment bleu : 20 deben.

Bibliographie

-Koenig Y., *Les ostraca hiératiques inédits de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg*, DFIFAO 33, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1997, p. 5, pl. 12

Matériau Calcaire

Dimensions

Provenance Inconnue

Datation Nouvel Empire, époque ramesside

Conservation New York, Metropolitan Museum of Art

N° d'inv. MMA 90.6.3

Acquisition

Description

Au recto est notée une liste de produits livrés avec leur quantification et, au verso, un inventaire des produits employés, sans indication de quantité. Parmi les matériaux énumérés : le pigment vert (wAD), le pigment tmHy (une ocre brun-rouge), l'ocre de couleur jaune (sty), la gomme qemyt, la substance Ssyf.

Textes

Translittération

R°. *ḥsbd nkt 2*

Vs. *ḥsbd*

Traduction

R°. Pigment bleu : 2 particules

Vs. Pigment bleu

Bibliographie

-Harris J.R., *Lexicographical studies in ancient Egyptian minerals*, Berlin, Akademie-Verl., 1961, p. 267

-Max Müller W., « An Ostrakon in the Museum of New York », *RT*, 22, 1900, p. 103-105

Matériau**Dimensions****Provenance** Deir el-Medineh**Datation** Nouvel Empire, époque ramesside**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 218**Acquisition****Description**

Il s'agit d'un hymne à Amon-Rê.

Le passage cité trouve un parallèle dans la tombe TT 65 (cf. fiche) pour la description de la déesse Nout, qualifiée avec l'épithète *xsbD*.

Textes

Translittération *ibḥ n.k Nnw stwt.f Nwt ḥsbd.ti r-gs.k*

Traduction Le Noun se mélange avec tes rayons,
Nout est (de la couleur de) lapis-lazuli auprès de toi.

Bibliographie

- Assmann J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, THEBEN I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983, texte 211, l. 7-8, p. 288
- Assmann J., *Ägyptische Hymnen und Gebete*, Fribourg, Suisse, Univ. Press, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999, n. 69, cfr. n. 27

Matériau**Dimensions****Provenance** Deir el-Medineh**Datation** Nouvel Empire, époque ramesside**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 218**Acquisition****Description**

Il s'agit d'un hymne à Amon-Rê.

Le passage analysé mentionne les tributs portés au dieu par les pays étrangers, parmi lesquels on trouve de l'argent, de l'or et du lapis-lazuli véritable.

Textes

Translittération *qm3 n.f[h3swt] hd nbw hsbd m3t n mrwt.k*

Traduction Pour lui les Pays étrangers portent de l'argent, de l'or et du lapis-lazuli véritable, par amour de toi.

Bibliographie

- Assmann J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, THEBEN I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983, texte 212, l. 18-19, p. 290
- Assmann J., *Ägyptische Hymnen und Gebete*, Fribourg, Suisse, Univ. Press, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999, n. 101

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance Assassif (Thèbes)

Datation Nouvel Empire, époque ramesside

Conservation Musée du Caire

N° d'inv. CG 58039 A-G

Acquisition Trouvé par Mariette sous la tête d'une momie sans nom

Description

Il s'agit d'un ensemble de formules magiques contre le mal de tête, la migraine et le venin. Les formules du r° X et XI seraient dirigées contre les morts dangereux susceptibles de nuire au malade. Le texte précise la nature des actes hostiles accomplis par eux-mêmes : ils crient et insultent le patient.

En utilisant différentes menaces, le magicien obligera ces êtres maléfiques à transformer leurs insultes dans une formule protectrice. Celle-ci consiste du nom d'Amon constitué par une série d'épithètes décrivant le dieu primordial. Enfin, le magicien dirigera ses conjurations et ses menaces contre un ennemi particulier. Pour ce faire, il appelle un « dieu terrible » qu'il nomme « sang-issu-de-brebis ».

Parmi les épithètes d'Amon on retrouve « celui dont les cheveux sont en lapis-lazuli véritable ».

Textes

Translittération *nty šnw.w.f m ḥsb(w)t m3̄.t*

Traduction [...] celui dont les cheveux sont en lapis-lazuli véritable.

Bibliographie

-Koenig Y., *Le papyrus Boulaq 6 : transcription, traduction et commentaire*, BdE 87, 1981, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1981, p. 115, rt. XI, 9

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance

Datation Nouvel Empire, époque ramesside

Conservation Londres, British Museum

N° d'inv. BM 10685

Acquisition

Description

Liste de pigments figurant à la fin d'un modèle de lettre.

Parmi les matériaux : Hmty km dHt twr qniw xsbd wAD wSbnw Aw timHn (cuivre noir, cuire, pigment rouge, jaune, bleu, verts mixts AW et faïence (?)).

La mention du pigment bleu se trouve sur le recto 8 du papyrus, lignes 12-14.

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

--Gardiner A. H., *Hieratic Papyri in the British Museum, 3rd series, Chester Beatty Gift*, I, London, The Trustees of the British Museum, 1935, p. 49

143**Carreau, fragment****Matériau** Faïence vert-bleue**Dimensions****Provenance** Memphis (Mit Rahineh 651-653)**Datation** Nouvel Empire, époque ramesside**Conservation****N° d'inv.****Acquisition****Description**

Dans le cas présent, la faïence est désignée par le mot *mfkAt*, "turquoise". On est devant le cas d'un titre, qualifiant ici un personnage nommé Pakeb, qui concerne sûrement de la faïence verdâtre. Il faut signaler la présence de fours et de fragments de matériel vitrifié près de la zone du temple où le dépôt votif a été retrouvé.

Textes

Translittération

n k3 n hry wdh mfk(3)t

Traduction

Pour le Ka du chef de la "fonte" de la turquoise

Bibliographie

-Anthes R., *Mit Rahineh 1956*, Philadelphia (Penn.), The University Museum, 1965, p. 75-76, p. 77, fig. 6a, face A

Matériau Calcaire

Dimensions l. 6 cm ; L. 8 cm

Provenance Deir el-Medineh

Datation Nouvel Empire, époque ramesside

Conservation

N° d'inv. O. Carnarvon (sans numéro)

Acquisition

Description

Le poids est inscrit sur un seul côté et contient deux lignes de texte. Des signes illisibles subsistent sur le bord inférieur.

L'inscription est réalisée à l'encre noir.

Textes

Translittération *β(yt) n ḥsbd*

Traduction Poids pour pigment bleu.

Bibliographie

-Valbelle D., *Catalogue des poids à inscriptions hiéroglyphes de Deir el-Médineh : Nos 5001-5423*, DFIFAO 16, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1977, p. 33

145**Poids 5158****Matériau** Calcaire**Dimensions** L. 12,5 cm ; l. 5,5 cm**Provenance** Deir el-Medineh**Datation** Nouvel Empire, époque ramesside**Conservation** Musée du Caire**N° d'inv.** JE 50345**Acquisition** Fouilles B. Bruyère 1930-1932

Description

Les métaux ne sont pas les seuls minéraux faisant l'objet de pesées. Les produits nécessaires à la peinture, comme les pigments durs (Drwy) à moudre et le pigment bleu, servent de couleurs, tandis que les résines (qmyt) tiennent lieu de liant.

Ici le mot xsbD est à interpréter plutôt comme livraison d'azurite ou de fritte bleue.

Le poids est écrit sur un seul côté et ne contient qu'une ligne d'inscription, à l'encre noire.

Textes

Translittération *f(yt) n ḥsbd*

Traduction Poids pour pigment bleu.

Bibliographie

-Valbelle D., *Catalogue des poids à inscriptions hiéroglyphiques de Deir el-Médineh : Nos 5001-5423*, DFIFAO 16, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1977, p. 70, n. 5158, pl. 21

146

Poids 5159

Matériau Calcaire

Dimensions l. 8,5 cm ; L. 9 cm ; P. 246 gr.

Provenance Deir el-Medineh

Datation Nouvel Empire, époque ramesside

Conservation

N° d'inv. O. Černý (sans numéro)

Acquisition Acheté à Louxor en janvier 1933

Description

Le poids est inscrit sur les deux côtés. Au recto, une ligne montre son utilisation comme poids et au verso une liste de maisons sur quatre lignes témoigne d'une utilisation antérieure de la pierre. Les inscriptions sont à l'encre noir.

Textes

Translittération *β(yt) n ḥsbd*

Traduction Poids pour pigment bleu.

Bibliographie

-Valbelle D., *Catalogue des poids à inscriptions hiéroglyphiques de Deir el-Médineh : Nos 5001-5423*, DFIFAO 16, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1977, p. 70-71, n. 5159, pl. 21

Matériau	Faïence
Dimensions	H. 28,6 cm ; l. 14 cm
Provenance	Thèbes ?
Datation	Nouvel Empire, XIXe dyn.
Conservation	Edinburgh, Royal Museum of Scotland
N° d'inv.	A.1956.153
Acquisition	Probable achat de A.H. Rhind en 1857 à Thèbes

Description

Il s'agit d'une stèle cintrée en faïence qui contient le titre rare de "celui qui travaille la faïence". Dans le cintre, le propriétaire, Rekhamon, est habillé avec un long pagne ramesside, il a les bras levés en geste d'adoration vers Osiris Ounnéfer, assis sur un trône à gauche de la stèle, devant une table d'offrande.

Au dessus de cette représentation, les colonnes de texte indiquent les titres du personnage qualifié de *irw xsbD*. Le mot *xsbD* dénote donc ici le lapis artificiel, c'est-à-dire la faïence bleue, matériel avec lequel est justement produite la stèle.

Textes

Translittération *Wsir, irw ḥsbd n Jmn, Rḥ-Jmn*

Traduction L'Osiris, celui qui travaille (produit) la faïence pour Amon, Rekhamon

Bibliographie

-Friedman F. D., *Gifts of the Nile : Ancient Egyptian Faience*, London, Thames and Hudson, 1998, n. 166, p. 250

Matériau**Dimensions****Provenance** Assasif**Datation** Nouvel Empire, XIXe dyn.**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 364**Acquisition****Description**

Il s'agit d'un hymne à Amon-Rê.

Le passage suivant trouve des parallèles dans les tombes thébaines TT 68 et TT 194 (cf. fiches).

Textes

Translittération *pt m nbw n nfr hr.k Nnw m ḥsbd n wbn.k im.f*

Traduction Le ciel est d'or pour la beauté de ton visage,
le Noun est en lapis-lazuli, parce que tu te lèves en lui.

Bibliographie

- Assmann J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, THEBEN I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983, texte 251, l. 12, p. 346
- Assmann J., *Ägyptische Hymnen und Gebete*, Fribourg, Suisse, Univ. Press, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999, n. 99

Matériau**Dimensions****Provenance** Assasif**Datation** Nouvel Empire, XIXe dyn.**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 194**Acquisition****Description**

Il s'agit d'un hymne à Amon-Rê.

Le passage suivant trouve des parallèles dans les tombes thébaines TT 68 et TT 364 (cf. fiches).

Textes

Translittération

pt m nbw n nfr hr.k Nnw m ḥsbd n wbn.k jm.f

Traduction

Le ciel est d'or pour la beauté de ton visage,
le Noun est en lapis-lazuli, parce que tu te lèves en lui.

Bibliographie

- Assmann J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, *THEBEN* I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983, texte 187, l. 21, p. 260
- Assmann J., *Ägyptische Hymnen und Gebete*, Fribourg, Suisse, Univ. Press, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999, n. 99
- Seyfried K. J., *Das Grab des Djehutiemhab (TT 194)*, *THEBEN* 7, Mainz am Rhein, 1995, taf. XXVI

Matériau Faïence verte et noire

Dimensions H. 12 cm

Provenance Abydos

Datation Nouvel Empire, XIXe dyn.

Conservation Musée de Boulaq

N° d'inv. 1452-1451

Acquisition Fouilles Mariette

Description

Il s'agit de deux statuettes funéraires portant le même nom et provenant du même tombeau à Abydos (nécropole du centre, versant nord, selon A. Mariette).

Textes

Translittération Bj(3)t-ḥsbd

Traduction La Merveille du lapis-lazuli

Bibliographie

- Loret V., « Les statuettes funéraires du Musée de Boulaq », *RT*, 4, 1882, p. 108, n. 156-158
- Mariette A., *Catalogue général des monuments d'Abydos découverts pendant les fouilles de cette ville*, Paris, Impr. Nationale, 1880, n. 450-451, p. 75

Matériau	Papyrus
Dimensions	Plus grand morceau : H. 22,5 cm ; l. 29 cm
Provenance	Inconnue (Memphis ?)
Datation	Nouvel Empire, XIXe dyn.
Conservation	Rome, Museo Gregoriano Egizio
N° d'inv.	38574

Acquisition

Description

Il s'agit de deux fragments de papyrus collés sur une toile, par erreur assemblés avec des éléments d'un autre papyrus, celui de Qennou.

Les vestiges du texte en hiéroglyphes cursifs appartiennent à l'hymne solaire qui introduit le *Livre des Morts*.

La dernière colonne du texte donne le titre du propriétaire du papyrus, celui de imy-r(A) irw xsbd "directeur des fabricants de glaçure bleue".

Le nom du destinataire du papyrus n'apparaît pas, le papyrus étant lacunaire après le titre. Le personnage a été identifié par erreur à Qenhor (lecture erronée de Qennou).

Un nom, Meretptah, est écrit devant l'image du défunt et désigne certainement une femme de sa famille.

Textes

Translittération *imy-r(3) irw ḥsbd*

Traduction [...] directeur des fabricants de glaçure bleue [...]

Bibliographie

-Gasse A., *Les papyrus hiératiques et hiéroglyphiques du Museo Gregoriano Egizio*, Città del Vaticano , Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 1993, p. 16, pl. IV

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance Thèbes ?

Datation Nouvel Empire, XIXe dyn.

Conservation Cracovie, Nationalmuseum

N° d'inv. P. MNK IX-752/1-4

Acquisition

Description

Ce papyrus est inscrit, en hiéroglyphes cursifs, avec le Livre des Morts de Ptahmès, personnage vécu pendant la XIXe dyn. Il porte le titre de Hry irw xsbd n nb tA.wy que l'on retrouve aussi sur le papyrus du Louvre SN 2, vraisemblablement un fragment à associer avec l'exemplaire de Cracovie.

Textes

Translittération *hry irw ḥsbd n nb t3.wy Pth-ms*

Traduction Le chef de la fabrication du lapis-lazuli [artificiel] pour le Seigneur des Deux Terres, Ptahmès

Bibliographie

-Luft U., « Das Totenbuch des Ptahmose », ZÄS, 104, 1977, p. 48

Matériau	Papyrus
Dimensions	L. 360 cm ; l. 18 cm
Provenance	Memphis
Datation	Nouvel Empire, XIXe dyn.
Conservation	Leyde, Musée d'Antiquités
N° d'inv.	I, 348
Acquisition	Achat en 1826 à J. d'Anastasi

Description

Le P. Leiden I, 348 comprend un ensemble de textes magiques. Ce passage fait partie du "Spell 12" qui consiste en une énumération des parties du corps humain, chacune protégée ou associée à un dieu, une déesse ou une autre entité divine. Dès le r°. 6,2 il y a une association avec l'application des amulettes au corps du patient et par trois fois Atoum apparaît comme protecteur.

Textes

Translittération *iw db^c.w .f(y) m ḥsbd.t- ḥḥ msw Srkt*

Traduction Ses doigts sont les serpent de lapis-lazuli, les enfants de Selqet.

Bibliographie

-Borghouts J. F., *The Magical Texts of Papyrus Leiden I 348*, *OMRO*, 51, 1970, p. 20, n. 154, r°5,7

Matériau Calcaire

Dimensions

Provenance Abydos

Datation Nouvel Empire, XIXe dyn. (Sési Ier)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition Fouilles EEF 1913

Description

La première cour du portique du temple de Sési I à Abydos est divisée en deux cours (A et B) par un mur, appelé « deuxième pylône » par A. Mariette. Les deux cours sont mises en communications par les passages α et β .

Le mur est précédé d'une plate-forme sur laquelle se dressait une rangée de douze piliers carrés, aujourd'hui en fort mauvais état.

Deux processions, dont le point de départ se situe sur les parois nord et sud, juste en face de la rangée de piliers, se déroulent en grande partie sur le mur du fond du portique et viennent aboutir l'une et l'autre à la porte centrale α , qui met en communication les cours A et B.

La procession de gauche est composée de princes, fils royaux, celle de droite de princesses, filles du roi. Les princesses sont vingt-neuf, probablement comme les princes. Elles portent une longue robe, évasée à la partie inférieure, transparente. De la ceinture tombent deux pans, l'un rouge et l'autre vert. Une chevelure ondulée couvre les épaules et un bandeau enserre leur tête, duquel sortent deux longues plumes jaunes rejetées en arrière et une fleur à la large corolle qui leur cache en partie le front. Des bracelets et des colliers ornent leur cou et leurs bras, d'une main elles tiennent un sistre et une fleur et de l'autre un collier mnit.

Entre la niche d et le montant sud de la petite porte β on retrouve cinq princesses dont Khesebdj (n. XVI de la cour B).

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

- Gauthier H., *Le livre des rois d'Egypte : recueil de titres et protocoles royaux, noms propres de rois, reines, princes et princesses, noms de pyramides et de temples solaires, suivi d'un index alphabétique*, III, de la XIXe à la XXIVe dynastie, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1914, p. 111, n. 36
- Lefebvre G., « Fouilles à Abydos, I. Déblaiement de la première cour du temple de Seti I », *ASAE*, 13, 1913, p. 201
- Ranke H., *Die Ägyptischen Personennamen*, I, Glückstadt, J.J. Augustin, 1935-1977, p. 274, n. 11

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 54 cm ; l. 28 cm
Provenance	Thèbes
Datation	Nouvel Empire, XIXe dyn. (Ramsès II)
Conservation	Toronto Museum
N° d'inv.	A11
Acquisition	

Description

Il s'agit d'un modèle de lettre adressée par un ouvrier de Deir el-Medineh au vizir Khay (contemporain de Ramsès II) pour demander du matériel destiné à la décoration d'une tombe. Parmi les matériaux on retrouve une ocre de couleur jaune (sty), la gomme qemyt, le pigment jaune (qnj), le pigment rouge (Awt-jb), le pigment tmHy (une ocre brun-rouge) et la substance Ssyf.

Textes

Translittération

Traduction

Bibliographie

-Gardiner A. H., Thompson H., Milne J. C., *Theban Ostraca, ed. from the Originals, now mainly in the Royal Ontario Museum of Archaeology, Toronto, and the Bodleian Library, Oxford*, Toronto, University of Toronto Library, 1913, A11, Letter III, 11, p. 16 l

Matériau**Dimensions**

Provenance Louxor, cour du temple de Ramsès II

Datation Nouvel Empire, XIXe dyn. (Ramsès II)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition**Description**

Cette inscription provient de l'avant-cour du temple de Louxor.

Le pays de Hatti figure dans la procession des régions minières et il apporte comme tribut du lapis-lazuli.

Matériau	Papyrus
Dimensions	L. 89 cm ; l. 38 cm
Provenance	Inconnue
Datation	Nouvel Empire, XIXe dyn. (fin du règne de Ramses II)
Conservation	Leyde, Musée d'Antiquités
N° d'inv.	I, 350
Acquisition	Acheté par le Musée d'Antiquités de Leyde à J. d'Anastasy en 1829

Description

Il s'agit d'une série de chants consacrés à la glorification d'Amon, dieu de Thèbes et de sa ville sainte.

Le texte est divisé en « chapitres », constituant chacun un hymne centré sur un thème théologique. L'auteur exalte la suprématie d'Amon et son rôle de démiurge.

Dans le passage cité l'Ennéade se ressemble devant le grand dieu et tout le créé réjouit de sa présence.

Textes

Translittération

(II, 5)

pt m nbw nwn m ḥsbd

t3 sty m mfk(3)t wbn.f im.s

Traduction

(II, 5)

Le ciel est d'or, le Noun est de lapis-lazuli.

La terre est frappée par des flèches de turquoise, lorsqu'il (=Amon) se lève en lui.

Bibliographie

- Zandee J., *De Hymnen aan Amon van Papyrus Leiden I 350*, OMRO, 28, Leiden, E. J. Brill, 1948, p. 21
- Gardiner A. H., « Hymns to Amon from a Leiden Papyrus », ZÄS, 42, 1905, p. 12-60

Matériau Papyrus

Dimensions l. 19 cm ; L. 31 cm

Provenance Gourob

Datation Nouvel Empire, fin de la XIXe dyn.

Conservation London, University College

N° d'inv.

Acquisition Fouilles Petrie

Description

Les fragments dits "G" appartiennent à la partie inférieure de deux feuilles de papyrus et d'un fragment détaché.

Le recto consiste d'une liste de vêtements du Harem Royal de Gourob. Le début d'une deuxième liste concerne des vêtements donnés comme offrande/tribut par le scribe Seti.

Le verso a deux colonnes : la première se réfère aux vêtements envoyés à la Résidence du Delta et la seconde énumère des quantités de pierres semi-précieuses dont la valeur, estimé en argent, est en lacune.

Le passage cité est tiré de la deuxième colonne du verso.

Textes

Translittération

*ḥsbd nfr nfr dbn 6 [ir.n] ḥḏ dbn [...]
ḥsbd dbn 40 [ir.n ḥḏ dbn [...]]*

Traduction

Fritte bleu de très bonne qualité : 6 deben équivalent à [...] deben en argent.
Lapis-lazuli : 40 deben [équivalent à [...] deben en argent].

Bibliographie

-Gardiner A. H., *Ramesside Administrative Documents*, London, G. Cumberlege, Oxford university press, 1948, p. 21

Matériau	Papyrus
Dimensions	L. total (col. I-VI) 160 cm ; H. 21,5 cm
Provenance	
Datation	Nouvel Empire, XIXe-XXe dyn.
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 10042
Acquisition	Acheté par Mme Selima Harris en 1872

Description

Le papyrus se divise en trois grandes sections : la première, consiste en des hymnes et des invocations, principalement à Chou et Amon-Rê ; la deuxième, présente des conjurations contre les crocodiles ; la dernière, concerne les dangers des prédateurs.

Le passage cité dans ce cadre fait partie de la première section : il s'agit du discours des huit grands dieux d'origine primordiale, lorsqu'ils rendent hommage à Amon « dont les os sont en argent, dont la chair est d'or et dont les cheveux sont en lapis-lazuli ».

Le texte présenté est tiré du r° IV du papyrus.

Textes

Translittération qs.f hd iw.f.f nbw hrt-tp.f m hsbd.t m3^c.y

Traduction (...) dont (d'Amon) les os sont en argent, la chair est en or et la chevelure est en lapis-lazuli véritable.

Bibliographie

- Lange H. O., *Der magische Papyrus Harris*, København, B. Lunos, 1927, p. 38
- Leitz C., *Hieratic papyri in the British Museum*, VII, *Magical and medical papyri of the New Kingdom*, London, British Museum Press, 1999, p. 36 (col. IV, 9)
- Lexa F., *La magie dans l'Egypte antique, de l'Ancien Empire jusqu'à l'époque copte*, II, Paris, P. Geuthner, 1925, p. 36

Matériau**Dimensions****Provenance** Deir el Medineh**Datation** Nouvel Empire, XIXe dyn. et XXe dyn. (Ramsès II et Ramsès III)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 2**Acquisition** Fouilles Bruyère**Description**

Sur la paroi sud (scène XII) de la tombe on retrouve la scène d'Anubis embaumant le poisson Abdou ou Abdet, synthèse d'un tilapia et d'une perche appelée latès, qui remplace la momie sur le lit funèbre à pieds de lion. Le poisson, couché sur le ventre, est paré de l'armature magique de bandelettes longitudinales et transversales des momies et des cercueils. Autour de lui se trouvent différentes divinités : les génies Amset, à tête humaine et Hapi, à tête de babouin. A sa queue se tiennent Qebhsenuf et Douamoutef, faucon et chacal. Le lit est sous le dais qui est la salle divine de la momification et de la résurrection par Anubis. Ce dernier se penche sur le poisson et lui fait les passes magiques qui redonnent le mouvement à son cœur et le souffle à ses lèvres.

Sur la pente de la natte formant toiture, deux yeux wDA.t. Hors du dais, deux petites silhouettes noires de déesses agenouillées font face à la scène : du côté de la tête Nephthys et du côté de la queue Isis.

Textes

Translittération

dd mdw in Inpw imy-wt ii.n.(i) wnn m s3w.k n dt i3bt pw n hsbd m3t

Traduction

Paroles dites par Anubis l'embaumeur : "je suis venu pour assurer ta protection éternellement , ô ce poisson Abdou en vrai lapis-lazuli".

Bibliographie

-Bruyère B., *Tombes thébaines de Deir el-Médineh à décoration monochrome*, MIFAO 86, Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1952, p. 47, pl. XII

Matériau**Dimensions****Provenance** Deir el Medineh**Datation** Nouvel Empire, XIXe dyn. et XXe dyn. (Ramsès II et Ramsès III)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 2**Acquisition** Fouilles Bruyère**Description**

La scène XII de la paroi sud de la tombe montre le poisson Abdou/Abdet de lapis véritable substitué à la momie du défunt assimilé à Osiris.

Sur le chambranle méridional de la porte de communication entre les deux salles de la chapelle sud, dans le cadre d'un texte d'adoration au soleil levant adressé par Khonsou, frère de Khabekhnet, on retrouve la mention suivante du lapis véritable, encadré par deux lacunes.

Cette fois la couleur bleue est celle du jeune Horus du matin, seconde vie d'Osiris. C'est la teinte divine attribuée à de nombreux membres du panthéon céleste. Le noir, le vert et le bleu sont, comme l'or, des signes d'indestructibilité et d'éternité propres aux dieux et aux élus.

Textes

Translittération hwn nfr n ḥsbt m3t

Traduction Le bel enfant en lapis-lazuli véritable

Bibliographie

- Assmann J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, THEBEN I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983, texte 6, l. 5, p. 5
- Bruyère B., *Tombes Thébaines de Deir el Médineh à décoration monochrome*, MIFAO 86, Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale, 1952, p. 48

Matériau**Dimensions****Provenance** Cheikh Abd el Gourn**Datation** Nouvel Empire, XXe dyn.**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 68**Acquisition****Description**

Il s'agit d'un hymne à Amon-Rê qui trouve des parallèles dans les tombes thébaines TT 194 et TT 364 (cf. fiches).

Les éléments de la nature sont décrits comme étant des métaux et des pierres précieuses, grâce à l'influence du dieu Amon.

Textes

Translittération

pt m nbw n nfrw hr.k Nnw m ḥsbd n wbn.k im.f

Traduction

Le ciel est d'or pour la beauté de ton visage,
le Noun est en lapis-lazuli, parce que tu te lèves en lui.

Bibliographie

- Assmann J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, THEBEN I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983, texte 93, l. 16, p. 132
- Assmann J., *Ägyptische Hymnen und Gebete*, Fribourg, Suisse, Univ. Press, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999, n. 99
- Seyfried K. J., *Das Grab des Paenkhemenu (TT68) und die Anlage TT 227*, THEBEN 6, Mainz am Rhein, 1991, Beilage III, text. 48

Matériau	Calcaire
Dimensions	H.14,5 cm ; l. 8 cm
Provenance	Thèbes, vallée des Rois
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (an 30 de Ramsès II)
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	CG 25594
Acquisition	Fouilles Th. Davis, 1907-1908

Description

Il s'agit d'une liste de pigments. Parmi les matériaux ils sont énumérés : le pigment vert (wAD), le pigment rouge (Awt-jb), le pigment jaune (qnj), une ocre de couleur jaune (sty), le pigment tmHy (une ocre brun-rouge), la substance Ssy.

Textes

Translittération hsbd.t dbn [...]

Traduction Pigment bleu deben [...]

Bibliographie

-Černý J., *Ostraca hiératiques (CG 25501-25832)*, Le Caire, Impr. de l'IFAO, 1935, p. 33, pl. 49

Matériau**Dimensions**

Provenance Medinet Habou, temple funéraire de Ramsès III

Datation Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)

Conservation *in situ*

N° d'inv.

Acquisition**Description**

L'inscription se trouve sur la moitié sud du mur postérieur du temple.

Il s'agit des scènes de guerre de Ramsès III contre la Nubie, où le roi présente les prisonniers et les tributs à Amon et Mout.

Après le retour de sa Majesté de la guerre contre Koush, les chefs des pays soumis présentent leurs tributs à Pharaon, consistant en électrum, lapis-lazuli et turquoise et toute pierre précieuse.

Textes

Translittération

inw.sn hry-h3.t hm.f m d^cm hsb^d mfk(3)t 3.t nb.(t) šps.(t)

Traduction

leur tribut (des chefs des Pays étrangers) étant devant sa Majesté, consistant en électrum, lapis-lazuli, turquoise et chaque noble pierre précieuse [...]

Bibliographie

-KR/ V, 9, 4

Matériau**Dimensions****Provenance** Deir el Medineh**Datation** Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)**Conservation** *in situ***N° d'inv.** TT 359**Acquisition** Fouilles Bruyère 1930**Description**

La voûte du premier caveau de la tombe de Anherkhaoui, chef de travaux sous Ramsès III, est divisée en huit caissons décorés de motifs géométriques et floraux séparés par des bandes de texte, actuellement très mutilées, qui contiennent trois invocations au dieu Rê sous les formes de Amon-Rê, de Rê-Horakhty et de Rê-Harmakhis.

Le passage cité provient de la bande centrale.

Nout est ici qualifiée avec l'épithète *xsbD* (cf. TT 218 et TT 65).

Textes

Translittération Nwt hsbd.tj r-gs[.f]

Traduction Nout brille (de la couleur de) lapis-lazuli à [son] égard.

Bibliographie

- Assmann J., *Sonnenhymnen in Thebanischen Gräbern*, THEBEN I, Mainz am Rhein, P. von Zabern, 1983, texte 242, l. 12, p. 340
- Bruyère B., *Rapport sur les fouilles de Deir el-Médineh (1930)*, FIFAO, 8/II, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1933, p. 47

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le papyrus Harris I porte sur le recto des vignettes en couleur, très soignées, représentant Ramsès III qui s'adresse aux dieux de Thèbes, d'Héliopolis et de Memphis.

Le texte est reparti en 1489 lignes divisées en 113 colonnes en écriture hiéroglyphique.

Il est composé de la juxtaposition de deux parties: le « Discours de Ramsès III aux dieux de l'Égypte » et le « Discours de Pharaon à ses sujets ».

Le « Discours aux dieux » se divise en quatre sections : le discours de Ramsès III aux dieux de Thèbes, d'Héliopolis, de Memphis et des autres villes d'Égypte (Petits Temples).

Chaque section comprend : un discours royal, des listes économiques et une supplique du roi aux dieux.

Les listes économiques énumèrent et quantifient les biens provenant des différents domaines divins d'Égypte, pendant le règne de Ramsès III, pour assurer la survie et le développement économique des institutions créées par le souverain même.

Le passage ici cité est tiré des Listes C/E de la section « Discours aux dieux-Petits temples » et témoigne des imitations en verre ou en faïence du lapis-lazuli et de la turquoise.

Textes

Translittération hsbd wdh dbn 73,3

Traduction Lapis-lazuli "fondu"(=qui coule) : 73,3 deben

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1933, p. 76
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 316, note n. 858, (64 b,8), II, pl. 65, l. 8

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des « Discours aux dieux de Thèbes ».

Les listes C de ce papyrus enregistrent et quantifient le don, libre en principe de toute périodicité précise et de toute quantification prévisionnelle, de divers biens offerts par Ramsès III aux différents domaines divins d'Égypte au cours des 31 années de son règne afin de compléter leurs revenus, ou de leur fournir divers produits dont il n'étaient pas eux-mêmes producteurs.

Le lapis-lazuli est utilisé, dans ce contexte, pour confectionner des amulettes.

Textes

Translittération

hsbd wd3t 217

Traduction

Lapis-lazuli : 217 amulettes

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1933, p.19
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 243, (15 a,16), II, pl. 15, l. 16

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des "Discours aux dieux de Thèbes".
Le lapis-lazuli est ici attesté dans la fabrication de scarabées.

Textes

Translittération

hsbd hpr 62

Traduction

Lapis-lazuli : 62 scarabées

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, *BiAeg V*, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1933, p.19
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 243, (15 b,4), II, pl. 15, I.4

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des "Discours aux dieux de Héliopolis".

Le lapis-lazuli est ici associé à la turquoise dans la confection de trente-six grands scarabées.

Textes

Translittération

hsbd m^cfk hprj 3 36

Traduction

Lapis-lazuli et turquoise : 36 grands scarabées

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, *BiAeg V*, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1933, p.38
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 269, (33 a,13), II, pl. 33, l. 13

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des "Discours aux dieux de Memphis".
Des grands scarabées en lapis-lazuli sont ici mentionnés.

Textes

Translittération *hsbd hpr 3 46*

Traduction Lapis-lazuli : 46 grands scarabées

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 59
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 295, (52 b,7), II, pl. 52, l. 7

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des « Discours aux dieux section des Petits Temples ».

Le pharaon décrit les travaux accomplis dans ce cadre : il affirme avoir restauré les temples qui étaient tombés en ruine depuis longtemps, avoir institué des offrandes divines et dressé l'inventaire des trésors.

Textes

Translittération

b3k.j n.tn m ḥwt-nbw m nbw ḥd ḥsbd mfk(3t)

Traduction

J'ai fait votre (=de vos statues) revêtement dans les châteaux de l'or, au moyen d'or, d'argent, de lapis-lazuli et de turquoise.

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 66
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 304, (57,7), II, pl. 58, l. 7

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des « Discours aux dieux de Memphis ». Il consiste d'une énumération de biens que le roi a donné au domaine de Ptah.

Textes

Translittération *Nbw ḥd nbw ḥsbd m³ꜥ*

Traduction L'or et l'argent, le lapis-lazuli véritable [...]

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 59
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 294, (52 a,4), II, pl. 57, l. 7

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des « Discours aux dieux de Memphis ». Il consiste d'une énumération de biens que le roi a donné au domaine de Ptah. Le lapis-lazuli est ici employé pour confectionner des amulettes.

Textes

Translittération

ḥsbd m3^c b^cnw m nbw mnḥ 1 mnḥ(w) m ḥs3 2 n bb

Traduction

Lapis-lazuli véritable, serti d'or et attaché par deux cordons à un collier *bb*: 1
(amulette)
ce qui fait : 3 qité

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, *BiAeg V*, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 59
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 294, (52 b,2), II, pl. 52, l.2

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des « Discours aux dieux de Memphis ». Il consiste d'une énumération de biens que le roi a donné au domaine de Ptah. Il s'agit dans ce cas d'un livraison de lapis-lazuli véritable.

Textes

Translittération

hsbd m3^c dbn 3,2

Traduction

Lapis-lazuli véritable 3,2 deben

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 59
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 294, (52 b,3), II, pl. 52, l. 3

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des « Discours aux dieux de Memphis ».

Il consiste d'une énumération de biens que le roi a donné au domaine de Ptah.

Le lapis-lazuli est mentionné à côté de la turquoise pour confectionner 36 scarabées sertis et enchâssés d'or.

Textes

Translittération

hsbd mfk(3t) m3^c hpr(r)
b^cnw di(w)
s3 m nbw

Traduction

Lapis-lazuli et turquoise véritable(s): 36 scarabées sertis et enchâssés d'or.

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription* , BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 59
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 295, (52 b,6), II, pl. 52, l.2

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des « Discours aux dieux de Thèbes ».

Il consiste d'une énumération de biens que le roi a donné au domaines de Amon-Rê, Mout et Khonsou.

Parmi les objets mentionnés on trouve de l'or, de l'argent et du lapis-lazuli véritable.

Textes

Translittération

Nbw ḥd ḥsbd m3̄.t

Traduction

L'or et l'argent, le lapis-lazuli véritable [...]

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 16
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 239, (13 a,1), II, pl. 13, l. 1

- Matériau** Papyrus
- Dimensions** H. 42 cm ; L. 420 cm
- Provenance** Thèbes (Médinet Habou ?)
- Datation** Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
- Conservation** Londres, British Museum
- N° d'inv.** BM 9999
- Acquisition** Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des « Discours aux dieux de Thèbes ». Il s'agit de la mention d'une livraison de deux blocs de lapis-lazuli.

Textes

Translittération

hsbd m3^ct inr 2
ir.n dbn 14 1/2

Traduction

Lapis-lazuli véritable : 2 blocs
ce qui fait : 14 1/2 deben

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 17
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 241, (14 a,2), II, pl. 14, l. 2

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des « Discours aux dieux d'Héliopolis » : on trouve la description des bienfaits de Ramsès III en leur faveur.

Textes

Translittération

*Try.i n.k wd3w špsy (w) n nbw nfr
mḥ m ḥsbd m3^c mfk(3t) m3^c*

Traduction

J'ai fait pour toi des amulettes auguste(s) d'or parfait,
incrustées de lapis-lazuli véritable et de turquoise véritable.

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 30
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 259, (26, 5), II, pl. 26, l. 5

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C des « Discours aux dieux d'Héliopolis ». Parmi les matériaux offerts aux divinités on retrouve de l'or, de l'argent, du lapis-lazuli et de la turquoise véritable.

Textes

Translittération nbw hd hsbd m³ mfk(3t) m³

Traduction L'or et l'argent, le lapis-lazuli véritable, la turquoise véritable [...]

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 38
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 268, (33 a,1), II, pl. 33, l. 1

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste E.2 qui détaille les produits pour les offrandes au Nil. On y compte l'utilisation du lapis-lazuli véritable pour confectionner des statues de Hapy et un d'un élément non identifié.

Textes

Translittération

hsbd m3^c twt n H^cpy
nws 13568

Traduction

Lapis-lazuli véritable (pour les) statue(s) de Hâpy (et ?) nws : 13568

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 45
- Grandet, P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 277, (40 b,9), II, pl. 40, l. 9

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste C du « Discours aux dieux d'Héliopolis ».

Parmi les produits offerts aux divinités on y retrouve un bloc de lapis-lazuli avec sa quantité en deben.

Textes

Translittération

hsbd m3^c inr 1 ir.n dbn 1,1

Traduction

Lapis-lazuli véritable : 1 bloc
ce qui fait : 1,1 deben

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 38
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 269, (33 a,12), II, pl. 33, l. 12

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des « Discours aux dieux de Memphis » : on trouve le détail des réalisations de Ramsès III en faveur de Ptah. Pharaon a fait revêtir la barque portable du temple en or, en argent, en lapis-lazuli et en d'autres pierres précieuses.

Textes

Translittération

*iry.(i) sipt n sšm-ḥw.k m ḥwt-nbw m-m3wt nty ḥwt-ntr.k b3k.w m nbw nfr ḥd ḥr ḥ3st.f ḥsbd
m3^c.t m^cfk(t) 3.t nb(.t) špsy*

Traduction

J'ai fait un grand inventaire de ta barque portable, (qui a été) revêtue nouvellement, dans le château de l'or de ton temple, d'or parfait, d'argent de son pays étranger, du lapis-lazuli véritable, de turquoise et de toute sorte de nobles pierres précieuses .

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 51
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 286, (46,7), II, pl. 46, l. 7-8

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des « Discours aux dieux de Memphis » qui comprend les réalisations de Ramsès III en faveur de Ptah. Il décrit des amulettes destinées aux dieux en métaux, ornées et incrustées de lapis-lazuli véritable.

Textes

Translittération

iry.i n.k wd3(w) špsy(w) n šnbt.k m nbw nfr n ktmt ḥd m km3 m sḥc m mḥw m ḥsbd m3c.t
[...]

Traduction

J'ai fait pour toi (des) amulette(s) auguste(s) destinées à ta poitrine, en or parfait d'or fin et argent repoussé, ornées et incrustées de lapis-lazuli véritable [...]

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 52
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 287, (47,5), II, pl. 47, I.5

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des Listes C/E des « Discours aux dieux des Petits Temples ». On y détaille des offrandes aux dieux.

Textes

Translittération

Nbw ḥd ḥsbd m³c.t mfk(3t) m³c.t [...]

Traduction

L'or et l'argent, le lapis-lazuli véritable, la turquoise véritable [...]

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 74
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 312, (62 b,1), II, pl. 63, l.1

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des Listes C/E des « Discours aux dieux des Petits Temples ». On y détaille une quantité de lapis-lazuli véritable.

Textes

Translittération

hsbd m3^c.t dbn 10,6

Traduction

Lapis-lazuli véritable : 10,6 deben

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 74
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 313, (62 b,12), II, pl. 63, l. 12

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de l'« Etat récapitulatif des listes » : le texte de la rubrique en question emprunte des éléments au texte des rubriques des Listes A, C, E des précédentes sections.

Il s'agit d'une liste de statues en or, en argent, en lapis-lazuli et en turquoise véritable et en d'autres pierres précieuses.

Textes

Translittération

shwy nn n n3 ntrw rmt nbw hd hsbd m3t.mfk(3t) m3t.3.t nb.(t) m3t

Traduction

Liste de ces (statues de) dieux, des personnes, de l'or et de l'argent, du lapis-lazuli véritable, de la turquoise véritable et des pierres précieuses véritables de toute sorte [...]

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, *BiAeg V*, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 80
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 323, (67,1), II, pl. 68, I.1

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de l' « Etat récapitulatif des listes », de la Liste A.2, correspondant à la Liste F de Thèbes et comprend l'énumération des matériaux pour la fabrication des statues. Il s'agit d'une livraison de lapis-lazuli avec l'indication de la quantité.

Textes

Translittération

hsbd m3^c.t dbn 47,6

Traduction

Lapis-lazuli véritable : 47,6 deben

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, *BiAeg V*, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 81
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 324, (68 a,7), II, pl. 69, l. 7

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des Listes récapitulatives des biens figurant dans les Listes C et E des précédentes sections du document. Il s'agit de produits d'offrandes et aussi de produits pour les offrandes au Nil. Comme dans la section des « Petits Temples », on comptabilise, sous une seule rubrique, des produits enregistrés ailleurs dans deux ou trois listes distinctes.

Textes

Translittération

nbw ḥd ḥsbd m3̄.t mfk(3t) m3̄.t ʿ3.t nb m3̄.t

Traduction

L'or et l'argent, le lapis-lazuli véritable, la turquoise véritable et les pierres précieuses véritables de toute sorte [...]

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 83
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 326, (70 a,3), II, pl. 71, l. 3

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des Listes récapitulatives des biens figurant dans les Listes C et E des précédentes sections du document. Il s'agit de produits d'offrandes et aussi de produits pour les offrandes au Nil. Comme dans la section des « Petits Temples », on comptabilise, sous une seule rubrique, des produits enregistrés ailleurs dans deux ou trois listes distinctes.

Il s'agit ici de livraisons de lapis-lazuli, turquoise et feldspath vert avec le détail de la quantité.

Textes

Translittération

hsbd m³.t mfk(3t) m³.t
nšmt m³.t dbn 30,9 1/2 dbn

Traduction

Lapis-lazuli véritable, turquoise véritable,
feldspath vert véritable : 30,9 1/2 deben

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, *BiAeg V*, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 84
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 327, (70 a,9), II, pl. 71, l. 9

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des Listes récapitulatives des biens figurant dans les Listes C et E des précédentes sections du document. Il s'agit de produits d'offrandes et aussi de produits pour les offrandes au Nil. Comme dans la section des « Petits Temples », on comptabilise, sous une seule rubrique, des produits enregistrés ailleurs dans deux ou trois listes distinctes.

Il s'agit ici de scarabées en lapis-lazuli et en turquoise véritable.

Textes

Translittération

ḥsbd m³.t mfk(3t) m³.t ḥprry 72

Traduction

Lapis-lazuli véritable et turquoise véritable : 72 scarabées

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 84
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 327, (70 a,10), II, pl. 71, l. 10

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré des Listes récapitulatives des biens figurant dans les Listes C et E des précédentes sections du document. Il s'agit de produits d'offrandes et aussi de produits pour les offrandes au Nil. Comme dans la section des « Petits Temples », on comptabilise, sous une seule rubrique, des produits enregistrés ailleurs dans deux ou trois listes distinctes.

Il s'agit ici d'une livraison de pierres précieuses, de cuivre et de plomb pour la fabrication de statues d'Hapy.

Matériau	Papyrus
Dimensions	H. 42 cm ; L. 420 cm
Provenance	Thèbes (Médinet Habou ?)
Datation	Nouvel Empire, XXe dyn. (Ramsès III)
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 9999
Acquisition	Achat à Louxor par A. C. Harris (1855) et acquisition par le British Museum en 1872

Description

Le passage est tiré de la Liste E du « Discours aux dieux de Thèbes ».

Les fleurs bleues pourraient avoir désigné en Egypte ancienne, selon R. Germer, les fleurs d'un indigotier (cf. note 402 dans P. Grandet, *infra*, vol. II).

D'après sa signification on pourrait aussi y voir une désignation du bleuet "oriental".

L'interprétation de J.-M. Kruchten "fleurs de lapis-lazuli" qui indiquerait des éléments de colliers en forme de fleurs, en lapis-lazuli véritable ou en faïence imitant cette pierre, serait à rejeter (cf. note 402 dans P. Grandet, *infra*, vol. II).

Textes

Translittération hrrw ḥsbdw : ḥs3 12400

Traduction Fleurs Hrr bleues : 12400 guirlandes HsA

Bibliographie

- Erichsen W., *Papyrus Harris I : hieroglyphische Transkription*, BiAeg V, Bruxelles, Ed. de la Fondation égyptologique Reine Elisabeth, p. 25
- Grandet P., *Le papyrus Harris I : (BM 9999)*, I, BdE 109, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1994, p. 251, (21 a,8), II, pl. 21, l. 8

193

Ostracon

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 27 cm ; l. 24 cm
Provenance	Thèbes, vallée des Rois
Datation	Nouvel Empire, fin de l'an IV d'un roi (Ramsès IV ?)
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	CG 25247
Acquisition	

Description

Il s'agit de l'annotation de quantités de couleur bleue et ocre jaune, gomme et autres produits pour peinture.

Textes

Translittération

ḥsbd.t nn 90 ḥsb[...]
ḥsbd.t 36
ḥsbd.t nn dbn
ḥsbd.t nfr 5 ḥsbd.t n sšw 5 [...] dbn 7

Traduction

90 de pigment bleu
36 de pigment bleu
pigment bleu : deben [...]
Fritte 5, pigment bleu pour peindre : 5 [...] deben 7

Bibliographie

-Daressy G., *Ostraca : Nos 25001-25385*, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1901, CGC, p. 64, pl. LII

Matériau	Calcaire blanc
Dimensions	l. 53 ; H. 162 cm
Provenance	Memphis
Datation	Troisième période intermédiaire, XXIe dyn. (Siamon)
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	JE 45569
Acquisition	Fouilles University Museum, Philadelphia (1915-1923)

Description

La partie droite de ce linteau est bien conservée alors que sa partie gauche est fragmentaire.

A droite, un personnage orienté vers la gauche et dont la tête est rasée, s'adresse en adoration à un serekh et à un cartouche au nom du roi Siamon.

La figure symétrique sur le côté gauche du linteau, dont il est préservé seulement le genou plié et une partie du pagne, est représentée en train d'adorer elle aussi le nom du roi. Les deux cartouches sont sur le signe de l'or, chacun d'entre eux étant surmonté par un disque solaire avec double plume. Sur le serekh conservé, on observe le faucon Horus portant la double couronne. Dans l'espace derrière lui on retrouve un disque solaire avec un uraeus qui serre un signe anx.

L'adorant de droite porte un large collier autour de son cou et tient une plume d'autruche avec sa main gauche et avec la droite il rend hommage aux noms royaux.

Au-dessus de sa tête et derrière lui, un texte hiéroglyphique de onze colonnes accompagne les images. Il se trouvait probablement la même chose derrière le personnage de gauche. Shedsounéfertoum porte notamment les titres de prêtre de Ptah et prêtre d'Amon « <seigneur> du lapis-lazuli véritable ».

Textes

Translittération *ʾImn <nb> ḥsbd m3^c*

Traduction Amon, <Seigneur> du lapis-lazuli véritable

Bibliographie

- Pamminger P., « Das Schedsunefertem-problem », *CdE*, LXIX, 1994, fasc. 137, p. 32-34
- Schulman A. R., « Two Unrecognized monuments of Shedsunefertem », *JNES*, 39, 1980, p. 303-311

Matériau	Papyrus
Dimensions	L. 55 cm ; l. 34 cm
Provenance	Tombe de Ptahhotep à Saqqara (n° non précisé)
Datation	Basse époque
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	CG 31169
Acquisition	

Description

L'état du papyrus est très fragmentaire.

Il s'agit d'une liste de dieux avec la spécification, pour chacun, des différentes formes de cultes sous lesquelles il est adoré.

Le texte présenté se trouve sur le r° 10,15.

Textes

Translittération 3st hsdw-tp

Traduction Isis à la tête (couleur de) lapis-lazuli.

Bibliographie

-Spiegelberg W., *Die Demotischen Denkmäler* (CG 30601-31270, 50001-50165), II, *Die Demotischen Papyrus*, Strassburg, Buchdruckerei M. Dumont Schauberg, p. 277, pl. 110

Matériau	Granite gris
Dimensions	H. 131 cm ; l. 71 cm ; ép. 29 cm
Provenance	Kawa, Temple T, première cour
Datation	Basse époque, XXVe dyn. (Taharqa)
Conservation	Copenhague, Ny Carlsberg Glyptothèque
N° d'inv.	
Acquisition	Oxford Excavations in Nubia 1930 -1931 (F. Li. Griffith)

Description

La stèle est inscrite sur un seul côté avec 25 colonnes de texte. Le cintre est décoré avec le hiéroglyphe du ciel, pt, et au-dessous, par des ailes de faucon ouvertes, accompagnées d'Horus de Behdet. Sur le côté gauche on trouve Anoukis assise, qui tient un signe anX et Ouadjet qui offre un signe Sn au roi. Sur le côté droit, la place d'Anoukis est occupée par Amon-Rê de Gematen à tête de bélier.

Ce document énumère les offrandes faites par Taharqa aux temple de Gematen du deuxième au huitième année de son règne.

Textes

Translittération

ḥsbd rp(w)t M(3)ṛt

ḥsbd dbn 10 5 kdt

Traduction

Figure en lapis-lazuli de Maât

Lapis-lazuli : 10 deben, 5 kité

Bibliographie

-Macadam M., *The temples of Kawa*, I, London, Oxford university press, 1949, p. 5, pl. 5, 6, col. 3 et 9

Matériau	Granite gris
Dimensions	H. 182 cm ; l. 85 cm ; ép. 30 cm
Provenance	Kawa, Temple T, première cour
Datation	Basse époque, XXVe dyn. (Taharqa)
Conservation	Musée de Méroé
N° d'inv.	n. 53
Acquisition	Oxford Excavations in Nubia 1930 -1931 (F. Li. Griffith)

Description

La stèle présente une seule face inscrite avec un cintre orné de deux scènes fragmentaires. Elle fait partie des compositions de la XXVe dynastie koushite, oeuvres de propagande rédigées avec souci d'érudition.

La stèle continue la liste d'offrandes à Amon-Rê faite par Taharqa, commencée sur des stèles précédentes.

Textes

Translittération *hsbd n sš dbn 2000*

Traduction Lapis-lazuli d'incrustation : 2000 deben

Bibliographie

- Leclant J., Yoyotte, J., « Notes d'histoire et de civilisation éthiopiennes : à propos d'un ouvrage récent », *BIFAO*, 51, 1951, p. 12
- Macadam M., *The temples of Kawa*, I, London, Oxford university press, 1949, p. 35, pl. 11,12

Matériau	Calcaire
Dimensions	H. 30 cm
Provenance	Memphis, Sérapeum
Datation	Basse époque, XXVIe dyn. (Amasis)
Conservation	Paris, Musée du Louvre
N° d'inv.	IM. 4009
Acquisition	Fouilles A. Mariette (1852)

Description

Cette stèle provient de la chambre de l'Apis mort en l'an 23 d'Amasis. Il s'agit d'un ex-voto collectif : trois personnages sont représentés dans le cintre du monument en adoration devant le taureau Apis. Un autel se trouve devant l'animal sacré et, au dessus des personnages, une inscription est disposée en quatre colonnes, donnant leurs titres et généalogies.

L'inscription du second registre est établie au nom du seul Ânkh-Ounnéfer, dédicant de la stèle et membre du clergé d'Isis.

L'extrait qui nous intéresse est gravé dans les trois colonnes sises au-dessus de la représentation d'Ânk-Ounnéfer, dans le cintre de la stèle.

Matériau	Granit noir
Dimensions	H. 164 cm au chevet ; L. 277 cm ; l. 151 cm au chevet
Provenance	Saqqara
Datation	Basse époque, XXXe dyn.
Conservation	Musée du Caire
N° d'inv.	CG 29308
Acquisition	Découvert dans un puit en 1911

Description

Il s'agit d'un sarcophage rectangulaire à chevet arrondi. Le couvercle ne porte ni inscriptions ni figures. Il a la forme prismatique des grands sarcophages memphites de l'époque ptolémaïque. La cuve porte à l'extérieur une seule ligne de hiéroglyphes, inscrite horizontalement sur le bord supérieur.

Le personnage en question était aussi prophète des dieux des Terres-Basses d'Héracléopolis, correspondant à la partie méridionale du nôme Memphite.

Textes

Translittération *hm-ntr n 3st ḥsdb-tp hm-ntr ḥnh-hp*

Traduction Prêtre d'Isis à la tête (couleur de) lapis-lazuli, le prêtre Ânkhhep

Bibliographie

- Maspero G., Gauthier H., *Sarcophages des époques persane et ptolémaïque : Nos 29307-29323*, II, Le Caire, Impr. de l'Institut français d'archéologie orientale, 1939, p. 17-20, pl. 7-8
- Yoyotte J., « Études géographiques II. Les localités méridionales de la région memphite et «le pehou d'Héracléopolis» », *RdE*, 15, 1963, p. 117 et p. 118-9

Matériau	Diorite
Dimensions	H. 167 cm ; L. 138 cm ; l. 282 cm
Provenance	Saqqara
Datation	XXXe dyn.- époque ptolémaïque (IV siècle av. J.-C.)
Conservation	Paris, Musée du Louvre
N° d'inv.	N. 344 = D8
Acquisition	

Description

Le chef des prophètes Djedher, fils de Pétéhiké, porte une titulature qui le rattache aux temples du nome memphite et surtout au service rituel et temporel du grand Ptah. Le titre de "Prophète d'Isis (couleur de) lapis-lazuli" vient après des titres de portée générale et il prend place en tête de charges précises.

Il est possible que les titres portés par le personnage aient été classés en fonction de leur portée géographique, les titres les plus méridionaux apparaissant en premier, les plus septentrionaux en dernier.

Textes

Translittération *hm-ntr (n) 3st hsdw-tp*

Traduction Prophète d'Isis (couleur de) lapis-lazuli

Bibliographie

- Mysliwiec K., « La renaissance solaire du mort », *Bulletin du centenaire*, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1981, p. 92, n.VII
- Yoyotte J., « Études géographiques II. Les localités méridionales de la région memphite et «le pehou d'Héracléopolis» », *RdE*, 15, 1963, p. 117-118

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance Inconnue

Datation XXXe dyn.- époque ptolémaïque (IV siècle av. J.-C.)

Conservation Londres, British Museum

N° d'inv. BM 10188

Acquisition

Description

Le dernier possesseur du papyrus est le prêtre Nesmin, vécu dans la région thébaine. Le papyrus semble provenir de la tombe de celui-ci.

Il contient quatre compositions de nature rituelle. Celle qui nous intéresse concerne les «Lamentations d'Isis et Nephtys », des hymnes chantés par deux prêtresses qui représentent les déesses Isis et Nephtys pendant la célébration des mystères d'Osiris.

Textes

Translittération

*šnw.k m ḥstb ns(y) ḥstb
jsk ḥstb iw ḥr šnw.k*

Traduction

(Mekti) ta chevelure est en lapis-lazuli, elle appartient au lapis-lazuli ;
alors, le lapis-lazuli est sur ta chevelure [...]

Bibliographie

- Faulkner R. O., « The Bremner-Rhind Papyrus I », *JEA*, 22, 1936, p. 121-140
- Faulkner R. O., *The Papyrus Bremner-Rhind (British Museum no. 10188)*, *BiAeg* 3, Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1933, p. 29, vv. 15.22, 15.23

Matériau**Dimensions****Provenance** Dendara**Datation** Epoque ptolémaïque**Conservation** *in situ***N° d'inv.****Acquisition****Description**

Il s'agit de la paroi est, deuxième registre, troisième tableau de la Ouâbet.

La scène montre les premières étapes du rituel journalier. Celui-ci reprend sur la paroi est et se poursuit sur la paroi ouest, du deuxième au troisième registre.

Sur cette paroi Hathor reçoit des parures comme offrandes mais l'oiseau-ba constitue le plus significatif des bijoux remis à Hathor.

Textes

Translittération *Hj n hsd[b] n m3.t*

Traduction l'enfant xj de lapis-lazuli véritable

Bibliographie

-Chassinat E., *Le temple de Dendara*, IV, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1935, 243, 11

Matériau	Grès
Dimensions	H. 227 cm ; L. 106 cm ; ép. 14 cm
Provenance	Karnak, petit temple disparu de Khonsou (hors enceinte d'Amon)
Datation	Epoque ptolémaïque
Conservation	Paris, Musée du Louvre
N° d'inv.	C 284
Acquisition	

Description

Cette stèle est une falsification d'époque tardive opérée par les prêtres du temple de Khonsou. Le but est l'exaltation de la puissance du dieu comme divinité guérisseuse. On y raconte comment le roi Ramsès II, qui comptait parmi ses épouses une princesse de Bakhtan, dut un jour envoyer dans ce pays la statue du dieu « Khonsou-qui-réalise-ses-desseins-dans-Thèbes, le grand dieu qui chasse les démons errants » pour que sa belle-sœur guérisse d'un esprit mauvais. L'esprit s'en alla ensuite, apaisé, par ordre du dieu, et le prince de Bakhtan se réjouit beaucoup avec tous les habitants de Bakhtan. Il décida ensuite de garder le dieu resté à Bakhtan jusqu'à au jour où il le vit s'élever dans le ciel sous l'aspect d'un faucon d'or en direction de l'Égypte et il comprit qu'il devait le renvoyer en Égypte avec beaucoup de cadeaux. Le passage cité est tiré de la procession des tributs des pays étrangers apportés en hommage à Pharaon.

Textes

Translittération

*wrw n ḥ3st nb iw m ksw m ḥtpw n b3w n ḥm.f š3^c pḥww inw.sn nbw ḥd ḥsbḏ mfk3t ḥ3w nb
nw t3-ntr ḥr psḏ.sn*

Traduction

Les gouverneurs de chaque Pays étranger venaient en soumission et en paix, comme l'autorité de sa Majesté arrivait jusqu'à l'extrême septentrionale. Leurs tributs en argent, en or, en lapis-lazuli et en turquoise et chaque plante aromatique du Pays du dieu étaient sur leurs épaules.

Bibliographie

- *KRI* II, 1, 285,2

Matériau	Papyrus
Dimensions	
Provenance	Origine memphite ? (selon des critères internes)
Datation	Epoque ptolémaïque
Conservation	Londres, British Museum
N° d'inv.	BM 10569
Acquisition	Don de A. Gardiner

Description

Le texte, très abîmé, correspond au Livre d'Heures de Sokaris. Il présente des invocations à plusieurs divinités et il est divisé en sections qui doivent être récitées à des moments précis de la journée.

Les invocations sont adressées non seulement à Osiris et aux autres divinités, mais aussi à chaque entité qui peut exercer une influence sur l'Égypte et ses habitants.

Il s'agit d'une sorte de litanie osirienne, qui devait être récitée en présence d'une statue momifiée du dieu, et qui était divisée en douze heures, correspondant aux diverses étapes du rituel quotidien (de ces douze heures, la dernière est totalement perdue).

Le vers 6,23 fait partie de la récitation de la troisième heure, très brève, en 21 vers, tandis que le vers 18,3 est tiré de la sixième heure, l'une des plus longues, avec neuf colonnes de texte.

Textes

Translittération

3st ḥstb-tp
Wsir ḥsdb-tp

Traduction

Isis à la tête (couleur de) lapis-lazuli
Osiris à la tête (couleur de) lapis-lazuli

Bibliographie

-Faulkner R.O., *An Ancient Egyptian Book of Hours (Pap. Brit. Mus. 10569)*, Oxford , Printed for the Griffith Institute at the University Press, 1958, p. 28* et 9*, vv. 18,3 et vv. 6,23

Matériau	Papyrus
Dimensions	Monté sur 30 feuillets de 45,5 cm de h.
Provenance	Inconnue
Datation	Epoque ptolémaïque (fin IIIe - début IIe siècle av. J.-C.)
Conservation	Paris, Musée du Louvre
N° d'inv.	I. 3079
Acquisition	Acquis entre 1852 et 1857

Description

Les colonnes 110 à 112 du Papyrus du Louvre I. 3079 contiennent le « Cérémonial de glorification d'Osiris dans l'Empire des Morts » que l'on récitait lors des festivités du mois de Khoïak, du 23ème au 25ème jour.

Le texte est rédigé dans une fine écriture hiératique d'époque tardive et il appartenait à un membre du clergé, nommé Dd-Hr. La langue présente des particularités du néo-égyptien.

Les cent-neuf premières colonnes contiennent un exemplaire du Rituel funéraire ou Livre des Morts presque complet, qui représente la portion la plus connue du manuscrit.

Dans le Cérémonial, Isis et Nephtys décrivent le deuil des êtres célestes et des hommes, puis elles ont recours à la magie incantatoire pour affirmer que leur époux et frère Osiris peut revivre, ayant reçu les soins de la momification. Le texte se poursuit par une litanie décrivant les parties du corps divin, rassemblées et transformées en matières impérissables. Le passage choisi est tiré de cette dernière partie.

Textes

Translittération šnw m ḥsdb n m3ʿt

Traduction Une chevelure de lapis-lazuli véritable

Bibliographie

-Goyon J.-Cl., « Le cérémonial de glorification d'Osiris du Papyrus du Louvre I. 3079 (colonnes 110 à 112) », *BIFAO*, 65, 1967, p. 98, n. 55

Matériau Papyrus

Dimensions

Provenance Tebtynis

Datation Epoque romaine

Conservation Copenhagen, Egyptological Institut of the University

N° d'inv. XXX.7

Acquisition

Description

Il s'agit d'un fragment de papyrus qui fait partie d'un « onomasticon » hiératique dans lequel il n'y a pas seulement une liste de mots, mais aussi une explication concise de leur signification.

Ce fragment préserve la partie la plus grande d'une colonne sur laquelle on trouve la description de montagnes et de mines. Ce passage décrit une liste de trois montagnes avec la pierre qui est exploitée dans chacune d'elles.

Textes

Translittération

Rš3tjt d̄w mfk(3t)
Hht d̄w n nb(w) ʕm33mtt
Dfrtt d̄w n ḥstb

Traduction

Roshat, montagne de turquoise
Hahe, montagne d'or (aAmame)
Tefrore, montagne de lapis-lazuli

Bibliographie

--Tait J., « The mountains of lapis-lazuli », *GM*, 20, 1976, p. 49-54